

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Секция 5: Методологические основы функционирования и
развития финансово-банковского механизма управления
экономикой**

6-7 июня 2018 года

г. Донецк

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы II международ. науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2018, г. Донецк. Секция 5: Методологические основы функционирования и развития финансово-банковского механизма управления экономикой / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 279 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Захарченко А.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Трапезников Д.В. – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, начальник Управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР
Горохов Е.В. – Министр образования и науки ДНР
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- Пушилин Д.В.** – Председатель Народного Совета ДНР
Матющенко Е.С. – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, Министр финансов ДНР
Никитина И.П. – Председатель Центрального Республиканского Банка ДНР
Романюк В.В. – и.о. Министра экономического развития ДНР
Оприщенко А.А. – Министр здравоохранения ДНР
Громаков А.Ю. – и.о. Министра молодежи, спорта и туризма ДНР
Кулемзин А.В. – и.о. Главы администрации города Донецка
Букреев А.М. – руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ
Полухин О.Н. – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Худин А.Н. – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Каменская Н.В. – директор Департамента управления проектами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиенко В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета ДНР
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки ДНР
- Тарапата Н.В.** – заместитель Министра молодежи, спорта и туризма ДНР
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Егорова М.В.** – начальник отдела методологии и стратегического развития департамента контроля и управленческой отчетности Министерства финансов
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малиненко В.Е.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Смирнова Е.А.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Уважаемые участники конференции!

Актуальность проведения II Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» определяется необходимостью формирования наиболее эффективных подходов к стратегическому управлению развитием экономики на завершающей стадии государственного строительства.

В частности, требуется разработка рациональных решений по реализации на государственном уровне системных организационно-правовых и экономико-управленческих мероприятий для стимулирования социально-экономического развития административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики – как обязательного условия обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики и сохранения производственного потенциала нашего государства.

Проведенная в рамках конференции аналитическая и экспертная работа применительно к ее тематике **позволяет сделать вывод о том, что для успешного развития экономической и социальной сфер Республики необходимо обратить внимание на следующие основные аспекты:**

– активное развитие научно-практического сотрудничества научных и учебных заведений высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, занимающихся исследованием проблем стратегического управления развитием экономики, а также российских и зарубежных научных и учебных заведений, с целью развития научной дискуссии и выработки действенных подходов к повышению эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики;

– поддержку диалога между органами государственной власти с одной стороны, и научным и учебным сообществом, с другой, – по вопросам эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Донецкой Народной Республики, своевременного реагирования на динамично меняющийся набор современных вызовов, угроз, рисков, нейтрализации деструктивных тенденций в экономике и социальной сфере Донецкой Народной Республики;

– содействие становлению стратегического партнерства органов государственной власти, бизнес-структур, профильных организаций системы

образования и науки, общественных, политических организаций и средств массовой информации, ответственного за формирование благоприятного инвестиционного имиджа Донецкой Народной Республики.

Уверен, результаты работы конференции станут еще одним действенным инструментом развития государственности. Желаю всем участникам конференции плодотворной и интересной работы!

А.В. Захарченко

Глава Донецкой Народной Республики

УДК 330.341.2

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Жидченко В.Д.

к.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДонАУиГС при Главе ДНР»

В статье рассмотрены проблемы измерения, оценки, планирования и управления производительностью экономической системы.

Ключевые слова: механизм, управление, производительность, результативность экономической системы.

In the article problems of measurement, estimation, planning and management of productivity of economic system are considered.

Keywords: mechanism, management, productivity, effectiveness of the economic system

Актуальность. Недостаточное внимание власти и менеджмента субъектов хозяйствования к планированию и достижению высоких темпов роста производительности определяет актуальность настоящего исследования.

Постановка проблемы. Внимание органов власти и менеджмента субъектов хозяйствования к динамике производительности с 90-х годов предыдущего столетия резко снизилось, что не способствует повышению благосостояния граждан Республики.

Анализ последних исследований и публикаций показал, что ученые и специалисты производства [2-7] основное внимание уделяют анализу и динамике производительности труда, меньше измерению, оценке, контролю и планированию роста производительности экономической системы.

Цель статьи заключается в обобщении теоретико-методических положений и разработке рекомендаций по ускоренному росту производительности на основе совершенствования управления системой хозяйствования.

Изложение основного материала исследования. Динамика и уровень производительности экономической системы представляют огромный интерес для органов власти, собственников предприятий, менеджеров и экономистов любой страны. Важность управления процессами и результатами хозяйствования определяется тем, что производительность является единственным источником всех экономических ценностей и реального экономического роста [1]. Повышение производительности используемых ресурсов обеспечивает снижение издержек производства и укрепляет конкурентоспособность страны.

Низкие результаты управления производительностью во многих отраслях и компаниях отражают именно неудовлетворительную

инновационно-производственную политику и организацию хозяйственной деятельности. Однако хорошая политика не может компенсировать неудачные методы управления, плохое сотрудничество работников с менеджерами, собственников предприятий с органами власти, низкий уровень профессионализма, инвестирования и технического прогресса. По мнению многих предпринимателей, недостаточные темпы инвестирования в основной и человеческий капитал Республики являются следствием неопределенности и риска, недостатком собственных средств частных инвесторов и планируемых госбюджетных вложений, высоких ставок процента на международных рынках коммерческого кредитования предприятий банками, инвестиционными и другими фондами.

Влияние и последствия недостаточных темпов роста результативности производственной деятельности и производительности труда ощущают все граждане в виде падения конкурентоспособности продукции на мировых рынках, снижения уровня жизни, безработицы и инфляции. Причинно-следственная связь многих факторов и переменных, влияющих на эти показатели весьма сложна (рис. 1.).

Важно различать понятия «результативность» и «производительность». Результатом производства является поставленная потребителям продукции. Потребители получают ее, платят за нее деньги, используют, предъявляют спрос в зависимости от качества и т.п., результативность производства характеризуется эффективностью и экономичностью технологии, качества продукта, внедрением новшеств, производительностью труда и другими свойствами. Чтобы добиться успеха в долгосрочном периоде менеджеры должны планировать измерять и оценивать, контролировать и изучать каждый из вышеназванных критериев. Более высокой результативности способствует конкуренция и среда, создаваемая свободным рынком.

Рис 1. Эффект низкой производительности

Из вышесказанного вытекает, что производительность – это один из критериев результативности, измеряемый отношением объема продукции (Q), созданной индивидом, группой, организацией, отраслью, системой общества в течение определенного отрезка времени, и величины затрат (З) на создание продукта, то есть $ПТ = \frac{Q}{З}$. Если технологические работы выполнены правильно, субъект хозяйствования получает продукцию, поддающуюся измерению по свойствам количества, качества, своевременности, совокупных издержек и цены. Элементы затрат, как и виды преобразований и работ, тоже должны иметь четкое определение и измерение (количества, качества, своевременности, издержек, стоимости).

При наличии статистической информации о продукции и затратах можно исчислить коэффициент производительности за определенный период времени, а сравнение коэффициентов за разные периоды (в динамике), дает возможность определить индекс производительности. Например, коэффициенты производительности труда выражаются в физических единицах (например, $\frac{Т}{чел}$; $\frac{М}{чел-час}$; $\frac{шт}{вып}$), а индекс есть безразмерный показатель: отношение двух коэффициентов за разные отрезки времени.

Серьезной проблемой в управлении производительностью является ее измерение: в узком, или широком плане взаимосвязей критериев результативности организационной системы. В широком плане измерение производительности необходимо менеджменту, чтобы оценить, контролировать и улучшать действенность и экономичность системы хозяйствования, качество продукции и трудовой жизни, чтобы предпринимать управленческие действия для повышения производительности и результативности в целом. Это измерение затруднительно и не всегда приносит пользу. Чаще всего эффект достигается при измерении производительности весьма узко: отдельного ресурса, участка, подразделения, производственной службы.

Измерять производительность необходимо точно, на научной основе и систематически (а не от случая к случаю, интуитивно), используя учетно-статистические данные организационной системы, полученные способами обследования и наблюдения, сбора документации и информации о продукции и затратах. Для этих целей применяется хронометраж, выборочная проверка, перепись, интервью, физическое измерение путем присвоения чисел предметам, свойствам или событиям в соответствии с принятыми методиками или инструкциями. Часто всего применяется нормативный подход.

Измерители и системы учета продукции и затрат следует конструировать так, чтобы они были экономически эффективными. Отношение «выгоды/затраты» должно удовлетворять определенным требованиям, в частности, использованию сопоставимых цен и издержек для

взвешивания и агрегирования коэффициентов и индексов производительности. Поэтому очень важно разработать и интегрировать систему измерения названных показателей на уровнях отрасли, фирмы, отделения (участка), рабочей группы. В любом случае хозяйственная организация должна иметь стратегический план измерения производительности, интегрированный в процессы управления отраслью и всей социально-экономической системой страны. Такой план является жизненно важной составной частью более крупного управленческого проекта, преобразования стратегии в тактические и оперативные планы, затем в конкретные мероприятия и управленческие действия, стимулирующие желание повысить производительность в разных звеньях производства.

Создание в организационной структуре хозяйствования системы измерения, оценки, планирования, контроля и регулирования, анализа продукции и затрат, стимулирования новаций формирует систему управления производительностью, указывающего менеджеру приоритеты, направления усилий и когда следует действовать, чтобы получить лучший результат деятельности.

Вмешательство в производственные преобразования (технология, средств производства, условия и оплату труда, организацию производственных процессов) способствует повышению производительности, которое произойдет при соблюдении одного из перечисленных условий:

- продукция увеличивается, затраты уменьшаются;
- продукция возрастает, затраты остаются неизменными;
- продукция возрастает, затраты тоже возрастают, но более низкими темпами;
- продукция остается неизменной, затраты сокращаются;
- продукция сокращается, затраты тоже уменьшаются, но более быстрыми темпами.

Вышеназванные изменения продукции и затрат зависят от того, сколько элементов затрат учитывается в знаменателе:

- один (например, человеческий труд,); это – частный фактор;
- несколько (труд и капитал; капитал, материалы и энергия); это – многофакторный измеритель;
- все затраты; это – совокупный факторный измеритель.

В любом развитом обществе продуктивность обусловливается способностью сделать умственный труд производительным, а работника умственного труда – ориентированным на эффективные достижения. Это – главная задача нового информационного общества.

Традиционно умственным трудом занимаются люди, работающие автономно, в небольших группах. Сегодня умственная работа выполняется в больших, сложных, управляемых менеджерами организациях, корпорациях. Но продуктивность большинства видов умственного труда специалисты не

могут четко определить и тем более измерить. Эта задача намного сложнее, чем оценка продуктивности даже очень высококвалифицированного профессионала физического труда. Достижения работника умственного труда очень трудно измерить. Кроме работника, никто не может ответить на вопрос, что в работе приносит ему личное удовлетворение и социальный статус; даёт основания считать, что он вносит весомый вклад и ценен для организации, самореализуется, работает эффективно.

Если конечный продукт определяется исполнителем и другими людьми, то речь идёт о работе. Работу выполняет человек (работник), она – человеческий вид деятельности. Но работа и процесс её выполнения подчинены разным правилам. Работа относится к сфере объектов, имеет свою обезличенную логику управления. Процесс работы относится и сфере человека, подлежит организационным действиям менеджмента.

В XXI веке и труд, и работник пребывают на стадии быстрых перемен. Центр тяжести смещается от работника физического труда к работнику умственного труда. Все большая доля рабочей силы в развитых странах работает не руками, а с использованием идей, концепций и теорий, специальных средств информатизации, компьютерных технологий. Результатом их деятельности является не физический объект, а знания и новая информация. Это означает некоторый кризис работника физического труда. Его положение в обществе и социальный статус изменяются стремительно вниз по наклонной, что является следствием технического прогресса и социального развития общества.

По мнению менеджеров и экономистов, суть «правильного» хозяйствования и управления производительностью заключается в том, чтобы добиться максимально возможного уровня эффективности всего хозяйства (или отдельного вида деятельности) при существующих в данный момент экономических условиях – нормах труда, ставках и порядке налогообложения, требованиях инвестиционной и индустриальной политики.

Негативные последствия снижения темпов роста производительности указывают на необходимость вмешательства органов власти в деятельность подведомственных предприятий и организаций с целью положительного воздействия на условия хозяйствования. Выбор приоритетных производств целесообразно проводить с применением матрицы из 4 квадрантов (рис. 2.) в которых представлена условная для ДНР характеристика:

- 1 – низкая производительность, медленный рост продукции;
- 2 – высокая производительность, медленный рост;
- 3 – высокая производительность, быстрый рост;
- 4 – низкая производительность, быстрый рост.

Рис 2. Уровень результатов хозяйствования

В целях повышения производительности экономической системы, органам власти следует сосредоточить внимание менеджмента и усилить стимулы роста в прогрессирующих отраслях и производствах, расположенных в квадрантах 3 и 4, применяя механизм управления, представленный на рис. 3.

Рис. 3. Механизм управления производительностью

Управление производительностью как часть более широкого управления хозяйством включает функции планирования, организации руководства людьми, контроля и регулирования их деятельности; неизбежно предусматривает измерение, оценку, планирование и контроль повышения производительности – соотношения количества выпущенной продукции и затрат на эту продукцию. Управление производительностью предусматривает наличие эффективных контактов, понимания роли разных подразделений и служб в создании товаров, умения увязать измерение производительности с задачами и стимулами ее повышения и др.

В РФ динамика производительности труда занятых оценивается отношением индекса физического объема выпуска к индексу изменения совокупных затрат труда по хозяйственным видам деятельности, включая дополнительную работу и производство продукции для собственного потребления, приведенных к условным работникам при полной занятости [9]. Занятость работой и время на саморазвитие, согласно данным ЕЭК ООН о распределении суточного фонда времени экономически активного населения, характеризуется следующими показателями (табл. 1). Как видно, в сравнении с другими странами россияне, вследствие загруженности на оплачиваемой работе в организациях и домашнем хозяйстве (с низкой производительностью), имеют меньше времени на обучение и саморазвитие.

Таблица 1

Суточный фонд времени, часов [8]

Виды деятельности	РФ	США	Финляндия
Оплачиваемая работа	6,00	5,30	4,32
Работа на дому	3,03	2,34	2,70
Сон	8,12	8,26	8,30
Питание	1,45	1,13	1,32
Уход за собой	1,01	0,78	0,85
Обучение	0,03	0,13	0,17
Поездки	1,14	1,33	1,25
Свободное время	3,15	4,44	4,80
Прочие виды	0,20	0,27	-

Выводы. Чтобы сохранить и повысить уровень жизни в условиях растущей конкуренции на мировых рынках, страна должна поддерживать конкурентоспособный уровень производительности прежде всего в ключевых отраслях хозяйства. Для обеспечения такого уровня производительности, предприятия и отрасли должны функционировать инновационно и экономично; достигать высокого качества продукции, вводить новые технологии и средства производства, создавать новые продукты, применять прогрессивные методы организации производства,

стимулировать высокопроизводительный труд, обеспечивать должные условия для такого труда, т.е. добиваться главной цели с помощью более совершенного управления хозяйством. Названные задачи должны решаться на уровне каждой группы работников, производственного участка, функциональной службы, предприятия и корпорации, отрасли и системы хозяйствования в целом.

Литература

1. Друкер, Питер, Ф., Макьярелло, Джозеф А. Менеджмент: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 704 с.
2. Краснопевцева И.В. Управление производительностью труда через улучшение качества рабочей силы промышленного предприятия / Вестник челябинского государственного университета. – 2010. - №3 (184)
3. Кучина Е.В. Управление производительностью труда промышленных компаний / Известия УрГЭУ. – 2015. - № 5. – с. 50-56
4. Маркова Ю.Н. Совершенствование инструментов управления производительностью труда на машиностроительном предприятии / Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Екатеринбург. – 2011, 185 с.
5. Минина Ю.И. Организация стратегического управления производительностью труда на предприятиях машиностроения на основе использования творческого потенциала работников // В сборнике «Проблемы развития инновационно-креативной экономики». – 2009 – с. 284-301. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://bgscience.ru/lib/10586>
6. Мичурина О.Ю. Разработка модели управления производительностью совокупного труда в системе повышения эффективности производства / Астраханский государственный технический университет. Астрахань. – 2001, 224 с.
7. Повышение производительности и инвестиции в человеческий капитал помогут России вернуться на путь устойчивого и всеобъемлющего экономического роста / материалы Гайдаровского форума. – 2017 . [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2017/01/12/greater-productivity-investment-in-people-can-put-russia-back-on-path-to-sustainable-and-inclusive-growth.print>
8. Россия 2012: Статистический справочник / Р 76 Росстат. – М., 2012, 59 с.
9. Российский статистический ежегодник. 2017 / Росстат. – М., 2017, – 686 с.

УДК 351/354

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Матющенко Е. С.,

*и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР,
Министр финансов ДНР.*

В статье представлены видение и освещены взаимосвязь стратегического планирования с властной системой сдерживания и противовесов государственного управления. Определено содержание стратегического планирования и предложено его характеристику как выраженного ступенчатого организационного процесса по нелинейной форме осуществления. Как следствие, статья призвана активизировать исследования по предметному содержанию стратегического планирования в государственном управлении как механизма прогностического взвешивания во властной системе сдерживания и противовесов.

Ключевые слова: стратегическое планирование, государственное управление, прогнозирование.

The article presents a vision and highlights the relationship between strategic planning and the power system of restraint and balances of public administration. The content of strategic planning is defined and its description is proposed as a pronounced step-by-step organizational process in the non-linear form of implementation. As a consequence, the article is intended to intensify research on the subject content of strategic planning in public administration as a mechanism for predictive weighing in the power system of deterrence and counterweights.

Keywords: strategic planning, public administration, forecasting.

Постановка проблемы. Формирование и выработка государственной политики в демократических странах является ступенчатым процессом, основывается на принципе разделения властей и характеризуется объективными зависимостями. Они, будучи производными от внутренней структуры системы «сдерживания и противовесов» отдельных стран, должны быть четко очерченные границы ожидаемых колебаний в государственной политике. Соответственно, такие ожидания заранее уравнивают общественное поведение, снижают уровень «резких» движений государственного аппарата и неадекватность в общественном восприятии.

Указанная система допускает конкуренцию различных органов власти, наличие средств для их взаимного сдерживания и поддержания относительного равновесия сил. «Сдерживание» и «противовес», с одной стороны, способствуют сотрудничеству и взаимному приспособлению органов власти, а с другой - создают потенциал для конфликтов, которые

чаще всего решаются путем переговоров, соглашений и компромиссов. То есть, наличие только границ возможного воздействия – противодействия не дают ответа на то, каким образом формируется государственная политика для представления конкретной модели развития общества. Теряется понимание содержания предлагаемых решений и моделей поведения государства, побуждает к эффекту «управленческого маятника» – постоянного колебания решений от границы до границы, расплывая потенциально уместные управленческие действия в процессе функционирования.

Как следствие, необходимой и основной компонентой процесса принятия управленческого решения становится четкая и полная процедура достижения уровневых решений административного характера, меньше связанные с субъективной волей широкого круга заинтересованных сторон при их полном взаимном учете. Возникает необходимость использования постоянных процедур анализа государственной политики, и непосредственно – процедур стратегического планирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Сегодня проблема эффективного стратегического государственного управления находится в сфере научных интересов как отечественных, так и зарубежных ученых. Различные аспекты по этим вопросам отражены в трудах В.В. Дементьева, Р.С. Джонса, С.Ф. Жилкина, И.С. Кондиуса, Б.Н. Кузика, В.И. Кушлина, М.А. Латынина, Т.М. Лозинского, Н.В. Лолы, В. Мариуца, А.Н. Нижника, Г. Сенкевича, Г.Б. Медведева, А.С. Рахимова, В.А. Смирнова, Ю.П. Шарова, Ю.В. Яковца и др.

Актуальность. Поскольку Донецкая Народная Республика относится к числу молодых государств, то исследования в сфере стратегического планирования будут актуальны и помогут Республике развиваться, а также урегулировать государственное управление.

Целью статьи является выявление роли и значения стратегического планирования в системе государственного управления.

Изложение основного материала исследования. Стратегическое планирование – это систематический процесс, с помощью которого органы власти прогнозируют и планируют свою будущую деятельность. Результатом этого процесса становится документ, который направляет власть и граждан на достижение поставленных целей. Стратегическое планирование не должно заменять другие виды планирования, а, наоборот, дополнять их. Оно должно помочь в выявлении ключевых проблем, стоящих перед обществом на пути к будущему [3, с. 45]. Практически, стратегическое планирование – это процесс постоянного принятия и корректировки управленческих решений во времени.

Не стоит забывать и то, что государственная политика по природе является сознательной деятельностью государства по реализации цели нации и его собственной, как институты. Сознательное структурирование проблем в анализе государственной политики предоставляет информацию, имеющую

существенное значение для анализа политики – прогнозирование будущности политики (определение следующих действий). Благодаря структурированию проблем аналитики политики создают новое знание о границах проблемы, условия, способствующие ее появлению, действия, которые следует выполнить для ее решения или ликвидации, и ощутимые возможности для совершенствования, превращая ее в проблему первого порядка. Также следует понимать, что используемые механизмы государства – это целостная иерархическая система государственных органов, осуществляющих государственную власть, а также учреждений, предприятий, с помощью которых выполняются задачи и функции государства. При этом, механизм государства должен рассматриваться не как простая совокупность составляющих его элементов (государственных органов, организаций, учреждений), а как система этих элементов, функционально совместимых, согласованных между собой и системой в целом, которые находятся в постоянном обновлении с целью поддержания своей основной категориальной функцией – управление.

Для того, чтобы полностью оценить выгоды стратегического планирования, надо понимать, что это одновременно и процесс, и продукт. Процесс предусматривает систематический анализ организации и ее среды теми, кто имеет интерес к ее успеху в будущем. Продукт – это документ, в котором подробно изложены меры, необходимые для достижения будущих целей, на основе информации, полученной в процессе планирования. Эти компоненты стратегического планирования приносят много выгод любой государственной организации.

Стратегическое планирование увеличивает вероятность того, что лидеры организации поймут, что их ждет в будущем и будут к этому готовы, вместо того, чтобы постоянно реагировать на события только тогда, когда они случаются.

Стратегическое планирование побуждает к постановке целей и достижению консенсуса вокруг этих целей, увеличивает вероятность достижения поставленных целей. На местных уровнях власти это предполагает сотрудничество многих граждан, которые имеют разные точки зрения о том, что должны делать местные власти. Они достигают консенсуса через компромиссы и временами нелегкими уступками. Процесс достижения консенсуса является чрезвычайно важным для стратегического планирования.

Стратегическое планирование помогает определить, как оптимально использовать человеческие и финансовые ресурсы. Оно исходит из того, что ресурсы ограничены, и за них идет серьезное соревнование.

И наконец, стратегическое планирование предлагает такие цели и задачи, которые могут служить ориентирами, или стандартами, согласно которым можно измерить эффективность исполнительской деятельности. Таким образом власти и граждане могут узнать, достигнут успех или нет [3, с. 45].

Стратегическое планирование – это процесс рациональный и систематичный. Однако анализ и стратегическое планирование по своей природе не является чисто рациональными процессами, и тем они отличаются от строгих рациональных подходов, которые нам помогают принимать целесообразные решения, но они оба требуют последовательного движения, начиная с определения проблемы и оценки возможностей, охватывающей рассмотрение альтернативных решений, и завершается воплощением политики на практике и оценке полученных результатов [2, с. 46]. То есть осуществление стратегического планирования непосредственно связано с организацией конкретных действий в контексте как внутреннего, так и внешнего проявления. Собственно, планирование одновременно имеет собственные специфические характеристики и является элементом более широкой категории формата организации общественной деятельности – менеджменте (управление в социально-экономических системах). Соответственно, будучи формообразующим, функционально-ориентационным элементом системы управления оно естественно воспроизводит систему в себе, ее элементы предоставляя им своих свойств. Так стратегическое планирование является ключевым элементом стратегического управления его функцией, помогает центральным органам власти принимать решения, соответствии с подходами по достижению своей миссии, реализации функций, целей и задач.

Стратегическое планирование в государственном секторе касается, прежде всего, обработки и подготовки стратегий развития так называемого государственного пространства, то есть страны, региона или определенной территории, поскольку каждая из этих территорий имеет своего чиновника, в обязанности которого входит обработка такой стратегии развития. Любая государственная администрация пытается быть ответственной и честной по отношению к жителям (и избирателей), должна иметь четко сформулированную стратегию своей деятельности, которая будет представлена в виде соответственно записанного документа. Очень часто – это обязанность, которая определяется законом.

Стратегическое управление заключается в принятии решений относительно будущих направлений деятельности и в выполнении данных решений. Согласно этому, в стратегическом управлении можно выделить две фазы: период стратегического планирования и период реализации стратегии. При этом, реализация стратегии охватывает повторяемость управленческого функционального цикла по определенным шагам.

Процесс реализации стратегии направлен на:

1. Развитие организационной структуры и ее приспособление к выбранной стратегии;
2. Сохранение и введение новых функций, которые необходимы для надлежащей работы организации с целью успешной реализации ею выбранной стратегии;
3. Проведение мониторинга эффективности реализации отдельных

этапов процесса внедрения стратегии.

Стратегическое управление – это процесс первоначального и, в дальнейшем, повторного определения стратегии в ответ на изменения окружения, которые состоялись, или на изменения, которые только состоятся, или даже процесс, который вызывает эти изменения, и связанный с ним процесс реализации / выполнения, в котором ресурсы и возможности организации распределены таким образом, чтобы она могла реализовать перспективные / долгосрочные цели по развитию, а также была способна обеспечить свое существование в потенциальных ситуациях прерывистости

Существование присущих общей системе элементов стратегическому планированию иллюстрирует наличие в создании организационной базы, а также ярко отражает особенности процесса, специфику циклов.

Хотя не существует одной общепринятой методики стратегического планирования процесс анализа и принятия решений достаточно предсказуем и структурирован, в зависимости с выбранным методом планирования. Процесс в основном сводится к этапам:

1. Организация;
2. Изучение среды;
3. Определение критических вопросов и разработка стратегического видения;
4. Анализ SWOT: сильные и слабые стороны, угрозы и возможности;
5. Установление стратегических и оперативных целей и задач - планы действий;
6. Объединение материалов - стратегический план;
7. Выполнение стратегического плана;
8. Мониторинг выполнения и корректировки плана.

Все этапы процесса стратегического планирования важны. Однако, решающим для достижения успеха является организация процесса, поскольку процесс, который изначально организован ненадлежащим образом, выполнять на следующих этапах будет сложнее или вообще не достигнет никакого положительного результата. Такое указание имеет свое продолжение в широкой обрисовке основных этапов процесса стратегического планирования на основе рациональных моделей. Самой распространенной в этом отношении модель Джона Брайсона, который предлагает 10 фаз процесса стратегического планирования:

1. Инициировать и согласовать процесс стратегического планирования;
2. Определить официальные полномочия и обязанности организации;
3. Определить миссию и ценности организации;
4. Проанализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, чтобы выявить ее преимущества, недостатки, возможности и угрозы;
5. Определить стратегические проблемы, стоящие перед организацией;
6. Разработать стратегии, чтобы урегулировать эти проблемы;
7. Посмотреть и утвердить стратегический план или планы;
8. Определить эффективное стратегическое видение организации;

9. Разработать эффективный процесс внедрения плана;

10. Заново оценить стратегии и процесс стратегического планирования.

Эти десять шагов должны вести к действиям, результатам и оценке. Стоит отметить, что действия, результаты и оценочные суждения должны появляться на каждом шаге процесса. Иначе говоря, внедрение и оценка не должны ждать «конца» процесса, а взамен постоянно быть его неотъемлемой частью - повторять малый цикл управления. Этот процесс можно применять к государственным и неприбыльным организациям, службам, которые выходят за пределы одного типа организаций, межорганизационных сетей и общин [1, с. 46].

Процесс можно применять на разных ступенях, в разных подразделениях и функциональных сферах организации. Первый цикл системы состоит из разработки стратегического плана по принципу «снизу вверх» в рамках схемы, определенной на высоком организационном уровне. Стратегический план, составленный на самой низкой ступени, просматривают и корректируют на каждой последующей ступени. Во втором цикле разрабатывают оперативные планы для внедрения стратегического плана. Чаще случается система «менеджмента стратегических вопросов», предназначенная для урегулирования конкретных стратегических проблем и не имеет целью интегрировать между собой соответствующие стратегии во всех организационных подразделениях и функциональных сферах [1, с. 64].

Понимание и умение применять в планировании процессуально-циклические процедуры и модели позволяет сужать поиск подходящих вариантов формирования и реализации политики и снижает уровень распыления внимания управленцев, особенно для сложных систем управления, к которым относится общественная организация.

Некоторое время модели стратегического планирования имели тенденцию к концентрации на алгоритмических шагах без учета человеческого фактора. Практика показывает, что человеческое поведение в процессе планирования и реализации планов является важным фактором, чем «механика» процесса. По мере того, как люди учатся идентифицировать проблемы и формулировать стратегии, все больше внимания надо уделять развитию их потенциала и способностей. Вместе с тем растет осознание полезности применения «коллективного разума» как при формулировке, так и при реализации стратегии. [4, с. 81]. То есть, по сути, процесс стратегического планирования не является линейным, а потому варьируется в зависимости от результирующего мышления «творцов».

Участники процесса переосмысливают сделанное несколько раз, прежде чем окончательно принимают решение - процесс не всегда начинается сначала. Преимущественно организации проявляют или какой-то свой новый долг, или какую-то насущную стратегическую проблему, или какую-то неудачную стратегию или потребность заново оценить то, что они делают, и это заставляет их прибегнуть к стратегическому планированию. Когда организация уже занялась этим, то очень вероятно, что она вернется

назад и начнет сначала – а именно, по определению своей миссии. К тому же, внедрение обычно начинается перед тем, как все планирование завершено. Как только полезные действия определены, их надо выполнять, если только эти действия не ставят под угрозу какие-то будущие действия, тоже могут оказаться нужными [1, с. 60].

Собственно, последовательность шагов остается неизменной, за счет специфики конкретного объекта, хотя она и не исключает параллельного течения ее составляющих, которые несмотря на скорость их автономного осуществления остаются ступенями целостного процесса. Иными словами, если бы процесс был линейный и последовательный, то после первых восьми шагов происходило бы внедрение запланированных мероприятий и оценки результатов. Впрочем, как правило, внедрение не ждет и не должно ждать, так что все первые восемь шагов будут завершены. Например, если надо переформулировать миссию организации, то следует это сделать. Если в результате анализа выявлены какие недостатки или угрозы, с которыми нужно что-то делать немедленно, то следует это делать. Если какие-то аспекты стратегии можно внедрять, не дожидаясь другие планы, то следует их внедрять. И так далее. Как уже было отмечено, значение имеют стратегическое мышление и действия, и необязательно, чтобы все мышления предшествовали выполнению каких-либо действий.

Отсутствие стратегических подходов было одним из недостатков традиционной модели публичного администрирования, которая критиковалась за направленность преимущественно на внутренние проблемы организации и краткосрочный характер. Такая модель не требовала стратегической точки зрения, так перспективное планирование осуществлялось ограничено. Управление осуществлялось преимущественно инструкциями и распоряжениями и акцентировалось на процессе, а главная цель, ради которой общество и государство создавали организацию, нередко оставалась в стороне [4, с. 81]. Именно поэтому ориентирован на действия характер стратегического планирования – это то, что делает его таким привлекательным для руководителей государственных организаций.

Различные организации и общества могут захотеть начать процесс стратегического планирования по определению стратегического видения. Сформулировано изначально видение может помочь им достичь консенсуса и обеспечить вдохновение и направление для остальных процессов, хотя в этом случае оно вряд ли будет столь же подробным, как видение, сформулированное на более поздних стадиях процесса. Однако есть и другие моменты, когда возможно сформулировать видение. К примеру, с помощью видения можно определить стратегические проблемы или направления разработки стратегий. Стратегическое видение может помочь быстрее принять стратегический план или пути его внедрения. Решение сформулировать стратегическое видение должно зависеть, во-первых, от того, нужно ли это видение, чтобы определить направление дальнейших действий, во-вторых от того, готовы ли люди уже сформулировать видение,

которое бы было достаточно содержательным,

Цели также можно определять во многих различных моментах процесса. Иногда процесс стратегического планирования начинается с целей нового совета директоров, вновь избранных политических органов, исполнительных директоров и других должностных лиц высокого уровня, уполномоченных принимать решения. Такие цели олицетворяют программу реформ организации (или общины). В других случаях процесс стратегического планирования может начинаться с целей, которые отражают официальные обязанности и полномочия организации. В других случаях организации определяют цели, чтобы на их основании сформулировать стратегии для урегулирование конкретных проблем или чтобы определить направления внедрения конкретных стратегий. Если цели разрабатывают на более поздних стадиях процесса планирования, то они преимущественно бывают подробными и конкретными, чем цели, определенные в начале. Цели можно сформулировать в любой момент, когда они будут нужны, чтобы определить направление следующих действий, и когда они будут иметь достаточную поддержку со стороны главных сторон, чтобы вызвать желаемые действия [1, с. 62].

Стратегическое планирование в общественном управлении, отчасти, повторяло стратегическое планирование в частном секторе, где стратегические подходы сосредоточены в большей степени на планировании, чем на управлении. Основными позициями, на которых строилось стратегическое планирование в государственном управлении, были такие: фундаментальные решения принимаются на верхнем уровне и не могут быть приняты с помощью обычных бюрократических процедур; эти решения касаются природы, направлений деятельности и всего будущего организации. Однако, стратегические решения в общественном управлении имеют и учитывают ограничение политического и конституционного характера, что является важным отличием от частного сектора. Концепции стратегического планирования в частном секторе при переносе их к общественному управлению испытывают определенные ограничения, связанные с конституционными и законодательными мандатами, правилами и актами, установленными правительством, юридическими нормами, политическими факторами, имеющимися ресурсами, интересами избирателей. [4, с. 82].

Впрочем, процесс стратегического планирования обычно не начинается ни с видения, ни из целей. Отчасти, это связано с тем, что стратегическое планирование редко начинается с первого шага. Важной особенностью планирования, обусловленного необходимостью решить стратегические проблемы (и вообще политического способа принятия решений), - это то, что вам не обязательно достигать полного согласия относительно целей, чтобы согласовать следующие шаги. Вам просто нужно согласовать какую-то стратегию, которая бы способствовала урегулирование конкретной проблемы и отвечала интересам организации (или общины) и ее главных стейкхолдеров. Четкое же стратегическое видение может дать лучшее

представление о том, куда именно должна вести та или иная стратегия или взаимосвязанный комплекс стратегий [1, с. 62].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Эволюция стратегического планирования в государственном управлении, как и в частном секторе, обнаруживает тенденцию к широкому применению всеобъемлющего подхода - стратегического управления. Причиной перехода к нему является потребность в эффективном выполнении планов и тесное взаимодействие с окружающими.

По этому поводу еще раз подчеркивается одна из особенностей стратегического планирования в государственном управлении, а именно необходимость учитывать наличие политической власти. Указанное связано с преимущественной ориентацией на «мягкие» факторы управления, на субъективный человеческий фактор.

Поведенческая теория - бихевиоризм - значительно повлияла на становление теории стратегического планирования. Она исследует деловое и личностное поведение людей в условиях стратегических изменений и рассматривает организационную культуру как один из ключевых факторов успешного формирования и реализации стратегии. Одной из самых тяжелых проблем принятия стратегических решений является убеждение персонала в полезности стратегического фокусировки деятельности и в выгоды дальнейших изменений в долгосрочном аспекте.

Литература

1. Брайсон Дж. Стратегическое планирование для государственных и неприбыльных организаций: Пер. с англ. А.Камьянецъ. - Л.: Летопись, 2004. - 352 с.
2. Браун П. Руководство по анализу государственной политики: Пер. с англ. - К.: Основы, 2000. - 243 с.
3. Розенфельд, Рэймонд А. Лекции по государственной политике. - М.: Изд. «К.И.С», 2002. - 60 с.
4. Шаров Ю.П. Стратегичне планирования в муниципальном менеджменте. Концептуальные аспекты: Монограф. - М.: Изд-во УАДУ, 2001. - 302 с.

УДК 330.142.2:332.1

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ РЕСПУБЛИКИ

Саенко В.Г.,

*д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В статье разработана модель привлечения частного капитала НА предприятия и организации промышленного региона в условиях практического отсутствия государственного заказа на продукцию, которая ориентирована на региональные потребности промышленности при регулировании и контроле государства за деятельностью предпринимателя.

Ключевые слова: частный капитал, производственная система, промышленный предприниматель, владельцы производства, товарные отношения, государственный заказ.

The model for attracting private capital to enterprises and organizations of the industrial region is developed in the conditions of a practically non-existent state order for products, which is oriented to regional industrial needs, while regulating and controlling the state for the activities of the entrepreneur.

Key words: private capital, production system, industrial entrepreneur, owners of production, commodity relations, state order.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Производство общественного полезного продукта на предприятиях и в организациях Донецкой Народной Республики допускается на основе использования государственного и частного капитала. Это является основой развития промышленности, в которую основные фонды были поставлены еще советским государством и практически не обновлялись, а в оборотные средства – подключаются финансы и государства, и предпринимателей, но в условиях избирательных ограничений. Данное вносит изменения в теоретическую суть организации производства, поскольку получает развитие принцип комплиментарности. Это явление ждет своего обоснования.

Теоретической и методологической основой такого исследования являются положения экономической науки, науки аксиологии и опыт развития региональных общественных систем, разработанные и переданные поколению такими учеными, как А. Амоша [4], С. Вовканич [1], С. Гроф [2] Ю. Осипов [3], К. Маркс [5], Н. Чумаченко [4] и др. Исследования, выполненные в разное время отечественными учеными и их методические разработки по проблеме формирования экономических решений для систем, функционирующих в режиме экономии, находят среду для воплощения.

Для выполнения обобщения использованы методы исторического и методического изучения опыта с использованием научных фактов организации экономических отношений в такой среде, которая функционирует в нарушенном рынком экономическом и политическом жизнеобеспечении. Если по разработкам авторов [1-4] научное наследие передало поколению системные подходы к развитию экономики, которые не работают в новых условиях длительно, то появились еще и новые проблемы, которые еще не решались [6].

Цель статьи. В связи с отсутствием на предприятиях Донецкой Народной Республики государственного заказа на продукцию, которая ориентирована на региональные потребности промышленности, необходимо при организации регулирования и контроля со стороны Республики привлечь частный капитал предпринимателя, создав такой механизм взаимодействия, в котором предприниматель одновременно выступает, с одной стороны, как владелец средств производства, производимого продукта и капитала, так и как организатор производства и обмена деятельностью – с другой.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Поскольку Донецкая Народная Республика является основателем и учредителем любой организационно-производственной системы, то это и есть такая организация производительных сил, при которой их соединение, функционирование и развитие обеспечивается и реализуется:

а) системой государственного обеспечения, которая стремится задействовать жителей Республики трудом и получить для государства и каждой отдельной частной подсистемы средства для жизнеобеспечения;

б) субъектами хозяйствования, которые взаимосвязаны ценообразованием и товарообменом, и обусловлены общественной кооперацией разделения труда;

в) частными хозяйствующими субъектами (предпринимателями, собственниками капитала и организаторами), обеспечивающими продуктивное взаимодействие (собственно, производство) и реализацию произведенного продукта;

г) предпринимателями-конкурентами, которые стремятся к максимизации дохода, увеличению размеров функционирующего капитала и вступают в конкурентные отношения;

д) самоорганизующимся рынком в эквивалентных обменных процессах и при помощи конкуренции и общего товарообмена, который обеспечивает взаимодействие субъектов деятельности, регулирует собственно общественную кооперацию производительных сил, их взаимосвязь и развитие, а также определяет структуру общественного производства, его пропорции и их изменение, сохраняет расширенное воспроизводство совокупного общественного капитала;

е) экономическим механизмом взаимодействия среды субъектов деятельности с внешним миром, который реализует экономические, политические и социальные общественные отношения.

Необходимо считаться с тем теоретическим положением, что необходимым условием существования человеческого общества является труд, который служит не только источником создания всех материальных ценностей, но и средством физического и нравственного совершенствования самого человека. Вместе с тем, предприятия производственной системы Республики работают нестабильно, производственные мощности которых задействованы менее чем на 40%, в чем кроются объективные причины. Одной из главных причин есть отсутствие достаточного количества заказов на производство продукции как государственного, так и частного сектора экономики.

Увеличение производства на предприятиях производственной системы Республики возможно как за счет роста экстенсивного использования оборудования цехов, технологических линий и участков, так и за счет их интенсивного использования. В первом случае оно достигается повышением машинного времени использования механизмов и путем сокращения простоев, во втором недостатки снижаются на основе увеличения нагрузки на механизмы. Если не учитывать времени простоев, содержание посторонней и непроизводительной работы, то снижение одной из названных составляющих как раз и является причиной снижения переменной нагрузки на цех (участок). Кроме этого, за последнее время увеличиваются еще и потери рабочего времени в связи с отсутствием фронта работ. Такие потери тоже можно учесть, так как связано это с двумя причинами, а именно: неравномерным получением материалов в течение отчетного периода и отсутствием заказов на изготовление продукции. На комплектующие и на недостаток материалов влияет отсутствие средств, а на уменьшение заказов – условия жесткой конкуренции, имеющие место в среде производителей из-за ослабленного рынка и несовершенства экономики, а также отсутствия государственных заказов. Поэтому потребность в привлечении частного капитала, носителем которого выступают предприниматели, становится очень актуальной. Между тем, предприниматели имеют ограниченный доступ в экономическую среду Республики, и, если такой доступ получают, то по своей структуре он отличается. Связано это, в основном, с двумя причинами, а именно: их разнородным участием в воспроизводстве капитала и с их разной общественной функцией. По данным собственного анализа [6], они распределяются между промышленными предпринимателями, которые ведут непосредственное производство потребительских благ (70%), кредитно-финансовыми предпринимателями, занятыми организацией заемного капитала (16%), и торговыми предприятиями, действующими непосредственно в сфере обращения товаров и организуют торговлю (14%).

Организация производства на основе частного капитала предполагает соединение средств производства с рабочей силой с помощью покупки последней средств производства, перевод их в собственность и дальнейшего применения в технологическом процессе производства. В результате изготовленный продукт принадлежит владельцу средств производства, превращается в форму товара, в том случае, если отправляется в систему обмена и реализуется, естественно, как товар. Необходимые потребительские блага для своего восстановления носители рабочей силы получают единственным путем, а именно: с помощью их выкупа у собственника продукта. В производственной системе Республики частный капитал есть, но рабочая сила в представленной трактовке присутствует частично, точно так же, как и частично отсутствует среда владельцев средств производства, а приведенный продукт принадлежит одному владельцу средств производства – Республике. Необходимые потребительские блага носители трудового ресурса получают не единственным способом, а из трех источников, которые номинально допускаются законами государства, а именно:

- из бюджетного фонда государства;
- использования собственного труда в сфере производства и услуг;
- пожертвования третьих лиц.

В монографии [3, с. 80] утверждается следующее: «Между отдельным предпринимателем и сообществом предпринимателей существует деятельное взаимодействие. Общество – организованное и организующее среду для предпринимателя. Но то, что для предпринимателей является средой, перестает быть таковой для всей массы предпринимателей. Это уже не среда, а общественная система в своей целостности». То есть деятельное взаимодействие предпринимателя может принимать одну из форм, а именно: или среду, когда в нее вступает единичный предприниматель, или систему, когда масса предпринимателей формирует собственную общественную целостность. В этом отношении связь предпринимателя с организационной средой, в которой проявляет себя деятельное взаимодействие, соотносится с двумя факторами, в числе которых значится фактор функционирования и организующий фактор, что, собственно и определяет успешность предпринимателя и его «длительное взаимодействие» со средой. При этом общество в макроотношениях выставляет предпринимателя в таком свете, когда создается его законодательная база функционирования, чем, собственно, обеспечивается вхождение предпринимателя в хозяйственную среду. Но поскольку он входит в целостную общественную систему, которая уже сформировалась, то она оставляет за собой действенные рычаги организационного управления его деятельностью, и данным ограничивает «продолжительность взаимодействия». Это означает, что эффективное деятельное взаимодействие возможно осуществлять при таком условии, когда «предприимчивость лица сочетается с предприимчивостью общества» [3, с. 90].

Учитывая сказанное, модель привлечения частного капитала может быть представлена как конкретные факторы, которые действуют в современном обществе на условиях рынка. В данной модели рынком является процесс, регулирующий постоянный выбор хозяйствующих индивидуумов на основе противостояния противоположных тенденций. Поскольку рынок выступает «основной организующей силой» производства, основанного на частном капитале [5, т. 36, с. 171], то он располагает сущностью организационной силы, в работе отождествляется с деятельной силой: П – отдельного предпринимателя или СП – сообщества предпринимателей. Исходя из такой первоосновы организации, модель предпринимательского взаимодействия графически представляется на рис. 1 следующим образом.

Рис. 1. Модель привлечения частного капитала

В модели определяется взаимодействие предпринимателя П или сообщества предпринимателей СП благодаря частному капиталу К в среде рынка.

Если обратиться к схеме работы с капиталом производителя, то такого сложного процесса его преобразования не обнаруживается, потому что из него исключается, как правило, технологический процесс изготовления, то есть собственно готовность потребительского блага появляться заранее, и оно может быть многократно увеличено. Формула кругооборота капитала предпринимателем представляется таким же образом, с той лишь разницей, что предприниматель на конечной стадии обмена или потребления ожидает получить супердоход. Сущность данного явления находится в теоретическом ряду следующей взаимозависимости:

производитель, организуя производство с помощью сферы оборота благ, включая этап сферы оборота с помощью авансирования капитала в денежной форме в предприятие. → Капитал переносится из сферы обращения в сферу производства, превращаясь из денежного капитала в

производительный. → Продуктивный капитал реализуется (воплощается) собственно через технологический процесс изготовления на единичном предприятии в его продукте. → В результате наступления готовности потребительского блага в рамках предприятия, капитал вступает в сферу обращения в целях реализации процесса материализации труда и превращения его в прибыль на основе перехода из состояния продуктивного в состояние товарный.

Таким образом, производитель располагает деньгами, которые превращаются в капитал, с производительной необходимостью проходят в своем движении три стадии и несут три формы последовательного преобразования, потому как конкретное содержание хозяйственной деятельности меняется.

Следовательно, и производитель, и предприниматель связывают свою деятельность с капиталом, но структура его и экономический механизм взаимодействия различны. Так, производитель с помощью авансированного капитала приводит в движение экономический механизм взаимодействия капитала с производственной средой, тем самым с макроуровня переводится на микроуровень, а на микроуровне капитал овеществляется в продукт, который в результате преобразования в потребительское благо снова возвращается в макроуровень, где включается в экономический механизм взаимодействия обмена, распределения и потребления. Предприниматель действует иначе: он перебрасывает свой интеллектуальный капитал в пределах макроуровня туда, где можно получить супердоход, то есть общественное производство на основе включения предпринимательства стремится к сохранению общехозяйственной пропорции и прибыли, а сообщество предпринимателей – к сохранению диспропорций в производстве и супердоходе.

Выводы. В связи с тем, что на предприятиях и в организациях Донецкой Народной Республики практически отсутствует государственный заказ на продукцию, которая ориентирована на региональные потребности промышленности, при ограничении и контроле государства привлекается предприниматель, одновременно выступающий и как собственник средств производства, производимого продукта и капитала, с одной стороны, так и как организатор производства и обмена деятельностью – с другой. На основе введения в действие названных составляющих предприниматель реализует свою собственность на организацию производства за счет включения особых умственных способностей. Он занимает место хозяина не по одному, а по множеству наиболее важных для организации производства и обмена элементов, что позволяет действовать ему в собственных интересах по своему усмотрению и реализовывать собственные схемы получения дохода.

Литература

1. Вовканич С.И. Аксиологический подход к оценке духовно-инновационного потенциала региональных общественных систем / С.И. Вовканич, Х.Р. Копыстьянская, С.А. Цапок // Региональная экономика. - 2005. - № 2 - С.15-29.
2. Гроф С. Психология будущего: уроки современных исследований создания / С. Гроф. - М.: ООО "Изд-во АСТ", 2014. - 458 с.
3. Осипов Ю. Хозяйственный механизм государственно-монополистического капитализма / Ю.Н. Осипов. - М.: Изд-во Моск-го ун-та, 2015. - 400 с.
4. Чумаченко М. Концепция государственной промышленной политики Украины / М.Г. Чумаченко, А.И. Амоша, М.И. Иванов и др. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. - 424 с.
5. Маркс К. Сочинения. - второй изд. - 39 т. / К. Маркс. - М.: Политиздат, 1978.
6. Саенко В. Пенитенциарная система государства: организационно-методические положения жизнеобеспечения: монография / В.Г. Саенко. - Донецк: ДонНУЭТ, 2008. - 331 с.

УДК 338.515

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОАО «ГОМЕЛЬДРЕВ»

*ШЕВЦОВА Е.И.,
канд. экон. наук, доцент
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»;
ШПАРУН А.В.,
студент 5 курса
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»
(Беларусь)*

ОАО «Гомельдрев» является крупнейшим производителем мебели на территории Республики Беларусь. Тем не менее, за последние три года с 2014 г. по 2016 г. наблюдается увеличение убыточности финансово-хозяйственной деятельности данной организации, что наглядно видно на рис. 1.

ОАО «Гомельдрев» необходимо изыскивать все имеющиеся резервы с целью стабилизации сложившейся ситуации.

Одной из проблем, существующих в ОАО «Гомельдрев», являются высокие расходы по финансовой деятельности, основную долю которых составляют проценты за пользование кредитами и отрицательные курсовые разницы от пересчёта обязательств.

Рис. 1. Динамика выручки, затрат и прибыли от реализации продукции ОАО «Гомельдрев» за 2014-2016 гг.

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных бухгалтерской отчетности за 2014-2016 гг.

В июле 2015 г. был запущен завод по производству древесно-волоконистых плит МДФ/ХДФ, который входит в состав ОАО «Гомельдрев». Финансирование строительства завода осуществлялось как за счёт бюджетных средств, так и за счёт кредитов банков. Кредиты на приобретение оборудования привлекались в конце 2014 года – начале 2015 года, основная часть которых являлась валютными. В табл. 1 представлен перечень основных валютных кредитов, которые были приобретены ОАО «Гомельдрев» на покупку оборудования в 2014-2015 гг.

Таблица 1

Перечень кредитов, привлекаемых для приобретения оборудования для запуска завода по производству древесно-волоконистых плит МДФ/ХДФ

Цель кредита	Сумма, евро	Дата привлечения	Срок кредитования, лет	Процентная ставка, % годовых
Оборудование для производства плит МДФ/ХДФ	958 000	20.10.2014	10	12
Оборудование для производства панелей пола (ламината)	480 500	24.12.2014	10	12
Линия ламинирования	465 000	17.02.2015	8	12,5
Линия импрегнирования	275 000	27.02.2015	8	12,5
Станок для склейки шпона	328 000	27.03.2015	5	13
Вакуумный пресс	85 000	29.05.2015	5	13

Продолжение табл. 1

Станок усорезный с присадкой «Hoffmann»	246 550	24.06.2015	5	13
---	---------	------------	---	----

По всем привлекаемым кредитам сумма основного долга выплачивается ежемесячно равными долями. Начисление и выплата процентов осуществляется на остаток основного долга ежемесячно. При этом по всем привлекаемым кредитам погашение основного осуществляется с начала функционирования завода, то есть с августа 2015 года.

Погашение процентов по привлекаемым кредитам осуществляется ежемесячно с момента их привлечения.

В табл. 2-7 рассчитаем погашение кредитов в соответствии с имеющимися условиями кредитования. В табл. 2 рассчитаем погашение кредита на приобретение оборудования для производства плит МДФ/ХДФ.

Как видно из данных, представленных в табл. 3-10, общая сумма процентов за пользование кредитом в течение 10 лет составит 627 490 евро.

В табл. 2 представлен график погашения кредита на приобретение оборудования для производства панелей пола (ламината). Общая сумма процентов за пользование кредитом в течение 10 лет составит 307 520 тыс. руб.

Далее в табл. 3 представим график погашения кредита на приобретение линии ламинирования. Сумма процентов за 8 лет составит 247 031 тыс. руб.

Таблица 2
График погашения кредита на приобретение оборудования для производства плит МДФ/ХДФ

Наименование показателей	Выплаты по годам												Всего	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Сумма получаемого кредита, займа	958 000													958 000
Задолженность на начало года		958 000	915 232	812 589	709 946	607 304	504 661	402 018	299 375	196 732	94 089			
Погашение основного долга		42 768	102 643	102 643	102 643	102 643	102 643	102 643	102 643	102 643	94 089	958 000		
Погашение процентов	19 160	114 105	104 183	91 865	79 548	67 231	54 914	42 597	30 280	17 962	5 645	627 490		
Итого погашение задолженности		156 873	206 825	194 508	182 191	169 874	157 557	145 240	132 923	120 605	99 735	1 585 490		
Задолженность на конец года	958 000	915 232	812 589	709 946	607 304	504 661	402 018	299 375	196 732	94 089	0			

Примечание. Источник: собственная разработка

Таблица 3
График погашения кредита на приобретение оборудования для производства панелей пола (ламината)

Наименование показателей	Выплаты по годам											Всего		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Сумма получаемого кредита, займа	480 500													480 500
Задолженность на начало года		480 500	459 239	408 212		357 186	306 159	255 133	204 106	153 080	102 053	51 027	51 027	
Погашение основного долга		21 261	51 027	51 027	51 027	51 027	51 027	51 027	51 027	51 027	51 027	51 027	51 027	480 500
Погашение процентов		57 235	52 302	46 179	40 056	33 933	27 809	21 686	15 563	9 440	3 317	307 520		
Итого погашение задолженности		78 496	103 329	97 206	91 082	84 959	78 836	72 713	66 590	60 466	54 343	788 020		
Задолженность на конец года	480 500	459 239	408 212	357 186	306 159	255 133	204 106	153 080	102 053	51 027	0			

Примечание. Источник: собственная разработка

Таблица 4

График погашения кредита на приобретение оборудования линии ламинирования

Наименование показателей	Выплаты по годам										Всего	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Сумма получаемого кредита, займа	465 000											465 000
Задолженность на начало года		439 451	378 132	316 813	255 495	194 176	132 857	71 538	10 220			
Погашение основного долга	25 549	61 319	61 319	61 319	61 319	61 319	61 319	61 319	10 220	10 220		465 000
Погашение процентов	47 905	51 418	43 753	36 089	28 424	20 759	13 094	5 429	160			247 031
Итого погашение задолженности	73 455	112 737	105 072	97 407	89 742	82 078	74 413	66 748	10 379			712 031
Задолженность на конец года	439 451	378 132	316 813	255 495	194 176	132 857	71 538	10 220	0			

Примечание. Источник: собственная разработка

Таблица 5

График погашения кредита на приобретение оборудования линии импортирования

Наименование показателей	Выплаты по годам										Всего		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Сумма получаемого кредита, займа	275 000												275 000
Задолженность на начало года		259 890	223 626	187 363	151 099	114 835	78 571	42 308	6 044				
Погашение основного долга	15 110	36 264	36 264	36 264	36 264	36 264	36 264	36 264	36 264	6 044			275 000
Погашение процентов	28 331	30 409	25 876	21 343	16 810	12 277	7 744	3 211	94				146 094
Итого погашение задолженности	43 441	66 672	62 139	57 606	53 073	48 541	44 008	39 475	6 138				421 094
Задолженность на конец года	259 890	223 626	187 363	151 099	114 835	78 571	42 308	6 044	0				

Примечание. Источник: собственная разработка

График погашения кредита на приобретение линии импрегнирования представлен в табл. 4. Как свидетельствуют данные табл. 4, общая сумма процентов за пользование кредитом составит 146 094 тыс. руб.

В табл. 6 представлен график погашения кредита на приобретение станка для клейки шпона.

Таблица 6

График погашения кредита на приобретение станка для клейки шпона

Наименование показателей	Выплаты по годам						Всего
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Сумма получаемого кредита, займа	328 000						328 000
Задолженность на начало года		298 714	228 429	158 143	87 857	17 571	
Погашение основного долга	29 286	70 286	70 286	70 286	70 286	17 571	328 000
Погашение процентов	31 345	34 645	25 508	16 371	7 234	381	115 483
Итого погашение задолженности	60 631	104 931	95 794	86 656	77 519	17 952	443 483
Задолженность на конец года	298 714	228 429	158 143	87 857	17 571	0	

Примечание. Источник: собственная разработка

График погашения кредита на приобретение вакуумного пресса представлен в табл. 7.

Таблица 7

График погашения кредита на приобретение вакуумного пресса

Наименование показателей	Выплаты по годам						Всего
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Сумма получаемого кредита, займа		77 672	60 086	42 500	24 914	7 328	85 000
Задолженность на начало года	7 328	17 586	17 586	17 586	17 586	7 328	
Погашение основного долга	6 287	9 050	6 763	4 477	2 191	238	85 000
Погашение процентов	7 328	95 259	77 672	60 086	42 500	14 655	29 006
Итого погашение задолженности	13 615	26 636	24 350	22 063	19 777	7 566	114 006
Задолженность на конец года		77 672	60 086	42 500	24 914	7 328	

Примечание. Источник: собственная разработка

График погашения кредита на приобретение усорезного станка с присадкой «Hoffmann» представлен в табл. 8.

Таблица 8

График погашения кредита на приобретение ускоренного станка с присадкой
«Hoffmann»

Наименование показателей	Выплаты по годам						Всего
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Сумма получаемого кредита, займа	246 550						246 550
Задолженность на начало года		225 656	175 510	125 364	75 219	25 073	
Погашение основного долга	20 894	50 146	50 146	50 146	50 146	25 073	246 550
Погашение процентов	15 573	26 347	19 828	13 310	6 791	951	82 800
Итого погашение зadолженности	36 467	76 493	69 974	63 455	56 936	26 024	329 350
Задолженность на конец года	225 656	175 510	125 364	75 219	25 073	0	

Примечание. Источник: собственная разработка

В табл. 9 представлена обобщённая модель погашения валютных кредитов, привлечённых у ОАО «Белгазпромбанк», начиная с мая 2018 года по 2024 год.

Таблица 9

Обобщённая модель погашения кредитов, привлечённых у
ОАО «Белгазпромбанк» с мая 2018 года по 2024 год, евро

Наименование показателей	Выплаты по годам							Всего
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Погашение основного долга	259	389	301	251	251	169	145	1 767
	513	270	224	252	252	933	116	559
Погашение процентов	135	162	117	85	54	27		591
	397	612	329	121	483	657	8 962	561
Итого погашение зadолженности	394	551	418	336	305	197	154	2 359
	910	882	552	373	735	590	078	120
Задолженность на конец года	1 508 046	1 118 776	817 553	566 301	315 049	145 116	0	

Примечание. Источник: собственная разработка

В качестве направления увеличения прибыли ОАО «Гомельдрев» предлагается снизить выплаты за пользование валютными кредитами путём рефинансирования кредитов с мая 2018 года в «Приорбанк» ОАО, который предлагает валютный кредит на 5 лет под 11% годовых [2].

Рефинансирование – кредит на погашение предыдущего (текущего) кредита, с целью снижения процентной ставки, ежемесячных платежей или для смены банковской организации, если она не удовлетворяет клиента сервисом, ежемесячными комиссиями или профессионализмом.

В табл. 10 представим график погашения кредита в случае перекредитования в «Приорбанк» ОАО.

Таблица 10

График погашения валютного кредит в случае рефинансирования кредитов в «Приорбанк» ОАО, евро

Наименование показателей	Выплаты по периодам (годам)						Всего
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Сумма получаемого кредита, займа	1 767 559						1 767 559
Задолженность на начало года	0	1 561 344	1 207 832	854 320	500 808	147 297	
Погашение основного долга	206 215	353 512	353 512	353 512	353 512	147 297	1 767 559
Погашение процентов	102 850	146 928	109 810	72 691	35 572	3 867	471 717
Итого погашение задолженности	309 065	500 440	463 321	426 203	389 084	151 163	2 239 276
Задолженность на конец года	1 561 344	1 207 832	854 320	500 808	147 297	0	–

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 2-8.

Таким образом, рефинансирование существующих кредитов позволит ОАО «Гомельдрев» за пять лет снизить расходы по финансовой деятельности на 123 844 евро, что по курсу Национального банка Республики Беларусь на 10.02.2018 г. [1] составляет 301,11 тыс. руб. ($123\,844 \times 2,4314 / 1000$):

$$\Delta PFD = 595\,561 - 471\,717 = 123\,844 \text{ евро.}$$

При этом уже у 2018 году снижение процентов по кредитам составит:
 $(135\,397 - 102\,850) \times 2,4314 / 1000 = 79,13$ тыс. руб.

Далее в табл. 11 рассчитаем изменение прибыли до налогообложения, чистой прибыли и рентабельности активов ОАО «Гомельдрев» в результате рефинансирования кредитов.

Из данных, представленных в табл. 11 видно, что в результате рефинансирования кредитов прибыль до налогообложения ОАО «Гомельдрев» может быть увеличена на 79,13 тыс. руб., а чистая прибыль – на 64,94 тыс. руб. Рентабельность совокупных активов увеличится на 0,011 процентных пункта и составит 0,045%.

Таблица 11

Расчёт изменения прибыли ОАО «Гомельдрев» в результате
рефинансирования кредитов

Показатель	До внедрения мероприятия	После внедрения мероприятия	Отклонение, +/-	Темп роста, %
1. Расходы по финансовой деятельности, тыс. руб.	20322	20243	-79,13	99,61
2. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	238	317	79,13	133,25
3. Налоги и платежи из прибыли, тыс. руб.	50	64	14,24	128,49
4. Чистая прибыль, тыс. руб.	188	253	64,94	134,54
5. Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб.	557289	557321	32,47	100,01
6. Рентабельность совокупных активов, %	0,034	0,045	0,011	–

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 1-10.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что предлагаемое мероприятие по увеличению прибыли ОАО «Гомельдрев» за счёт рефинансирования кредитов экономически целесообразно. При этом снижение расходов по финансовой деятельности приведёт к увеличению прибыли до налогообложения, чистой прибыли и рентабельности совокупных активов.

Литература

1. Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nbrb.by/>.
2. Официальный сайт «Приорбанк» ОАО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.priorbank.by/>.

ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

АГАФОНЕНКО О.Ю.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Нестабильные экономические условия наряду с внутренними факторами требуют сегодня от руководителя предприятия глубокого понимания его финансово-производственной деятельности. Для того чтобы получить квалифицированную оценку финансового положения и определить, насколько предприятие обеспечено необходимыми ресурсами для осуществления нормальной хозяйственной деятельности и своевременного проведения расчётов, руководители предприятий могут прибегать к помощи финансового и стратегического анализа. Финансовая отчётность предприятий является основополагающим источником информации о работе предприятий. Весьма сложно оценить финансовое благосостояние предприятия, просто глядя на цифры в финансовых отчётах. Поэтому анализ финансовых документов является в настоящее время необходимым условием функционирования любого хозяйствующего субъекта.

Анализ – это процесс определения и оценки взаимосвязи между финансовой и операционной информацией. Главной целью любого вида анализа является оценка и идентификация внутренних проблем предприятия для подготовки, обоснования и принятия различных управленческих решений, в том числе в области развития, выхода из кризиса, перехода к процедурам банкротства, привлечения инвестиций (заёмных средств). Для того чтобы выявить сильные и слабые стороны работы предприятия с помощью финансового и стратегического анализа, необходимо изучить наличие, структуру различных активов предприятия и размеры его обязательств на определённую дату, способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться в изменяющейся внешней и внутренней среде, текущую и будущую возможность удовлетворять требования кредиторов, а также его инвестиционную привлекательность. Для того чтобы раскрыть сокровенные секреты предприятия, существует два основных метода, а именно: процентный анализ и анализ коэффициентов [1].

Процентный анализ представляет собой процесс оценки процентного отношения показателей строк к отдельным разделам финансовых отчётов и к общему итогу. Процент от общего итога представляет информацию о результатах деятельности. Примером может служить процентное отношение основных средств к общему итогу баланса. Процентное отношение показателей строк к отдельным разделам позволяет проследить соотношение отдельных элементов. Оно используется для совершенствования краткосрочного управления ежедневной деятельностью предприятия.

Сравнивая полученные показатели со стандартными показателями по данной отрасли, можно увидеть, способно ли предприятие конкурировать с другими предприятиями этой отрасли. Процентный анализ финансового состояния предприятия может применяться на начальном этапе анализа для определения общего состояния финансово-хозяйственной деятельности. Этот метод финансового анализа даёт сводную характеристику эффективности деятельности предприятия и носит рекомендательный характер. Процентный анализ может проводить бухгалтер по запросу руководства. Основным информационным источником для расчёта процентов и проведения такого анализа служит форма № 1 «Баланс (Отчёт о финансовом состоянии)».

Ещё одним методом финансового анализа является анализ коэффициентов. Он исследует отношения между двумя или более строками финансовых отчётов предприятия. Его цель – более подробная характеристика имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта, результатов его деятельности в истекающем отчётном периоде, а также возможностей развития субъекта на перспективу. Он конкретизирует, дополняет и расширяет отдельные процедуры процентного анализа. Поэтому в анализе финансового состояния предприятия более широкое распространение имеет метод коэффициентного анализа.

Существует четыре основные категории коэффициентов: рентабельности, ликвидности, платёжеспособности и положения на рынке ценных бумаг.

При анализе производства коэффициенты рентабельности используются как инструмент инвестиционной политики и ценообразования. Отметим, что каких-либо абсолютных общепринятых значений рентабельности, на которые можно ориентироваться при анализе, не существует, так как его показатели резко колеблются по отраслям. Поэтому в данном случае следует ориентироваться на отраслевые показатели рентабельности. Рост этих показателей по периодам отчётности считается положительной тенденцией.

Коэффициенты ликвидности определяют способность предприятия в любой момент покрывать свои текущие обязательства легко реализуемыми оборотными ресурсами. При анализе ликвидности предприятия следует иметь в виду, что различные коэффициенты данной группы не только дают характеристику устойчивости финансового состояния предприятия при различной степени учёта ликвидности средств, но и отвечают интересам различных внутренних пользователей аналитической информации [2]. Для выявления оптимальных значений коэффициентов ликвидности предприятия необходимо сравнить полученные коэффициенты с нормативными отраслевыми показателями.

Анализ платёжеспособности в условиях рыночных отношений особенно важен для решения вопросов конкурентоспособности, надёжности предприятия как партнёра и инвестиционной привлекательности предприятия [3].

Общую эффективность работы предприятия можно оценить, рассматривая точку безубыточности. Точка безубыточности определяет уровень продаж, при котором валовая прибыль будет покрывать валовые

постоянные расходы. Можно слегка изменить формулу точки безубыточности таким образом, чтобы рассчитать объём продаж, необходимый для достижения определённого уровня прибыли. Эта информация поможет установить, имеется ли возможность достигнуть необходимого уровня продаж или определить, будет ли такое изменение объёма продаж отвечать требованиям рынка [2].

Рассчитав проценты и коэффициенты, можно путём исключений улучшить работу предприятия и его финансовое состояние. Необходимо отслеживать нежелательные тенденции и (или) изменения, исследовать обоснованность и целесообразность показателей, и их значение для дальнейшего уточнения или изучения.

Таким образом, качественный финансовый и стратегический анализ поможет выявить сильные и слабые стороны работы предприятия и позволит принять более обоснованные управленческие решения. Это даст возможность улучшить финансовый имидж предприятия, а, следовательно, расширить возможности финансирования и получения банковских кредитов. Руководство предприятия сможет выявить и исправить недостатки в работе, прежде чем они окажут серьёзное влияние на результаты его деятельности.

Ничто не в состоянии дать более полную финансовую картину работы предприятия, как хорошая финансовая модель, которая обеспечивает владельца и руководителя информацией и возможностью контролировать все аспекты его деятельности.

Литература

1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчётности: теория, практика и интерпретация: пер. с англ. Скачкова О.В. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 12-13.
2. Иваниенко В.В. Финансовый анализ: учебное пособие / В.В. Иваниенко. – 2-е изд. – Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. – С. 47-49.
3. Michael F. Hornung Identify your Company's Strengths and Weaknesses / Michael F. Hornung // CO Business Journal, Vol. 260, No 9. – Colorado Springs, 2003, P. 12-18.

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

АРЧИКОВА Я.О.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современный высокотехнологичный мир стимулирует предприятия к инновационной деятельности и поиску источников её ресурсного обеспечения. В этом контексте интересным является рассмотрение вопроса взаимосвязи инновационных и инвестиционных процессов.

Эволюционное развитие теории и практики анализа инвестиционно-инновационной деятельности исследовали зарубежные учёные, в частности: П. Друкер, Б. Твисс, Р. Фатхутдинов, А. Шпидгофф, Й. Шумпетер, Ю. Яковец; отечественные учёные: И. Бланк, М. Крупко, В. Федоренко, С. Голов, М. Пушкарь, С. Шкарабан и др.

Цель исследования состоит в теоретико-методологическом обосновании концепции анализа эффективности инвестиционно-инновационной деятельности предприятия.

На данном этапе развития Республики необходимо не столько увеличить финансирование фундаментальной науки и прикладных исследований, как наладить действенные информационные связи между различными уровнями инвестиционно-инновационного процесса и сделать данный процесс действительно системным явлением.

Инвестиционно-инновационная деятельность – это объективно обусловленный, системный, целенаправленный процесс реализации комплекса мер с целью получения прибыли или социального эффекта, требующих экономического обоснования необходимых инвестиций, поиска и выбора инвестиционных ресурсов для реализации научных разработок, принципиально новых видов продукции, техники и технологий.

Можно утверждать о тесной взаимосвязи между инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия. На каждой стадии инновационного процесса нужно иметь определённый объём инвестиционных ресурсов. Важны также наличие единого контура управления и замкнутость финансового цикла.

Поскольку инвестиции – важный ресурс для успешного создания и освоения инноваций, то на каждом предприятии для обеспечения этого условия необходимо создавать рациональную, эффективную и обоснованную систему финансирования (рис. 1) [1]. Практика показывает, что именно от своевременности финансирования во многом зависит эффективность инновационно-инновационной деятельности предприятий.

Рис. 1. Схема взаимосвязи инновационной и инвестиционной деятельности предприятия

Для определения и представления системы как единого целостного направления её необходимо структурировать. Структура системы позволяет упорядочить отдельные её элементы и взаимосвязи между ними. Система является определённой ступенчатой иерархической конструкцией.

Анализ инвестиционно-инновационной деятельности может быть представлен, с одной стороны, как неотъемлемая часть системы высшего уровня, а с другой – как целостная система, которая обладает собственной внутренней структурой. Такое системное понимание анализа инвестиционно-инновационной деятельности даёт возможность построить следующую иерархическую конструкцию (рис. 2).

В экономической науке далеко неоднозначно представлен анализ инвестиционно-инновационной деятельности во взаимодействии с другими этапами комплексного экономического анализа. Здесь можно выделить два подхода. Первый основывается на рассмотрении анализа инвестиционно-инновационной деятельности как самостоятельного этапа, в котором авторы исследуют весь комплекс вопросов, связанных с обоснованием инвестиционной и инновационной деятельности. Второй подход предполагает разграничение задач, очерченных перед анализом инвестиционно-инновационной деятельности и другими составляющими комплексного экономического анализа, вместе с тем, он в самостоятельное направление не выделен.

Рис. 2. Реализация системного подхода в анализе инвестиционно-инновационной деятельности

Таким образом, анализ инвестиционно-инновационной деятельности должен быть отдельным этапом, взаимосвязанным с другими этапами комплексного анализа, а оптимизация инвестиционно-инновационных решений должна быть тесно зависима от результатов анализа и оценки финансовых ресурсов.

Литература

1. Gotze B. Investitionsrechnung: Modelle und Analysen zur Beurteilung von Investitions vorhaben / B. Gotze. – Springer. – 1995. – P. 52-56.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

АНКУДИНОВА А.П.,

*ст. преподаватель кафедры государственных и местных финансов
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»*

На современном этапе одним из факторов эффективного управления экономикой являются поведенческие финансы. Важность данного направления доказывает широкое признание данной темы научным сообществом – в 2017 г. Нобелевская премия по экономике была присуждена именно за исследования вопросов поведенческой экономики. Поведенческие финансы также можно рассматривать как один из финансово-банковских механизмов управления экономикой, поскольку исследование экономического поведения населения позволит выявить наиболее оптимальные пути направления сбережений граждан в финансово-кредитные институты. Поведенческие финансы и в теоретическом и практическом аспекте для российской экономики новое, ещё мало изученное направление. Однако опыт наиболее развитых стран доказывает, что именно данная сфера в современных условиях является наиболее перспективной.

Основными показателями, отражающими состояние поведенческих финансов, являются денежные доходы и расходы населения. Данные параметры дают объективное представление о текущем положении поведенческих финансов с точки зрения источников формирования и направлений использования. Динамика и структура доходов населения РФ на современном этапе представлена в табл. 1.

По представленным в таблице данным видно, что за исследуемый период отмечается рост доходов населения более чем в два раза. Однако это связано не только с ростом финансового благополучия населения, но и в целом с основными макроэкономическими тенденциями: изменением цен на углеводородное сырьё, ростом цен, политикой импортозамещения и ограничений. Важно отметить, что в структуре доходов населения основное место занимает оплата труда (более 60%). При этом за исследуемый период её роль в структуре доходов была неустойчивой и в целом снизилась, что указывает на низкую финансовую самостоятельность населения.

Существенно увеличилось значение такого доходного источника, как «Социальные выплаты» (с 13,2% в 2008 г. до 19,1% в 2016 г.). Данная тенденция связана с низким уровнем жизни населения и высокой зависимостью от социальной помощи государства.

Таблица 1

Динамика и структура денежных доходов населения РФ за 2008-2016 гг.

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Всего денежных доходов, млрд. руб.	25 244,0	28 697,5	32 498,3	35 648,7	39 903,7	44 650,4	47 920,6	53 525,8	54 113,0
в том числе (в %):									
Оплата труда, включая скрытую зарплату	68,4	67,3	65,2	65,6	65,1	65,3	65,8	65,6	64,6
Доходы от предпринимательской деятельности	10,2	9,5	8,9	8,9	9,4	8,6	8,4	7,9	7,8
Социальные выплаты	13,2	14,8	17,7	18,3	18,4	18,6	18,0	18,3	19,1
Доходы от собственности	6,2	6,4	6,2	5,2	5,1	5,5	5,8	6,2	6,5
Другие доходы	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

При этом можно отметить высокий уровень социальной отдачи государства, что является благоприятным фактом. Негативной тенденцией является устойчивое снижение доходов населения от предпринимательской деятельности. Это связано, в первую очередь, с невысокой инвестиционной привлекательностью предпринимательской деятельности и достаточно высокими рисками.

Структура основных расходов населения России на современном этапе представлена в табл. 2.

По представленным в таблице данным видно, что на современном этапе основную часть в структуре расходов занимают так называемые «потребительские» расходы. Данные расходы непостоянны, однако в целом сохраняются на высоком уровне. Колебания обусловлены, прежде всего, ростом цен и изменениями потребительских ожиданий населения. На относительно стабильном уровне сохраняется доля обязательств в структуре расходов. Это свидетельствует о высокой «налоговой» нагрузке на население. Неустойчивой динамикой характеризуются сбережения населения, что связано с низкой инвестиционной привлекательностью финансовых инструментов и низким уровнем доверия населения финансово-кредитным институтам.

Таблица 2

Структура денежных расходов населения РФ за 2008-2016 гг. %

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Всего расходов	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:									
Покупка товаров и оплата услуг	74,1	69,8	69,6	73,5	74,2	73,6	75,3	71,0	73,1
Оплата обязательных платежей и взносов	12,3	10,5	9,7	10,3	11,1	11,7	11,8	10,9	11,2
Сбережения	5,4	13,9	14,8	10,4	9,9	9,8	6,9	14,3	11,1
Покупка валюты	7,9	5,4	3,6	4,2	4,8	4,2	5,8	4,2	4,0
Прирост (+), уменьшение (-) на руках	0,3	0,4	2,3	1,6	0,0	0,7	0,2	-0,4	0,6

Исходя из проведенного анализа статистических данных поведенческих финансов в России на современном этапе, можно выделить следующие основные проблемы: высокий уровень зависимости ресурсной базы от трудовой деятельности по найму и государственной поддержки; низкий уровень финансовой независимости и предпринимательской активности населения; низкие темпы использования финансово-кредитных инструментов для укрепления и стабилизации поведенческих финансов; направленность на покрытие исключительно базовых, фундаментальных потребностей; отсутствие как таковой «финансовой подушки безопасности» (низкая доля и сокращение сбережений), прежде всего, вследствие высокой нагрузки по налоговым и иным аналогичным обязательствам и другие проблемы.

Для решения существующих проблем на государственном уровне принимаются определённые меры стабилизации поведенческих финансов. В частности, в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 01 марта 2018 г. благополучие граждан рассматривается как основное направление, и были анонсированы следующие ключевые задачи поддержки поведенческих финансов: рост благосостояния граждан, забота о старшем поколении, прорывное развитие экономики, улучшение делового климата и др.

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

БАЛАБАЙ О.А.,

*слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Финансовые конфликты на предприятиях, учреждениях, организациях связаны с несовпадением финансовых интересов сторон, при котором сознательное поведение одной стороны вызывает расстройство интересов другой. В результате возникновения финансовых конфликтов снижается эффективность совместной работы, так как повышается риск прекращения деятельности, возникают недоработки, упущения выгоды и другие негативные последствия.

Финансовые интересы могут быть связаны с финансовыми отношениями, которые связаны с формированием, распределением, использованием фондов денежных средств, а также с формированием и движением денежных потоков.

Отрицательными последствиями финансовых конфликтов являются:

- материальные и эмоциональные затраты на конфликт;
- сокращение, увольнение сотрудников, снижение трудовой дисциплины, ухудшение климата в коллективе;
- формирование конфликтного вражеского настроения в коллективе;
- ущерб в работе, причинённый увлечённостью коллектива конфликтом;
- уменьшение в коллективе духа (или атмосферы) сотрудничества;
- усложнение процесса восстановления деловых отношений.

При этом к положительным последствиям возникновения финансовых конфликтов можно отнести:

- получение новой информации о сторонах конфликта;
- при борьбе с внешним врагом коллектив объединяется;
- снимается или уменьшается синдром покорности в коллективе;
- анализируются и диагностируются возможности сторон, в том числе оппонентов.

При этом одним из ключевых параметров разрешения, предупреждения возникновения финансовых конфликтов является публичность и открытость деятельности предприятий, организаций, учреждений. Целью урегулирования финансовых конфликтов является предупреждение коррупции.

Анализ литературы и опыта противодействию коррупции позволил выделить следующие меры по урегулированию и профилактике

возникновения финансовых конфликтов на предприятиях, в учреждениях и организациях и формированию кадрового резерва:

– эффективное использование кадрового резерва обеспечит гражданам и сотрудникам равный доступ к вакантным должностям, что будет минимизировать вероятность возникновения конфликтов сторон;

– применение мер по формированию правовых средств и способов предупреждения финансовых конфликтов позволит на уровне нормативных внутренних и внешних актов минимизировать вероятность возникновения конфликтов. Правовыми средствами могут выступать: штраф, административные взыскания, отстранение от занимаемой должности, которые будут чётко прописаны в актах предприятий, организаций, учреждений и не будут противоречить действующему законодательству;

– формирование кадровых резервов на уровне предприятий, учреждений, организаций, а не только на государственном уровне, позволит не только минимизировать вероятность возникновения финансовых конфликтов, но и вести более открытую предпринимательскую деятельность.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

БАСОВА Н.В.,

*доцент кафедры «Теории и практики государственного контроля»
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ,
г. Москва, Российская Федерация*

Современное развитие экономик региона происходит в условиях ограниченности бюджетных средств, что побуждает публично-правовые образования искать новые способы, которые будут способствовать решению стоящих перед регионом социально-экономических задач и его дальнейшему устойчивому развитию. Мировая практика давно применяет как один из способов развития территорий механизм государственно-частного партнёрства, который успешно зарекомендовал себя и способствует привлечению в экономику частного инвестора, обеспечивая решение стоящих перед регионом задач. Анализируя мировой опыт, можно отметить, что при реализации государственно-частного партнёрства улучшается социально-экономическое развитие региона, решается ряд стратегических задач, оптимально распределяются риски между публичным партнёром и частным инвестором, оптимизируются бюджетные расходы.

Государственно-частное партнёрство в российской практике – сравнительно новое понятие. Здесь важно помнить о том, что законодательство, регулирующее одну из форм реализации государственно-частного партнёрства, действует только с 2016 года – это Федеральный закон

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015. Следует отметить, что существует еще одна распространённая форма реализации государственно-частного партнёрства, концессия, которая реализуется в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005.

Если рассмотреть определение, которое отражено в Федеральном законе № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015, то государственно-частное партнёрство – это юридически оформленное на определённый срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнёра, с одной стороны, и частного партнёра – с другой. Это сотрудничество осуществляется на основании соглашений о государственно-частном партнёрстве и о муниципально-частном партнёрстве, заключённых в соответствии с Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [1]. Исходя из данного определения, можно сделать абсолютно точные выводы о том, что государственно-частное партнёрство способствует привлечению в экономику ресурсов частного инвестора, посредством которых будет создаваться и модернизироваться инфраструктура региона. Это будет способствовать повышению её устойчивости как в финансовом плане, за счёт налоговых и неналоговых поступлений, так и в социально-экономическом плане, посредством повышения качества оказываемых услуг, занятости населения, привлечения туристов и т.д.

Рассматривая российскую практику реализации государственно-частного партнёрства, можно проследить положительную тенденцию по заключённым договорам и соглашениям. Так, например, к концу 2017 г. общий объём привлечённых частных инвестиций в государственно-частные проекты (ГЧП) составил около 3,1 трлн. руб. (увеличение общего объёма частных инвестиций за 2017 г. составило 33%), из которых за 2017 г. было привлечено порядка 770 млрд. руб. Общее число ГЧП проектов к концу 2017 г. составило более 2400. Только за 2017 год увеличение проектов в рамках государственно-частного партнёрства составило 577 проектов.

Уровень развития государственно-частного партнёрства в субъектах Российской Федерации, принявших участие в исследовании, имеет следующие значения [3]:

- 88% субъектов Российской Федерации имеют опыт применения государственно-частного партнёрства;
- 48% субъектов Российской Федерации за период с 2013-2015 гг. реализовали от 5 до 25% проектов государственно-частного партнёрства;

- 26% субъектов реализовали менее 5 проектов государственно-частного партнёрства;
- более 50 проектов государственно-частного партнёрства было реализовано лишь в 5% субъектов РФ;
- в 95% субъектов РФ, которые участвовали в исследовании, приняты инвестиционные меморандумы, программы или стратегии, в которых упоминается государственно-частное партнёрство как механизм привлечения инвестиций;
- в 77% субъектов РФ, которые участвовали в исследовании, принят закон об участии в проектах государственно-частных партнёрств.

Однако планы развития ГЧП программы реализации ГЧП-проектов имеются не во всех субъектах РФ – такие планы имеются в 53% субъектов РФ, принявших участие в исследовании.

Государственно-частное партнёрство – это действенный механизм, способствующий устойчивому развитию региона и привлечению в него инвестиций.

Литература

1. О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон № 224-ФЗ от 13.07.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660.
2. О концессионных соглашениях: федеральный закон № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572.
3. Консалтинговая компания IPT Group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www, itpg](http://www.itpg.com).

МЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США И ГЕРМАНИИ)

*БЕЛОУСОВА К.А.,
канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В истории финансов встречается достаточно большое количество попыток создания системы местных денег. В современных условиях рыночной экономики также проводятся подобные эксперименты, демонстрирующие существенные результаты. Речь идёт об успешном становлении и функционировании LETS систем.

Local Exchange Trading System (LETS) – это система, призванная упорядочивать обмен товаров и услуг между членами того или иного сообщества. Данная система имеет, как правило, некоммерческий характер. На сегодняшний день существуют самые разнообразные LETS-системы. Как правило, каждая из них функционирует в пределах своей местности и ориентирована на удовлетворение потребностей своих жителей – различные товары и услуги доступны в обмен на локальную валюту, при этом нет необходимости отказываться от общегосударственной валютной единицы. Следует отметить, что местные валюты активно применяются во всех сферах жизнедеятельности в качестве расчётно-платёжного средства, и могут быть конвертированы в общегосударственную валюту [1].

Например, такие географические центры Великобритании как Бристоль, Брикстон, Льюис, Страуд имеют собственные локальные валюты. Британский город Бристоль выпустил в обращение бристольский фунт. Данная валюта используется как средство борьбы с региональным экономическим кризисом и является действенным инструментом поддержки малого бизнеса.

В южном районе Лондона, Брикстоне, также введена местная (на уровне района города) валюта – брикстонский фунт. Введение местной валюты в данном случае – это способ поддержания высоких темпов экономического развития, а также углубления взаимосвязей между производителями и потребителями товаров и услуг.

В английском городе Льюис находится в обращении собственная валюта – льюисский фунт. Предпосылкой её введения стала необходимость преодоления возрастающих темпов инфляции и общей финансовой напряжённости. Кроме того, для местных предприятий выгода её использования проявляется в стремлении повысить приверженность потребителей к местным товарам (услугам). А для потребителей локальная валюта выгодна тем, что денежные средства не перетекают в другие регионы, а остаются на руках у жителей города.

Английский город Страуд с целью сохранения денежной массы в регионе ввёл собственную валюту – страудский фунт. Чтобы воспользоваться преимуществами локального валютного обмена все желающие предприятия и жители обязаны вступить в данное сообщество [3].

В США местные валюты встречается в Калифорнии, Мичигане, Орегоне, Пенсильвании, Висконсине и Массачусетсе. При этом, только в Массачусетсе банки без проблем обменивают локальные деньги на доллары. Например, в Беркшире (штат Массачусетс) введена денежная единица BerkShares. В проекте задействованы многочисленные организации Беркшира. Валюта BerkShares свободно обменивается по курсу 95 долларов США за 100 BerkShares. Относительно недавно появились и так называемые банки времени (Time bank), в которых обменной единицей выступает час работы участника сообщества. В рамках данной системы за некоторое количество часов своей работы можно получить встречную услугу. Популярный на сегодняшний день банк времени создан в США в городе

Итака. Главным преимуществом его является то, что в случае безработицы человек не сидит дома, сложа руки, а продолжает трудиться, получая за это доступ к необходимым ему товарам и услугам [4].

В Германии также наряду с евро в обращении находятся различные местные валюты – регио, роланды, чимгауэры и юстусы. За них можно свободно расплатиться в магазине, воспользоваться той или иной общественной услугой. Местные банкиры, торговцы и предприниматели активно используют местную валюту в процессе хозяйственной деятельности, так как практический опыт доказывает её большую, в сравнении с евро, стабильность. Её защищённость негласной региональной солидарностью противостоит угрозе курсовых колебаний и подрыву социально-экономической стабильности региона [2].

Таким образом, справедливо утверждать, что местная валюта является эффективным инструментом регионального развития. Это объясняется тем, что в результате локальных хозяйственных операций деньги не утекают в другие регионы страны, а остаются в пределах данного сообщества. Развитие системы местных денег не только поддерживает финансовую стабильность и ликвидность региона, но и нивелирует последствия глобального финансового кризиса.

Литература

1. Дубянский, А.Н. Местные валюты как способ децентрализации денежного обращения / А.Н. Дубянский // Вестник СПбГУ. – 2017. – № 1. – С. 104-117.
2. Клименко, А.С. Альтернативные средства расчёта: вчера, сегодня, завтра / А.С. Клименко, М.В. Шведова // Системное управление. – 2012. – № 1 (14). – С. 59-74.
3. Ситник, И.И. Регулирование денежного обращения в Великобритании / И.И. Ситник // LEX Russica (Русский закон). – 2017. – № 2. – С. 166-185.
4. Тхлеугов, Р.Х. Банковская система США: генезис, правовая основа и тенденция развития / Р.Х. Тхлеугов // Право и управление. XXI век. – 2012. – № 1. – С. 118-125.

БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

БОЙКО С.В.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры
финансовых услуг и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Стремительный рост и развитие сферы банковских услуг приводит к увеличению конкуренции. Маркетинг в банке играет ведущую роль в борьбе за целевые аудитории потребителей банковских продуктов и услуг как тех,

которые уже сотрудничают с банком, так и имеющихся потенциальных клиентов для банковских учреждений. Для того чтобы занимать лидирующие позиции на рынке, банкам необходимо постоянно трансформироваться в зависимости от требований клиентов с целью понять их потребности и определить способы удовлетворения с целью удержания и укрепления лояльности и формирования приверженности к бренду банка со стороны клиентов и создания большей ценности для обеих сторон. На сегодняшний день главной задачей банковского маркетинга является возвращение лояльности потребителей банковских продуктов и услуг, и формирование приверженности к бренду банка.

Целью данной работы является определение и обоснование роли банковского маркетинга в процессе управления деятельностью банка.

В современных условиях управления деятельностью банка на первый план выходит управление качеством банковских услуг с целью формирования большей ценовой эластичности и, как следствие, возможности продать банковский продукт по более высокой цене. В связи со специфичностью банковских услуг, которые являются нематериальными, определить их качество можно специфическим показателем, таким, как лояльность потребителей. Лояльность является показателем качества отношений между банком и клиентом [1]. Отношения возникают в процессе предоставления банковских услуг, поэтому, чем больше предоставляемых качественных банковских услуг, тем качественнее становятся отношения между банком и клиентом. Важно заметить, что лояльность показывает, насколько уникальна создаваемая ценность: потребители или остаются с банком, или ищут лучших условий у конкурентов. В связи с тем, что потребительский спрос на банковские продукты и услуги имеет постоянную тенденцию к изменениям, возникает необходимость разработки соответствующего инструментария банковского маркетинга касательно управления ним.

С целью укрепления лояльности потребителей банковских продуктов и услуг, которая составляет результат качественных отношений между банком и клиентом, то есть выступает результатом качественного обслуживания, необходимо применение инструментария банковского маркетинга [1]:

- совершенствование организационной структуры банковского учреждения для обслуживания клиентов (центры самообслуживания, дистанционное обслуживание, телефонные центры поддержки клиентских операций и т.п.);

- интенсивная рекламная кампания для информирования потребителей, напоминание о преимуществах банковского учреждения и банковских продуктов и услуг по сравнению с конкурентами;

- совершенствование виртуальных банковских и финансовых технологий (управление банковскими счетами, наличные расчёты, электронная подпись, заключение договоров);

- совершенствование внутреннего контроля и аудита для защиты клиентов и предотвращения мошеннических действий;

– совершенствование квалификационной подготовки рабочих: менеджеров, консультантов, персональных финансовых советников, обслуживающего персонала и т.д.;

– внедрение программ лояльности как для существующих, так и для новых клиентов банка.

Следует отметить, что для эффективной деятельности отечественных банков необходимо проводить стратегическое планирование деятельности банка на основе брендинга и ребрендинга. Эффективная реализация маркетинговой стратегии на основе брендинга как системы управления деятельностью банковского учреждения требует построения бизнес-модели, которая бы давала полное представление о ходе реализации всех процессов банка, происходящих в момент обслуживания клиентов. Это связано, прежде всего, с тем, что банковские учреждения недостаточно времени уделяли сопровождению уже предоставленных банковских продуктов и услуг, что приводит к потере позиций на рынке. Успешная реализация маркетинговой стратегии банка и достижение её целей зависит от продуктов и услуг, предоставляемых банком, а в связи с постоянным увеличением конкуренции и требований потребителей – от качества услуг и соответствия банковских продуктов потребительским требованиям и предпочтениям [2]. Именно этим, объясняется необходимость построения бизнес-модели управления спросом потребителей банковских продуктов на основе брендинга.

В предлагаемой бизнес-модели центральное место занимают запросы и предпочтения потребителей, формирующих их поведение (поведение потребителей), а именно поведение новых клиентов банка, поведение непостоянных клиентов лояльных к другому банку и к определённому банку, лояльных банковских продуктов и услуг только определённого банка и приверженных к определённому бренду банка. Применение бизнес-модели управления спросом потребителей банковских продуктов окажет возможность существенно сократить временные и финансовые затраты на решение актуальной банковской задачи – увеличения доли банковского рынка и общей эффективности банковской деятельности.

В связи с тем, что требования потребителей банковских продуктов и услуг имеют тенденцию к постоянным изменениям, процесс поддержания актуальности бренда банка в процессе ребрендинга должен проводиться постоянно. Поддержка актуальности нового бренда банка, в свою очередь, требует постоянного совершенствования качественных характеристик банковских продуктов и услуг по сравнению с конкурентами.

Польза от использования той самой банковской услуги может быть разной для разных групп потребителей банковских услуг. Сейчас необходимость проведения ребрендинговой кампании, прежде всего, связана с неустойчивостью восприятия качества существующего бренда банка потребителями банковских услуг, что может привести к потере потребительской привязанности [3]. В процессе реализации маркетинговой стратегии банка по содержанию лояльности потребителей ребрендинговую кампанию можно представить следующими этапами [4]:

1. Усиление бренда банка (то есть увеличение лояльности потребителей).
2. Дифференциация бренда банка (усиление его уникальности).
3. Разработка или усовершенствование банковского продукта (выявление потребительских предпочтений относительно перечня банковских услуг в составе банковского продукта).
4. Увеличение потребительского сегмента рынка (привлечение новых потребителей).

Таким образом, существует насущная необходимость применения инструментария банковского маркетинга в соответствии с целями и задачами маркетинговой стратегии банка в процессе укрепления лояльности к старому и формирования приверженности нового бренда банка.

Итак, лояльностью клиентов к банку возможно управлять соответствующим инструментарием: увеличение лояльности приводит к повышению спроса на банковские продукты и услуги, уменьшение лояльности клиентов – к уменьшению спроса и потери доли потребительского рынка.

Следует отметить, что главной причиной проведения ребрендинговой кампании является то, что в процессе присоединения уже известного отечественного бренда банка в иностранном банковском учреждении, является распространённым явлением на отечественном банковском рынке, т.е. уже существующая целевая аудитория становится под угрозу в связи с неизвестным новым брендом банка.

Подводя общий итог, следует отметить, что предложенная бизнес-модель управления спросом потребителей банковских продуктов и услуг позволяет всесторонне исследовать деятельность банка в процессе обслуживания клиентов и создать основу для построения типового детализованного алгоритма упорядоченности целей, задач и инструментария банковского маркетинга в зависимости от выбранной стратегии, что и является предметом дальнейших научных исследований.

Литература

1. Банковское дело. Экспресс-курс : учебное пособие / Колл. авт. под ред. О.И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. – 352 с.
2. Моисеева, Н.К. Брендинг в управлении маркетинговой активностью / Н.К. Моисеева. – М.: Изд-во РАФА, 2003. – 357 с.
3. Рохманюк, Н. Как создать управляемый бренд? / Н. Рохманюк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.marketingburo.com.ua>.
4. Тютюнник, А. Природа клиентской лояльности, или «Химия» в бизнес-отношениях / А. Тютюнник // Банковское дело. – 2009. – № 10. – С. 46-49.
5. Чумак, Н. VIP-отделение: взгляд маркетолога, архитектора и дизайнера / Н. Чумак // Private Banking 2009: материалы доклада V Международной конференции, г. Москва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bankconference.ru.

ФИНАНСОВЫЕ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*БОНДАРЕНКО О.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Способность предпринимательства оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры, приспосабливаться к изменениям условий потребительского спроса и решать проблемы занятости населения позволяют положительно влиять на развитие микро- и макроэкономики Республики.

Признание движущей роли предпринимательства в обеспечении социально-экономического развития Республики обуславливает появление специализированных структур поддержки предпринимательства, основная цель которых заключается в предоставлении информационной, правовой, организационной, технической, финансовой и иной поддержки экономическим субъектам. Структуры могут создаваться в различных организационно-правовых формах (организаций, объединений, центров, фондов, агентств и др.) и осуществлять деятельность по многим направлениям, однако их общими характеристиками является продвижение предпринимательства как одного из видов экономической деятельности и ориентация на потребности субъектов хозяйствования, которые развиваются.

Структуры поддержки предпринимательства играют важную роль в гармонизации отношений между органами власти и предпринимательским сообществом в обеспечении экономического роста и позволяют предприятиям развивать и обеспечивать свою деятельность одновременно с изменениями рынка, поддерживать её на должном уровне в периоды кризиса.

Одной из таких структур в Донецкой Народной Республике (ДНР) является добровольное самоуправляемое, некоммерческое объединение Общественная организация «Союз Предпринимателей Донецкой Народной Республики», которая была создана в 2015 году инициативными группами Общественного движения «Донецкая Республика» и предпринимателей. «Союз Предпринимателей ДНР» является бизнес-сообществом, в котором предприниматели сферы малого и среднего бизнеса получают и оказывают информационную, моральную и материальную поддержку друг другу для развития своего бизнеса, работают над созданием совместных бизнес-проектов с деловыми партнёрами ДНР и Российской Федерации. Целью создания Союза является развитие предпринимательства в Республике, расширение возможностей участников в их производственном, научно-техническом и социальном развитии, работы над корректировкой и внесением предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы,

а первоочередной задачей – создание эффективно действующей экспертной группы, состоящей из бизнес-специалистов разных видов деятельности [1].

С целью поддержки и содействия развитию предпринимательства в ДНР функционирует общественное объединение представителей малого, среднего и крупного бизнеса – Ассоциация «Предприниматели Донецкой Народной Республики», главной задачей которой является объединение усилий бизнесменов для защиты своих законных прав и интересов, а также налаживание диалога с властью. Направлениями деятельности Ассоциации являются: проведение маркетинговых исследований; изучение рынка товаров и предоставление информации об оптимальных ценах; осуществление сравнительной характеристики товаров по заданным позициям; проведение мониторинга внутреннего и внешнего рынка товаров; осуществление поиска поставщиков; проведение первичной консультации поставщиков по юридическим и бухгалтерским вопросам. Кроме того, Ассоциация имеет возможность поиска оптимальных и выгодных предложений на рынке товаров и услуг, как на территории Республики, так и за её пределами (Российская Федерация, Беларусь и т.д.); юридического и организационного содействия закупочной деятельности в части информационной поддержки; гарантии качества товаров и услуг со стороны членов Ассоциации [2].

С целью содействия развитию бизнеса на территории Республики в июне 2017 года создана Торгово-промышленная палата ДНР, которая активно работает над созданием долгосрочных и взаимовыгодных партнёрских отношений с торгово-промышленными палатами других государств. На данный момент данной структурой подписаны соглашения о сотрудничестве с торгово-промышленными палатами Крыма и Абхазии.

Основными задачами Торгово-промышленной палаты является содействие: развитию внешнеэкономических связей субъектов хозяйственной деятельности с иностранными партнёрами; увеличению экспорта товаров (работ, услуг); привлечению иностранных инвестиций в экономику ДНР.

К задачам Торгово-промышленной палаты ДНР относятся: оказание практической помощи субъектам хозяйственной деятельности в развитии производства конкурентоспособной продукции, разработка и составление договоров и иных документов, необходимых для ведения внешнеэкономической и предпринимательской деятельности, удостоверение и выдача сертификатов о происхождении товаров, проведение экспертиз товаров, сырья и оборудования, свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров ДНР, оказание помощи экономическим субъектам и другие виды деятельности [3].

Государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства ДНР осуществляет Министерство экономического развития, основной целью деятельности которого является повышение уровня благосостояния и последовательного улучшения качества жизни

населения путём обеспечения гарантированной занятости, роста доходов и их справедливого распределения, учитывая в то же время соответствующие социальные и экологические стандарты.

В этом контексте Министерство осуществляет следующую деятельность в сфере предпринимательства:

- обеспечивает реализацию государственной политики в сфере развития малого и среднего бизнеса, институтов предпринимательства и регуляторной политики;

- разрабатывает программы поддержки и развития среднего и малого предпринимательства в ДНР, принимает участие в разработке проектов национальных программ содействия развитию среднего и малого предпринимательства и организует их выполнение;

- координирует работу по разработке целевых, местных, региональных программ поддержки и развития среднего и малого предпринимательства в городах и районах ДНР и осуществляет мониторинг их реализации;

- координирует работу органов исполнительной власти ДНР по реализации государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности;

- содействует развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства в ДНР, деятельности объединений субъектов среднего и малого предпринимательства и функционированию центров по выдаче разрешительных документов на ведение предпринимательской деятельности в пределах своей компетенции;

- содействует развитию системы предоставления административных услуг, взаимодействует с союзами, ассоциациями предпринимателей, общественными организациями, информирует общественность о проведении государственной политики в сфере хозяйственной деятельности, состоянии развития предпринимательства в ДНР [4].

Министерство Экономического развития участвует в разработке нормативных актов для регулирования правоотношений, относящейся к деятельности Министерства, и выступило инициатором создания Единой информационной системы.

Несмотря на функционирование имеющихся структур поддержки предпринимательства и постепенное совершенствование законодательства ДНР, экономические субъекты сталкиваются с рядом проблем, что свидетельствует, о том, что пока не достаточно сформированы условия, необходимые для развития предпринимательства вообще, а малого в частности.

Считается целесообразным, в рамках поддержки предпринимательства, предложить на законодательном уровне:

- принять Закон «О предпринимательской деятельности», который определит критерии отнесения к категории «субъект предпринимательской деятельности», правовые, экономические и социальные принципы осуществления предпринимательской деятельности гражданами и

юридическими лицами на территории ДНР, а также взаимодействия между государством и бизнесом, установит гарантии и свободы предпринимательства, его государственной поддержки;

– разработать Республиканскую программу содействия развитию малого предпринимательства в ДНР, целью которой будет являться создание благоприятных условий для реализации права на предпринимательскую деятельность, а также повышение благосостояния граждан Республики путём привлечения широких слоёв населения к такого вида деятельности.

В совокупности, эффективные рычаги управления, преимущественно в виде государственного регулирования и поддержки предпринимательской деятельности, будут способствовать успешному развитию малого бизнеса в ДНР, насыщению местных рынков, создадут предпосылки для экономического роста и достаточного потенциала оптимизации путей развития экономики Республики и общества в целом.

Литература

1. Союз Предпринимателей Донецкой Народной Республики: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sp-dnr.ru/>.
2. Ассоциация «Предприниматели ДНР» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://makeyevka.ru/informatsiya-dlya-biznesa>.
3. Торгово-промышленная палата Донецкой Народной Республики: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tppdnr.ru/>.
4. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/dokumenty.html?tmpl=component&catid=0&id=1>.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

БОРИСЕНКО А.М.,

*старший преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Государственное регулирование численности студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования исходит из целей и задач государственной политики в сфере высшего образования. На рис. 1 представлены основные направления регулирования государством численности студентов.

Рис. 1. Основные направления государственного регулирования численности студентов

В Донецкой Народной Республике государственное регулирование численности студентов определяет доступность высшего образования населению, что отражено в ст. 3 Закона «Об образовании» [1].

Статья 36 Конституции ДНР гарантирует гражданам получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе [2]. В связи с этим правила конкурсного отбора абитуриентов должны входить в сферу государственного регулирования численности студентов, стремящихся поступить в образовательные учреждения высшего профессионального образования. основополагающим подходом к государственному регулированию численности может стать установление нижней или верхней границы числа студентов, обучающихся на бесплатной основе в результате конкурсного отбора.

Так, в Донецкой Народной Республике, на взгляд автора, нижней границей численности студентов является величина минимального приёма (число бюджетных мест) в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования. Следовательно, верхней границей численности студентов выступают предельные величины контингента студентов, определяемые лицензионными объёмами (табл. 1).

На рис. 2 представлены планируемые и фактические контрольные цифры приёма студентов в государственные образовательные учреждения на обучение за счёт средств республиканского бюджета.

Таблица 1

Данные о фактическом выполнении контрольных цифр приёма (КЦП) по программе подготовки бакалавриата [3]

ОО ВПО	Лицензионный объём		КЦП на 2017-2018 год		Процент выполнения
			План	Факт	
	очное	заочное	4	5	
1	2	3	4	5	6
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»	4969	3871	2247	1962	87
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»	1210	1110	960	960	100
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»	3110	2075	1215	659	54
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»	1670	2705	483	483	100
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»	1060	885	674	557	82,6
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»	150	25	393	393	100
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»	225	400	381	356	93

На диаграмме видно, что в некоторых государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования фактические показатели КЦП незначительно ниже плановых. Это связано с политической ситуацией в Республике. В ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» выполнение плана составило 54%, что, по мнению автора, связано с выбором абитуриентами более престижных, на их взгляд, специальностей.

Рис. 2. Планируемые и фактические контрольные цифры приёма студентов на 2017-2018 учебный год

Общая численность студентов не может превышать сумму контингентов по всем образовательным учреждениям и организациям, как государственным, так и негосударственным, которые установлены выданными лицензиями.

Таким образом, лицензионные требования являются одним из основных инструментов государственного регулирования численности студентов. Ослабление или ужесточение лицензионных требований могут оказывать воздействие на изменение численности контингента студентов [4].

Аккредитация образовательных учреждений является следующим инструментом воздействия на численность студентов. В процессе аккредитации определяется качество образования в конкретном образовательном учреждении. Низкое качество будет служить поводом для отзыва лицензии.

Поскольку в Республике двухуровневая система высшего образования, то государственное регулирование численности студентов включает в себя два взаимосвязанных регулятора – регулирование численности бакалавров и численности магистров [4]. Регулирование же общей численности студентов может происходить путём введения определённого соотношения между числом бакалавров и числом магистров. Одновременно может устанавливаться абсолютное число или доля магистров, которые будут обучаться за счёт бюджетных средств.

Таким образом, на сегодня основными инструментами государственного регулирования численности студентов являются лицензионные требования и аккредитация государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. Важное значение имеет объём бюджетного финансирования сферы высшего образования.

Однако он превращается в действенный регулятор только в случае законодательного установления величины минимальных нормативов бюджетного финансирования в расчёте на одного студента. Необходимо также, чтобы темп роста минимальных нормативов превышал темп роста инфляции.

Литература

1. Об образовании: закон ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr>.
2. Конституция ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr>.
3. В вузах ДНР увеличено количество бюджетных мест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-live.ru>.
4. Клячко Т.Л. Государственное регулирование численности студентов в вузах. – М.: МАКС Пресс, 2006. – 220 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/068/52068>.

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНБАССА

БОТАЛОВА Н.П.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Вопросы формирования инновационной политики, степени и эффективности участия государства в инновационном процессе, финансовое обеспечение инновационных проектов являются приоритетными при формировании стратегии экономического развития Донецкой Народной Республики. В настоящее время главной задачей, которую ставит перед собой руководство ДНР, можно определить в качестве цели долгосрочного развития – повысить уровень благосостояния населения. Одним из главных способов достижения этой цели является переход экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития.

В последнее время широко обсуждается круг экономических проблем, связанных с решением задачи перехода экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. Инновационный путь развития – это путь, основанный на тех знаниях и научных достижениях, благодаря которым Республика должна изменить свою сырьевую направленность и переориентировать значительную часть промышленных предприятий на выпуск преимущественно наукоёмкой высокотехнологичной продукции. [1, с. 32].

По разным прогнозам в следующую группу эпохальных инноваций войдут товары и услуги из сферы нано-, био-, информационно-коммуникационных и когнитивных технологий [2, с. 17]. Внедрение этих новаций позволит не только преобразовать традиционные отрасли экономики, но также будет способствовать формированию и инновационному развитию высокотехнологичных отраслей. Поэтому в большинстве программных документов разных стран система приоритетов выстроена в соответствии с мировыми тенденциями научно-технического прогресса. Например, в России перечень приоритетных направлений развития науки, техники и технологий официально утверждён Президентом РФ. В него включены стратегически важные, с точки зрения конкурентно- и обороноспособности, направления научно-технического развития [3].

Необходимо отметить, что в России наряду с процессом государственного содействия развитию разных форм предприятий в наукоёмких отраслях экономики, не меньшее внимание уделено модернизации существующего производственного комплекса и сферы обслуживания.

В научной среде такая политика определяется объёмным понятием «реиндустриализация». Под реиндустриализацией понимается регулируемый государством процесс совершенствования системы общественного производства, связанный с повсеместным использованием передовых достижений науки и техники в промышленности, что в свою очередь приводит к качественным изменениям в отраслевой структуре экономики и её институциональной среде [4].

Скорость распространения новаций в экономике во многом зависит от состояния институциональной среды государственного регулирования реиндустриализации. Анализ нормативно-правового обеспечения реиндустриализации экономики ДНР показывает, что в настоящее время в Республике отсутствуют правовые основы для развития высокотехнологичного и технологического обновления традиционных отраслей промышленности. Поэтому в целях ускорения инновационного развития экономики ДНР представляется целесообразным усилить работу по совершенствованию институциональной среды (в т.ч. законодательной и нормативной базы) государственного регулирования реиндустриализации экономики Донецкой Народной Республики учитывая её международный политико-правовой статус, а также совокупность военных опасностей и угроз.

Необходим запуск и реконструкция старых предприятий, после чего следует приступить к разработке широкомасштабного плана по новой индустриализации Донбасса. Для этого требуется сформулировать и внедрить в экономику Республики целостную стратегию развития, основанную на передовых тенденциях в мировой экономике для более полного использования её экономического, интеллектуального и природного потенциала.

Такая концепция должна включать в себя предложения по реформированию всех основных сфер социально-экономической жизни, однако наибольшее внимание в ней должно быть уделено формированию на Донбассе промышленности принципиально нового типа – неоиндустриальной.

Инновационная политика в своём развитии, по мнению современных ученых-экономистов, прошла два этапа и сейчас входит в новый, третий период. Первый этап базировался на идеях фундаментальной и прикладной науки, которые затем передавались в производство, и на их основе разрабатывалась новая продукция. Инновационными результатами считались новая техника, новые технологии. Главной задачей, которую государство решало на этом этапе, была ликвидация разрыва между наукой и производством, стимулирование коммерциализации научных результатов. Наряду с прямым стимулированием и государственным регулированием инноваций применялось также косвенное стимулирование путём реорганизации социальной среды предприятий.

На втором этапе в инновационную систему кроме науки и производства включается образование. Основной целью государственной научно-технической политики становится создание национальных инновационных систем (НИС). Возникают региональные технологические кластеры, технопарки, а в ряде стран – свободные экономические зоны, инновационные бизнес-инкубаторы, трансграничные экономические регионы. К результатам работы национальных инновационных систем стали относить не только производство и продажу новой продукции, но и «ноу-хау», интеллектуальную собственность, а также результаты инновационной активности на рынке труда.

В настоящее время инновационная политика претерпевает ряд существенных изменений. Особенностью нового, третьего этапа является возникновение условий «для массового появления новых инновационных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний» [2]. Ключевым условием успешной инновационной политики становится всестороннее развитие человеческого капитала, изменение внешней макро- и микросреды предприятий с целью не только прямого, но и косвенного стимулирования инноваций.

Ярким примером такого подхода являются антикризисные программы ведущих стран мира, главной идеей которых является изменение структуры экономики в пользу менее ресурсоёмких, более экологически чистых производств. Такая политика основывается на развитии энергоэффективных и энергосберегающих технологий и производств, возобновляемой энергетики, а также энергетической и транспортной инфраструктуры [5].

Таким образом, исследования показали, что в условиях стремительного роста мирового спроса на продукцию пятого и шестого технологических укладов, важно обозначить приоритеты и направления государственной регуляторной политики, сформировать максимально благоприятные

институциональные условия для модернизации материально-технической базы производства. Правительство Донецкой Народной Республики может оказать весомую поддержку развитию бизнеса, создав институциональную среду, способную ускорить процесс реиндустриализации экономики.

Магистральная линия реформы государственного управления состоит в доведении его качества до уровня менеджмента лучших корпораций. Национальная и региональные инновационные стратегии Республики должны разрабатываться согласно корпоративных планов развития.

Эффективное функционирование экономики невозможно без мощного финансового базиса внутри государства. Поэтому проблему развития промышленности невозможно будет решить без создания внутри ДНР разветвлённой финансовой инфраструктуры. В неё могут входить государственные органы регулирования; частные коммерческие банки; кредитные союзы и кооперативы; банки развития и специализированные финансовые компании; микрофинансовые организации; фондовая биржа; страховые компании; консалтинговые, аудиторские фирмы и др.

Все эти элементы являются неотъемлемой частью любой современной экономической системы и в совокупности с действующим механизмом нормативно-правового регулирования финансовой деятельности создают необходимые условия для развития промышленности. Они нужны для обеспечения финансовыми ресурсами всех хозяйствующих субъектов, поэтому без создания в экономике ДНР разветвлённой сети подобных финансовых институтов говорить о возможности реализации проекта новой индустриализации Донбасса не представляется возможным.

Литература

1. Чупров, С.В. Инновационный вектор устойчивости развития региональной экономики / С.В. Чупров // Экономика и управление. – 2012. – № 5. – С. 48-55.
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, № 1662-р от 17.11.2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ifar.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf>.
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 / Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/bank/33514>.
4. Сухарев, О.С. Реиндустриализация экономики России и технологическое развитие / О.С. Сухарев // Приоритеты России. – 2014. – № 10 (247) – С. 2-16.

РАЗВИТИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

БЕРИГА А.В.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Любая система функционирует эффективно при наличии чётко отлаженного механизма реализации её целей и задач. В Донецкой Народной Республике роль регулятора валютных операций выполняет Центральный Республиканский Банк, которым с ноября 2014 г. по настоящее время издано уже 9 приказов и 42 постановления в данной сфере, касающихся, в частности, установления курсов валют, операций обмена валют, правил осуществления трансграничных переводов денежных средств, порядка расчётов и контроля экспортных/импортных операций, порядка и условий торговли безналичной валютой [1]. Необходимость и актуальность развития валютного рынка в Республике обусловлена неизбежностью внешних взаимодействий и расчётов с использованием различных мировых валют на уровне государства, хозяйствующих субъектов, физических лиц, а его становление происходит в сложных условиях изоляции финансовой и монополизации банковской систем, отсутствия золотовалютных резервов. Однако в данных процессах возможно и необходимо использовать теоретический багаж, достижение мировой научной мысли [2-5], богатый опыт государств с различными валютными системами.

Объективно валютный рынок имеет сложную многоуровневую архитектуру, с одной стороны, и является интегрированным в общую систему рыночных отношений, с другой. Иерархичность построения валютного рынка проявляется в функционировании в рамках единой мировой валютной системы региональных и национальных валютных рынков, с соответствующими институтами, сосуществование которых требует чётко действующего механизма взаимодействия.

В то же время валютный рынок, так же, как и фондовый и денежно-кредитный, является самостоятельной частью финансового рынка. Каждый сегмент рынка определённого иерархического уровня развивается по своим законам, однако синергетика валютного рынка проявляется в воздействии его внутренних изменений на другие сегменты, а также на смежные экономические рынки. Трансмиссионный механизм влияния валютного рынка на иные заключается в изменении их параметров из-за применения инструментов валютного регулирования, которые выступают каналами влияния, и имеют сферу действия, более широкую, чем валютный рынок. При этом методы валютного регулирования не следует отождествлять с инструментами денежно-кредитной политики.

Субъектами валютного рынка являются непосредственно участники валютных операций: покупатели/продавцы валютных ценностей и регуляторы.

Состав последних определяется уровнем иерархии валютного рынка: на наднациональном уровне это Международный валютный фонд, транснациональные корпорации; на региональном – Европейский центральный банк; на национальном – органы государственной и денежно-кредитной власти, финансовые посредники, валютные биржи и брокерские фирмы, предприятия, домохозяйства. Под механизмами валютного регулирования понимаем совокупность форм, методов и инструментов влияния на валютный рынок с целью: поддержки макроэкономического равновесия в стране, валютно-курсовой стабильности; обеспечения стабильности национальной денежной единицы, устойчивого экономического роста, равновесия платёжного баланса; обеспечения валютной безопасности экономических субъектов и т.п.

Механизм валютного рынка представляет собой согласование спроса и предложения валют в процессе их купли/продажи, и функционирует он посредством использования соответствующего инструментария. Инструменты валютно-курсовой политики, так же, как и методы валютного регулирования, можно разделить на административные и рыночные (экономические). На сегодня в ДНР, в силу объективных причин, преобладают административные.

Административными инструментами являются: ограничение свободной купли/продажи иностранной валюты; обязательная продажа государству части валютной выручки; контроль над иностранным инвестированием в национальную экономику; регулирование сроков оплаты за экспорт и импорт; регулирование валютных отношений на рынке наличной валюты; введение лимитов для участников валютного рынка на валютные операции. Рыночными инструментами валютно-курсовой политики прямого действия являются: валютные интервенции, диверсификация валютных резервов, относительный уровень процентных ставок в иностранной валюте, девальвация и ревальвация национальной валюты. Рыночными инструментами валютно-курсовой политики непрямого действия являются: учётная ставка, минимальные обязательные резервы, операции на открытом рынке, налогообложение валютных операций, бюджетные расходы, таможенные тарифы.

В отношении методов валютное регулирование имеет две формы действия – прямое (девизная политика, валютные ограничения, регулирование уровня конвертируемости валюты, коррекция учётных ставок Центрального Банка, регулирование режима валютного курса) и косвенное (процентная политика, управление валютными резервами, регулирование платёжного баланса). Что касается таких форм валютного регулирования как девальвация и ревальвация, то при фиксированном валютном курсе они являются инструментом прямого действия. При плавающем валютном курсе девальвация (ревальвация) проводится государством посредством косвенных действий – операций на открытом рынке, мер денежно-кредитной политики и других операций, которые способствуют снижению (повышению) валютного курса. Считаю целесообразным выделить четыре механизма регулирования валютного рынка: устойчивости его развития (МРУРВР), валютного курсообразования (МРВК), государственного регулирования (МГРВР) и саморегулирования (МСРВР), которые находятся в

тесной диалектической связи из-за использования общих инструментов. Систематизация механизмов валютного регулирования и инструментов их действия представлена в таблице.

Таблица

Систематизация механизмов регулирования валютного рынка и инструментов их действия

Механизм	Название инструмента	Цель использования инструмента	Связь с другими механизмами
МРУРВР	Валютная интервенция	Регулирование курса национальной валюты через операции по купле-продаже иностранных валют	МРВК
	Девизная валютная политика	Политика регулирования валютного курса путём покупки и продажи иностранной валюты	
	Регулирование платёжного баланса	Использование экспортных субсидий, таможенных тарифов, налоговых льгот, системы множественности валютных курсов	МГРВР
МРВК	Управление золотовалютными резервами	Предусматривает формирование резервов, в т.ч. за счёт обязательной продажи валюты экспортёрами	МГРВР, МРУРВР
	Нормативы обязательного резервирования	С целью дедолларизации экономических отношений углубляется дифференциация нормативов обязательного резервирования в направлении усиления преференциальных условий резервирования под средства, привлечённые в национальной валюте	
	Девальвация валюты	Стимулирование потребительского спроса на внутреннем рынке; повышение конкурентоспособности и улучшение торговых позиций страны на мировом рынке	МРУРВР
	Ревальвация валюты	Содержание на внутреннем рынке потребительского спроса; стимулирование товарного импорта и притока инвестиций	
МГРВР	Валютные ограничения	Осуществление контроля над движением капитала, блокирование валютной выручки, регламентация вывоза валюты гражданами	МРВК
	Обязательная продажа валютной выручки	Формирование достаточного объёма золотовалютных резервов	
	Операции открытого рынка	Обеспечение внешней устойчивости и платёжеспособности, для чего банк ввёл выпуск облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте	МРУРВР
МСРВР	Индикативные нормы Базельских стандартов	Адекватная оценка валютных рисков банка и формирование резервов на возможные потери по операциям в иностранной валюте	МГРВР
	Формирование валютной политики субъектов хозяйствования	Мониторинг и управление кредитным риском	МРУРВР
	Стресс-тестирование	Количественная оценка валютного риска	

Таким образом, механизмы регулирования валютного рынка можно разделить на рыночные и административные. Они предусматривают использование монетарных, административных инструментов, формирование политики государства и субъектов хозяйствования, а также взаимодействуют между собой. Например: ревальвация/девальвация национальной валюты является результатом взаимодействия механизмов регулирования валютного курса и устойчивости валютного рынка; для эффективного функционирования механизма регулирования устойчивости валютного рынка нужны валютные резервы, на создание которых ориентированы механизмы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности предприятий и долговой нагрузки государства.

Эффективное регулирование валютного рынка предполагает синтез механизмов государственного регулирования и саморегулирования. Механизм саморегулирования нивелирует негативные последствия административного регулирования, он ориентирован на нейтрализацию внешних и внутренних угроз и минимизацию рисков функционирования субъектов хозяйствования.

Литература

1. Официальный сайт Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/regulations/%D1%81urrency-regulation-and-currency-control.html>.
2. Rickards J. Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis / J. Rickards. – Portfolio Hardcover, 2011. – 304 p.
3. Wood L.T. Currency / L.T. Wood. – Createspace, 2012. – 320 p.
4. Лиховидов, В.Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы прогнозирования и принятия решений / В.Н. Лиховидов. – Владивосток. – 1999. – 234 с.
5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика. – 2005. – 576 с.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ДНР

*ВОЛОБУЕВА Д.С.,
аспирантка кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Состояние экономики определяет слабое развитие механизма реализации государственной налоговой политики. Эффективную налоговую

политику можно считать одним из основных условий для динамичного развития экономики ДНР. Посредством воздействия на хозяйственную деятельность, а также за счёт перераспределения бюджетных процессов, формируется инвестиционный климат в регионе, создаются условия для реализации политических, общественных, экономических и социальных функций Республики. Налоговая политика не только имеет прямое влияние на эти сферы, но и формирует налоговое правосознание граждан.

Актуальность проблемы формирования и функционирования эффективной государственной налоговой политики приобретают в условиях нестабильной финансовой и экономической ситуации. Формируя налоговую политику, государство путём увеличения или сокращения государственной массы налоговых поступлений, изменения форм налогообложения и налоговых ставок, освобождения от налогообложения отдельных отраслей производства, территорий может способствовать росту или спаду хозяйственной активности, созданию благоприятной конъюнктуры на рынке, условий для развития приоритетных отраслей экономики, реализации сбалансированной социальной политики.

На сегодняшний день существует ряд проблем в налоговой системе ДНР. К ним можно отнести:

- нестабильность политической ситуации;
- частые изменения в налоговом законодательстве;
- сложность налоговой документации;
- некачественная работа налоговых органов по учёту и информированию налогоплательщиков;
- нерациональное распределение средств, поступающих в бюджет.

Проведение эффективной государственной налоговой политики – одно из важнейших условий экономического роста Республики, ликвидации теневой экономики, а также привлечения полномасштабных иностранных инвестиций. Налоговая политика реализуется через налоговый механизм (рисунок).

Налоговый механизм представляет собой систему соответствующих инструментов и определённых методов, которые используются в процессе управления финансовыми отношениями, возникшие между субъектами бюджетных отношений по поводу мобилизации и распределения финансовых ресурсов с точки зрения реализации целей социально-экономического развития государства с соблюдением стратегических ориентиров развития страны.

Изучив налоговый механизм формирования и реализации налоговой политики в ДНР, получен следующий вывод: без развития предпринимательской активности невозможен рост экономики, а, значит, и благосостояние людей не будет улучшаться.

Рисунок. Элементы налогового механизма

С другой стороны, нужно учитывать реальную ситуацию. ДНР находится в состоянии военного конфликта. В данной ситуации думать исключительно о создании условий для развития бизнеса невозможно, потому что экономика по-настоящему может развиваться только в мирное время, и это задача на перспективу, а сейчас существует много насущных проблем. Именно поэтому бизнес-сообщество также не должно забывать о своей социальной ответственности и своём долге перед согражданами. Но даже в условиях военных действий и кризиса в экономике главная цель эффективной налоговой политики – нахождение баланса между интересами хозяйствующих субъектов, государства и части общества, которая получает выплаты из бюджета. Указанный консенсус должен быть отражён в налоговом законодательстве Республики, а, значит, органы государственной власти и хозяйствующие субъекты по отдельным вопросам должны достичь компромисса в процессе обсуждения и принятия изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Литература

1. О налоговой системе: Закон ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnrsovet.su/doc/zakon/z99_7.docx.
2. Янушевич, Я.В. Налоговый механизм создания предпосылок экономического роста: автореф. дис. ... канд. экон. наук: спец. 08.00.08 / Я.В. Янушевич. – М.: – 2009. – 25 с.

ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К РЕГУЛИРОВАНИЮ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ «ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК»

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Познание и изложение механизма регулирования такой сложной системы как рынок, в том числе финансовый, в традиционной экономике происходит в рамках системного подхода.

Любое регулирование включает две стороны: саморегулирование и регулирование извне.

Развитие рынка на основе саморегулирования предполагает, во-первых, обоснование цели развития или направления движения системы.

В наше время почти отсутствуют дискуссии на тему соотношения целей, экономических законов и средств их реализации. А между тем, это необходимо для более правильной качественной характеристики той или иной экономической категории или закона.

Если обратиться к истории разработки данного вопроса, то мы сталкиваемся с тем, что было две принципиальные позиции. Одна из них считала несовместимым признание целеустремлённости экономической системы с материалистическим толкованием производственных отношений и категорически возражала против использования целевых категорий при характеристике объективной структуры экономической системы (М. Туленков, А. Румянцев, Л. Абалкин, А. Ожерельев, В. Келлик) [1; 2]. Этот подход, противостоящий детерминизму, можно назвать нецелевым или индетерминизм.

Другая позиция, полемизирует с такими взглядами и утверждает, что экономической системе внутренне присуще постоянное воспроизводство её определяющего качества, что и создаёт определённую целенаправленность в её движении (В. Черковец, М. Макаров, Г. Латышева, А. Сергеев, М. Махотаева). Цель экономической системы, по их мнению, выражает наиболее глубокую качественную специфику, воспроизведение которой является необходимой основой сохранения и развития системы как специфической целостности [2]. Такой позиции соответствует характеристика целевая или детерминистская.

Эти два подхода не являются полностью взаимоисключающими.

В основе любой, в том числе и рыночной (экономической) системы, лежит хозяйственный механизм или механизм хозяйственной организации. Именно хозяйственный механизм и является объектом регулирования и управления. Ю. Осипов подчёркивает, что «хозяйственный механизм следует понимать, прежде всего, как самоорганизующуюся систему, в которой, безусловно, заложен и механизм сознательной организации, то есть управление» [2; 3].

В теории динамических систем при неустойчивом равновесии малые отклонения нарастают, осуществляя колебания по одному из определённых типов траектории (неустойчивый фокус, неустойчивый узел, «седло», «центр»). Для систем с несколькими степенями свободы любое движение в непосредственной близости равновесного состояния может быть значительно более сложным, что определяет существенную зависимость от характера начального отклонения. По аналогии с этим, пространство рынка многомерно, а дисперсия цен как меры размаха вариаций непрерывна. В том случае, если известна вектор-функция дисперсии цен на финансовые активы $u(x)$, то траектория точки цен будет решением автономного дифференциального уравнения

$$dx / dt = t \cdot (x), \quad (1)$$

где $x(0) = x_0$ – начальное условие;

t – множество вариантов цен финансовых активов.

Равновесие между теми, кто сохраняет и теми, кто инвестирует в такой системе крайне неустойчиво, поскольку тот, кто инвестирует, принимает решение в зависимости от настоящего или прошлого дохода. Именно в этом часто заключается причина экономического неравновесия.

Основу регулирования любой экономической системы составляет государственное регулирование. Именно от государства зависит место, отведённое тому или иному рыночному сектору (в нашем случае – финансовому рынку) в экономике страны и «правилам игры» – условиям, на которых и в которых работают рыночный механизм и его участники.

Регулирование экономики государством и другими институциональными единицами выступает естественной предпосылкой формирования возможности устойчивых и стабильных экономических отношений.

Среди основных причин государственного вмешательства согласно В. Кушину, можно выделить следующие: отсутствие в реальности совершенной конкуренции; недоступность для рыночных субъектов всей информации и неспособность рынка достичь полного равновесия; необходимость общественного перераспределения благ в соответствии с факторами, неподвластными рынку; наличие экстерналий (внешних факторов); существование сфер, связанных с созданием и потреблением общественных благ [2].

Исходя из перечисленного, к основным функциям государства в регулировании рыночных процессов относятся: правовое обеспечение экономической деятельности; организация денежного обращения и регулирование валютного курса; фискальная политика; перераспределение доходов в обществе; производство общественных товаров и услуг; минимизация транснациональных расходов; антимонопольное регулирование и развитие конкуренции; оптимизация влияния экстерналий; поддержание оптимального уровня занятости; проведение региональной и социальной политики; реализация национальных интересов в мировой экономике.

В разных источниках называются аналогичные функции: правовое обеспечение, минимизация трансакционных издержек, производство товаров, компенсация экстерналий [3; 4].

Основной механизм экономического регулирования со стороны государства сводится преимущественно к финансово-кредитным рычагам. Это бюджетно-налоговое регулирование и кредитно-денежная политика.

Необходимость вмешательства государства следует из-за определённой ограниченности возможностей рыночного макроэкономического саморегулирования [3]. На государство ложится обязанность поддерживать: равновесие между эффективным спросом и предложением; занятость на определённом уровне; контроль объёма денежной массы, и другие необходимые пропорции. Такая поддержка осуществляется главным образом с помощью мер, находящихся на стыке финансовых и кредитных рычагов. Манипулирование налогами, денежной массой и учётной ставкой позволяет не только стимулировать экономику или сдерживать перегрев, но и влиять на ведущие параметры рынка: доходность государственных ценных бумаг, фондовые индексы, безрисковую ставку доходности, кредитные ставки, курсы иностранных валют и другие.

Считается наиболее справедливым мнение К. Моисеенко, что «вмешательство государства в экономику имеет место всегда, но степень вмешательства различна в зависимости от конкретных обстоятельств» [2].

Усилия государства в кризисных ситуациях должны быть направлены не на ликвидацию последствий, или удовлетворение потребностей спекулятивных игроков, а на формирование стабильного и прозрачного рынка, который был бы ориентирован на обслуживание реального сектора экономики.

Особое место государства обусловлено и тем, что финансовый рынок является сферой повышенной неустойчивости, изменчивости и опасности зарождения кризисной или околокризисной ситуаций.

Необходимость регулирования следует из того, что рынок, как системный объект, саморегулируется путём функционирования механизма, включающего механизмы конкуренции, ценообразования, перелива капиталов [2; 3].

Вместе с тем, рыночная система обладает внутренним стремлением к достижению состояния неустойчивого равновесия. Это тоже обуславливает необходимость регулирования.

Таким образом, выбор для каждого государства оптимального именно для него способа или модели финансового регулирования определяется многими факторами. Наиболее значимыми являются следующие [2; 4]: уровень, состояние и тенденции развития финансовой системы государства; распределение активов, обращающихся в финансовом секторе по видам деятельности (фондовая, банковская); существование (отсутствие) крупных финансовых институтов, которые полностью или частично принадлежат государству и пользуются теми или иными формами поддержки государства; распространённость многопрофильных, достаточно крупных финансовых конгломератов и других структур; структурные особенности клиентской базы наиболее крупных финансовых институтов.

Литература

1. Махотаева, М. Целевое управление социально-экономическими системами / М. Махотаева // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 12. – С. 8-18.
2. Волощенко, Л.М. Розвиток фінансового ринку в умовах глобалізації: монографія / Л.М. Волощенко; ДонДУУ. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 452 с.
3. Кузнецова, О. Мировой и российский опыт региональной экономической политики / О. Кузнецова // МЭиМО, 2003. – № 10. – С. 60-69.
4. Каюмов, Р.И. Зарубежный опыт введения мегарегулятора финансовых рынков: BIZNES-ЭКСПЕРТ / Р.И. Каюмов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.biznes-daily.uz/uz/birjaexpert/45320-zarubjnoj-opot-vvdniya-mgargulyatora-finansovox-ronkov>.

ВОПРОСЫ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ ВАЛЮТНЫХ ПАР В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПАРИТЕТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ВАЛЮТЫ

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,

*профессор, д-р экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ДОВГАНЬ А.С.

*канд. гос. упр., доцент кафедры менеджмента
в производственной сфере*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Основой существования паритета покупательной способности валютных средств в экономической системе любого государства, без сомнения, является крепкий и устойчивый курс национальной валюты по

отношению к другим валютным номиналам. Данное правило является аксиомой, которая не требует доказательств.

Понятие крепкого и устойчивого курса национальной валюты в номинале предполагает сохранение текущего национального богатства (которое было ранее накоплено нацией) государства в прежних количествах. Но, учитывая стремление общества развиваться, а мировой экономики постоянно расти, удерживать курс национальной валюты государства на основе заслуг прошлых лет просто невозможно. Только непрерывное поддерживание процессов производства и обновления продукции могут сохранить накопленные ранее богатства нации, на основе которых и формируется курс национальной валюты. Иными словами, чем эффективнее работает экономика государства, тем крепче и устойчивее курс национальной валюты [1].

Существование такой ситуации в экономике любого государства автоматически создаёт предпосылки для формирования стабильной финансовой, экономической, социальной системы, способной обеспечить текущие потребности населения в комфортной жизни.

Соблюдение паритета покупательной способности между национальной валютой и валютами других государств может обеспечивать стабильность развития экономики государства [2].

Практически всё сказанное ранее имеет воплощение в конкретных примерах. Так, некоторые государства западной Европы (Англия, Франция, Германия, Италия, Австрия, Бельгия, Голландия, Дания и пр.) имеют в основе своих экономик развитый финансовый регулятор экономической системы, представленный в виде банковского сегмента. Анализировать эффективность функционирования и стабильность развития экономики каждой из представленных стран бессмысленно, поскольку наглядный пример распространения продукции данных государств в товарной сети государств группы ОЭП уже обеспечивает стабильный рост экономической системы данных государств. Стабильность развития экономики способствует выработке границ колебания для финансового регулятора экономики. Чем развитее экономика, тем уже эти границы. Таким образом, зная пределы роста и падения финансового сектора экономики государства, в процессе функционирования самой экономики формируется определённая экономическая среда, которая способствует выработке конкретных правил и законов функционирования, в том числе банковского сегмента экономики.

Всё вышесказанное доказывает, что государство, имеющее стабильно развивающуюся экономику, имеет развитый банковский сектор экономики, который способствует дальнейшему её развитию посредством кредитования и финансирования различных проектов физических и юридических лиц. Причём условия кредитования и иного финансирования в таком государстве будут намного мягче, чем в государстве со слабо развивающейся экономикой за счёт финансовой подушки, формируемой из более ранних накоплений в результате деятельности экономики государства.

Именно благодаря данному явлению страны западной Европы имеют хорошо развитый банковский сектор экономики, на котором завязано не менее 70% населения этих государств, осуществляющих различные финансовые операции с помощью банковского сегмента (ипотечное кредитование, автокредитование, залоговые операции, страхование и т.д.).

Ситуация в США сильно отличается от европейской, поскольку состояние экономики данного государства имеет значительные отклонения от номинальных показателей эффективности, преимущественно, в отрицательную сторону. Дело в том, что производственный сегмент в экономике США в последнее время был перемещён в страны азиатско-тихоокеанского региона, тем самым лишив американскую экономику огромного количества рабочих мест, а главное – возможности правильного репродуцирования финансовых средств [3].

Однако основным преимуществом американской экономической системы является главный финансовый институт страны – Федеральный резерв США, обладающий монополией на выпуск международной валюты. Отсутствие контроля над выпуском международных валютных средств позволяет Федеральному резерву проводить политику финансовой эмиссии без явного золотого или товарного обеспечения [4].

Таким образом, стабильность развития экономической системы США достигнута за счёт постоянной эмиссии международной валюты, которая и обеспечивает функционирование всех институтов власти, организаций, предприятий и различных обществ. Однако это не означает, что Федеральный резерв бесконтрольно раздаёт напечатанные деньги. Как и в любой другой экономической системе, деньги, в данном случае, выступают лишь стимулом к производству продукции и предоставлению услуг. Стоимость же труда в США одна из самых высоких, искусственно установленная и призванная обеспечить высокий уровень жизни населения. Отличия лишь в том, что количество данных валютных средств в экономике США значительно превышает золотые запасы страны, а также стоимость всей производимой продукции и услуг в стране. Единственным обеспечением постоянной валютной эмиссии США является долговое обязательство будущей деятельности населения США.

Бесконтрольная финансовая эмиссия Федеральным резервом создала огромное количество наличных финансовых средств в стране и за её пределами, однако экономическая система США искусственно лишена инфляционных процессов в пользу формирования имиджа стабильной и успешной экономической модели управления государством. В основу имиджа также входит поддержание паритетного состояния покупательной способности доллара к другим валютным номиналам, при этом паритетное положение доллара демонстрирует гиперстабильность на протяжении нескольких десятилетий [5].

Недостатком ведения такой политики является формирование долговых обязательств перед странами-поставщиками производимых благ,

что, в конце концов, однозначно приведёт к дефолту всей экономической системы США и разрушению всей международной экономической системы в целом.

Однако сформированная финансовая подушка безопасности в экономической системе США также присутствует, что способствует формированию лояльных условий для потребителей банковских продуктов.

Литература

1. Макаренко, С.А. Валютный механизм. / С.А. Макаренко // Новый мир, М.: Реал, 2012. – С. 202-203.
2. Мерина, Ю.В. Экономика. / Ю.В. Мерина // Киев: Юг, 2007. – 299 с.
3. Абдуланов, И.Е. Политическая экономика. / И.Е. Абдуланов // Казань: ЛИ, 2010. – 414 с.
4. Федина, А.Л. Федеральный резерв. / А.Л. Федина // М.: Велл, 2014. – 510 с.
5. Кононов, П.П. Экономическая составляющая мира. / П.П. Кононов // Белгород: Аста, 2012. – 319 с.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОРДЕЕВА Н.В.,

ассистентка кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В настоящее время банковская система является ключевой частью финансовой системы государства и важным элементом хозяйственного механизма, где реформирование началось раньше других секторов экономики. Банковская система представляет собой совокупность различных финансово-кредитных учреждений, которые функционируют в рамках единого финансового механизма управления экономикой.

В зарубежной практике объединяют два типа построения данной системы: одноуровневая и двухуровневая. Банковская система Донецкой Народной Республики является одноуровневой из-за отсутствия, на данный момент времени, коммерческих банков. Поэтому исследование функционирования и дальнейшего развития банковской системы является актуальной темой, так как во многом определяет, непосредственно, будущее Республики [4].

С 2014 года на территории Донецкой Народной Республики осуществляет свою деятельность Центральный Республиканский Банк.

Указанный банк не является эмиссионным банком, однако его функции соответствуют функциям центральных банков зарубежных государств:

- разрабатывает нормативно-правовые акты в пределах своей компетенции;
- осуществляет регистрацию и ведение реестра финансовых учреждений;
- реализовывает валютное регулирование и валютный контроль;
- устанавливает курс валют [3].

Через механизм реализации своих функций банк регулирует финансовую и экономическую ситуацию в государстве. Развитие финансово-банковского механизма приводит к достижению более высокой устойчивости банковской системы. Выделяют следующие моменты, влияющие на функционирование и развитие банковской системы (рисунок):

Рисунок. Моделирование перспективного развития банковской системы

Перечисленные моменты позволяют создать перспективную модель развития экономики. Важным шагом здесь является создание двухуровневой банковской системы. Создание коммерческих банков на территории Республики требует значительных привлечений инвестиций для осуществления своей деятельности. В реализации модели стимулирования отечественных и иностранных инвестиций важное место занимает создание и совершенствование законодательной базы инвестиционной деятельности, проведение необходимых организационных мероприятий. В условиях привлечения российских банков, банков других непризнанных республик необходимо создать взаимовыгодные условия, как для привлечённых банков, так и для внутренних субъектов хозяйствования.

В современных экономических условиях инвестиционная деятельность потенциальных коммерческих банков сможет влиять на формирование инвестиционной политики на мезоуровне. Так как коммерческие банки являются наиболее интенсивно развивающимся звеном банковской системы, они быстро наращивают темпы активных и пассивных операций, включая кредитно-финансовое обслуживание юридических и физических лиц. Банки

позволяют вести активную и заметную роль на рынке кредитных операций, что позволяет реализовывать краткосрочные и долгосрочные кредиты. Банковская система постоянно находится в динамике. Здесь можно выделить два фрагмента: во-первых, банковская система, как целое звено, всё время находится в движении, она дополняется новыми компонентами, а также совершенствуется; во-вторых, внутри банковской системы постоянно возникают новые связи [1-2].

Изучив роль банков, можно сделать вывод о том, что коммерческие банки являются одним из основных элементов банковской системы, требующих непосредственно функционирования и развития в Республике. Прежде всего, необходим взвешенный подход к формированию системы управления инвестиционной деятельностью, оптимизации инвестиционных ресурсов, согласованной и сбалансированной инвестиционной стратегии, которая полностью соответствовала бы инвестиционным инициативам и приоритетам государства.

Литература

1. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело: учебник для ВУЗов / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая, Н.А. Савинская и др. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 481 с.

2. Лютый, А.А. Банковские институты в условиях глобализации рынка финансовых услуг: [монография] / А.А. Лютый, А.М. Юрчук. – М.: Знание, 2011. – 357 с.

3. Об утверждении Положения о Центральном Республиканском Банке ДНР и других вопросах его деятельности: Постановление Президиума Совета Министров ДНР от 06 мая 2015 г. № 8-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/crb_postanovN183_30122015.pdf.

4. Развитие банковской системы в современных условиях: проблемы и перспективы: Материалы I-й Международной научно-практической конференции. – Донецк, ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского, 2016. – 403 с.

РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЛИНГА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*ГОРЕНКО Н.В.,
юрисконсульт, ККП администрации г. Донецка
«Донецкгорсвет»*

Каждое предприятие функционирует в условиях конкурентной среды. Деятельность предприятия должна быть направлена на завоевание и удержание предпочтительной доли рынка, на достижение превосходства над

конкурентами, что обеспечивается эффективной организацией системы контроля в организации. На устойчивое положение предприятия на рынке и в регионе, своевременную адаптацию систем производства и управления организации к динамичной внешней среде влияет система внутреннего контроля компании (предприятия, учреждения, организации).

Внутренний контроль предприятия должен присутствовать на всех уровнях управления. Эффективная система внутреннего контроля является гарантией успешной деятельности предприятий.

Контроллинг финансовой деятельности предприятий представляет собой контролируемую систему, обеспечивающую концентрацию контрольных действий на наиболее приоритетных направлениях финансовой деятельности предприятия, своевременное выявление отклонений фактических её результатов от предусмотренных и принятие оперативных управленческих решений, обеспечивающих её нормализацию.

Применение интегральной (факторной) модели контроллинга финансовой деятельности является актуальной в современных условиях хозяйствования предприятий. Она включает в себя диагностику и анализ финансовой деятельности предприятий с применением интегральной модели. Анализируется динамика интегрального показателя, который включает в себя показатели диагностики банкротства, платёжеспособности: модель Дюпона, Альтмана, Фулмера, Спрингейта. Все показатели имеют свои нормативные значения, которые целесообразно привести к реалиям экономики Республики, что позволит получить реальные показатели финансового состояния предприятий и провести контроллинг.

В систему контроллинга целесообразно также включить экспертные оценки в динамике, которые позволят не только изучить и проанализировать финансовые показатели за период развития Республики, а также построить прогнозные значения на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

С целью эффективного контроллинга финансовой деятельности организации необходимым является создание отдельного отдела (департамента), занимающегося оперативным и стратегическим контроллингом (рис. 1).

Модель контроллинга финансовой деятельности предприятия позволит объединить единым информационным пространством все службы контроллинга на всех уровнях управления предприятием с прямым подчинением высшему руководству предприятия (организации).

Своевременный контроллинг на предприятии позволит оперативно определять тактические мероприятия в реализации стратегических направлений. Взаимосвязь тактических и стратегических мероприятий может отображаться и анализироваться с помощью стратегических карт, которые включают в себя совокупность направлений развития и пути их достижения.

Рис. 1. Система контроллинга финансовой деятельности предприятия

Например, стратегическая карта объединяет в себе развитие персонала, процессы выполнения заказов и применения новых технологий, удовлетворённость покупателей, что обеспечивает контроллинг финансовых потоков на предприятии. На основе стратегических карт выявляются направления снижения себестоимости продукции, роста продаж, а также формируется рентабельность бизнеса в целом.

Таким образом, внедрение на предприятии системы финансового контроллинга позволит существенно повысить эффективность всего процесса управления его финансовой деятельностью.

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОРОДНИЧАЯ Е.В.,

аспирантка кафедры экономики предприятия

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Устойчивое развитие является важнейшим текущим и долгосрочным приоритетом промышленных предприятий Донецкой Народной Республики. Однако стратегия устойчивого развития и совокупность её доминантных целей могут быть реализованы только при наличии достижения эффективной системы управления. Её роль значительно возрастает в современных

условиях хозяйствования, характеризующихся высокой неопределённостью и нестабильностью макроэкономической ситуации, что предполагает использование современных способов и методов повышения эффективности управления, позволяющих учитывать многообразие вызовов и рисков, с которыми сталкиваются предприятия.

Система управления устойчивым развитием промышленного предприятия должна охватывать все основные компоненты (подсистемы) устойчивости, к которым, прежде всего, относятся экономические, социальные, финансовые, экологические, инвестиционные, инновационные (рис. 1).

Рис. 1. Подсистемы управления устойчивостью промышленного предприятия

Взаимосвязь этих подсистем формирует общую устойчивость и создаёт предпосылки для устойчивого развития предприятия, которое постоянно должно находиться в поле зрения менеджмента промышленных предприятий [1].

Формирование системы управления устойчивостью (устойчивым развитием) промышленного предприятия в составе названных компонент обусловлено необходимостью:

1) устранения дисбаланса в приоритетах развития важнейших подсистем промышленного предприятия (социальной, экологической и экономической), который создаёт конфликты при формировании стратегии устойчивого развития, стратегических целей и тактических задач по их реализации;

2) адаптации всех представленных подсистем друг к другу и использования сбалансированной системы показателей их оценки в рамках стратегического управления социальной, экологической и экономической подсистемами предприятия;

3) комплексного подхода к бюджетному управлению устойчивым функционированием и развитием промышленного предприятия и построения системы бюджетов в разрезе социальной, экологической и экономической подсистем, которые минимизируют издержки производства и максимизируют его прибыль [2].

Таким образом, напрашивается вывод о том, что в современных условиях хозяйствования промышленных предприятий ДНР целесообразно

применение концепции стратегического управления к системе их устойчивого развития, а стабильное, устойчивое функционирование отечественных предприятий должно основываться на соответствующей стратегии и её ведущих императивах.

Стратегия управления устойчивым развитием промышленного предприятия может быть реализована посредством ведущих функций, направленных на принятие оптимальных управленческих решений (рис. 2).

Рис. 2. Функции управления осуществлением стратегии устойчивого развития и тактика её реализации

Достоинством стратегии является то, что с её помощью промышленное предприятие может противостоять изменяющимся условиям и достигать устойчивого роста. Однако для повышения эффективности функционирования предприятия необходимо периодически проводить оценку уровня устойчивого развития и вносить стратегические изменения в систему управления им.

Оценка устойчивого развития должна производиться на основе показателей, характеризующих экономическую, экологическую, социальную и глобальную устойчивость предприятия и составляющих сбалансированную систему показателей. В то же время сложность задачи управления устойчивым развитием заключается в том, что управлять им возможно лишь комплексно, не разделяя устойчивость на отдельные виды (подсистемы). Одновременно, поскольку предприятие является сложной социально-экономической системой, управление её устойчивым развитием подразумевает создание благоприятных предпосылок для сбалансированного и уравновешенного функционирования составляющих его компонент, или подсистем управления, а эффективность управления устойчивым развитием предприятия зависит от его возможности адекватно и своевременно реагировать на воздействие со стороны внешних и внутренних факторов. При этом механизм управления устойчивым развитием представляется системой методов достижения стратегических целей достижения устойчивости функционирования предприятия [3].

Литература

1. Современные технологии управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sovman.ru/article/6403/>.
2. Управление экономическими системами: электронный научный журнал 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-rekomendatsiy-po-razvitiyu-mehanizma-upravleniya-ustoychivym-razvitiem-promyshlennyh-predpriyatiy>.
3. Тарасов, Д.И. Стратегические инструменты устойчивого развития промышленных предприятий: дис. ... канд. экон. наук. ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://diss.unn.ru/files/2014/452/diss-Tarasov-452.pdf>.

АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТониКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*ДАДАШОВА Т.А.,
аспирантка кафедры экономической теории
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Неравномерность экономического развития и развития инновационной деятельности в мировых странах, переходные процессы в бывших постсоветских странах тяжело поддаются анализу в неоклассических и монетаристских теориях, поскольку данные теории ориентированы на анализ сбалансированных экономических систем. На данный момент большинство стран имеют не сбалансированную экономическую систему, на развитие которой оказывает влияние не только макроэкономические процессы, но и существенную роль играет поведение отдельных институтов. Для разработки эффективных рекомендаций по управлению такими экономическими системами необходимо включать в анализ институциональные подходы. Одним из таких подходов является концепция институциональной архитектоники, которая может стать методологическим подходом к институциональному строительству экономической системы.

Институциональная архитектура является многоаспектным понятием. В данном исследовании особенно важна его трактовка в качестве институциональной структуры и состава инновационной деятельности, которой присущи объективные, внутренние отношения между субъектами, а также построение деятельности согласно законам, присущим конкретной экономической системе, элементом которой она является.

Исследование институциональной архитектоники инновационной деятельности позволит выявить недостатки, противоречия в форме организации институциональной среды и позволит учесть особенности,

присущие экономической системе определённого государства для адекватной реализации имеющегося потенциала в сложившихся условиях развития.

Согласно Д. Норту, институциональная среда представляет собой совокупность основополагающих политических, юридических, социальных правил, которая формирует основу для производства, обмена и потребления благ в государстве и обществе [1].

Существующие в государстве институты формируют условия и стимулы, которые определяют направления развития инновационной деятельности. Если имеющиеся институты сформировали стимулирующие условия, то можно наблюдать развитие технологий, формирование новых рынков, видов производства. Если же сформированные институтами условия являются неэффективными, то возникает так называемая «институциональная ловушка», которая приводит к появлению псевдоинноваций, тормозит инновационный процесс и порождает технологическую отсталость экономики. Институты формируют условия, без которых инновационное развитие становится невозможным.

Институциональную среду инновационной деятельности в широком смысле можно определить как совокупность институтов, связанных между собой в рамках инновационного процесса. В более узком смысле – это система формальных и неформальных правил поведения субъектов, непосредственно участвующих в инновационном процессе.

В широком смысле структуру институциональной среды инновационной деятельности целесообразно рассматривать в рамках национальных инновационных систем. Начало разработки методологических основ категории «национальные инновационные системы» (далее НИС) относится к периоду 80-х гг. XX века. В развитых странах в этот период сформировался четвёртый технологический уклад, и сложились основные механизмы инновационной деятельности.

Впервые теорию формирования НИС исследовали К. Фримен, Р. Нельсон и Б. Лундвалл [2]. Основой для исследования послужили труды Й. Шумпетера и его эволюционная теория развития. Учёные проанализировали статистические данные различных стран и теоретически обосновали процессы, проходящие в них.

Анализируя имеющиеся подходы, стоит отметить некоторые противоречия в определениях авторов. Наиболее распространённая трактовка НИС как совокупности институтов и условий, которые обеспечивают функционирование инновационного процесса в пределах национальных границ, является некорректной. На наш взгляд, определение НИС как закрытой системы исключительно в пределах границ определённого государства является не правильным. В условиях мировой глобализации и интеграции НИС разных государств взаимодействуют между собой в процессе своей деятельности.

Опыт Российской Федерации в построении НИС показывает, что её структура не ограничивается указанным набором элементов. Так, например, госпрограммы по созданию технопарков, бизнес-инкубаторов не вызвали масштабный спрос на инновации и не привели к активизации инновационной деятельности, созданные венчурные фонды являются неэффективными, поскольку финансовые вложения осуществляют преимущественно в модернизацию устаревших предприятий, а не страны. Стоит отметить, что аналогичные структуры, созданные в зарубежных странах – США, Индии, Японии, Китае – показывают ожидаемые результаты.

Данные трактовки и подходы позволяют нам выделить структуру НИС, в которой отражены все её базовые элементы (рисунок):

- инновационная инфраструктура, которая представлена системой организаций, выполняющих научные исследования и разработки – технопарки, научно-исследовательские центры, кластерные объединения, бизнес-инкубаторы, образовательные учреждения;

- субъекты инновационной деятельности – организации и предприятия, бизнес-структуры, которые выступают инициаторами инновационной активности;

- нормативно-законодательная база, которая регламентирует отношения, возникающие в результате реализации инновационного процесса;

- государство, регулирующее и способствующее взаимодействию между всеми участниками инновационного процесса;

- инвестиционные ресурсы – вложения, которые обеспечивают реализацию инновационного процесса – банковские программы поддержки инновационной деятельности; венчурное финансирование, государственные и частные фонды;

- коммерциализация инновационных разработок – поиск и отбор наиболее востребованных разработок для привлечения инвестиционных ресурсов, осуществление менеджмента на всех этапах реализации инновационного процесса.

Таким образом, анализируя базовую структуру НИС, можно сказать, что объекты и субъекты, которые включены в данную систему являются также элементами экономической системы государства. В связи с этим НИС необходимо рассматривать как часть экономической системы государства, которая развивается и строится на принципах, законах и особенностях, присущих данной конкретной экономической системе.

Исходя из анализа категории НИС, можно выделить основную задачу, которая стоит перед НИС и состоит в обеспечении эффективности и динамичности инновационного процесса по средствам взаимодействия между всеми элементами структуры. В свою очередь основной функцией НИС является создание среды, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие государства на инновационной основе.

Рисунок. Схема национальной инновационной системы

Анализ содержания категории НИС, а также её базовых элементов позволяет сделать вывод, что в разных государствах инновационные системы имеют различные формы взаимодействия между элементами структуры, что обусловлено индивидуальными особенностями каждой отдельной взятой экономической системы.

Литература

1. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge / D. North – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 159 p.
2. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance / C. Freeman // Pinter Publishers. – 1987. – P. 1-5.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

*ДВОРЕЧЕНЕЦ Ю.В.,
слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Изучение предметов при помощи деления целого на составные части и изучение их с целью установления закономерностей является анализом в широком смысле. Финансовый анализ изучает, исследует экономические закономерности, что является необходимым во время стремительного развития экономики Донецкой Народной Республики.

Процесс выработки и принятия управленческих решений является наиболее трудоёмкой и ответственной частью управленческого труда. Его основа – это определение финансового состояния, выявление резервов, повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности не только предприятий на микроуровне, но и экономико-финансового состояния Республики в целом.

В процессе принятия управленческих решений можно выделить несколько этапов: информационное обеспечение, аналитическое обеспечение, принятие решения.

К основному источнику информационного обеспечения финансовых решений относится финансовая отчётность. Финансовая отчётность – это обобщённые документы, содержащие в себе информацию о финансовом состоянии предприятия и результатах финансово-хозяйственной деятельности. На основе отчётности предприятий руководители принимают управленческие решения, на основе решений предприятий формируется инвестиционный климат Республики.

Управленческий учёт расширяет и охватывает все виды информации, которая используется, прежде всего, для внутреннего пользования руководства. Вся эта информация входит в систему управленческого учёта, целью которого является принятие обоснованных решений по управлению предприятием.

Финансовая отчётность предприятий не является конфиденциальной информацией, если это не противоречит действующему законодательству Республики. Её объединение и сбор в определённые базы данных на местном и государственном уровне позволит принимать эффективные управленческие решения не только на микро-, но и на макроуровне с учётом особенностей и результатов функционирования предприятий.

Важное место в информационном обеспечении финансового анализа занимают периодические официальные государственные издания Донецкой Народной Республики, официальные сайты государственных органов власти.

Критериями использования информации в принятии решений является её достоверность, эффективность, существенность и полнота.

Финансовая, статистическая, налоговая отчётность, аналитические справки предприятий являются базовыми источниками информации (информационным обеспечением) для принятия управленческих решений. Информационные ресурсы в отношении любого предприятия достаточно обширны, однако от тщательности их организации зависит результативность управленческих решений в отношении каждого предприятия, района, государства в целом.

В этой связи целесообразным является разработка и внедрение единой государственной базы данных, которая будет содержать в себе информационные ресурсы, отображающие результаты деятельности субъектов хозяйствования. Наличие и эффективное функционирование такой базы, к которой будет существовать свободный доступ, позволит не только черпать информацию с целью принятия управленческих решений, но и сформировать и выполнить принцип открытости данных при формировании инвестиционного климата Донецкой Народной Республики.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЕМИДОВА И.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В современном социально-экономическом мировом пространстве происходит бурное развитие сферы услуг и немаловажную роль в этом процессе играют некоммерческие организации (НКО), которые в подавляющем большинстве создаются для оказания социальных услуг домашним хозяйствам.

Некоммерческие организации существуют достаточно давно, но только в последнее время происходит активное их развитие, как в количественном, так и в качественном аспектах. НКО играют всё большую роль в экономике страны, удовлетворяя различные социальные потребности населения, используя для этого ресурсы общества. В связи с этим большое значение приобретают вопросы оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций, что определяет актуальность данного исследования.

Целью исследования является анализ способов оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций.

В соответствии с определением С.С. Михадова [1] некоммерческие организации – это «организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками». Это означает, что основной целью деятельности некоммерческих организаций является оказание

различных социальных услуг в области культуры, образования, науки, физкультуры и спорта, благотворительности, удовлетворения религиозных потребностей, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также других различных нематериальных и духовных потребностей граждан страны. Вся деятельность некоммерческих организаций, точно также как и коммерческих, обеспечивается ограниченными общественными ресурсами, что подразумевает необходимость экономии этих ресурсов, снижения затрат на основные виды деятельности и внедрения мероприятий по повышению эффективности деятельности НКО.

В современной науке понятие эффективности стало общенаучным понятием, которое активно используется и в естественных и общественных науках и означает уровень результативности изучаемого объекта в сопоставлении с затратами на обеспечение определённого вида деятельности. Общность понятия эффективности для коммерческих и некоммерческих организаций не означает идентичность методов её расчёта. Хозяйственный механизм некоммерческих организаций имеет свою специфику и, соответственно, необходимо применять особенные, отличные от общепринятых в коммерческом секторе показатели эффективности. Специфика некоммерческих организаций заключается в двойственности результатов их деятельности. Если коммерческая организация имеет своей целью получение прибыли, т.е. единственный экономический результат, то некоммерческая организация помимо экономического результата должна получить и социальный результат, который показывает степень достижения основной миссии НКО. Этот социальный результат зачастую сложно измерить и он может иметь отсроченный эффект проявления в обществе.

Сложность оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций обуславливается сложностью оценки именно социального эффекта деятельности НКО. В работе Е.Г. Тарханова [2] рассматриваются традиционные методы оценки эффективности, которые включают статистические и динамические методы, методы корреляционно-регрессионного анализа и оптимизации. Автор подробно рассматривает каждый метод, его преимущества и недостатки, однако не даёт конкретных рекомендаций по использованию этих методов для оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций.

Автор исследования Д.А. Кутьева [3] уделяет большое внимание анализу рисков некоммерческой организации, которые связаны с её финансированием, а значит и снижением эффективности деятельности НКО. Однако, указываемые автором риски неплатёжеспособности и финансовой неустойчивости, всё же имеют большее отношение к коммерческим организациям, т.к. некоммерческие организации, получающие финансирование, например, из бюджета и/или специальных фондов, мало подвержены этим рискам. К другой категории относится риск потери льготного налогового статуса, который можно преодолеть пунктуальным

исполнением обязанностей НКО по целевому использованию выделенных средств, выполнением субсидирования различных сфер деятельности средствами, имеющими льготный статус и предотвращением разрастания административного аппарата некоммерческой организации [3].

В исследовании Н.В. Жовнир [4] проводится анализ критериев самооценки некоммерческой организации, которая, в конечном счёте, также основана на определении эффективности деятельности НКО. Автор предлагает следующие критерии самооценки некоммерческой организации: «социальное взаимодействие и доверие, управление и развитие, человеческий капитал, финансовая независимость, материально-техническое обеспечение, качество первичного продукта, качество дополнительного продукта, удовлетворённость заинтересованных сторон» [4]. Соглашаясь с предложенными критериями, необходимо сказать о сложности количественной оценки критериев, связанных с человеческим фактором.

Наиболее приемлемые методы, с точки зрения количественной оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций, предложены в работе Е.Л. Шековой [5]. Эффективность деятельности НКО определяется как результативность осуществляемого проекта, определяемая через стоимостные показатели суммы поступивших целевых средств из всех источников за год и расходов по проекту.

Этот показатель эффективности деятельности некоммерческой организации учитывает только экономическую сторону деятельности НКО. В связи с этим необходимо рассчитывать ещё и показатель эффективности, учитывающий социальную сторону. Проблему количественного определения социальной эффективности деятельности НКО можно решить с помощью двух показателей – социального индекса Вайсброта и коэффициента социальной рентабельности.

Социальный индекс Вайсброта (PI) представляет «взаимосвязь между видами финансовых поступлений предприятия и характером предоставляемых им услуг или производимой продукции» [5]:

$$PI = \frac{\text{Доходы от выпуска общественных благ}}{\text{Доходы от выпуска частных благ}}$$

В числителе формулы указывается сумма благотворительных вкладов, грантов, государственных дотаций, а в знаменателе – реализация товаров, услуг и работ, а также членские и спонсорские взносы. Коэффициент принимает значения от «0» в абсолютно коммерческих организациях, до очень больших значений в некоммерческих организациях, не занимающихся никакой платной деятельностью.

Коэффициент социальной рентабельности (K_{SR}) рассчитывается как отношение денежной оценки социального эффекта к затратам на производство данного социального эффекта [5]:

$$K_{SR} = \frac{\text{Социальный эффект}}{\text{Затраты}}.$$

Особенностью данного показателя, в отличие от показателя экономической эффективности, является то, что его не всегда можно рассчитать. Социальный эффект не всегда можно измерить в стоимостной форме и, кроме того, оценка социального эффекта является очень сложной задачей. Во-первых, это связано с отсутствием измерителей, а во-вторых, с возможной отсрочкой проявления результатов. Проявление социального эффекта от потребления услуг некоммерческих организаций может длиться достаточно значительный промежуток времени и, кроме того, проявляться в различных отраслях народного хозяйства страны.

Таким образом, проведенное исследование показало отсутствие единого подхода к оценке эффективности деятельности некоммерческих организаций и необходимость дальнейших исследований в области создания методологии оценки эффективности деятельности НКО.

Литература

1. Михадов, С.С. Анализ деятельности некоммерческих организаций: учебное пособие / С.С. Михадов. – Махачкала: ДГИНХ, 2011. – 77 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ahd-fgos-6.pdf
2. Тарханова, Е.Г. Методы оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций / Е.Г. Тарханова // Известия. – 2011. – № 4 (78). – С. 110-114 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=16519379&>
3. Кутьева, Д.А. Показатели оценки эффективности деятельности некоммерческой организации / Д.А. Кутьева, В.А. Макарова // Universum: экономика и юриспруденция. – 2014. – № 7-8 (8) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21771095>
4. Жовнир, Н.В. Критерии самооценки некоммерческих организаций / Н.В. Жовнир // Вестник ОГУ. – 2012. – № 13 (149). – С. 126-130 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19025185>
5. Шекова, Е.Л. Экономика и менеджмент некоммерческих организаций: учебное пособие / Е.Л. Шекова. – СПб. – 2003. – 168 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ua.booksee.org/book/530202>

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТЕ

*ДИМИТРОВ И.Л.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры управления
экономики и истории физической культуры и спорта,
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
физической культуры», г. Москва*

Современный период характеризуется масштабными изменениями во всех сферах человеческого бытия, в том числе в области физкультуры и спорта. Особенную роль в трансформации общества играет стремительное развитие и внедрение достижений научно-технического прогресса, иницилирующее формирование инновационных стратегий и такие трудно оценимые явления, как глобальная информатизация стран мирового сообщества, проникновение информационных технологий (ИТ) во все сферы нашей жизни. Особенность информационных технологий состоит в том, что они представляют собой симбиоз устройств, принципов, методов и средств, позволяющих создавать информацию вне мозга человека и эффективно манипулировать ею. К ним относятся известные нам устройства, которые входят в информационные системы и объединяют компьютеры, программное обеспечение, периферийные устройства и системы связи.

Российская Федерация, как и ряд других передовых стран, стала на путь формирования информационного общества, первоочередной задачей которого является информатизация системы образования и подготовка кадров высокой квалификации в области ИТ. Современный специалист любого профиля должен владеть навыками работы с компьютерами, уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью современных технических средств, телекоммуникационных и других информационных технологий. Чтобы свободно ориентироваться в информационных потоках, специалисты в сфере физической культуры и спорта также должны иметь достаточные компетенции в данной области. Навыки и умения использования ИТ должны создать фундамент принципиально новой информационной культуры, предполагающей способность применять весь набор информационных технологий в конкретной профессиональной деятельности.

Эволюция общества такова, что темпы и направления перемен определяются уже не вычислительной техникой, возможностями телекоммуникаций и программными средствами, а человеческим фактором, индивидом, его запросами, требованиями, проблемами, готовностью к переменам. Самым значимым из всех видов капитала в обществе становится человеческий капитал, что должно быть учтено, прежде всего, в сфере

образования. Особое место обретает *информация сферы образования*, в том числе и физкультурного образования. Информатизация образования немислима без использования возможностей современных информационных технологий, методов и средств информатики, прежде всего, для реализации идей развивающего, инновационного обучения, интенсификации всех видов учебного процесса, а также повышения его эффективности и качества, воспитания новой генерации людей в условиях информатизации общества.

Поскольку в условиях высокой интенсификации трудовой деятельности, наращивания её темпов и значительной долей умственного труда, сопряжённого с явлениями недостаточных физических нагрузок, гиподинамии, физкультура и спорт становятся важнейшими составляющими жизни любого человека. Однако спорт становится все более технологичным, а возможностей человека все чаще становится недостаточно для того, чтобы успевать за его развитием. Современному человеку практически невозможно полноценно изучать, освещать или заниматься спортом без использования тех широких возможностей, которые предоставляют ИТ, современные компьютеры и техника.

На первый взгляд, вопрос применения инноваций в области физкультуры и спорта не вызывает сомнений. Однако руководители большинства международных спортивных организаций считают, что активное использование информационных технологий негативно влияет на спортивный дух и человеческий фактор. Противоположную точку зрения имеют, в частности, руководители международной теннисной федерации, а также международной федерации крикета, которые уже на протяжении нескольких лет используют при проведении соревнований под своей эгидой технологию «Hawk-Eye», суть которой заключается в построении компьютерной 3D-модели полёта мяча.

В целом приоритетными целями и задачами применения ИТ в физической культуре и спорте, которые могут быть положены в основу *долгосрочной стратегии* использования и развития информационных технологий в этой сфере, являются:

- комплексное физическое и интеллектуальное развитие личности и подготовки будущих специалистов к жизнедеятельности в условиях высокоинтенсивного информационного общества;
- выполнение общественного социального заказа на подготовку кадров в области физической культуры и спорта, способных взаимодействовать с ИТ физкультуры и спорта;
- интенсификация всех видов учебно-воспитательного и тренировочного процессов в контексте требований современных ИТ.

С учётом этого основными императивами в области информационных технологий в физической культуре и спорте могут быть следующие, которые укладываются в *субстратегии* создания и развития:

– информационных технологий и компьютеров как инструментов обучения, которые совершенствуют процесс преподавания и повышают его результативность. При этом одной из задач выступает расширение возможностей программно-методического обеспечения современных компьютеров, ориентированного на возможность передачи знаний, моделирования не только учебных, но также тренировочных и соревновательных ситуаций, осуществление тренажа и мониторинга результатов обучения;

– информационно-методического обеспечения, которое предусматривает соответствующий уровень профессионализма в этой области, а также управления учебно-воспитательным и организационным процессом в учебных заведениях, спортивных организациях и т.п.;

– тестирования физического, умственного, функционального и психологического состояний обучаемого, что предусматривает автоматизацию системных процессов контроля, коррекции результатов учебно-воспитательной и учебно-тренировочной подготовки;

– автоматизации процессов обработки результатов соревнований и научных исследований, что существенно повышает их достоверность и объективность;

– организации интеллектуального досуга, развивающих игр с помощью информационных технологий;

– совершенствования и увеличения масштабов рекламной, издательской и предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта;

– организации управления и мониторинга физического состояния и здоровья совокупности контингентов обучающихся.

Общая последовательность разработки и управления стратегией воплощения инновационной программы должна включать: установление приоритетности основных направлений стратегии и формирование набора субстратегий; формулирование целей, подцелей и задач стратегии (субстратегий); оценка временных горизонтов и ресурсных потенциалов реализации каждого направления стратегии; составление графиков реализации набора стратегий по направлениям; определение сроков, ресурсных ограничений и мероприятий по реализации этапов программы и их целевых установок; осуществление инноваций в образовательно-педагогической системе вуза как основная задача программы.

Управление стратегией развития инновационных технологий в физической культуре и спорте должно включать ряд модулей управления, ведущими из которых являются представленные на рис. 1.

Рис. 1. Модули управления реализацией стратегии информационных технологий в физической культуре и спорте

Резюмируя, отметим, что в современных условиях традиционные способы подачи и обработки информации устарели, они априори неэффективны. Сегодня актуальными и требующими постоянного внимания являются вопросы практики формирования информации для современной молодёжи и методы её внедрения. Перспективы дальнейших исследований лежат в плоскости разработки и внедрения направлений здоровьесберегающей деятельности в рамках стратегии современных инновационных технологий в сфере физической культуры и спорта.

Литература

1. Авдошин, А.С. Применение информационных технологий в спорте // Актуальные проблемы науки, экономики и образования XXI века: сборник / А.С. Авдошин, И.С. Долинин. – 2012. - С. 244-246. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bgscience.ru/lib/10930>.
2. Футорный, С. Инновационные технологии формирования здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания / С. Футорный // Теория и методика физического воспитания и спорта. - 2015. – № 2.– С. 120-130.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЕВСЕЕНКО В.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Банки оказывают существенное влияние на социальные процессы в любой стране. Это влияние проявляется как прямо – путём оказания помощи социально незащищённому населению, так и опосредовано через осуществление своей деятельности на рынке при гарантировании проведения расчётов, кредитования предприятий и физических лиц, привлечения свободных денежных ресурсов предприятий и частных вкладчиков, что, собственно, и характеризует социально-ориентированную деятельность. Сложно сказать, что из вышеперечисленного оказывает больший эффект на социальную стабильность в обществе, однако, это влияние велико и многогранно [1].

В научной литературе банковская деятельность долгое время рассматривалась в аспекте конкурентоспособности и доходности, однако практически не затрагивался её социальный аспект [2].

Социально-ориентированная банковская система расширяет спектр деятельности банков, и на основе системных принципов активизирует их социальную функцию. Основой для формирования социально-ориентированной банковской системы является способность банковской системы оперативно реагировать на потребности общества, экономики и потребителей. В условиях социальной реструктуризации и эволюции экономической системы социально-экономическая деятельность банка усиливает его роль в обществе и влияет на его финансовый результат и стабильность.

Трансформационные преобразования традиционной банковской системы имеют ряд социально-экономических предпосылок. Глобализация, технологический прогресс и расширение финансовых рынков, несмотря на свои положительные влияния на качество жизни населения и темпы развития цивилизации, имеют ряд негативных последствий. Низкий уровень социально-экономической мобильности оставляет миллиарды людей во всем мире без доступа к капиталу и ресурсам, что ведёт к снижению уровня жизни населения страны в целом. Экономическое неравенство является неотъемлемым признаком рыночной экономики.

Активность банков относительно ускорения развития экономики, улучшения благосостояния населения постоянно растёт. Развитие экономики и рост сферы банковских услуг тесно связаны между собой. С одной стороны, экономический рост в долгосрочной перспективе сопровождается повышением уровня благосостояния населения, что приводит к большему

потреблению банковских услуг. С другой – услуги влияют на темпы роста ВВП.

Таблица

Матрица SWOT-анализа формирования социально-ориентированного банковского управления [3]

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Законность и поддержка государства 2. Глобальный характер 3. Взаимосвязь банковской, налоговой системы и социальной политики, активизация участия банков в процессе формирования общественного блага 4. Одобрение этических норм	1. Споры с корпорациями и парабанками 2. Занимает много времени на адаптацию бизнеса 3. Низкая подготовленность общества и менеджмента к социальной модели бизнеса 4. Экономическая стоимость социальной трансформации для банка и расходы на государственное регулирование
Возможности	Угрозы
1. Значительные перспективы для устойчивого развития общества, компаний и финансового рынка 2. Усиление налогового регулирования банковского сектора 3. Снижение уровня спекуляций на финансовых рынках 4. Перспектива дальнейшего перехода к формированию ресурсоориентированной модели экономики	1. Низкий и нестабильный доход социальных банков 2. Создание теневого финансирования неэтичного бизнеса 3. Сложность внедрения глобального контроля над банками и принятия его всеми государствами мира 4. Сложность оценки и контроля социального воздействия банковской деятельности 5. Стойкая укорененность традиционных норм бизнеса 6. Налоговые спекуляции 7. Снижение ликвидности финансового рынка

Преодолевая слабые стороны и угрозы (таблица), которые стоят перед социально ориентированной банковской системой, её формирование имеет ряд экономически и социально важных целей:

1. Образование равного баланса экономического неравенства и решение части ключевых социальных проблем.
2. Усиление социальной ответственности финансового сектора.
3. Достижение устойчивого развития: повышение уровня жизни населения, преодоление бедности и т.п.

Таким образом, банковские учреждения существенно влияют на повышение благосостояния населения путём непосредственного воздействия: обеспечивая такие условия, при которых представители большинства общественных групп имели бы возможность самостоятельно решать проблемы собственного благосостояния, а также опосредованно через предоставление кредитов предприятиям, которые специализируются на

производстве товаров широкого потребления, и другим продуцентам с целью сохранения рабочих мест и поддержания уровня доходности работников.

Но своё внимание следует сосредоточить не только на посреднических функциях. Необходимо усилить социальную компоненту в деятельности банков, положив в основу принципы активизации факторов с доминирующим влиянием на динамику результатов участия банков в социализации экономики, главными среди которых является постоянное наращивание объёмов кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования, физическим лицам (потребительское, ипотечное кредитование и др.).

Литература

1. Симонов, С.Г. Социально ориентированная деятельность банков в регионе / С.Г. Симонов, Д.Н. Стадучин. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. – 100 с.
2. Зобнин, Ю.А. Социально направленное государственное управление российской банковской системой на современном этапе рыночных отношений / Ю.А. Зобнин, О.М. Барбаков. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 198 с.
3. Лункіна, Т.І. Вплив соціально-орієнтованого банківського управління на добробут населення / Т.І. Лункіна, Т.М. Каратай // Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics», 2017. – № 2. – С. 37-43.

КЛИРИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ

ЕЛИЗАРОВ С.В.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Финансово-банковская система – неотъемлемая составная часть глобальной экономической системы, занимает стратегическое положение в экономике. Это определяется её полномочиями, целями, функциями и ответственностью, а также воздействием на другие подсистемы в экономике.

Оптимальное управление дебиторско-кредиторской задолженностью, гармонизация денежных потоков субъектов хозяйственной деятельностью при активном участии банковской системы способно существенно снизить потенциальные диспропорции в денежном обращении, существенно увеличить платёжеспособность предприятий, т.е. оказать позитивное воздействие на макроэкономическую среду.

Одним из эффективных механизмов проведения расчётно-платёжных операций является их организация в форме клиринга. Клиринг – это

организация регулярных безналичных платежей, основан на определении и зачёте взаимных денежных требований и обязательств юридических лиц за товары или услуги. Традиционно клиринг распространён на рынках межбанковских расчётов по корреспондентским счетам. Однако он интересен всем участникам рынка, которые заключают массу сделок со многими контрагентами, поскольку упорядочивает и упрощает подсчёт позиций каждого участника (отдельный участник не имеет чёткого представления об общем балансе всей массы требований и обязательств, польку снижает риски недопоставок, неуплаты). Позиции – соотношение требований и обязательств, которые предстоит реализовать участникам сделок (закрытая/открытая, длинная/короткая позиция). Клиринг важен как способ ускорения расчётов и платежей, как способ уменьшения потребности в средствах платежа (за счёт сведения к возможному минимуму платежей) и тем самым как средство повышения ликвидности участников.

Платежи могут проводиться на валовой либо чистой (разностной) основе. В первом случае расчёт и платеж должны осуществляться отдельно по каждой сделке; во втором случае требования и обязательства участников сделок накапливаются в течение определённого времени (операционного дня, декады, месяца), в конце которого проводится общий расчёт, суть которого – определение взаимопогашающихся обязательств. Если все обязательства, например, двух данных участников взаимно погашаются (образовались закрытые позиции), то для них процесс на данном этапе можно считать завершённым. Если позиции оказались открытыми, то необходимо провести расчёт о совокупности открытых позиций множества участников расчётов, проведение платежей, когда сумма поступлений от дебиторов обеспечивает перечисления кредиторам. Данный механизм означает клиринг, в результате которого сальдо баланса дебиторской и кредиторской задолженности должно снижаться.

Такой зачёт сумм взаимной задолженности может проводиться между двумя, тремя и более участниками системы клиринговых расчётов. Соответственно различают двусторонний взаимозачёт, базирующийся на двустороннем договоре, либо многосторонний взаимозачёт, предполагающий расчёты между множеством участников. В последнем случае участники выбирают расчётного агента, который должен взять на себя подсчёт позиции каждого члена клиринговой системы и другие необходимые функции взаимодействия с банковской системой (получение платежей от дебиторов, перевод денег на счета кредиторов за счёт выдачи банками сверхкраткосрочных кредитов для реализации клирингового процесса). Такой вариант организации клиринга предполагает передать указанные функции специализированному финансовому учреждению (независимой клиринговой организации – НКО).

Процесс взаимозачёта обязательств участников клиринговой системы называется клиринговым сеансом. Такие сеансы проводятся согласно договорному регламенту НКО и завершаются в течение операционного дня

итогового сальдо каждого участника системы. Описанный процесс может быть реализован, по крайней мере, в двух вариантах:

1) двусторонний взаимозачёт определяет сальдо платежей сразу в отношении двух других участников. Результаты будут такими: количество платежей – два встречных платежа одинаковой суммы; сумма платежей, подлежащих урегулированию – итоговое сальдо.

2) многосторонний взаимозачёт: оплата нескольких сделок и получение денежных средств от ряда контрагентов. Итоговая сумма платежей кредиторам равна сумме поступлений от дебиторов.

Организатором клиринга и исполнителем соответствующих функций, названных выше, в зависимости от разных обстоятельств могут выступать:

– центральный банк страны – для всей банковской системы (а для региональных групп банков – его территориальные расчётные подразделения);

– клиринговые (расчётные) палаты или центры разного масштаба действия. Такие палаты представляют собой НКО;

– специальные клиринговые банки;

– крупнейшие коммерческие банки (в которых открыты корреспондентские счета множества других банков);

– клиринговые отделы головных контор системных банков – для расчётов и платежей по счетам межфилиальных расчётов.

Клиринговые палаты (НКО) выполняют прогнозный расчёт клирингового сеанса (централизованных расчётах взаимных обязательств и безналичных платежах). Численная реализация прогноза выполняется одним из методо-ориентированных программных комплексов и основана на методах математического обеспечения финансовых решений – оптимизационной модели линейного программирования:

$$f(x) = \sum_{i=1}^N \beta_i * \left(\sum_{j=1}^N X_{ij} \right) \rightarrow \max,$$
$$X_{ij} \leq K_{ij}, \beta_i \geq 1,$$

где $f(x)$ – целевая функция, N – количество участников, K_{ij} – кредиторская задолженность i -го участника клирингового сеанса j -му, β_i – коэффициент значимости i -го участника, X_{ij} – искомая переменная (клиринговый платеж i -го участника j -му за счёт однодневного кредита).

Для реализации данной модели нет необходимости лицензирования и контролирующей роли центрального банка. Рекомендуемые условия/параметры эффективного функционирования:

– участие системного коммерческого банка или центрального банка для проведения клиринговых платежей;

– наличие самостоятельного специализированного финансового учреждения (НКО), ведущего мониторинг дебиторско-кредиторской

задолженности субъектов хозяйственной деятельности и расчёт оптимального плана клирингового сеанса;

- договорные отношения банк – НКО и НКО – предприятия;
- участие крупных центральных и связующих предприятий (поставщики электроэнергии, топлива, газо-водоснабжающих и др.);
- договорные отношения банка и предприятия для открытия в банке специальных клиринговых счетов (№ 2603), передачу платёжных поручений, овердрафт и комиссионных платежей ($\approx 0,1-0,3\%$ от снижения сальдо баланса дебиторской и кредиторской задолженности).

Одним из способов совершенствования функционирования и развития механизма финансово-банковских клиринговых расчётов является регистрация НКО как специализированного банковского учреждения.

Для полноценной работы они должны быть легализованы и получить лицензии от центрального банка. Нормативная база возникновения и деятельности клиринговых палат (центров) включает в себя, прежде всего, два документа: Положение «О клиринговом учреждении» и Положение «О порядке выдачи лицензий клиринговым учреждениям». Перечень специфических операций палаты, обеспечивающих проведение клиринга, а также список банковских операций, поддерживающих выполнение клиринга:

- 1) приём расчётных документов от клиентов палаты (в электронной форме);
- 2) идентификация и контроль поступающих расчётных документов на наличие в базе данных предприятия-участника;
- 3) открытие и ведение счетов клиентов палаты;
- 4) проводки по счетам клиентов с зачётом взаимных платежей, формированием сводных авизо;
- 5) подведение баланса по окончании операционного дня;
- 6) рассылка выписок из счетов клиентов, других отчётных документов в соответствии с регламентом обслуживания;
- 7) передача отчётных документов в центральный банк.

Что касается разрешённых клиринговым палатам собственно банковских операций, поддерживающих клиринг, то в соответствующий список входят:

- 1) открытие и ведение счетов клиентов и банков (их корреспондентов);
- 2) выдача краткосрочных кредитов;
- 3) ведение расчётов по поручению клиентов.

Многосторонний клиринг позволяет ежемесячно снизить уровень дебиторско-кредиторской задолженности участников клиринговых расчётов на 15-17%. Использование этих операций в деятельности клирингового учреждения позволяет успешно решать одну из основных задач функционирования такой организации – более эффективного использования средств, временно высвобождающихся вследствие оптимизации расчётных механизмов.

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЗАРОЧИНЦЕВА Е.В.,

аспирантка кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Неотъемлемой частью экономического развития государства является банковская система страны. Находясь в эпицентре экономической жизнедеятельности, обслуживая интересы производителей, банки поддерживают связи между промышленным сектором, торговлей, сельским хозяйством и самим населением. Таким образом, надёжная банковская система является важным условием для эффективного функционирования рыночной экономики в целом.

Мировой опыт гласит, что развитие банковской системы осуществляется как неотъемлемая часть общего развития хозяйственного комплекса страны. Если же государство не контролирует все элементы его потенциала, то стабильной экономики и прогрессирующего развития быть не может [1].

Банковская система является совокупностью различных видов банковских институтов. К традиционным элементам банковской системы можно отнести: различные кредитные организации, такие, как центральный банк, коммерческие банки и небанковские кредитные организации, которые действуют в рамках единого денежно-кредитного механизма и законодательства.

В различных странах действуют различные банковские структуры: одноуровневые и двухуровневые системы. Основные различия данных систем заключаются в том, что первая практикуется в государствах, где нет центрального банка либо все банки функционируют как центральные. Однако такой тип банковской системы не соответствует развитым государствам с рыночной экономикой. Для развитой экономической системы характерна двухуровневая система, первым ярусом которой является центральный банк, а вторым – коммерческие банки и кредитные учреждения. Подобная система даёт экономическую свободу предпринимательской деятельности, но при этом позволяет контролировать коммерческие банки и другие финансовые учреждения [2].

Страны с неисправной работой денежно-кредитного механизма становятся нестабильными не только в экономическом плане, но и в социально-политическом устройстве. К таким можно отнести и Донецкую Народную Республику.

Вследствие военных действий, проходящих на территории Донбасса, была разрушена не только инфраструктура Донецкой области, но и

экономика всего Донбасса. Возникла государственная неопределённость, появилась блокада со стороны многих стран, в том числе и Украины, что повлекло за собой неуверенность в цивилизованном развитии жителей Республики и полный социально-экономический крах. Из-за жестоких экономических блокад и военных действий были парализованы практически все основные отрасли производства в Республике, что повлекло за собой углубление экономического кризиса.

В процессе создания и реформирования Донецкой Народной Республики возникла объективная потребность в усилении и становлении финансово-банковской системы.

На данный момент можно выявить несколько основных проблем, препятствующих нормальному функционированию банков в ДНР (рисунок) [3].

Рисунок. Проблемы развития банковской системы Донецкой Народной Республики

На сегодняшний день в Республике отсутствует обналичивание средств с украинской карточки напрямую через банк. Это способствует посредничеству, что не редко приводит к мошенничеству и потере собственных средств. Жители Донбасса не могут рассчитывать на полный

спектр финансовых услуг, так как для их оказания учреждение должно стать участником международной системы расчётов.

Экономическое развитие ДНР из-за отсутствия должной законодательной и нормативной базы осуществляется довольно пассивно, что в течение длительного периода может повлечь за собой негативные последствия для жителей Республики в социально-экономическом плане.

В настоящее время основными факторами, которые негативно влияют на экономическое развитие ДНР, являются незавершённость политического урегулирования конфликта с Украиной, а также невозможность осуществлять внешнеэкономическую деятельность в полном объёме вследствие не признанности политического статуса Республики.

Развитие Республики находится под постоянным влиянием государственных процессов, происходящих на территории соседних стран, таких, как Украина и Россия. Национальное единство, связывающее данные государства, даёт основания для дальнейших интеграционных процессов. Российская направленность внешнеэкономической деятельности ДНР усиливается с использованием российской валюты – рубля как основной валюты в Республике.

На данном этапе необходимо рассматривать развитие банковской системы не как отдельную составляющую, а как часть всей экономики в целом. Основная трудность перестройки состоит в том, что многие учреждения прекратили своё существование на территории ДНР, также вследствие войны были нанесены значительные материальные ущербы, что в свою очередь откинуло экономическое развитие на многие десятилетия назад.

Несмотря на проделанный путь, экономика Республики продолжает нуждаться в помощи извне. ДНР сталкивается с комплексом нерешённых социально-экономических проблем, среди которых особое место занимает невысокий уровень жизни населения. В связи с этим, большое значение имеет развитие банковского розничного кредитования, которое должно способствовать улучшению социального положения населения Республики [3].

Литература

1. Ананьев, Д.Н. Банковский сектор России: итоги и перспективы развития / Д.Н. Ананьев // Деньги и кредит. – 2009. – № 3. – С. 3-8.
2. Додинов, В.Н. Финансовое и банковское право. Словарь-справочник / В.Н. Додинов, М.А. Крылова, А.В. Шестаков; под ред. О.Н. Горбуновой. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 128 с.
3. Развитие банковской системы в современных условиях: проблемы и перспективы: материалы I-й Международной научно-практической конференции. – Донецк: ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского, 2016. – 403 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bank.donnuet.education/pdf/materials.PDF>.

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

*ЗЕЛЕНСКИЙ С.В.,
предприниматель,*

*слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Обеспечение финансовой устойчивости предприятий является приоритетным направлением финансовой политики государства.

На современном этапе развития рыночных реформ в Донецкой Народной Республике проблема обеспечения финансовой устойчивости функционирующего предприятия приобретает особенное значение.

Практическое решение этой проблемы возможно только путём изменения жёсткой финансовой политики гибкими её формами и обеспечения стабильности функционирования предприятий. Финансовая политика предприятия находит своё отражение в финансовой стратегии его развития, поэтому требует эффективного использования финансовых ресурсов, формирования фондов денежных ресурсов в установленных размерах, определения эффективных направлений вложения капитала и т.п., тем самым обеспечивая финансовую стабильность предприятия.

Проблема обеспечения финансовой устойчивости имеет два аспекта: внешний, который определяет внешнюю среду, и внутренний, связанный с финансово-хозяйственной деятельностью субъектов хозяйствования.

Внешний аспект проблемы финансовой устойчивости предприятия связан со стабильностью экономической среды, в которой оно функционирует. Эта стабильность обеспечивается соответствующим государственным макроэкономическим регулированием рыночной экономики. Неоспоримым является то, что финансовая устойчивость предприятий положительно влияет на решение государственных финансовых проблем, в частности, на укрепление бюджета.

Необходимо отметить, что в условиях рынка стабильные позиции имеют только те предприятия, которые постоянно развиваются. Именно финансовая устойчивость, как утверждает мировая практика, является предпосылкой экономического развития предприятий.

Внутренний аспект проблемы обеспечения финансовой устойчивости предприятия отражает такое состояние его ресурсного потенциала, его материально-вещественной и стоимостной (денежной) структуры капитала и такую динамику, при которой обеспечиваются стабильно высокие натурально-вещественные и финансовые результаты его функционирования.

Для предприятия первым уровнем финансовой стабильности является достижение такого состояния финансовой устойчивости, как самофинансирование производственно-хозяйственной деятельности.

Финансовую устойчивость предприятия можно обеспечить путём определения оптимального размера оборотного капитала и структуры пассивов. С этой целью следует проводить работу в направлении повышения мобильности производственных запасов и поступления достаточных средств. Увеличение размера рабочего капитала приводит к сокращению финансового разрыва, то есть разницы между необходимыми и имеющимися капиталами, что обеспечивает независимость предприятия от внешних источников финансирования.

Пополнять источники собственных средств предприятия для обеспечения финансовой устойчивости необходимо за счёт повышения общей рентабельности производства, рентабельности реализованной продукции и рентабельности ресурсов, балансовой прибыли и его части, направляемой на отчисления в резервный фонд и фонд экономического стимулирования.

Финансовая устойчивость предприятия обеспечивается сбалансированным ростом основных положительных характеристик (уставного капитала, резервов, активов, уровня ликвидности, платёжеспособности, прибыльности) и снижением негативных параметров (рискованности, некачественных проблемных активов, неуравновешенности между активами и пассивами).

Мероприятия, направленные на обеспечение финансовой устойчивости предприятия (соответствующие организационные и экономические меры):

- оптимизация ассортимента предприятия (учёт товаров по товарным группам и отдельным видам);
- диверсификация ассортимента продукции (такой процесс является формой экономической борьбы с конкурентами за место на рынке);
- оптимизация ценовой политики предприятия (в нынешних условиях она должна быть не агрессивной, а умеренной);
- проведение эффективной амортизационной политики с целью максимизации совокупного объёма собственных финансовых ресурсов: применение метода ускоренной амортизации способствует не только уменьшению налогооблагаемой прибыли, но и ускорению технического обновления производства;
- обеспечение эффективной политики управления источниками формирования собственных финансовых ресурсов;
- сокращение финансирования социальных программ предприятия в условиях его кризисного финансового состояния;
- использование системы внутренних нормативов, которые определяли бы максимально допустимые размеры низколиквидных и неликвидных видов оборотных активов;
- реструктуризация дебиторской задолженности;

- компромиссная модель формирования оборотных активов для снижения риска потери ликвидности оборотных активов за счёт наращивания величины чистого оборотного капитала;
- сокращение размеров дебиторской задолженности путём проведения консервативной кредитной политики;
- согласование по времени положительных и отрицательных денежных потоков;
- определение нормативной длины операционного цикла в зависимости от специфики деятельности предприятия;
- сокращение необоснованных краткосрочных финансовых обязательств для обеспечения платёжеспособности предприятия;
- определение возможностей предприятия по обеспечению темпов роста объёмов деятельности;
- корректировка распределения прибыли – увеличение доли прибыли, reinvestированной в развитие предприятия;
- оптимизация структуры капитала по критерию максимальной доходности собственных средств при одновременном снижении стоимости и степени рискованности используемого капитала. Следует помнить, что большая доля заёмных средств негативно сказывается на финансовой устойчивости предприятия.

Таким образом, устойчивое финансовое состояние является результатом эффективного управления всей совокупностью элементов предприятия, определяющей результаты его деятельности.

КОНТЕНТНЫЙ АНАЛИЗ «ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА» И «ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЗЕНЧЕНКО С.В.,

*д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры финансов и кредита
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»*

В настоящий момент, в связи с реформированием системы управления государственными финансами, представляется крайне важным, как в теоретическом плане, так и на практике, разграничение категорий «финансовый потенциал» и «финансовые ресурсы». С управленческой точки зрения, оценка финансового потенциала определяет целевое обозначение комплекса финансовых решений, определяющих деятельность институтов развития территорий, предполагающих:

- выявление особенностей формирования и использования финансового потенциала разноуровневых территориальных систем в условиях риска и неопределённости внешней среды;

– формализацию инструментария оценки нормативного уровня финансового потенциала разноуровневых территориальных систем, обеспечивающего выполнение требований сбалансированности и устойчивости развития экономики региона;

– разработку эффективной модели управления финансовым потенциалом территориальных образований с использованием действенных финансовых стимулов и институтов развития, что позволит реализовать модель сбалансированного развития, достижение компромиссных решений и реализацию стратегических приоритетов субъектов РФ.

В этой связи для решения поставленной задачи крайне важно уточнение содержания категорий «финансовые ресурсы территории» и «финансовый потенциал территории».

Согласно традиционному толкованию понятия «ресурсы», их следует понимать как «количественную меру возможности осуществления какой-либо деятельности, позволяющей в результате осуществления определённых действий получить желаемый материальный результат». В свою очередь «потенциал» означает «совокупность всех имеющихся возможностей для осуществления какой-либо деятельности, направленной на получение желаемого материального результата».

Таким образом, для осуществления управленческой деятельности и принятия решений необходимо определить наличие возможностей и их полноту для реализации стратегических целей, осуществить их идентификацию и источники получения (не только в качественном, но и в количественном отношении). Поэтому оценку потенциала целесообразно привязать к конкретному результату, а объём используемых ресурсов при этом выступает как источник его достижения.

В рамках данного разграничения формируется логика соотнесения данных категорий, схема их исследования и контур принятия управленческих решений. Согласно сформированной концепции, потенциал объединяет множество разноуровневых и разнохарактерных ресурсов, использование которых позволяет получить желаемый результат. При этом следует учитывать степень и полноту использования ресурсов, что напрямую обеспечивает достижение различных по значимости (в стратегическом плане) результативных характеристик.

Применительно к финансовой сфере ресурсы означают определённый объём денежных средств, сформированных на стадии воспроизводства и используемых в хозяйственной деятельности. Мы разделяем подход В.М. Родионовой, которая считает, что финансовые отношения, в отличие от остальных денежных отношений, возникают только на второй стадии воспроизводственного процесса и имеют одностороннее движение стоимости в виде денежных средств, формируемой в результате распределения и перераспределения стоимости общественного продукта между субъектами хозяйствования и секторами экономики.

В свою очередь определение «потенциала» применительно к финансам ограничивает его рассмотрение преимущественно с позиции воспроизводственного, ресурсного и результативного подходов, выделяя два основных вида:

1) используемый финансовый потенциал – совокупный объём имеющихся финансовых ресурсов экономических субъектов хозяйствования при текущем уровне развития хозяйственной инфраструктуры и степени использования финансовых инструментов органами государственной власти;

2) сформированный финансовый потенциал – совокупный объём финансовых ресурсов, который способен произвести и аккумулировать все субъекты экономики, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на данной территории.

В настоящее время существует множество трактовок понятия «региональный (территориальный) финансовый потенциал». Во-первых, большинство из них рассматривают данную категорию с различных теоретических подходов, а, во-вторых, либо несколько расширяют, либо сужают (детализируют) её трактовку, «пересекаясь» в тех или иных позициях.

Так, сторонники ресурсного подхода (Колесникова Н.А., Коломиец А.Л., Мельник А.Д., Лексин В.Н., Швецов А.Н. и др.) рассматривают финансовый потенциал как меняющийся во времени объём финансовых ресурсов, формируемый в различных секторах экономики (государственные финансы, включающие ресурсы бюджетной системы; финансы хозяйствующих субъектов, ресурсы кредитной сферы, финансовые ресурсы общественных организаций и домохозяйств, а также финансы, полученные из внешних источников).

Сторонники результативного подхода (Сабитова Н.М., Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С.) трактуют финансовый потенциал региона как получение потенциально возможных доходов (финансового результата) с учётом возможных неучтённых поступлений, неиспользуемых резервов и потерь в результате воздействия различных рисков, или как показатель, отражающий количественную эффективность финансово-бюджетной политики (Боровикова Е.В.), формируемый за счёт бюджетного потенциала, доходов населения, резервных и страховых фондов организаций, ресурсов кредитной системы.

Авторы, придерживающиеся целевого подхода (Булатова Ю.И., Зенченко С.В., Тишутина О.И., Каменева Е.В.) при определении финансового потенциала, исходят из того, что основное назначение процесса формирования финансовых ресурсов – обеспечение саморазвития территории и достижение стратегических целей регионального развития (устойчивость, сбалансированность, инвестиционная привлекательность, кредитоспособность и др.).

На наш взгляд, финансовый потенциал региона следует рассматривать как интегральную величину, характеризующую возможности территории по

формированию совокупности финансовых ресурсов, продуцируемых и аккумулированных из различных источников, за счёт эффективного использования всей имеющейся ресурсной базы, инструментария и инфраструктуры, обеспечивающей получение запланированного результата и реализацию стратегических целей развития территории.

Данная трактовка финансового потенциала региона позволяет выделить его структуру и базовые элементы.

На наш взгляд, в качестве элементов потенциала следует выделить источники формирования финансовых ресурсов региона, формирующие возможности для реализации региональных стратегических целей и задач.

Таким образом, к ним можно отнести:

– бюджетный потенциал, включающий налоговые доходы субъекта РФ (налоговый потенциал); неналоговые доходы субъекта РФ (неналоговый потенциал); безвозмездные поступления от бюджетов других уровней, за исключением субвенций; источники для финансирования бюджетного дефицита;

– инвестиционный потенциал, характеризующий прямое и портфельное финансирование экономики региона как со стороны внутренних, так и внешних инвесторов;

– кредитный потенциал региона, отражающий ресурсы банковской системы, направляемые на развитие региональной экономики;

– финансы домохозяйств.

Необходимо отметить, что последовательное воздействие на экономику России двух структурных финансовых кризисов привело к высокому уровню дефицитности собственных доходов региональных бюджетов и «замедлению» экономических процессов территорий. При оценке потенциальных возможностей субъекта Федерации необходимо учитывать все финансовые потоки региона как из федерального бюджета в регион, так и обратно.

В последнее десятилетие, несмотря на постоянное реформирование, обозначилась тенденция искусственной или завышенной дотационности отдельных регионов, а также скрытое выкачивание ресурсов из других, когда объём перечисленных ресурсов из региона существенно превышает размер полученных ими трансфертов. Это свидетельствует о том, что произошла деформация одного из основных принципов бюджетного устройства – принципа самостоятельности бюджетов, что привело к формированию «искусственной зависимости» территорий от вышестоящих бюджетов и повышению количества дотационных регионов. Всё это требует решения проблемы искусственной дотационности регионов из-за неэффективного перенаправления финансовых потоков между регионами и федеральным центром.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ЗУБРЫКИНА М.В.,

*канд. экон.наук, старший преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Интерес общества к экономическому прогнозированию исторически связан с попытками предвидения наступления тех или иных событий, а также развития различных процессов на макроуровне. Большое внимание уделялось также изучению проблем экономического прогнозирования на фоне динамично развивающейся рыночной экономики в складывающейся острой конкурентной борьбе предприятий, что является необходимым условием их успешного функционирования.

Были изучены и проанализированы научно-методические подходы учёных к вопросам экономического прогнозирования. Так, профессор В.Ф. Беседин характеризует прогнозирование как получение информации о будущем и, в свою очередь, делит его на два вида: 1) научное, которое основывается на закономерностях развития общества, мышления и природы; 2) ненаучное, то есть интуитивное, повседневное и религиозное, так называемое псевдопредсказание [1, с. 13]. В.Н. Мосин и Д.М. Крук рассматривают прогнозирование как процесс разработки экономических прогнозов, основанный на научных методах познания экономических явлений и использовании всей совокупности методов и всех средств и способов экономической прогностики [1, с. 15].

В результате проведенного анализа сделан вывод о том, что определение экономического прогнозирования наиболее полно отражено в работах В.Н. Мосина и Д.М. Крука.

В развитии методологических подходов к определению сущности экономического прогнозирования большую роль сыграли научные разработки отечественных и зарубежных учёных: А.Г. Аганбегяна, И.В. Бестужева-Лады, Л. Клейна, В. Гольдберга. В работах этих учёных рассматриваются значение, сущность и функции прогнозирования, исследуются вопросы методологии и организации экономического прогнозирования [2, с. 259].

В настоящее время насчитывается свыше 20 методов экономического прогнозирования, однако базовых среди них существенно меньше. Многие относятся, скорее, к отдельным приёмам и процедурам, учитывающим нюансы объекта прогнозирования; другие же представляют собой набор отдельных приёмов, которые будут значительно отличаться от базовых или друг от друга количеством частных приёмов и последовательностью их применения.

Основная задача прогнозирования состоит в научной разработке прогнозов. В свою очередь, прогноз – это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объектов в будущем или об альтернативных путях и сроках их осуществления. Как познавательная модель прогноз носит дескриптивный характер. В основе прогнозирования лежат три взаимодополняющих источника информации о будущем, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Методологические подходы к определению сущности экономического прогнозирования

Таким образом, прогнозирование экономических систем представляет собой совокупность научно обоснованных представлений о направлениях экономического развития, результаты которых используются в процессе принятия управленческих решений [3, с. 185-189]. При изучении прогнозирования на государственном уровне учитывается следующая информация: демографические и научно-технические данные; национальное богатство; природные ресурсы; социальная структура и внешнее положение.

Развитие исследований, освещающих проблемы экономического прогнозирования, происходит по конкретным направлениям: углубление теоретических и прикладных разработок нескольких групп методик, отвечающих требованиям разных объектов и разных видов работ по экономическому прогнозированию; разработка и реализация на практике специальных способов и процедур использования различных методических приёмов в ходе конкретного прогнозного исследования; поиск путей и способов алгоритмизации методик экономического прогнозирования и реализация их с использованием ЭВМ.

При экономическом прогнозировании используют качественные и количественные методы исследования. Метод экономического прогнозирования – это способ исследования объекта прогнозирования, направленный на разработку прогноза. В свою очередь, совокупность специальных правил, приёмов и методов составляет методику прогнозирования.

Экономическое прогнозирование сегодня представляет собой самостоятельную функцию управления и необходимо для чёткого обоснования цели, плана, программы, проекта, решения. Прогнозы должны предшествовать планам, содержать оценку хода и последствий выполнения

(или невыполнения) планов, а также охватывать всё, что не поддается планированию, решению. Основными различиями между прогнозом и планом являются способы оперирования информацией о будущем. Место прогнозирования и планирования в системе управления упрощённо можно представить следующей двухблочной схемой (рис. 2).

Рис. 2. Место прогнозирования в управлении экономической системой

Как видно из схемы, экономическое прогнозирование возглавляет декомпозицию процессов управления экономической системой и эффективностью планирования и напрямую зависит от качества прогноза [3, с. 188].

Экономическое прогнозирование в управлении обеспечивает решение следующих задач:

- идентификация целей экономического развития;
- выявление объективно сложившихся тенденций развития и его экономических последствий;
- формирование и выбор целесообразных путей развития;
- определение возможных рисков и путей их предупреждения;
- выявление потребностей, анализ ресурсообеспеченности предприятия и т. д. [4, с. 155].

Следовательно, в процессе научно обоснованного прогнозирования экономических систем вопросы развития методологии экономического прогнозирования представляют собой совокупность методов, приёмов и

способов мышления. Они дают возможность на основе анализа ретроспективных данных, а также экзогенных и эндогенных связей объекта экономического прогнозирования вывести суждения определённой достоверности относительно его будущего развития, поэтому должны постоянно находиться в центре внимания современных теоретиков, практиков и специалистов в области управления экономическими системами любого уровня.

Литература

1. Леньков, Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование / Р.В. Леньков. - М.: ФОРУМ, 2012. – 193 с.
2. Минько, Э.В. Методы прогнозирования и исследования операций / Э.В. Минько, А.Э. Минько. - М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2012. – 480 с.
3. Цыдыпова, Т.Б. Социально-экономическое прогнозирование как функция регионального управления / Т.Б. Цыдыпова // Сборник материалов I Международной научно-практической конференции «Прогнозирование и планирование 2012». - Биробиджан, 2012. – С. 185-189.
4. Бутакова, М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приёмы практических расчётов / М.М. Бутакова. - М.: КНОРУС, 2010. – 168 с.

ОРИЕНТИРЫ СТРУКТУРНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ИВАНОВА Т.Л.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Достижение динамической устойчивости социально-экономической системы (СЭС) как новой задачи в рамках общей концепции стратегического планирования и управления в Донецкой Народной Республике предполагает ориентацию на два научно-практических подхода: *первый* - обеспечение системы достаточными внутренними ресурсами для блокировки внешних дестабилизирующих (возмущающих) воздействий и гашения флуктуаций; *второй* - изменение структуры системы с целью повышения её устойчивости, что позволяет «убрать» из системы наиболее опасные и уязвимые взаимосвязи [1]. Второй подход формирует современный вектор теории управления сложными системами - *структурное управление*, которое выкристаллизовывается из безструктурного по мере того, как контуры циркуляции информации обретают упорядоченность в структуре устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие системы как единого целого. Модели структурного управления, как показывает

их анализ и опыт применения, становятся элементами систем поддержки решений и актуальны в рамках соответствующих ситуационных центров управления. Стратегическое планирование и прогнозирование, являясь ведущими функциями стратегического макроэкономического управления, играют доминантную роль в процессах упрочения структуры управления национальной экономикой [2]. На блок-схеме рис. 1 показаны основные элементы, тесно связанные с процессами стратегического планирования как на уровне формирования парадигмы структурного стратегического управления, так и разработки национальной стратегии развития.

Рис. 1. Состав взаимосвязанных элементов процесса структурного стратегического управления национальной экономикой

Под стратегическим в данном контексте следует понимать такое управление экономикой, которое опирается на человеческий и социальный капитал; ориентирует социоэкономическую деятельность на запросы глобальной и локальной среды; гибко реагирует и обеспечивает своевременные стратегические изменения в социально-экономической системе в ответ на возникшие запросы, риски и вызовы; на основе циркуляции информации по контурам прямой и обратной связи вырабатывает структурные стратегические решения; гарантирует возможность добиваться конкурентных преимуществ, выживать в долгосрочной перспективе, реализуя при этом ценностные стратегические императивы.

Современная система государственного стратегического планирования построена на определённых основах. Она должна опираться на теоретико-методологический и методический подходы парадигмы структурного стратегического управления и концентрировать внимание центральных органов власти на разработке важнейших законодательных и нормативных документов, которые обеспечивают устойчивое развитие Республики и ориентированы на конкретный горизонт планирования (долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный) и весомые приоритеты устойчивого развития (рис. 2).

В формате стратегической парадигмы принципами системного анализа и макроэкономической политики являются:

- системный анализ состояния внешней среды СЭС, роль которого возрастает в условиях значительной неопределённости окружения, диагностика её важнейших проблем;
- целеполагание с момента постановки стратегических целей и задач и до достижения конечного результата;
- анализ взаимосвязей и соотношений между целями макроэкономической политики;
- структурирование управленческой ситуации на основе информации, циркулирующей по замкнутым контурам системы;
- принятие решений как результат анализа и выбора ведущих альтернатив;
- количественная оценка затрат ресурсов и эффективности результатов;
- многокритериальный подход к оценке оптимального варианта устойчивого развития СЭС.

Устойчивое развитие выдвигает на повестку дня институтов власти вопросы, связанные с нахождением консенсуса между необходимостью принятия решений по глобальному управлению экономикой и одновременным сохранением государственного суверенитета, то есть поиском компромиссов при решении глобальных и локальных проблем, определённых запросами создания эффективного социоэкономического и социополитического строя.

Рис. 2. Стратегические планы как инструменты реализации национальной стратегии устойчивого развития

В контексте стратегической парадигмы наглядный принцип планирования «от целей» присущ только стратегическому подходу к планированию, назначение которого состоит в отказе от «генетического» планирования, построенного на основе экстраполяции ретроспективных трендов макроэкономических показателей. Таким образом, может быть реализован весьма важный принцип структурного стратегического управления - устранение «стратегического пробела» на основании планирования «по отклонениям».

Весьма современным в условиях большой неопределённости настоящего, ближайшего и долгосрочного состояния макроэкономической СЭС является *сценарный подход* к стратегическому планированию и управлению. Сценарный метод требует итерационной исследовательской процедуры построения сценариев возможного состояния и развития системы, для которой выполняется стратегический анализ. Он базируется на междисциплинарных прогностических исследованиях, то есть лежит в плоскости мультидисциплинарного подхода к решению проблемы. Процедуры сценарного подхода основаны на синтезе логико-эвристического анализа и формальных методов исследований, для которых имеются соответствующие экономико-математические модели.

Литература

1. Асланова, С.Х. Стратегическое управление социально-экономическим развитием на региональном уровне / С.Х. Асланова, Ф.М.-Г. Топсахалова // *Фундаментальные исследования*. – 2015. – № 2-11. – С. 2389-2393. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37453>.

2. Тебекин, А.В. Проблемы стратегического развития национальной экономики / А.В. Тебекин // *Стратегии бизнеса*. – 2017. - № 7. – С. 33-41.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

КАЛАШНИКОВА И.В.,

*преподаватель кафедры административного права,
аспирант*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях недостаточности бюджетного финансирования учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики и необходимости формирования альтернативных источников получения средств, оказание платных медицинских услуг является эффективным способом до финансирования медицинского учреждения.

Оказание медицинской услуги потребителю, если отсутствует источник финансирования, становится невозможным. Так, в настоящее время в Донецкой Народной Республике не предусмотрено бюджетное финансирование судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз спорного родства. Данный вид услуги является востребованным потребителем в связи с необходимостью установления родства с целью получения алиментов или отказа от них, с целью получения наследства или отказа от него, для предоставления в суд доказательства факта отцовства (материнства), при случайной или умышленной подмене детей в роддоме.

Для удовлетворения спроса потребителей и получения альтернативного источника финансирования Республиканское Бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР (далее РБ СМЭ) с декабря 2017 года оказывает платные услуги судебно-медицинской молекулярно-генетической экспертизы спорного родства (далее Услуга).

Стоимость такой Услуги при нынешнем уровне доходов населения достаточно высока – 31,4 тыс. руб., в связи, с чем потребность потребителей (имеет пассивный характер, не выражается в количественных показателях) не перерастает в активный спрос (имеет активный, сформировавшийся характер, легко отражается в количественных показателях).

Специфика данной Услуги порождает и специфические неценовые факторы, влияющие на спрос:

- информированность населения и судов (если экспертиза проводится по определению суда) о возможности получения Услуги;
- деятельность судов (количество вынесенных определений);
- осведомлённость населения о возможности применения результатов Услуги (получение алиментов, наследства, родительских прав и пр.);
- скорость (срок) проведения экспертизы;
- наличие альтернативных источников оплаты Услуг (благотворительные фонды и другие общественные организации, юридические лица, выступающие третьей стороной в судебном процессе и пр.).

Первоочерёдной задачей бюджетного учреждения, ранее не оказывавшего платные медицинские услуги, является построение эффективного финансового механизма с целью максимизации доходов от предоставления этих услуг. Рассмотрение вопроса о внедрении других видов платных услуг, финансирование которых не предусмотрено Республиканским бюджетом, в РБ СМЭ находится в стадии сбора и анализа информации, расчёта себестоимости и предполагаемой рентабельности.

Литература

1. Генетическая экспертиза (ДНК-тест) по установлению отцовства или материнства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sudexpa.ru/expertises/geneticheskaia-ekspertiza-dnk-test-po-ustanovleniiu-ottcovstva-ili-materinstva/>.

2. Финансовый механизм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://center-yf.ru/data/economy/Finansovyi-mehanizm.php>.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

КАРЕНАШВИЛИ В.Л.,

*слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Экономическая политика Республики осуществляется с помощью финансово-кредитных рычагов. Финансовый контроль – это важный рычаг в управлении финансовой системы. Актуальными на сегодняшний день остаются проблемы усиления и совершенствования государственного финансового контроля. Он охватывает все сферы жизнедеятельности общества и нацелен на повышение экономического стимулирования, рациональное и эффективное использование материальных, трудовых, природных и финансовых ресурсов, уменьшение расходов и непроизводительных издержек, выявление и пресечение фактов расточительства и бесхозяйственности. Полномочия контрольных органов определяют различные правовые акты, в большинстве случаев допускающих дублирование при выполнении определённых функций. Соответственно, такая ситуация негативно отражается на развитии Республики.

Специальные органы государственного контроля в рамках своих полномочий могут создавать свои территориальные органы, при этом делегируя им свои права и функции. Основное внимание организации государственной системы финансового контроля отводится проблеме контроля бюджетных процессов, эффективного и целесообразного использования государственных средств и объектов.

Контроль над финансовой деятельностью органов исполнительной власти предусмотрен со стороны Главы ДНР, Народного Совета ДНР и Совета Министров ДНР. Данный вид контроля применяется при рассмотрении и утверждении проектов республиканского и местных бюджетов, внебюджетных фондов, при утверждении отчётов об их использовании.

На основании Конституции Донецкой Народной Республики была создана контрольно-ревизионная служба. Деятельность данной службы заключается в осуществлении функций по финансовому контролю в сфере бюджетного законодательства, а также контроля использования государственного имущества.

Министерство финансов ДНР занимает важное место в финансовом контроле. Оно разрабатывает финансовую политику Республики и непосредственно контролирует её осуществление.

На сегодняшний день создан Департамент финансового регулирования и бюджетного контроля Министерства финансов ДНР, который исполняет функции по осуществлению финансового и бюджетного контроля.

Департамент Казначейства Министерства финансов Донецкой Народной Республики осуществляет жёсткий контроль поступления, целевого и экономического использования государственных средств.

В ДНР существуют органы финансового контроля, которые специализируются в сфере налогообложения.

Классификация проблем государственного финансового контроля:

- нецелевое использование бюджетных средств;
- отсутствие правового механизма;
- низкий процент возврата бюджетных средств по итогам проведенных проверок и ревизий;
- мобильность кадров.

Пути повышения эффективности государственного финансового контроля:

- создание методологических основ финансового контроля;
- законодательное закрепление видов, сфер внутреннего и внешнего финансового контроля, его субъектов и объектов;
- доработка единой кодифицированной системы стандартов финансового контроля;
- аудит эффективности государственных расходов;
- усовершенствование системы налогового контроля;
- конкретизация, законодательное закрепление и установление ответственности за неэффективное использование бюджетных средств и государственного имущества;
- внедрение новых информационных технологий;

Эффективность и развитие финансового контроля в ДНР зависит от создания принципиально новой законодательной базы, который проводится на более качественном уровне, наряду с Правительством ДНР по оказанию мер стабилизации и улучшения социально-экономического положения в Республике.

Литература

1. О создании Контрольно-ревизионной службы Донецкой Народной Республики: Постановление № 10-33 от 16.08.2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2016/11/10-33.pdf>.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ В ДНР

КИРИЕНКО О.Э.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Кредит является неотъемлемым элементом развития экономики страны. С его помощью происходит перераспределение материальных ресурсов между субъектами хозяйствования: от тех, кто имеет временно свободные денежные средства, тем, кто в них нуждается. Кредитные ресурсы дают возможность обеспечивать непрерывность производства и реализации продукции, способствуют расширенному воспроизводству. Ссуды населению необходимы для приобретения товаров потребления, оплаты учёбы, медицинских услуг, приобретения жилья и пр.

Ситуация, сложившаяся в экономике и социальной сфере ДНР, обусловила объективную потребность как предприятий и организаций, так и граждан в заёмных средствах. Однако в Республике отсутствуют институты и механизмы, которые способствовали бы удовлетворению этих потребностей. Речь идёт о необходимости создания кредитной системы адекватной уровню развития экономики и финансовой сферы в стране на современном этапе, что определяет актуальность данного исследования.

Кредитная система представляет собой систему банков и других кредитных учреждений, осуществляющих свою деятельность в рамках единого финансово-кредитного механизма страны [1, с. 234]. Только тесное взаимодействие друг с другом отдельных элементов системы позволяет ей нормально развиваться и функционировать (рисунок).

Развитие кредитного рынка, его роль в экономике зависит от модели финансового рынка, сложившейся в стране. Известны три модели:

1) американская (рыночная), в которой кредитная система наряду с рынком ценных бумаг являются двумя мощными звеньями, а деятельность коммерческих банков относительно ограничена;

2) европейская (банковская) отличается определённой ограниченностью рынка ценных бумаг, активным участием в финансировании экономики страны коммерческих банков;

3) смешанная модель, при которой и банки, и небанковские кредитные институты имеют равные возможности на финансовом рынке.

Определяющим фактором в развитии кредитных рынков является уровень экономического развития страны.

Рисунок. Основные элементы кредитной системы

Активность основных участников кредитного рынка в разных странах демонстрируют данные таблицы (расчитано по данным Всемирного банка. Источник: The Global Economy.com [2]).

Таблица

Доля активов отдельных финансовых институтов в ВВП страны, %

Страна	Страховые компании	Пенсионные фонды	Банки
Япония	90	32	165
Великобритания	89	91	135
США	45	84	60
Китай	13	1	153
Россия	2	4	93

В России, как и в других странах постсоветского пространства, наблюдается доминирование банков над небанковскими институтами и страховыми компаниями. Так, доля активов кредитных организаций в ВВП страны составляет порядка 93%, тогда как на остальных участников рынка приходится всего 7%. Количество кредитных организаций – 523, из них 499 – это банки; 43, или всего 8% – небанковские кредитные организации. В структуре размещённых средств примерно 90% составляют активы банковской системы. Приведенные данные позволяют говорить о банкоориентированной кредитной системе в России.

В Донецкой Народной Республике происходит становление кредитной системы, которая пока что представлена одноуровневой банковской

системой и небанковскими кредитными учреждениями, среди которых можно выделить ломбарды.

Ломбард – это финансовое учреждение, которое выдаёт краткосрочные кредиты населению под залог принадлежащего им движимого имущества. Ломбарды присутствуют в кредитных системах многих стран, при этом спрос на их услуги обычно возрастает в период экономических кризисов (в среднем на 20-25%). По состоянию на конец 2017 года на территории ДНР свою деятельность осуществляли 156 ломбардов. Востребованность ломбардов обусловлена, прежде всего, неразвитостью рынка потребительских кредитов, отсутствием конкурентов как таковых; а также такими преимуществами ломбардного кредитования, как:

- предоставление кредита заёмщикам с низким уровнем дохода;
- использование в качестве залога широкого спектра имеющегося у граждан имущества;
- выдача кредита независимо от цели его использования;
- возможность выдачи кредита на любой срок в пределах года;
- быстрое оформление кредитной сделки;
- отсутствие необходимости раскрытия информации о заёмщике;
- возможность выкупа залога в любое время.

Фактором, ограничивающим спрос на услуги ломбардов, является достаточно высокая процентная ставка.

Новый импульс в развитии кредитования предприятий малого и среднего бизнеса дан Центральным Республиканским Банком ДНР, который утвердил Правила предоставления финансовыми учреждениями финансовых кредитов юридическим и физическим лицам за счёт собственных денежных средств в Донецкой Народной Республике [3]. Этот документ регламентирует организацию кредитной деятельности, порядок заключения кредитного договора, содержит требования по анализу кредитоспособности заёмщика.

Становление и дальнейшее развитие кредитной системы в ДНР требует решения, помимо общеэкономических, и таких задач:

- развитие банковской системы (создание её второго уровня) и небанковских кредитных институтов (прежде всего, страховых компаний);
- создание и наращивание ресурсных возможностей кредитных институтов;
- завоевание доверия со стороны потенциальных клиентов (инвесторов);
- построение эффективной системы риск-менеджмента, что особенно актуально в условиях политической, экономической и социальной неопределённости.

Создание банковской системы, как важнейшей составляющей кредитной системы страны, является условием реализации государственной политики восстановления и дальнейшего роста экономики Республики.

Литература

1. Роднина, А.Ю. Кредитная система РФ и современные задачи развития экономики: проблемы соответствия / А.Ю. Роднина // Вестник АГУ. – 2014. – № 13. – С. 233-239.
2. The Global Economy.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/bank_assets_GDP/.
3. Об утверждении Правил предоставления финансовыми учреждениями финансовых кредитов юридическим и физическим лицам за счёт собственных денежных средств в Донецкой Народной Республике: Постановление Правления ЦРБ от 05 октября 2017 г. № 295 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/regulations/postanovlenie-pravleniya-crb-ot-05-oktyabrya-2017-g-no-295.html>.

СОВРЕМЕННЫЕ БАНКИ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

КИРИЗЛЕЕВА А.С.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансовых услуг и
банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ПЛОТНИКОВА Е.Г.,

*д-р пед. наук, профессор кафедры высшей математики
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»*

При создании единого экономического пространства в процессе международной экономической интеграции рассмотрение деятельности коммерческого банка исключительно как предприятия, которое осуществляет определённые банковские операции, не раскрывает полностью его специфику, возможности и проблемы функционирования в современных условиях развития национальной экономики любой страны мира.

В ходе динамичной трансформации простейших форм организаций для обмена денег, сохранности средств и выдачи ссуд заинтересованным лицам, к полноценным универсальным международным финансовым институтам должен сформироваться банк, который будет отвечать требованиям современного этапа развития банковской деятельности на национальном и международном уровнях [1].

Основываясь на трудах классиков институционализма Торстейна Веблена, Уильяма Гамильтона, современного институционализма (неоинституционализма) Дугласа Норта, Джона Кеннета Гэлбрейта, а также согласно анализу развития банковской деятельности, можно современный банк представить как институт, который функционирует согласно

установленным правилам действующего законодательства и нормативно-правовых актов центрального банка страны. Ежедневно осуществляется мониторинг его деятельности как внутренними, так и внешними органами надзора, что не происходит ни с какими другими видами предприятий (ежесекундное отражение всех операций), и подтверждает их важность и значимость для стабильного развития экономики всей страны [2].

Банковские институты должны служить эффективными инструментами регулирования экономики как на национальном, так и на международном уровне, обеспечивая условия благоприятного инвестиционного климата при перераспределении денежных потоков в условиях расширения международной банковской деятельности. Поэтому все страны должны стандартизировать банковскую деятельность на национальном уровне в соответствии с международными стандартами банковского дела, чтобы быть конкурентоспособными в мировом экономическом пространстве.

Второй уровень банковской системы развивающихся стран представлен сегодня разнообразными видами банковских кредитных организаций, основная часть которых относится, согласно рейтингу центральных банков стран по величине валюты баланса, установленных показателей деятельности банков, к малым и средним банкам, которые и в настоящее время ограничены узким кругом операций, не имеют возможности выхода на мировой денежно-кредитный рынок.

Как принято в теории и на практике, все операции банков отражаются в его пассивах и активах баланса.

Проведение активных операций банками возможно только при наличии достаточных средств в необходимом объёме и при условии нужных сроков. Именно с помощью пассивных операций банки формируют ресурсную базу, от объёма и качества которой будут зависеть возможности в проведении активных операций и получение прибыли как основного главного результата деятельности банка. Многообразие возложенных функций и разнообразие осуществляемых операций современного банка выражается в сложной классификации активных и пассивных операций.

В целях диверсификации рисков банковские институты должны пересмотреть политику вложения всех средств в основном в операции кредитования, формируя четыре портфеля ценных бумаг, расширяя перечень банковских продуктов, вкладывая средства в операции с производными финансовыми инструментами (деривативами).

Главной целью в настоящее время является обеспечение стабильного развития банковской системы страны посредством достижения её системной стабильности и уменьшения восприимчивости к внешним и внутренним факторам дестабилизации. Для достижения этой цели необходимо осуществить структурную перестройку банковского сектора, которая должна быть комплексной и системной и которая нуждается в координации усилий всех участников этого процесса – центрального банка страны, банковских кредитных организаций, органов законодательной и исполнительной власти.

Банковским кредитным организациям развивающихся стран необходимо переходить от осуществления только традиционных кредитно-депозитных операций к использованию современных инструментов работы банков развитых стран мира для диверсификации активов банков, для снижения рисков значительных потерь и, соответственно, платёжеспособности в условиях волатильности рынков в настоящее время. Это обеспечит сохранность интересов акционеров и клиентов банка, их активов и будет способствовать экономическому развитию страны.

Во всех банковских институтах Российской Федерации и Украины наблюдается стабильная тенденция формирования ресурсной базы банков в большей мере за счёт привлечения временно свободных средств физических лиц. Однако средства физических лиц предпочтительно размещаются на срочных депозитах, а субъектов хозяйствования – на текущих счетах, что определяет характеристику формирования ресурсной базы и проблемы краткосрочности, дороговизны и нестабильности средств банковских институтов [3, 4].

Практически все сформированные собственные, привлечённые и заёмные средства коммерческих банков направляются на активные операции кредитования.

Анализ динамики развития финансовых инструментов коммерческих банков позволяет определить проблемы внедрения и развития банковских институтов и финансовых инструментов из-за ограниченности финансового рынка, несовершенной правовой системы. Это способствует резкому снижению отдачи от сбережений и инвестиций, дефицита и дороговизны привлечения капиталов.

С целью получения максимальной прибыли банковские институты должны направлять поток денежных средств между инвесторами и предприятиями. Во всех развитых странах они являются основными институциональными инвесторами. Структура активов коммерческих банков России и Украины наглядно показывает незначительное вложение всех банковских ресурсов в активные операции с ценными бумагами, несмотря на значительные возможности банковских институтов в формировании портфелей ценных бумаг в зависимости и от намерения, цели, приобретения этих активов, и от финансовых возможностей каждого отдельного банка, и от видов ценных бумаг.

Для развивающихся стран специфична закономерность банковской деятельности: привлечение средств от физических лиц в два раза больше, чем от юридических лиц, и, наоборот, вложение денег в два раза больше в кредиты субъектам хозяйствования, чем выдача кредитов населению.

Современный коммерческий банк ставит перед собой задачу предоставлять различные виды качественных банковских продуктов своим клиентам.

Поскольку банковская система любой страны мира организационно состоит из центрального и коммерческих банков, то с целью стабилизации и повышения её устойчивости важным является повышение уровня каждого отдельного коммерческого банка.

Литература

1. Киризмеева А.С. Проблемы развития финансовых продуктов банковских институтов / А.С. Киризмеева // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 4. – С. 685-689.

2. Киризмеева А.С. Пассивы и активы современного банка: теория и концепции управления: монография / А.С. Киризмеева. – М.: 2017. – 356 с. Сайт Национального банка Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bank.gov.ua/control/uk/index>.

3. Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия) аналитические показатели [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf.

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

КОВАЛЁВА Ю.Н.,

*канд. экон. наук, преподаватель кафедры
финансовых услуг и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В последние годы деятельность в сфере финансовых технологий (финтех) начала входить в мир банкинга и приобретать современные черты отдельной индустрии. Объём инвестиций в индустрию финтех превышает 8,4 млрд долларов. Для сравнения, в России инвестиции в финансовые технологии составляют 4% от общего объёма инвестиций или более 15 млн долларов.

Финансовые технологии – это технологии, которые используются в секторе финансовых услуг, их в основном используют сами финансовые учреждения. Это технологии, которые кардинально меняют традиционные финансовые услуги, включая мобильные платежи, денежные переводы, кредиты, привлечение средств и управление активами.

В сфере современного банкинга финансовые технологии включают в себя множество направлений, которые на данный момент бурно развиваются: цифровые платежи (Peer-to-peer payments); кредитование (Peer-to-peer lending); краудфандинг и краудинвестинг (Equity crowdfunding); риск-менеджмент; анализ BigData и прогнозное моделирование (Predictive modeling); технологии безопасности (Security tech).

Однако финансовая сфера остаётся достаточно консервативной в первую очередь из-за высокой рискованности операций, проводимых внутри неё: потеря денежных средств значит для клиента финансовой компании значительно больше, чем, например, потеря аккаунта в любом другом сервисе.

По направлениям деятельности разделяют следующие категории финансовых технологий (таблица):

Таблица 1

Классификация финансовых технологий

1	2
Управление личными финансами	Мобильные и десктопные программы, которые позволяют следить за движениями личных средств, получать подробные отчёты и предположения о предстоящих расходах на основе анализа
Платежи	Даже при наличии популярного SWIFTа данное направление развивается, и в ближайшее время может предложить более прогрессивные подходы к финансовым транзакциям
Кредитование	Сфера кредитования/сфера р2р (peer-to-peer) является одной из самых популярных. Сегодня новые технологии в сфере кредитования набирают популярность не только в потребительской сфере, но и в бизнес-секторе в свете того, что возможно кредитование без участия банка на основе распределённых технологий
Безопасность	Упрощение и автоматизация аутентификации клиентов, и разработка мер по борьбе с мошенничеством
Денежные переводы	Инновации, позволяющие перевод денежных средств без участия банковских учреждений. Технология предусматривает простую и понятную мобильную платформу и использование альтернативных подходов к аутентификации клиентов (например, через социальные сети)
Анализ больших данных	Big Data – модный термин, обозначающий технологии обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов для получения полезных и понятных человеку результатов. В банковском бизнесе Big Data используется для поддержки принятия решений руководителем (например, на основании анализа финансовых показателей из учётной системы) или маркетологом (например, на основании анализа предпочтений клиентов из социальных сетей)
RegTech	Позволяет финансовым структурам соответствовать требованиям проверяющих органов, позволяет быстро и автоматизировано адаптировать бизнес к изменениям законодательства и условиям рынка
InsureTech	Сектор страхования также развивается и предлагает рынку полностью автоматизированные страховые продукты. Мобильные приложения, взаимодействие на уровне интернета, р2р-страхование, автоматизация регрессных выплат и т.д.
Искусственный интеллект	Позволит сократить огромный сегмент затрат банка – затраты на персонал, но пока еще разработки «слабые» и в ближайшее время внедрение в финансовую сферу маловероятно, однако направление очень перспективное
Необанки (банки-челленджеры)	Банковский сервис без отделений в отличие от классических банковских учреждений. Единственное, чего им не хватает – это доверия клиентов и нормативного регулирования
Криптовалюты	Криптовалюты уже сегодня майнятся, покупаются, продаются, существуют миллионы держателей криптовалюты и миллиарды долларов капитализации, криптобиржи, обменники, майнинг компании, инвестиционные площадки
Блокчейн	Блокчейн (Blockchain) – это выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Блокчейн как вечный цифровой распределённый журнал экономических транзакций, который может быть запрограммирован для записи не только финансовых операций, но и всего, что имеет ценность

Кроме вышеперечисленных, выделяют также следующие финансовые технологии:

1. Коллективное финансирование (Краудфандинг) – это привлечение средств на реализацию проекта от многих физических лиц (англ. «crowd» – толпа, «funding» – финансирование). Проекты могут быть культурные, социальные, коммерческие, политические, креативные и личные. Сборы проводятся через интернет с помощью краудфандинговых платформ.

2. B2B финтех – сокращение от английских слов «business to business», в буквальном переводе – бизнес для бизнеса. Это сектор рынка, который работает не на конечного, рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес. Примером B2B-деятельности может послужить производство барных стоек или оказание рекламных услуг: физическим лицам реклама ни к чему, а вот другим организациям она необходима. Под понятием B2B также подразумеваются системы электронной коммерции, или системы электронной торговли – программно-аппаратные комплексы, являющиеся инструментами для осуществления торгово-закупочной деятельности в сети интернет. В западных странах под термином B2B часто понимается обеспечение каких-либо производственных фирм сопроводительными услугами, дополнительным оборудованием и т.д. Однако в общем смысле определению B2B соответствует любая деятельность, направленная на клиентов, которые являются юридическими лицами.

Финансовая индустрия остаётся одной из самых зарегулированных в нормативном плане. Часто инициативы в области финансовых технологий сталкиваются с необходимостью получения лицензий и специальных разрешений, нередко инновационные подходы нарушают инструкции по тем или иным транзакциям, нарушают принципы верификации и идентификации, именно поэтому необходимо адекватное изменение нормативно-правовых актов, регулирующих данный вид деятельности.

Тем не менее, прогресс всё равно не стоит на месте, находит обходные пути и движется вперёд.

В течение трех-пяти лет традиционный банковский сектор полностью преобразится, а сегодня финансовый сектор переживает «серьезный сдвиг парадигмы», и банки либо переориентируются и выживут, либо прекратят своё существование. Прогнозируется, что из-за внедрения новых технологий половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы.

Нарастающее применение искусственного интеллекта действительно будет приводить к освобождению персонала. Это касается и банков, и других отраслей экономики. Так, в августе 2017 года, СМИ опубликовали новость о запуске в Сингапуре в тестовую эксплуатацию автомобилей такси-беспилотников, то есть полностью автоматизированных. Запуск нового парка беспилотников в коммерческую эксплуатацию планируется уже в конце 2018 г. Развитие современных технологий в машиностроении, медицине,

робототехнике, сельском хозяйстве за последние десятилетия уже привели к повышению производительности целых отраслей при меньших трудозатратах.

Таким образом, доминирование интернет-банкинга в будущем вполне очевидно. Онлайн-сервисы позволяют банкам сократить операционные расходы, что транслируется в снижение стоимости банковских услуг и повышает их привлекательность для клиентов. Так, оплата счетов через интернет-банк проводится с меньшей комиссией, чем в офисе банка. При открытии депозита через интернет можно получить более высокую ставку. Кроме того, банковские онлайн-сервисы удобны клиентам, так как экономят время на посещение банка. И коммерческие банки либо выберут путь инноваций, либо потеряют свою конкурентоспособность на рынке.

Литература

1. Осиповская, А.В. Развитие финансовых технологий в сфере банковских услуг: основные направления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/160/45022/>.
2. Паперник, С.В. Что такое финтех [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://biz.nv.ua/ukr/experts/papernyk/shcho-take-fintekh-2445080.html>.
3. Поченчук, Г.М. Финансовые технологии: развитие и регулирование / Г.М. Поченчук // Экономика и общество. – 2017. – № 13. – С. 1193-1200.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*КОВАЛЬ А.А.,
аспирант кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В развитии каждого государства большое значение имеет образовательно-научная сфера а в особенности – высшее образование, которое выступает источником формирования способных к решению новых проблем специалистов, «производителем» знаний и навыков для уравновешенного сосуществования человека и его окружающей среды. Развитие профессиональных компетенций человека, как основная цель образования, приобретает особую актуальность, и становится важным фактором реализации социально-экономических целей общества. Развитие Донецкой Народной Республики также зависит от того, насколько эффективно будут задействованы интеллектуальные, творческие возможности её народа [1].

Система высшего образования Республики прошла ряд переходных этапов становления и строилась в сложных условиях. Масштабные реформы,

обусловленные необходимостью смены стандартов образования, повлекли за собой необходимость переосмысления и поиска новых форм и стратегий финансирования, применимых в сфере высшего образования [2].

Успешная реализация политики в сфере образования возможна лишь при условии надлежащего финансового обеспечения учебных заведений и образовательных программ, источниками которого являются как бюджетные средства, так и средства, привлечённые в условиях коммерциализации высшего образования. Важность решения проблем, связанных с финансированием образования, обусловлена ограниченным объёмом, неэффективным и несовершенным использованием имеющихся финансовых ресурсов, а также требует разработки новых подходов к организации финансирования данной отрасли.

Эффективное финансирование предполагает целевое и прозрачное использование бюджетных средств.

На современном этапе развития Донецкой Народной Республики к основным проблемам финансирования высшего образования относятся:

- неэффективное расходование бюджетных средств в сфере образования и науки (прежде всего по причине отсутствия критериев социально-экономической эффективности);

- несформированность инновационных механизмов финансирования, обеспечивающих высокое качество и востребованность образовательных услуг;

- низкий уровень частных инвестиций в развитие образования, обусловленный недостаточным спросом субъектов хозяйствования на научные разработки, инновации и повышение человеческого потенциала;

- недостаточная практическая направленность научных исследований и разработок;

- отсутствие международных грантов вследствие сложной политической обстановки;

- отсутствие возможности передачи полномочий на финансирование профессионально-технического образования из республиканского бюджета в профильные министерства;

- сложности привлечения частного капитала на условиях государственно-частного партнёрства (государственные вузы либо не получают таких средств, или их размер незначителен);

- отсутствие системы кредитования не позволяет на законодательном уровне рассмотреть возможность разработки и внедрения кредитного механизма получения высшего образования;

- неразвитость механизмов государственного и общественного контроля эффективности использования финансовых ресурсов;

- отсутствие системы градации финансирования (увеличение объёмов финансирования крупных университетов со значительным преподавательским и научным потенциалом, в т.ч. за счёт снижения расходов на вузы, которые не имеют перспектив научно-педагогического развития).

Следует отметить, что все высшие учебные заведения Республики являются неприбыльными организациями. И, следовательно, частные инвестиции теряют актуальность, так как инвестиции в развитие учебных заведений не могут приносить прибыль инвесторам.

Большая часть расходов государственных организаций высшего образования финансируется за счёт средств бюджета. На сегодняшний день бюджетное финансирование является достаточно ограниченным и покрывает только необходимые для функционирования статьи расходов, прежде всего это заработная плата сотрудников, стипендии и коммунальные платежи. Материально-техническое развитие учебных заведений высшего образования обеспечивается преимущественно за собственные средства, которые формируются благодаря предоставлению платных образовательных услуг [3].

Финансирование образования за счёт выполнения госзаказа практически не предусматривает капитальных расходов в связи с ограниченностью бюджетных средств. Существующая демографическая ситуация (значительное снижение количества абитуриентов) не позволяет повышать стоимость обучения на контрактной основе за счёт включения в неё инвестиционных расходов. Следовательно, встаёт закономерная необходимость оптимизировать распределение имеющихся ресурсов. В такой ситуации вопрос отказа государственных вузов от статуса коммунального учреждения практически не рассматривается, а поэтому и не возникает возможности привлечения финансовых средств из различных частных источников.

И напоследок отметим, что решение проблем финансирования высших учебных заведений выступает основным инструментом развития, что в результате обеспечит повышение качества услуг высшего образования, развитие экономики знаний и человеческих ресурсов Республики в целом.

Литература

1. Воплюшкина Ю.И. Человеческий потенциал как основа экономического развития / Ю.И. Воплюшкина // Экономика Донбасса: проблемы настоящего и возможности будущего: сб. науч. ст. и тез. финалистов I Республ. конкурса науч. работ, 1 окт. 2016 г. – 15 апр. 2017 г., г. Донецк / Совет Министров ДНР. Департамент анализа и стратег. развития, М-во экон. развития ДНР, Обществ. орг. Оплот Донбасса; науч. ред. д-р экон. наук, проф. В.Н. Василенко; редкол.: А.Ю. Тимофеев и др. – М.: АНО Изд. Дом Науч. обозрение, 2017. – С. 142-146.
2. Образование в ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr.one/obrazovanie-dnr>.
3. Паничкина, М.В. Роль платных образовательных услуг в новом формате финансового обеспечения вузов / М.В. Паничкина // Вестник Адыгейского государственного ун-та. Серия 5: Экономика. – 2013. – № 4(131) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-platnyh-obrazovatelnyh-uslug-v-novom-formate-finansovogo-obespecheniya-vuzov>.

ПОНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

КОНДРАШОВА Т.Н.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе деятельность предприятий осуществляется в сложных и труднопрогнозируемых кризисных условиях экономического, политического и социального состояния. Эффективность в первую очередь зависит от того, насколько предприятие рационально использует имеющиеся ресурсы, организует бизнес-процессы для того, чтобы с минимальными затратами получить лучшие результаты.

Необходимость оптимизации управления хозяйственной деятельностью предприятия в соответствии с текущим и прогнозируемым состоянием окружающей среды доказывает объективно существующую потребность в совершенствовании внутривозрастного контроля, который обеспечивает достаточный уровень адаптивности управления и выступает координирующим звеном между всеми функциями управления.

Исследование проблем, а также вопросов развития методологии, методики и организации контроля осуществляли отечественные учёные: И.И. Бабич, Т.А. Бутынец, Т.А. Ефимова, Ф.Ф. Ефимова, Н.Г. Выговская, Р.М. Воронко, С.В. Гуцайлук, В.А. Дерий, Н.И. Дорош, И.К. Дрозд, Н.Л. Жук, Е.В. Калюга, П.А. Куцик, В.Ф. Максимова, В.А. Озеран, В.П. Пантелеев, М.С. Пушкарь, Л.В. Рыбалко, И.Б. Садовская, В.А. Шевчук и другие.

Актуальность исследований в области внутреннего контроля обусловлена развитием контроля в стране, а также непониманием владельцев предприятий его важности и основных преимуществ эффективной организации системы внутреннего контроля.

Несмотря на значительные наработки в этой сфере, современная экономическая наука не сформировала единого подхода как к трактовке понятий «контроль», «внутренний контроль», «внутрихозяйственный контроль», так и к определению его роли и значения в современных экономических условиях. Поэтому целью исследования есть определение сущности внутреннего контроля и определение места и роли его в системе управления.

Формирование теоретических основ исследования внутреннего контроля предполагает оценку понятийно-терминологического аппарата исследования. В соответствии с указанным, ключевым в исследовании является изучение подходов к пониманию понятия «контроль», поскольку его толкование является определяющим при формировании производных от него понятий «внутренний контроль» и «внутрихозяйственный контроль».

Стоит заметить, что именно контроль является основным элементом управления предприятием и как планирование, создание организационных структур, так и мотивацию целесообразно сочетать с внутрихозяйственным контролем. Ни одна из этих функций не может сама по себе осуществлять сам процесс управления, и только их сочетание в определённой последовательности раскрывает суть управления на предприятии. И именно внутрихозяйственный контроль выступает основной координационной функцией управления.

Обобщив проведенные исследования и учитывая особенности системного подхода, считаем, что внутрихозяйственный контроль предприятий – это система элементов, организованных на основе принципов внутреннего контроля таким образом, что в результате их взаимодействия и взаимосвязи обеспечивается достижение поставленных перед ней целей.

Вместе с тем, контроль может реализовываться как функция управления только в рамках определённой системы. Ведь вне системы нет управления, соответственно нет самого контроля. При такой трактовке контроль может рассматриваться как самостоятельная система в рамках управления и как единственная подсистема этого управления.

Место внутреннего контроля среди функций управления предприятием и взаимосвязь внутреннего контроля с ними представлены на рис. 1.

Рис. 1. Место внутреннего контроля среди функций управления предприятием и взаимосвязь с ними

Считаем, что внутрихозяйственный контроль в системе управления следует рассматривать как информационную подсистему, которая взаимодействует с другими информационными подсистемами, к которым следует отнести бюджетирование (планирование), бухгалтерский учёт и экономический анализ.

По результатам исследования научных трудов по данной тематике определено, что единого подхода к систематизации цели внутреннего контроля так и не сформировано. Определение цели внутрихозяйственного контроля в трудах Ф.Ф. Бутынца, Л.А. Сухаревой, Я.А. Гончарук, В.С. Рудницкого более всего характеризует задачи внутреннего контроля, а

не его цель. Подход Л.В. Рыбалко относительно трактовки цели внутреннего контроля является достаточно упрощённым, поскольку определённые учёным цели связаны с реализацией только информационной функции контроля без определения целей, достигающих в рамках реализации других функций внутреннего контроля, выделенных им: «... информационная, защитная, диагностическая, инвестиционная, прогностическая и воспитательная» [1].

Таким образом, основной целью внутреннего контроля является обеспечение своевременной информацией руководство предприятия, выявление и предупреждение отклонений, ошибок и мошенничества, устранение их причин, которая станет основой для принятия управленческих решений.

При рассмотрении основных задач внутреннего контроля учёные-экономисты или обобщают или детализируют их, в соответствии с поставленными перед ними проблемами. При обобщении задач авторы основным считают обеспечение сохранности имущества и экономного использования хозяйственных ресурсов [2, с. 9].

Обобщив результаты проведенного исследования и основываясь на рекомендациях COSO 2 [3], цели внутреннего контроля предприятий целесообразно разделять на:

- операционные – контроль операционной эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Заключается в контроле бизнес-процессов, использованных в ходе их осуществления ресурсов и полученных результатов;

- информационные – информационное обеспечение менеджеров предприятия информацией, соответствующей всем требованиям для принятия своевременных и адекватных ситуации управленческих решений по хозяйственной деятельности. В пределах этих целей обеспечивается достоверность отчётности и защита информации от несанкционированного доступа к ней и использования в ненадлежащих целях;

- в области соблюдения законодательства – контроль соблюдения требований законодательных и нормативных актов страны, внутренних документов и стандартов, регулирующих хозяйственную деятельность предприятий в целом или отдельный бизнес-процесс в её пределах.

Достижение указанных выше целей внутреннего контроля предполагает реализацию следующих задач:

- в сфере стратегических целей: соответствие хозяйственной деятельности предприятия стратегии и бизнес-планам;

- в сфере операционных целей: рациональное и экономное использование финансовых, материальных, трудовых и информационных ресурсов, используемых для осуществления хозяйственной деятельности предприятия, при обеспечении соблюдения запланированных результатов без повышения уровня рисков сверх установленного уровня;

– в сфере информационных целей: необходимый уровень учёта бизнес-процессов хозяйственной деятельности, использованных ими ресурсов и полученных результатов, достоверность, своевременность составления и представления всех видов отчётности по ним.

Итак, для того, чтобы система внутреннего контроля действовала эффективно, она должна быть оперативной, своевременной, постоянной, обеспечивать свободный обмен информацией, что позволит своевременно реагировать на определённые ситуации. При этом информация должна быть точной, поступать вовремя и доводиться до исполнителей в таком виде, который позволяет оперативно принять необходимые решения и осуществить соответствующие действия по решению того или иного проблемного вопроса. Принимая решение об установлении или изменении планового задания, руководитель должен обосновать их. В системе должна быть налажена тесная связь между теми, кто устанавливает плановые задания, и теми, кто должен их выполнять. Основные трудности на пути сбора и распространения полученной информации связаны с коммуникационными проблемами.

Литература

1. Рибалко Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в аграрних підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Л.В. Рибалко. – Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки» УААН. – К.: 2009. – 20 с.
2. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту: монографія / В.С. Рудницький. – Тернопіль, 1998. – 192 с.
3. Internal Control – Integrated Framework (2013) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.coso.org/documents/COSO%20McNally Transition% 20Article-Final% 20COSO%20Version%20Proof_5-31-13.pdf](https://www.coso.org/documents/COSO%20McNally%20Transition%20Article-Final%20COSO%20Version%20Proof_5-31-13.pdf)

КООПЕРАЦИЯ БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

*КОСТЕНКО А.К.,
канд. экон. наук, доцент, декан экономического факультета
Учреждение образования «Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины»*

Развитие полноценного финансового рынка и его отдельных секторов невозможно без кооперации банковских и страховых структур в целях диверсификации финансовых потоков между его участниками, снижения потенциала кредитного риска в банковском секторе, повышения его финансовой устойчивости.

Актуальным в этой связи является развитие банкострахования, т.е. процесса интеграции и взаимовыгодного сотрудничества коммерческих

банков и страховых организаций. Мировая практика показывает, что мотивация проникновения банковских учреждений в банкострахование сводится к целому ряду преимуществ: реализация банковских продуктов через каналы продаж и клиентскую базу партнёра, страхование кредитных рисков и рисков невозврата депозитов, доступ к финансовым ресурсам страховщика и его партнёров на рынке перестрахования и др. В то же время потенциал взаимодействия задействованных при этом секторов финансового рынка используется сегодня не в полной мере.

Перспективным видом добровольного страхования, с нашей точки зрения, является страхование депозитов юридических лиц, которые формируют основной объём ресурсной базы коммерческих банков как в виде срочных депозитов, так и в виде остатков средств на счетах клиентов, имеющих форму депозитов до востребования. На сегодняшний день указанная категория вкладчиков остаётся незащищённой в случае дефолта кредитно-финансового учреждения. Банки сегодня не заинтересованы увеличивать свои расходы на страхование депозитов юридических лиц через специализированные страховые компании ввиду отсутствия действенного механизма прямого (как в случае с возмещением вкладов физических лиц, имеющим место в России и Беларуси) или косвенного участия государства в данном процессе (за счёт создания стимулирующих развитие банкострахования условий).

Один из возможных вариантов решения данной проблемы может заключаться в компенсации расходов на страхование предпринимательского риска банка за счёт потенциальной возможности последнего уменьшить фактическую базу резервирования, т.е. расчётную величину привлечённых банком средств, от которой в дальнейшем формируется сумма обязательных резервных требований. Банкам это позволит увеличить объём работающих активов и сократить уровень кредитного риска. Привлекаемые при этом страховые организации получают дополнительный источник дохода. Государство, в свою очередь, под надзором Центрального банка страны получит дополнительный инструмент монетизации экономики за счёт увеличения объёмов безналичной денежной эмиссии коммерческих банков.

Максимальный размер базового страхового тарифа, с нашей точки зрения, целесообразно ограничить средним уровнем рентабельности активов по банковскому сектору (ROA). Это будет стимулировать коммерческие банки к увеличению отдачи от размещённых средств относительно среднего значения ROA по банковскому сектору, и будет сопровождаться увеличением нормы прибыльности в целом по банковскому сектору. Повысится доходность данного вида добровольного страхования и для страховых организаций, поскольку появятся предпосылки к увеличению размера страхового тарифа по соответствующим договорам страхования.

Банки, в свою очередь, при расчёте базы резервирования (расчётной величины привлечённых банками средств, от которой в дальнейшем формируется сумма резервных требований) могут её уменьшить на сумму

страхового возмещения по действующим на дату расчёта договорам страхования депозитов юридических лиц. В итоге мы можем определить коэффициент страхового вычета (k_{id}):

$$k_{id} = \frac{S_{ic}}{D_{le}}, \quad (1)$$

где S_{ic} – размер страхового возмещения по договорам страхования юридических лиц, BYN;

D_{le} – остатки на депозитных счетах юридических лиц, BYN.

Чем выше значение данного коэффициента, тем больше объём безналичной денежной эмиссии конкретного коммерческого банка, а, следовательно, работающих у него активов. На макроуровне это будет способствовать росту монетизации экономики.

Расчётная величина привлечённых банками средств юридических лиц с поправкой на коэффициент страхового вычета (EVF'_{le}) будет выглядеть следующим образом (2):

$$EVF'_{le} = EVF_{le} * k_{id}, \quad (2)$$

где EVF_{le} – расчётная величина привлечённых банками средств юридических лиц, определяемая по методике Национального банка и выступающая базой для установления размера резервных требований.

С учётом предложенных выше ограничений размера базового страхового тарифа возможность компенсировать расходы по страхованию ответственности банка перед вкладчиками-юридическими лицами будет у тех банков, рентабельность активов которых соответствует следующему условию (3):

$$IR_{Dle} \leq ROA_i \geq \overline{ROA}_{bs}, \quad (3)$$

где IR_{Dle} – страховая ставка по договорам страхования вкладов юридических лиц, %;

ROA_i – рентабельность активов i -го банка, %;

\overline{ROA}_{bs} – средняя рентабельность активов банковского сектора, %.

Кроме того, страхуя свою ответственность перед вкладчиком-юридическим лицом, банк продвигает через свои каналы продаж и клиентскую базу коммерческий продукт партнёра-страховщика, который, в свою очередь, будет заинтересован выплачивать банку дополнительное комиссионное вознаграждение. Например, в рамках совместных кобрендинговых программ.

Гарантированная таким образом сумма выплаты по страховому случаю, в качестве которого можно рассматривать, например, отзыв (аннулирование) у банка лицензии на осуществление банковских операций или введение Центральным банком моратория на удовлетворение требований кредиторов банка, покрывает в полном объёме обязательства банка перед его вкладчиками-юридическими лицами.

Следует отметить, что в соответствии с Законом Республики Беларусь

«О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц» средства физических лиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, не являются объектами возмещения банковских вкладов (депозитов) для Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. То есть рассмотренный выше механизм страхования депозитов юридических лиц будет актуальным и по отношению к депозитам субъектов хозяйствования из числа индивидуальных предпринимателей.

На сегодняшний день в Беларуси действуют 19 страховых организаций. Из них наиболее крупными игроками страхового рынка, способными уже сейчас включиться в подобную кооперацию, являются ОАО «Белгосстрах», ЗАСО «Промтрансинвест» и ЗАСО «ТАСК». Несмотря на постоянное развитие на протяжении последних лет, страховой рынок Беларуси остаётся относительно небольшим с ограниченным количеством страховых услуг. Уровень распространения страховых услуг среди домохозяйств и предприятий до сих пор остаётся низким. Наибольшая доля белорусского страхового рынка принадлежит страховщикам с государственной формой собственности, основной доход которых построен главным образом на обязательных видах страхования. Возможности развития частных страховых компаний, страховых компаний с иностранными инвестициями ограничены. Доля объёма начисленных страховых взносов по отношению к ВВП составляет немногим более 1%. По данному показателю Беларусь значительно отстаёт от большинства развитых европейских стран, где он варьируется в среднем от 5 до 10%.

В этих условиях на законодательном уровне требуется дальнейшая проработка вопросов, связанных с развитием банкострахования в стране, получением синергетического эффекта в процессе взаимодействия между собой представленных сегментов финансового рынка.

Таким образом, эффективная кооперация банков и страховых организаций в сфере страхования депозитов юридических лиц (субъектов хозяйствования) позволит:

- коммерческим банкам, во-первых, стать более привлекательными для размещения капитала потенциальными клиентами-инвесторами, в том числе нерезидентами, а также повысить лояльность уже существующих клиентов-юридических лиц, желающих иметь гарантию возмещения средств, размещённых на депозитах; во-вторых, диверсифицировать риск потенциального дефолта за счёт участия страховой организации; в-третьих, нарастить в перспективе свою ресурсную базу в части увеличения остатков средств на депозитных счетах клиентов-юридических лиц, что положительным образом отразится на ликвидности банков;

- страховым организациям – получить дополнительный источник дохода с потенциалом его роста через механизм формирования базового страхового тарифа, а также открывающиеся возможности по наращиванию клиентской базы.

МОДЕЛИ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И ФИНТЕХА

*КОТЛЯРОВ И.Д.,
канд. экон. наук, доцент, доцент департамента финансов
Санкт-Петербургский филиал
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»*

В настоящее время происходит бурное развитие рынка финансовых технологий (финтеха), которые можно описать как синергию между финансовыми услугами и информационными технологиями [1-10] Это ставит вопрос о поиске моделей сосуществования традиционных и инновационных финансовых услуг (финансовых технологий или финтеха).

Мы считаем возможным выделить пять моделей (табл. 1).

Таблица 1

Модели сосуществования традиционных и инновационных технологий
предоставления финансовых услуг

Модель	Сущность
Консервативная модель	Отказ от использования финтеха или освоение только тех элементов финтеха, которые уже имеют давнюю историю применения
Дополненная консервативная модель	Приоритет отдаётся традиционной модели предоставления финансовых услуг, однако внедряются те инновации, которые позволят повысить качество их предоставления
Комбинированная модель первого типа	Финансовый институт использует традиционные и инновационные модели предоставления услуг, которые не дополняют друг друга, а существуют параллельно
Комбинированная модель второго типа	В деятельности финансового института сочетаются традиционная и финансово-технологическая модели, которые дополняют друг друга и дают потребителю выбрать оптимальный канал получения ценности
Дополненная инновационная модель	Приоритет отдаётся инновационным финансовым технологиям, однако используются элементы традиционных моделей предоставления финансовых услуг (для повышения удобства доступа клиентов к инновационным моделям и формирования доверия)
Инновационная модель	Финансовый институт использует только инновационные модели предоставления финансовых услуг

Очевидно, что границы между этими моделями размыты. Фактически речь идёт о том, что будет существовать целый континуум переходных форм

между чисто консервативной и чисто инновационной моделями, и мы лишь разбили этот континуум на определённые участки с достаточно большой долей условности.

Как ни парадоксально, консервативная модель имеет в настоящее время определённые модели применения. Финтех, как показано в таблице, во многом связан с переводом финансовых операций в виртуальное информационное пространство. Это означает, что сам потребитель финансовых услуг становится всего лишь носителем информации о самом себе. Это, с одной стороны, исключает личное, человеческое общение между провайдером и потребителем финансовых услуг, а, с другой стороны, создаёт колоссальные риски. Простой пример: сейчас много говорится о биометрической аутентификации пользователя, в частности, по его лицу. Что мешает злоумышленникам установить в людном месте камеру с функцией такой аутентификации и списать средства со счетов всех пользователей, чьи лица удалось определить? При этом если карту, которая была похищена, можно заблокировать и потом перевыпустить, то что делать с собственной внешностью, если информация о ней недобросовестно используется? Ограничение применения финтеха в консервативной модели означает не ретроградность банка, а его целенаправленную политику на сохранение человеческих отношений с потребителями и на защиту личной информации.

Финансовый институт, использующий такую модель, будет внедрять только те элементы финтеха, которые уже прошли проверку временем и которые не угрожают безопасности и комфорту пользователей.

При этом, разумеется, будут и те банки, которые будут вынуждены использовать данную модель в силу отсутствия технологических компетенций и финансовых ресурсов для внедрения. Однако для них это будет не целенаправленная политика, а вынужденное поведение, и такие банки, вероятно, будут вытесняться с рынка.

Можно предположить, в частности, что такая модель будет активно внедряться в сегменте *private banking*, а также в финансовых институтах, ориентированных на целевую аудиторию с консервативным типом потребления.

Дополненная модель означает, что использующий её финансовый институт традиционен с точки зрения предлагаемых продуктов (и, шире, модели взаимодействия со стейкхолдерами), но при этом он использует те инновации, которые могут позволить ему снизить издержки и повысить качество оказываемых услуг (а также обеспечить соответствие модели предоставления этих услуг представления целевой аудитории). Примером реализации такой модели на российском рынке может быть Сбербанк, который, специализируясь на традиционных банковских продуктах, активно предоставляет их в режиме онлайн.

В рамках комбинированной модели первого типа финансовый институт применяет как традиционные, так и инновационные модели, но они не формируют единый канал создания ценности для клиента, а существуют

параллельно. Эта параллельность достигается за счёт того, что традиционные и инновационные модели выделены в разные продукты, разные бренды или даже разные юридические лица (хотя с технологической и операционной точек зрения они могут быть достаточно глубоко интегрированы – например, традиционный банк создаёт инфраструктуру для «надстроенной» над ним финтех-организации, которая фактически выступает в качестве виртуального финансового оператора). Удобство этой модели заключается в том, что она позволяет использовать преимущества нового бизнес-подхода, не разрушая при этом традиционную схему функционирования финансового института. Она даёт возможность охватить пользователей с разными запросами и ориентированными на разные типы предоставления финансовых услуг, избегая при этом смешения имиджа разных моделей финансовой деятельности (не отпугивая консервативных пользователей избыточной инновационностью и не смущая инновационно ориентированных потребителей чрезмерным консерватизмом). Проблема, однако, заключается в том, что между параллельными каналами создания ценности может возникнуть конкуренция (например, при привыкании потребителей к финансовым инновациям они начнут постепенно переключаться на инновационную часть данного финансового института) или один из них начнёт паразитировать на другом. Это может стать причиной ослабления финансового института в целом.

Комбинированная модель второго типа построена на принципиально иной основе – при её использовании клиенты (и, шире, стейкхолдеры) смогут выбрать оптимальный для себя канал получения ценности в рамках одного финансового института (а также комбинировать эти каналы в зависимости от своих потребностей). Фактически это то, как будет функционировать универсальный финансовый институт – новое воплощение универсального банка, построенное на инновационной технологической, организационной и продуктовой базе в сочетании с традиционными подходами. В таком финансовом институте может быть реализован принцип «одного окна», через которое можно будет получить доступ к любым типам финансовых услуг. Не исключено, что эта модель ведения бизнеса будет реализована разного рода агрегаторами. Параллелью этой модели в сфере розничной торговли может быть омниканальная организация продаж.

Финансовый институт, работающий по дополненной инновационной модели, ориентируется в своей деятельности, прежде всего, на использование финтеха, однако применяет традиционные модели и инструменты предоставления финансовых услуг для того, чтобы повысить качество и комфорт своих сервисов для целевой аудитории. В частности, у финтех-института в строгом смысле слова нет связей с реальным миром – его деятельность осуществляется в виртуальном информационном пространстве, и поэтому, например, получить у такого института наличные деньги (как со своего банковского счёта в виртуальном банке, так и, скажем, для проведения конвертации криптовалюты, полученной после проведения ICO,

в традиционные фиатные деньги) практически невозможно. По этой причине для ряда операций финтех-институту необходима «последняя миля», обеспечивающая связь между виртуальным оператором финансовых услуг и реальными пользователями. В частности, к дополненной инновационной модели в настоящее время переходит банк Tinkoff, создающий собственную сеть банкоматов (в первую очередь – для внесения денег на счёт).

Использование инновационной модели означает, что финансовый институт отказывается от применения традиционных моделей и инструментов предоставления финансовых услуг и целиком сосредотачивается на финтехе. Примером такой модели мог быть уже упоминавшийся выше банк Tinkoff – до выстраивания собственной банкоматной сети. Решение проблемы «последней мили» в этом случае достигается за счёт партнёрства с традиционными финансовыми организациями, обладающими собственной инфраструктурой. Бросается в глаза аналогия с интернет-магазинами, которые, в случае отсутствия собственной службы доставки, прибегают к логистическому аутсорсингу.

Вероятно, не будет большой ошибкой предположить, что, при наличии финансовых институтов, использующих консервативную или инновационную модель в чистом виде, основную долю рынка будут занимать операторы, в той или иной форме прибегающие к сочетанию в своей деятельности традиционных моделей и финтеха. Традиционные финансовые институты будут постепенно дрейфовать к комбинированной модели первого и второго рода (через поглощение финтех-компаний и создание собственных финтех-подразделений), тогда как финтех-операторы будут смещаться в сторону дополненной инновационной модели. Логика такого развития предельно проста: получить максимум от сочетания положительных сторон инновационной и традиционной моделей, при этом нивелировав недостатки каждой из них.

Литература

1. Барберис, Я. Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым технологиям / Я. Барберис, С. Чишти. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 676 с.
2. Демьянова, Е.А. Критерии оценки рисков развития компаний в условиях внедрения финансовых технологий / Е.А. Демьянова // Финансы: теория и практика. – 2017. – Т. 21. – № 4. – С. 182-190.
3. Корниевская, В.О. Биткоин и блокчейн сквозь призму глубинных условий финансового и социально-экономического развития / В.О. Корниевская // Экономическая теория. – 2017. – № 4. – С. 60-75.
4. Кудрявцева Ю.В. Рынок банковских услуг: от настоящего к будущему / Ю.В. Кудрявцева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – Т. 10. – № 4. – С. 435-448.

5. Кульбит, Е.В. Анализ системы электронного банкинга как компонента системы дистанционного банковского обслуживания / Е.В. Кульбит // Экономика. Бизнес. Банки. – 2017. – Т. 2. – С. 104-110.

6. Осадчий, Н.К. Цифровая трансформация отрасли банковских услуг: анализ российской и зарубежной практики / Н.К. Осадчий // Экономика. Бизнес. Банки. – 2017. – Т. 8. – С. 123-129.

7. Сызоненко, И.С. Потенциал развития финтех-компаний в банковском секторе Российской Федерации / И.С. Сызоненко // Экономика. Бизнес. Банки. – 2017. – Т. 8. – С. 130-135.

8. Усоскин, В.М. Финансовое посредничество в условиях развития новых технологий / В.М. Усоскин, В.Ю. Белоусова, И.О. Козырь // Деньги и кредит. – 2017. – № 5. – С. 14-21.

9. Устюжанина, Е.В. Цифровая экономика как новая парадигма экономического развития / Е.В. Устюжанина, А.В. Сигарев, Р.А. Шейн // Экономический анализ: теория и практика. – 2017. – Т. 16. – № 12. – С. 2238-2253.

10. Banking Beyond Banks and Money. A Guide to Banking Services in the Twenty-First Century / Tasca P., Aste T., Pelizzon L., Perony N. (Eds.). N.Y.: Springer, 2016.

ИННОВАЦИОННЫЕ ВИДЫ ИНЖИНИРИНГА В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

КРАВЦОВА Л.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
предприятия и инноватики*

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Эволюция современной финансовой системы испытывает постоянное влияние ряда негативных проявлений связанных с глобализацией финансовой деятельности корпораций, дестабилизацией международных рынков, вызванных колебаниями валютных курсов, налоговой асимметрией, высоким риском инвестирования, низкой ликвидностью ценных бумаг. Решение данных проблем вызывает необходимость поиска инновационных финансовых технологий и инструментов. В связи с этим в практику управления финансовой системой входит финансовый инжиниринг как процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов и схем осуществления финансовых операций.

Вопросам решения проблем инновационного управления финансовой системы с помощью финансового инжиниринга посвящено значительное количество научных работ. Особый интерес среди них вызывают результаты исследований, проведенные М. Шоулзом и Ф. Блэком, Дж. Ф. Маршаллом, В.К. Бансалом, Дж. Финнерти и др. Среди современных учёных необходимо

отметить работы российских учёных И.А. Дарушина «Финансовый инжиниринг: инструменты и технологии» и Н.Л. Полторацкой «Финансовый инжиниринг инновационных финансовых инструментов в условиях нарастающей нестабильности на финансовых рынках: мировой и российский опыт».

Институт финансового инжиниринга в Донбассе, который входил долгое время в состав Украины, не имел широкого применения. Поэтому приоритетной задачей, которая стоит перед учёными Донецкой Народной Республики, является исследование в области повышения эффективности управления финансовой системой с помощью инструментов и технологий финансового инжиниринга

В международной практике инжиниринг в широком смысле включает следующие сегменты: строительный, или общий, инжиниринг; консультационный, или «чистый», инжиниринг (Consulting Engineering); технологический инжиниринг (Manufacturing Engineering). Однако в современной экономике инжиниринг перестал выполнять исключительно инженерные функции. Исследования, проведенные М.А. Гершманом, позволяют утверждать, что «инжиниринг представляет собой коммерческую деятельность, включающую в себя комплекс работ по проведению предварительных исследований, подготовку технико-экономического обоснования, комплекта проектных документов, а также разработку рекомендаций по организации производства и управления» [1]. Одновременно значительно возросла роль финансов, что закономерно вызвало практическую потребность в научных исследованиях, позволяющих адекватно реагировать на изменения в экономической и финансовой сферах и создании инновационных технологий и инструментов.

Обзор современной научной литературы, проведенный в рамках данного исследования, определил круг проблем, которые успешно решаются с помощью финансового инжиниринга.

Вопросы классификации финансового инжиниринга детально проработаны в статье Н.П. Барынькиной [2]. Автор выделил три сектора функционирования финансового инжиниринга: рыночный, смешанный и нерыночный. Банковский инжиниринг, инжиниринг рынка ценных бумаг и срочного рынка, инжиниринг корпоративных финансов, инжиниринг личных финансов; инжиниринг обслуживания населения входят в рыночный сектор. Нерыночный сектор финансового инжиниринга представлен налоговым и бюджетным (финансовым инжинирингом государственных финансов и финансов местного самоуправления) инжинирингом. Смешанный сектор включает один вид – комбинированный финансовый инжиниринг, т.е. сочетание двух и более видов финансового инжиниринга, например, банковского и рынка ценных бумаг.

Технология финансового инжиниринга реализуется с целью:

– во-первых, повышения эффективности деятельности финансовой системы и ослабления влияния финансовых рисков;

– во-вторых, конструирование новых финансовых продуктов.

Первое направление осуществляется путём: формирования и реализации спекулятивных стратегий при торговле ценными бумагами; хеджирования; спекуляции и арбитража; получения прибыли на основе использования рыночных несовершенств и свободных сегментов рынка; управления корпоративными финансами; оперативного управления внедрением инвестиционных проектов.

Конструирование новых продуктов заключается в разработке производных финансовых инструментов (фьючерсы, опционы, свопы и др.) и структурированных продуктов.

По мнению А.А. Аюпова, главная экономическая функция финансового инжиниринга заключается в создании фиктивного капитала и обеспечение его движения [3, с. 43].

Детальное изучение проблемы использования финансового инжиниринга позволило сделать вывод, что долевые инструменты (акции и паи), олицетворяющие право собственности, практически не подвержены инжиниринговым изменениям. Единственным примером инновации в отношении акций является создание привилегированной акции как комбинации свойств обыкновенной акции и облигации, что позволило занять ей промежуточное положение между ними.

Инжиниринг облигаций имеет более широкую область применения, чем акции и паи. Во-первых, возможно выделить несколько параметров (номинал, срок погашения, купонный платёж). Во-вторых, каждый из параметров имеет несколько направлений модернизации на базе использования различных механизмов. Например, для изменения номинала облигации используют механизмы амортизации, что превращает облигацию в аннуитет, или индексации.

С точки зрения срока погашения облигации, кроме традиционных бессрочных облигаций, применяют погашение раньше условного срока или пролонгацию (продление) по инициативе одной из сторон договора, что представляет собой опцион.

Следующий параметр изменения – купонный платёж. Традиционный фиксированный купон при эмиссии облигаций дополнен механизмами дисконтного дохода и плавающего (переменного) купонного платежа.

Результатом финансового инжиниринга является появление на рынке ценных бумаг структурированных продуктов. Структурированный продукт создаётся с целью повышения доходности, снижения риска и формирования дополнительных преимуществ в результате сочетания традиционных финансовых инструментов и производных компонентов. В последнее время получили распространение следующие виды комбинаций:

– сочетание инструмента с фиксированной доходностью и опциона типа «колл»;

– использование акции и опцион типа «пут»;

– объединение классической облигации и опциона на покупку акций того же эмитента.

Инжиниринг производных инструментов базируется на их способности вписываться в структуру других инструментов и сочетаться между собой. Различают три блока модификаций связей. Первый блок – встраивание форварда или фьючерса в структуру стандартной сделки. Следующий блок инжиниринга производных инструментов заключается в их взаимном сочетании. Комбинировать можно инструменты как одного типа, так и инструменты разных типов. Третье направление инжиниринга производных инструментов – изменение различных параметров традиционного опциона.

К синтетическим инструментам относят разновидность финансовых инструментов, которые по графику выплат напоминают обычный инструмент, но образуются в результате соединения графиков выплат двух или более компонентов. Следовательно, синтетические инструменты являются продуктом финансового инжиниринга и имеют широкий спектр применения.

Перспективным направлением финансового инжиниринга является секьюритизация финансовых активов, который представляет процесс перепродажи активов различным инвесторам с помощью выпуска новых финансовых инструментов, которыми, как правило, владеет банк. Целью таких операций выступает передача кредитного риска низколиквидных финансовых активов или увеличение операционной прибыли основных участников сделки (банков и инвестиционных компаний). Эволюция инструментов секьюритизации привела к появлению такого инструмента, как кредитные ноты, которые выпускаются банком для рефинансирования выданных кредитов и передачи кредитного риска третьим лицам – инвесторам.

Таким образом, внедрение финансового инжиниринга создаёт своеобразную систему, элементы которой взаимно влияют друг на друга, способствуя трансформации и адаптации финансовых инструментов к сложившимся условиям, что вызывает дальнейшее развитие финансовой системы.

Литература

1. Гершман, М.А. Российские инжиниринговые организации: подходы к идентификации и оценке эффективности деятельности / М.А. Гершман // Вопросы статистики. – 2013. – № 2. – С. 53-62.

2. Барынькина, Н.П. Эволюция понятия финансового инжиниринга в финансовой науке / Н.П. Барынькина // Вопросы экономики и права. – 2011. – № 6. – С. 101-107.

3. Аюпов, А.А. Конструирование и реализация инновационных финансовых продуктов / А.А. Аюпов. – М.: NOTA BENE, 2007. – 220 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

КРИШТОПА И.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

С внедрения в Донецкой Народной Республике собственной налоговой системы, обусловленной Законом «О налоговой системе», возросла роль экономической оценки доходов и расходов производственных предприятий.

В настоящее время существуют теоретические и методические проблемы при определении показателей для исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Объектом налогообложения налога на прибыль является прибыль, которая рассчитывается путём уменьшения суммы валовых доходов отчётного периода на сумму валовых расходов отчётного периода [1].

Основная часть валовых доходов производственного предприятия признаётся по принципу начисления (таблица).

Таблица

Состав основных видов валовых доходов производственного предприятия
и порядок их признания

Валовые доходы	Порядок признания
Доход от реализации товаров признаётся	По дате перехода покупателю права собственности на такой товар
Доход от предоставления услуг и выполнения работ	По дате составления акта или другого документа, который подтверждает выполнение работ или предоставление услуг

Валовые расходы такого предприятия должны признаваться по принципу начисления и соответствия, а именно «признаются расходами того отчётного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров, продукции, выполненных работ, предоставленных услуг» [1].

На первый взгляд используются обычные правила признания доходов и расходов, как в финансовом, так и в налоговом учёте.

Однако, проанализировав показатели налоговой отчётности по налогу на прибыль [2], выделим статьи, в которые включаются производственные затраты предприятия (таблица).

Обращает на себя внимание статья 3.6 «Сумма фактически выплаченной заработной платы», само название данной статьи отчёта свидетельствует о кассовом методе признания данного вида валовых расходов. А как быть, если продукция произведена, но не реализована, а заработная плата выплачена?

Таблица

Перечень статей Декларации по налогу на прибыль, в состав которых могут входить производственные затраты предприятия

1	Расходы, связанные с приобретением сырья, материалов для изготовления собственной продукции
2	Сумма амортизационных отчислений
3	Расходы, связанные с приобретением работ/услуг
4	Сумма фактически выплаченной заработной платы (в т.ч. по контрактам, трудовым договорам, договорам подряда и другим гражданско-правовым договорам)
5	Расходы, связанные с расчётами с бюджетом ДНР
6	Расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств согласно п.п. 72.2.12 Закона
7	Расходы, связанные с покупкой электроэнергии, воды, газа, услуг теплосети, связи
8	Сумма (эквивалентная стоимость) товара, возвращённая покупателем
9	Расходы, связанные с арендой имущества
10	Сумма расходов, связанных с приобретением товаров, сырья, материалов, работ, услуг по договорам с нерезидентами, имеющими оффшорный статус

Статья «Расходы, связанные с расчётами с бюджетом ДНР» включает затраты, связанные с уплатой подоходного налога, принцип включения в валовые расходы которого не ясен. Возможно, его необходимо включать в валовые расходы одновременно с выплатой заработной платы, или в момент реализации продукции, в себестоимость которой включаются расходы на заработную плату, из которой удержан подоходный налог.

Расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств согласно п.п. 72.2.12 Закона о налоговой системе подлежат включению в валовые расходы только в размере 10% таких расходов за отчётный месяц, но ведь они могут включать и сумму заработной платы сотрудникам, которые производили ремонт силами предприятия. Значит ли это, что часть расходов на текущий ремонт производственного оборудования можно включать в валовые расходы по кассовому методу, а часть по методу соответствия? Может необходимо по всем статьям затрат, связанным с ремонтом, выделять 10%, которые могут быть использованы для исчисления объекта налогообложения по налогу на прибыль?

Проблемой исчисления показателей валовых расходов производственными предприятиями является наличие у них запасов готовой продукции и незавершённого производства. Значит необходимо каждую статью валовых расходов практически пересчитывать и документировать по несколько раз: на момент возникновения затрат, на момент прихода на склад готовой продукции, на момент реализации, и речь идёт только о налоговом учёте. Кроме показателей налоговой отчётности предприятия обязаны правильно исчислить показатели, которые характеризуют финансовое состояние, финансовые результаты деятельности, статистические и другие данные, которые вроде бы и называются одинаково, но на самом деле существенно отличаются.

Фактически для производственного предприятия нарушаются все классические принципы налогообложения: определённости, удобства, экономии.

Немаловажной проблемой для производственных предприятий является отражение информации в статьях валовых расходов «Сумма амортизационных отчислений». Требованиями налогового законодательства запрещается включать в её состав расходы на приобретение, изготовление, строительство, реконструкцию, ремонт и модернизацию основных фондов и необоротных материальных активов общепроизводственного назначения до завершения военных действий на территории Донецкой Народной Республики [1]. Однако что понимает законодатель под понятием «общепроизводственные» не разъясняется. Ведь с точки зрения бухгалтерского учёта, основные средства являются средствами общепроизводственного назначения, если они являются средствами цехового, участкового, линейного назначения [3]. Как правило, большинство основных средств, которые участвуют в производственном процессе, являются общепроизводственными, за исключением специфического оборудования, которое можно прямо отнести к конкретному виду продукции. Возможно, законодатель ограничивает начисление амортизации по основным средствам общехозяйственного назначения, это является более логичным.

Эти и другие вопросы остаются без разъяснения со стороны норм законодательства.

Для устранения неоднозначного толкования норм Закона о налоговой системе относительно амортизации, необходимо внести изменения в п.п. 72.3.8. и заменить слово «общепроизводственные» на «общехозяйственные».

Также возникают сомнения в целесообразности применения принципа начисления и соответствия ко всем видам перечисленных валовых расходов [1, 2].

Сама структура валовых расходов предприятия понятна и проста. Она содержит элементы ограничительного характера, т.е. налоговая система является основой государственного регулирования экономики, а для молодой

Республики очень важно получить источники финансирования основных социальных программ.

Содержит элементы, которые направлены на стимулирование платёжной дисциплины и снижение задолженности: перед поставщиками и подрядчиками, перед работниками предприятия.

Однако следует признать, что требования налогового законодательства по формированию и отражению в налоговой отчётности валовых расходов более адаптированы к кассовому методу. Сущность данного метода заключается в том, что датой возникновения валовых расходов является дата списания денежных средств с банковского счёта (выдачи из кассы) налогоплательщика [1].

Применение кассового метода производственными предприятиями обеспечит простоту, прозрачность, экономическую эффективность, формирования и отражения в налоговой отчётности валовых расходов и что не повлечёт за собой снижения налоговых поступлений в бюджет.

Возможно, данный метод не подойдёт ко всем статьям валовых расходов, к ним необходимо применять метод начисления без критерия соответствия.

Что касается валовых доходов, то к ним по-прежнему целесообразно применение метода начисления, так как этот метод обеспечивает более детальную возможность оценки эффективности и результативности деятельности предприятия, стимулирует развитие партнёрских отношений и деловой репутации.

Литература

1. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 25.12.2015 г. (Постановление № 99-ІНС). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-onalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

2. Порядок заполнения и предоставления отчётности по налогу на прибыль: утв. Приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 05.02.2016 г. № 23 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/normativnye-dokumenty/14-normativnye-dokumenty/1042-poryadok-zapolneniya-i-predostavleniya-otchetnosti-po-nalogu-na-pribyl-02-05/>.

3. Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 16 «Расходы», утверждённый приказом МФУ от 31.12.99 г. № 318, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-11>.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

КУХЕННАЯ М.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономической статистики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Любой вид рынка, в том числе и рынок банковского потребительского кредитования, развивается стихийно. В связи с этим возникает необходимость в разработке теоретических и практических мер, направленных на ограничение стихийности рынка, его основные процессы должны быть управляемы и урегулированы [2, с. 274]. Регулирующая деятельность базируется на качественной и достоверной информации, а процесс управления тесно связан с процессами сбора, хранения, обработки, передачи информации. Эффективность управления в банковском секторе зависит от качества менеджмента и уровня обеспеченности необходимой информацией, которая позволяет корректно анализировать ситуацию, находить оптимальные решения, составлять перспективные планы и определять рациональные варианты деятельности банков.

Рынок потребительского кредита – это взаимодействие кредиторов, заёмщиков и государства по поводу предоставления займов на потребительские цели. Процесс статистического обеспечения регулирования рынка банковского потребительского кредитования невозможен без сбора и обработки информации, то есть без информационно-аналитического обеспечения.

Основными источниками информации о кредитной деятельности банков является отчётность, а также специально организованные обследования. Банковская отчётность – это единая система количественных характеристик и показателей, отражающих финансовое и имущественное положение кредитной организации и результаты её деятельности на отчётную дату [1, с. 740].

Особенностью банковской деятельности является обязательство банков обеспечить сохранение банковской тайны. Исходя из этого, главной проблемой в обеспечении эффективного регулирования рынка потребительского кредитования является ограниченность информации для исследования. Фактически для анализа доступна только та часть данных, которая обязательна для опубликования. Личные данные заёмщиков потребительского кредитования (возраст, вид профессиональной деятельности, семейное положение и т.д.) недоступны.

На кредитную деятельность банка влияет ряд факторов. По мнению Головача А., эти факторы можно классифицировать по двум основным группам: эндогенные и экзогенные. В блок эндогенных факторов относятся: организационная структура банка, географические границы деятельности и

менеджмент банковской деятельности [2, с. 238]. Блок экзогенных факторов состоит из двух подгрупп: микросреда и макросреда.

Поскольку потребительское кредитование является одним из основных видов кредитной деятельности банка, то все указанные факторы влияния ему также свойственны. Однако непосредственно для рынка потребительского кредитования данную классификацию целесообразно расширить. К эндогенным факторам предлагается отнести такой показатель, как доля иностранного капитала в уставном капитале банка. Важным фактором также является доступность информации для потенциальных заёмщиков, то есть развитие маркетинговых мероприятий, направленных на идентификацию банковской марки, привлечение новых клиентов и повторное сотрудничество с уже существующими клиентами.

Кроме этого, при работе с физическими лицами банкам важно выбирать более надёжного клиента. С этой целью при выдаче потребительского кредита банки пользуются скоринг-системой, которая позволяет ускорить процесс принятия решения по поводу выдачи кредита. От эффективности скоринг-системы зависит, во-первых, станет ли потенциальный клиент банка реальным заёмщиком, а во-вторых, не принесёт ли такой клиент банку убытки, не переместится ли его заём в категорию просроченных кредитов.

К экзогенным факторам микросреды, кроме указанных Головачем А., предлагается добавить торговые сети и Интернет-магазины, в которых возможно получение потребительского кредита. Популярность и рост объёмов потребительского кредитования в некоторой степени объясняется его доступностью для населения за счёт развития торговых сетей и их сотрудничества с банками.

Важным экзогенным фактором макросреды является учётная ставка Центрального банка, поскольку именно от её значения зависят условия кредитования коммерческими банками. Кроме того, учитывая особенности потребительского кредитования, важны следующие факторы: расширение ассортимента необходимых потребительских благ; цены на потребительские товары, индекс потребительских цен и др.

Представленное информационное обеспечение является одним из элементов статистического обеспечения регулирования деятельности банков. Его формирование необходимо рассматривать не как сиюминутное действие, а как непрерывный процесс, тесно связанный с практикой совершенствования регулирования в отношении требований времени.

Методическое обеспечение управления базируется на статистической методологии как совокупности принципов статистического исследования и обоснования на их основе правил, приёмов и методов исследования явлений. Диапазон применения статистических методов в управленческой деятельности достаточно широк. Это, прежде всего, касается подготовки информации, её анализа, сравнения с соответствующими критериями и на этой основе выявления проблем и путей их решения на базе практического

анализа [3, с. 74]. Статистические методы используются на этапе реализации управленческих решений, при контроле их выполнения и оценке эффективности полученных результатов.

Литература

1. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 768 с.
2. Головач, А.В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft Excel / А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров та ін. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2006. – 328 с.
3. Миркин, Я.М. Аналитический доклад. Стратегия развития финансовой системы России: блок «Стимулирование модернизации экономики (банковский сектор, политика, налоги)» / Я.М. Миркин – М.: Изд-во Минобрнауки России. – 2010. – 459 с.

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

ЛАЗАРЕНКО Н.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Настоящая публикация посвящена рассмотрению общих проблем повышения качества организационного управления инновационным развитием региона. Её целями, в частности, являются: выявление специфики инновационного развития как объекта управления и систематизация соответствующих задач организационного управления.

Механизм управления социально-экономическим развитием региона представляет собой совокупность процедур принятия управленческих решений, задачей которых является воздействие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого её поведения.

Поскольку «развитие» характеризует необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов, в процессе управления социально-экономическим развитием региона должны учитываться особенности каждого конкретного экономического состояния объекта управления, включая разнообразие, качество, количество и силу влияния каждого из факторов, которые определили его в момент оценки.

Инновационное развитие требует соответствующих ресурсов для его реализации: финансовых, кадровых, временных и др.

Предметом изменений в процессе реализации инновационных мероприятий могут быть:

– содержание и формы деятельности субъектов хозяйствования (изменение ассортимента и ценовой политики, производство новых видов товаров и услуг и т.п.);

– средства деятельности (переход на новые технологии производства);

– методы деятельности.

В изменении методов деятельности можно выделить 2 аспекта: технологический («методы производства») и организационный («методы управления субъектами хозяйствования и их изменениями – развитием»).

Субъекты инновационного развития научно-технологического потенциала региона можно сгруппировать следующим образом:

– государство, устанавливающее институциональные условия инновационного развития и методы его стимулирования;

– наука как источник инновационных идей и новых технологий;

– экономика как объединение субъектов хозяйствования, внедряющих эти идеи и технологии в процессе производства новых видов продукции и услуг для населения.

Приоритетными направлениями инновационной деятельности являются:

– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по созданию новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса, предназначенных для практического применения;

– технологическое переоснащение и подготовка производства для выпуска новой или усовершенствованной продукции, внедрения нового или усовершенствованного технологического процесса;

– осуществление испытаний новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса;

– выпуск новой или усовершенствованной продукции, применение нового или усовершенствованного технологического процесса до достижения окупаемости затрат;

– создание и развитие инновационной инфраструктуры региона;

– маркетинговая деятельность по продвижению на рынки новых видов продукции и услуг и др.

К основным группам мер государственного финансового стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности можно отнести:

– финансирование за счёт средств государственного бюджета фундаментальных научных исследований и экспериментальных разработок;

– целевое выделение бюджетных средств для реализации научного сопровождения важнейших инновационных проектов государственного значения;

– поиск и эффективное использование внебюджетных источников для финансирования, а также для вовлечения в хозяйственный оборот научных и научно-технических результатов, полученных в ходе исследований в рамках государственных образовательных учреждений всех уровней профессионального образования.

Для повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в области инновационного развития экономики необходим всесторонний комплексный анализ сложившейся в регионе ситуации со стимулированием развития малого научно-технического и инновационного предпринимательства, включая механизм поддержки за счёт средств государственного бюджета инфраструктуры малого бизнеса (мини-технопарки, центры трансфера технологий, инновационные бизнес-инкубаторы и т.п.). Также заслуживает пристального внимания органов государственной власти стимулирование развития механизма инвестирования и страхования рисков наукоёмких проектов, подготовка квалифицированных специалистов – инновационных менеджеров. Необходима целевая поддержка на конкурсной основе научно-технических и инновационных проектов, связанных с развитием горнодобывающей и обрабатывающих отраслей экономики, а также высокотехнологичного производства новых видов продукции, транспортной инфраструктуры и т.д.

НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДНР, РФ И УКРАИНЕ

ЛОШИНСКАЯ Е.Н.,

*канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Создание эффективной налоговой системы субъектов предпринимательской деятельности является одной из важнейших задач государственного регулирования Донецкой Народной Республики.

Роль налогов в воздействии на развитие предпринимательства заключается либо в стимулировании, либо в ограничении деловой активности субъектов бизнеса следующими способами:

- установление разных видов налогов;
- определение субъектов и объектов налогообложения;
- изменение налоговых ставок;
- введение налоговых льгот;
- изменение механизма налогообложения [1].

Налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи выполняют четыре основных функции (рис. 1).

Рис. 1. Основные функции налогов и сборов

Закон ДНР «О налоговой системе» № 99-ІНС от 25.12.2015 г. предусматривает две формы налогообложения субъектов предпринимательской деятельности – общий и специальные режимы [2] (рис. 2).

Рис. 2. Виды специального налогового режима СПД ДНР

В большей мере предприятия малого бизнеса ДНР используют следующие виды налогового режима: патент, упрощённый и общий налоги.

Согласно статье 179 Закона ДНР «О налоговой системе», патент выдаётся на один вид деятельности от 1 до 12 месяцев в пределах

календарного года, доход предприятия не должен превышать 1 млн. рос. руб. В основном используют ФЛП со следующим видом деятельности: оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Субъекты, находящиеся на упрощённом налоге, делятся на 3 группы (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика групп субъектов, уплачивающих упрощённый налог

Ставка налога, %	Количество сотрудников, чел.	Валовый доход	Примечания
1-я группа			
2,5	до 10	до 1,5 млн. рос. руб.	запрещается оказывать услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом
2-я группа			
6	без ограничений	до 60 млн. рос. руб.	запрещается осуществлять виды деятельности, указанные в ст. 165
3-я группа			
3	до 25	до 240 млн. рос. руб.	для СПД, осуществляющих добычу, переработку и реализацию угля и продуктов угольной промышленности

Субъекты, находящиеся на общем режиме налогообложения, уплачивают:

- налог на прибыль (20% от прибыли) или
- налог с оборота (1,5% от выручки).

В Российской Федерации предусмотрена трехуровневая система налогообложения: федеральные, региональные и местные налоги и сборы (табл. 2).

Таблица 2

Виды налогов СПД РФ

Федеральные	Региональные	Местные
<ul style="list-style-type: none"> - налог на добавленную стоимость, - акцизы, - налог на доход физических лиц, - налог на прибыль организаций, - налог на добычу полезных ископаемых, - водный налог, - сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов, - государственная пошлина 	<ul style="list-style-type: none"> - налог на имущество организаций, - налог на игорный бизнес, - транспортный налог 	<ul style="list-style-type: none"> - налог на имущество физических лиц, - земельный налог

Налоговым кодексом РФ устанавливаются следующие специальные налоговые режимы [3]:

- система налогообложения для сельскохозяйственных производителей;
- упрощённая система налогообложения;
- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции.

Налоговый кодекс РФ предусматривает освобождение налогоплательщиков от обязанностей по уплате отдельных федеральных, региональных и местных налогов и переход на специальный налоговый режим.

Налоговая система Украины является наиболее сложной в мире. На основе Налогового кодекса Украины налоговую систему Украины составляют 17 общегосударственных и 5 местных налогов и сборов [4].

Налоговая система Украины предусматривает два налоговых режима для субъектов предпринимательской деятельности: общий и специальный.

Субъекты малого предпринимательства самостоятельно принимают решение о выборе налогового режима. Как юридические лица, так и физические лица-предприниматели имеют право выбрать для себя наиболее экономически выгодный механизм уплаты налогов.

Субъекты хозяйствования, применяющие специальный налоговый режим, делятся на шесть групп налогоплательщиков единого налога (табл. 3).

Таблица 3

Субъекты хозяйствования, применяющие специальный налоговый режим

Номер группы	Объём дохода не превышает	Количество работников не превышает, человек	Ставка, %		Количество субъектов налогообложения, тыс.
			налога на добавленную стоимость	единого налога	
Первая	150 тыс. грн.	10	–	от 1 до 10	149
Вторая	1 млн. грн.	10	–	от 2 до 20	721
Третья	3 млн. грн.	20	5	3	250
Четвёртая	5 млн. грн.	50	5	3	149
Пятая	20 млн. грн.	20	10	7	27
Шестая	20 млн. грн.	50	10	7	209

Субъекты предпринимательской деятельности в Украине чаще всего выбирают вторую группу упрощённого налогообложения. 10% предпринимателей выбирают первую и четвёртую группу налогообложения, 48% – вторую группу, 17% – третью, 2% – пятую и 13% – шестую группу налогообложения.

Упрощённая система налогообложения любого государства имеет ряд недостатков и преимуществ, представленных в табл. 4.

Таблица 4

Преимущества и недостатки упрощённой системы налогообложения

Преимущества	Недостатки
<ul style="list-style-type: none">- простота начисления единого налога,- упрощённое ведение бухгалтерского и налогового учёта;- относительная простота заполнения и подачи налоговой отчётности;- освобождение от уплаты ряда налогов и обязательных платежей...	<ul style="list-style-type: none">- ограничения видов деятельности, объёма дохода и количества работников;- размер единого налога для плательщиков не зависит от результатов деятельности...

Рассмотрев основные аспекты системы налогообложения субъектов предпринимательской деятельности в ДНР, РФ и Украине, можно сделать вывод о том, что налоговая система является одним из главных элементов рыночной экономики. Она выступает главным инструментом воздействия государства на развитие хозяйства, определение приоритетов экономического и социального развития. В связи с этим необходимо адаптировать налоговую систему ДНР к новым общественным отношениям.

Литература

1. Налоговая система России: понятие, структура и уровни налогов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://galyautdinov.ru/post/nalogovaya-sistema-rossii>.
2. Закон о налоговой системе Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/10900200/>.
4. Налоговая система Украины. Сущность, структура, этапы формирования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ekonom-buh.ru/ekonomicheskie-stati/301-nalogovaya-sistema-ukrainy-sushchnost-struktura-etapy-formirovaniya.html>.

УСТАНОВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

ЛУКЪЯНОВА А.А.,

специалист отдела переподготовки специалистов

Центра дополнительного профессионального образования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Вопрос эффективного управления в условиях стремительного развития Республики, сопряжённого с рисками, сопровождается проблемой определения горизонта планирования.

Наличие разветвлённой системы планирования, которая охватывает все подразделения предприятий, организаций, учреждений чаще всего рассматривается как залог успешного эффективного управления и достижения поставленной цели. Устанавливая в плане цель, предприятие, организация, учреждение берёт на себя обязательства её достичь, а выполнение каждой цели требует определённого количества времени. Планы должны составляться на период, на протяжении которого они могут быть реально исполнены. Реальность исполнения поставленных в планах задач зависит от качества прогноза. В этой связи целесообразным видится расширение использования в планировании как абсолютных, так и относительных показателей, что значительно повысит эффективность плановых инструментов.

К абсолютным показателям, которые используются при планировании, относятся выручка, прибыль. Однако относительные показатели, характеризующие доли рынка, эффективностью производства, соотношением собственных и заёмных средств, имеют большую стабильность относительно влияния изменений внешней среды на них, и могут быть использованы для планирования на более длительный срок, увеличивая горизонты планирования. В этой связи прослеживается тенденция: чем больше горизонт планирования, тем выше значение относительных показателей (рисунок).

Рисунок. Соотношение значимости абсолютных и относительных показателей с учётом горизонта планирования

В современных условиях хозяйствования проблематичным видится использование механизмов корректировки планов на (в) предприятиях, учреждениях, организациях. Долгосрочное планирование в быстроменяющихся условиях не всегда оправдывает эффективность планирования. В этой связи видится необходимость уменьшения горизонта планирования с долгосрочного на средне- и краткосрочное, что позволит эффективно и в совокупности использовать абсолютные и относительные показатели планирования. Сокращением периода планирования достигается гибкость и адаптивность системы, которая планируется, появляется возможность маневрировать ресурсами.

Установление горизонтов планирования должно иметь чёткую связь с особенностями управления производством на конкретном предприятии, направлениями деятельности организаций, учреждений, с учётом особенностей функционирования отраслей, с учётом специфики республиканских хозяйственных, экономических, финансовых отношений.

ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ЛЫСЕНКО А.Г.,

*слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Учёт и оценка природных ресурсов имеют исключительное значение для развития экономики государства, являются гарантией её безопасности, а также обуславливают перспективные стратегические направления устойчивого социально-экономического развития промышленных регионов Донецкой Народной Республики.

Суть и содержание учёта природных ресурсов, отражение их в отчётности исследованы такими зарубежными учёными, как С. Грей, Б. Нидлз, Л. Радебо и др. Между тем, особый интерес представляют особенности учёта природных ресурсов в различных странах, исходя из их национальных законодательств. Цель данного исследования состоит в анализе существующих подходов к учёту природных ресурсов в мировой и отечественной практике.

В условиях глобализации экономики во всем мире активно ведётся работа по переходу на международные стандарты финансовой отчётности (МСФО). Однако сегодня в системе действующих МСФО отсутствует стандарт, который бы регламентировал учёт природных ресурсов. Следует отметить, что действует международный стандарт финансовой отчётности № 6 «Разведка и оценка запасов природных ресурсов». Регулируемая им область очень узкая: стандарт ограничивается изложением требований к учёту затрат на поиск и оценку запасов, не касаясь их добычи.

Не богата информацией по учёту природных ресурсов и переводная литература. Известен, в частности, американский опыт. В бухгалтерском балансе американских компаний природные ресурсы отражаются как внеоборотные активы («Запасы нефти и газа», «Залежи минералов» и др.). Указанные объекты принимаются к учёту по стоимости приобретения, однако по мере их использования первоначальная стоимость запасов постепенно уменьшается. Данный процесс регистрируется как истощение.

Бухгалтерский учёт истощения запасов позволяет обеспечить, с одной стороны, объективную оценку природных запасов, с другой – пропорциональное списание стоимости природных ресурсов на добытые материальные ценности. Порядок расчёта суммы истощения запасов аналогичен производственному методу начисления амортизации. Таким образом, в отчётности фирмы информация об истощении природных ресурсов будет представлена первоначальной стоимостью месторождения полезных ископаемых за минусом накопленного истощения.

Анализ и практика показывают, что именно государство должно проводить поиск и разведку полезных ископаемых и решать когда, кем и на каких условиях их разрабатывать.

Предприятия Республики не отображают в отчётности истощение природных запасов и ресурсов, что является актуальным вопросом в разрезе государственного регулирования добычи и использования природных ресурсов.

Альтернативой этому выступает плата за пользование недрами в виде: платежей за пользование недрами; сбора за геологоразведочные работы, выполненные ранее за счёт бюджета; сбора за выдачу специальных разрешений на пользование недрами; акцизного сбора. Размеры данных платежей исчисляются исходя из объёмов добытых полезных ископаемых, определяемых по данным геолого-маркшейдерской документации.

Платежи за право пользования природными ресурсами являются доходами граждан, включаются в фонд бюджета, обеспечивая возможность осуществления финансирования природоохранных, социальных и прочих мероприятий. Таким образом, первоочередной задачей государства должно стать установление таких размеров платежей за пользование недрами, которые бы возмещали истинную стоимость истощающихся природных ресурсов.

В то же время доходы Республики явно недостаточны. Низкая плата за пользование природными ресурсами приводит к тому, что население получает меньше, чем могло и должно было бы получать.

Следовательно, уровень платежей должен коррелировать с рыночными ценами на соответствующее сырьё с учётом спроса и предложения, и, одновременно, способствовать целям ресурсосбережения.

С целью эффективного управления государственными природными ресурсами необходимым является ведение кадастров (реестров) на местах, которые в специально определённый государственными органами власти

срок будут передаваться в вышестоящие организации для обобщённого учёта.

Обобщённый учёт в виде государственного кадастра (реестра) природных ресурсов позволит своевременно не только учитывать, видеть изменения, но и заблаговременно прогнозировать и спланировать мероприятия по управлению природными ресурсами в регионах.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКУ

МАКАРЕНКО Ю.С.,

ассистент кафедры учёта и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что жилищно-коммунальное хозяйство является одним из основных компонентов экономической деятельности.

В Донецком регионе имеется развитое коммунальное хозяйство, основным направлением деятельности которого, является предоставление качественных услуг населению региона.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства сегодня существует много проблем как общегосударственного, так и регионального уровня. Проведя анализ нормативно-правовой основы организации регулирования деятельности предприятий ЖКХ, можно сказать что, существующие условия функционирования являются недостаточными для того, чтобы предприятия ЖКХ смогли на достаточном уровне нормально функционировать и развивать свою деятельность. К основным выявленным проблемам организационно-экономического механизма установления тарифов ЖКУ Донецкого региона можно отнести:

- прогрессирующую тенденцию недостаточного уровня финансирования жилищно-коммунальных услуг;
- наличие конфликтных положений относительно ценообразования в действующем законодательстве и непрозрачность процесса установления тарифов;
- несовершенство комплексной нормативно-правовой базы для реорганизации организационно-правовых форм предприятий ЖКХ;
- неудовлетворительность системы управления жилищно-коммунальными предприятиями;
- недостаточно сформированные государственные целевые программы по финансированию жилищного строительства, обеспечению, управлению жильём и реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- недостаточный уровень формирования конкурентных отношений в предоставлении ряда услуг [1].

Одним из базовых аспектов реализации механизма установления тарифов на ЖКУ является ценообразование. В результате обзора мирового опыта методов ценообразования становится возможным выделить основные из них, сравнение взглядов преимуществ и недостатков во введении, регулировании и учёте интересов всех заинтересованных сторон процесса. Традиционные методы: регулирование норм прибыли, обоснованной прибыльности инвестиционного капитала – это возможность для предоставления услуг возмещения в тарифах расходов операционной деятельности, капитальных расходов и обеспечение прибыльности акционерного и инвестиционного капитала. Альтернативные методы: коэффициенты изменения цен, установленного граничного уровня цены, стимулированное регулирование путём введения граничного тарифа – введение на определённый срок формулы годового расчёта тарифа «инфляция минус X»; установление граничного уровня дохода – регулирующий орган стимулирует предприятия до максимизации прибыли за счёт уменьшения расходов и позволяет ему свободно распоряжаться полученными денежными средствами благодаря экономии; плавающая шкала – механизм участия в распределении прибыли; условная конкуренция – когда предприятие, цены которого регулируются, сравниваются с группой схожих предприятий [2].

Большинство европейских стран выбирают стимулирующие методы, которые обеспечивают создание стимула к контролю над собственными расходами, природными монополиями, а также обеспечивают защиту клиентов и конкурентов путём ограничения увеличения цен, прозрачности, долгосрочности и упрощения системы регулирования. Поэтому эти методы могут быть использованы и в наших условиях.

В целом, организационно-экономический механизм установления тарифов – это комплекс правовых норм, организационных форм, принципов и методов осуществления процесса установления тарифов на ЖКУ (рисунок).

Для нормального функционирования положений реализации организационно-экономического механизма установления тарифов на услуги жилищно-коммунальных предприятий ДНР, необходимо определить пути совершенствования и дальнейшего развития этой системы.

В организационной сфере:

- организация эффективного управления в сфере производства и предоставления ЖКУ при помощи демонополизации и развития отношений;
- чёткое разграничение функций и ответственности между центральными органами государства и органами местного назначения к процессу установления, регулирования и контроля над уровнем тарифов;
- разработка и внедрение нормативно-методического обеспечения работы регуляторных органов в обеспечении прозрачности процесса установления.

В экономической сфере:

- соблюдение принципов организации процесса установления тарифов на законодательном уровне;
- реструктуризация финансово-экономических отношений в сфере ЖКХ;
- выбор эффективного метода определения тарифов и ответственного вида тарифов на услуги ЖКХ;
- внедрение научно обоснованного подхода к нормированию расходов ЖКУ.

Рисунок. Механизм установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги

В социальной сфере:

– усовершенствование и соблюдение социальных норм и стандартов в сфере ЖКХ;

– усиление ответственности потребителя за несвоевременную оплату полученных жилищно-коммунальных услуг;

– эффективная реализация программы жилищных субсидий для населения;

– реорганизация схемы хозяйственных отношений участников процесса жилищно-коммунального обслуживания и потребителей поставляющих услуг.

На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что особенностью процесса установления тарифов на ЖКУ – это наличие проблем в области сложных взаимоотношений участников процесса тарифообразования и потребителями услуг. Поэтому необходимо комплексное совершенствование всего организационно-экономического механизма установления тарифов, в реализации которого переплетаются разнонаправленные векторы интересов собственника, поставщика и потребителя ЖКУ.

Литература

1. Полуянов, В.П. Комплексная характеристика методов ценообразования на жилищно-коммунальные услуги / В.П. Полуянов, А.Ю. Савенко // Восток. Аналитическо-информационный журнал. – 2009. – № 9 (100). – С. 40-47.

ДОМИНАНТНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

*МАЛЮТА А.Н.,
доктор философских наук,
академик Петровской академии наук и искусств*

Особенностью социально-экономического развития общества на данном этапе является его переходный характер. Основная тенденция этого перехода – изменение созерцательной доминанты общественного развития на деятельностный приоритет. При этом эффективность существования и функционирования новой доминанты будет опираться на иные реперные (базовые) точки, которые кардинальным образом отличаются от опорных доминант уходящей эпохи. В грядущем мире, осознание которого отстаёт от его проникновения в эпоху реальности, будет доминировать (и уже всё сильнее говорит о себе) авторитаризм научных закономерностей, постепенно вытесняющий собой авторитаризм властных личностей, находящихся у рычагов власти. Научный авторитаризм утвердит себя результативной деятельностью, которая всегда будет более успешной, если будет базироваться на научных основах, а не на интересах и желаниях отдельных

личностей, групп людей или даже государственных объединений. Здесь речь идёт о современных научных основах, для понимания и применения которых необходимо знать механику их функционирования [1]. Для адекватного постижения новой надвигающейся реальности необходимо иметь адекватные средства её представления, к каковым относятся, в первую очередь, методы моделирования сложных разнокачественных систем. Наиболее трудным для ориентации в подобной проблематике является совмещение (вплоть до ломки) различных стереотипов. В ходе принятия любого обоснованного решения у современного специалиста-интеллектуала лежит математический фундамент, который не способен на сегодня адекватно отображать сложные полифункциональные и разнокачественные процессы, связанные с современной экономикой и её важной составляющей – банковской системой, о которой можно сказать, несмотря на её личностный максимальный ресурсный потенциал, что именно она – современная банковско-финансовая система, является наибольшим тормозом как инновационного развития, так и кардинальных изменений функционирования экономики в целом. Обосновывается эта особенность (зачастую и объясняется) оценкой так называемых рисков. Но дело в том, что все оценщики рисков работают с тем, что уже есть и что всё слабее связывается с существующей реальностью, особенно в эпоху перехода. Действительно, невозможно никакое развитие, а тем более кардинальное обновление общества при отсутствии ресурсов. Только там, куда текут ресурсы (хотя бы на уровне потенциала), возможны изменения. Но кто сказал, что в социально-экономическом организме возможен рост отдельно взятого органа без роста и развития остальных? Если мы говорим о развитии человека как основного элемента любой социальной системы, а условием развития является наличие разнообразия в рассматриваемой системе, то прежде, чем говорить о финансово-банковском управлении в развивающемся социуме, необходимо обеспечить условие опережающего развития самого финансово-банковского рычага, подняв его до уровня современного управляющего средства [2]. Одной из попыток такого поднятия (пока безуспешного) являются работы Линдона Ларуша, объединённые общим названием «Физическая экономика». Попутно с подобными работами следовало бы решить задачу эволюции понятия «капитал» и поднять результаты этого исследования до уровня современных требований, согласно которым основным капиталом станет не финансовый, а человеческий капитал. Существующая реальность такова, что этот важнейший и всё более доминирующий капитал лежит вне сферы государственного учёта и управления, сопровождаясь колоссальными потерями, нанесением вреда, как государственной безопасности, так и общественному развитию.

В бессистемной хаотической деятельности (как это ни горько) тормозом социально-экономического развития являются также финансово-банковские рычаги, которые используют друг против друга враждующие и конкурирующие государства на современном этапе человеческого развития. При этом на близкой дистанции действительно наносится вред конкуренту, а в отдалённой перспективе рубится сук, на котором сидит тот, кто занимается подобными делами. И здесь возникает проблема, стоящая над и выше управленческих функций собственно

банков, какими бы самостоятельными и могущественными (по их мнению) они не были. Здесь речь идёт о человеческом факторе, который также должен быть хронотопным, если речь идёт о становлении и развитии любого современного объекта, включая социум и его банковское сопровождение. Попытки решить эту задачу объединёнными силами международной общественности (при полном понимании её приоритетности и необходимости) закончились полным провалом, хотя предпринимались трижды на самом высоком уровне [3]. При этом следует отметить, что существующая парадигма миропонимания и управления экономикой себя исчерпала. В рамках её возможностей найти ответ по указанной проблематике принципиально нельзя, несмотря на любые старания, и любые, в том числе и финансово-ресурсные вливания, о чём убедительно сказали ведущие специалисты современного капиталистического мира [4].

Резюмируя, можно заявить следующее: без приоритетного и опережающего развития современного кадрового потенциала, где будет отрабатываться хронотопически иной стандарт мышления современного профессионала, рассчитывать на результативную успешную деятельность невозможно при любых ресурсных инъекциях и прочих преференциях.

Литература

1. Ухтомский, А.А. Доминанта / А.А. Ухтомский // СПб.: Питер. – 2002. – 448 с.
2. Эшби, У.Р. Введение в кибернетику / У.Р. Эшби. – М.: Иностранная литература, 1959. – 432 с.
3. Мантатов, В.В. Конференция ООН «Рио +20»: новая парадигма глобального устойчивого развития / В.В. Мантатов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dialog21.ru/symposium/congr2012/RIO_20.htm
4. Ulrich von Weizsäcker E. Come on!: capitalism, short-termism, population and the destruction of the planet / Ulrich von Weizsäcker E., Wijkman A. – New York, NY : Springer, 2018. – 220 p.

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕХЕДОВА Т.Н.,

*канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Целью любого предприятия является получение прибыли. В современных условиях требуется не только соизмерять произведённые затраты с полученными доходами для определения прибыли, но и вести

активный поиск эффективного использования каждого вложенного рубля в операционную, инвестиционную и финансовую деятельность компаний.

Поэтому экономическая сущность прибыли, правильное определение факторов её формирования, разработка новых обоснованных форм и методов анализа бухгалтерской и экономической прибыли приобретают особую актуальность для компаний всех форм собственности.

Существуют различные подходы к трактовке сущности прибыли. По нашему мнению, наиболее точным является определение, данное И.А. Бланком: прибыль – это выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, который составляет разницу между совокупными доходами и совокупными расходами в процессе проведения предпринимательской деятельности [1, с. 10]. Таким образом, для точного определения прибыли большое значение имеет правильное признание и расчёт доходов и расходов предприятия. Но это определение может по-разному восприниматься предпринимателями, экономистами, юристами, бухгалтерами, другими специалистами, трудовым коллективом предприятия и просто общественностью, что порождает множество дискуссий, критики и нареканий на несоответствие отражённой в учёте и отчётности прибыли реальным финансовым результатам деятельности предприятия и его финансового состояния.

Следует отметить, прежде всего, отличия в методике определения финансовых результатов в финансовом, налоговом и управленческом учёте.

При расчёте прибыли бухгалтер выбирает методы и инструменты для её расчёта. Прибыль, определённая по методам финансового учёта, может не совпадать с прибылью, определённой в управленческом учёте, так как для определения финансового результата в управленческих целях администрация может выбрать другие методы начисления амортизации, определения себестоимости продукции и т.п., то есть организовать свой внутренний управленческий учёт. В свою очередь, и налоговым законодательством предусмотрена собственная методика определения налогооблагаемой прибыли, которая отличается от методики, принятой стандартами финансового учёта и отчётности.

Ещё одну проблему в определении прибыли выделяют в своей работе Атамас П.И. и Атамас О.П. [2]. По мнению авторов, под совокупными доходами и совокупными расходами следует понимать доходы и расходы предпринимателя за весь период эффективного функционирования вложенного капитала, то есть при 100-процентной амортизации производственных необоротных активов. Очевидно, при уменьшении этого периода к совокупному доходу необходимо добавить ликвидационную стоимость недоамортизированных активов. Таким образом, реально определить прибыль предприятия можно лишь при его ликвидации, сравнивая вложенный в предприятие капитал при его создании и за период деятельности с суммой изъятого капитала за период деятельности предприятия и при его ликвидации.

Прибыль же, которая определяется периодически для оперативного управления и налогообложения, никогда не может быть абсолютно объективной и правильной, потому что её невозможно определить достоверно. Все действующие методики учёта затрат и доходов и определения финансовых результатов построены на ряде допущений, условностей, таких, как срок ожидаемого полезного использования необоротных активов; методы начисления амортизации основных средств и нематериальных активов; методы оценки производственных запасов, готовой продукции и незавершённого производства; государственное регламентирование отражения в учёте расходов на ремонт основных средств; методы начисления обеспечений будущих расходов и платежей; определение и отражение в учёте доходов от безвозмездно полученных активов; оценка необоротных активов в текущем учёте и отчётности и т.д. [2, с. 51]. Бухгалтеры же решают эту проблему, прибегая к условному допущению о периодичности в деятельности предприятия, согласно которому рассчитанная чистая прибыль за любой период времени, меньший, чем срок существования предприятия, должна рассматриваться как приблизительная, но полезная условная оценка чистой прибыли за определённый период.

Существуют также проблемы в обосновании форм и методов анализа прибыли, которые подробно рассматривает в своём исследовании Н.М. Исмаилов [3]. Автор отмечает, что при применении национальных и международных стандартов учёта сокращается ряд показателей бухгалтерской отчётности. Если такое сокращение позволяет в определённой степени сэкономить время заполнения форм отчётности, то оно препятствует раскрытию перспективных и текущих резервов, а также всех видов непроизводительных расходов. В этих условиях возникает необходимость совершенствования системы первичного учёта, отвечающего требованиям методики экономического анализа: а) упорядочение первичной учётной документации; б) разработка и внедрение типовых стандартизированных форм первичных документов и регистров бухгалтерского учёта; в) сокращение объёма информации, отражаемой в первичных учётных регистрах и документах; г) исключение из первичных документов условно-постоянной информации; д) сокращение постоянных реквизитов путём отражения их в памяти новейших информационных и компьютерных технологий; з) устранение дублирования показателей.

Также проблемой является отсутствие в периодической бухгалтерской отчётности информации о комплексе расходов, связанных с техническим совершенствованием товаров, поскольку повышение качества продукции оказывает существенное влияние на эффективность производства. Отсутствие в периодической бухгалтерской отчётности информации такого характера не позволяет оценить влияние качества на изменение величины прибыли и уровня рентабельности.

В таких случаях разработка унифицированных форм первичных документов и регистров бухгалтерского учёта, обеспечивающих выделение

затрат, связанных с повышением качества продукции, является одним из основных направлений совершенствования учёта и анализа финансовых результатов.

В настоящее время прибыль зависит не только от результатов операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компаний, но и от постоянного изменения продажных цен на приобретаемые материалы и готовую продукцию, тарифов на электроэнергию и услуги, объёма и структуры продаж. В зависимости от оценки объёма продаж существуют разновидности в методиках и способах расчёта влияний факторов основного и второстепенного порядка. Представляется, что основное различие в этих методиках заключено в определении влияния на прибыль структурных сдвигов в составе реализации. Повышенное внимание к структурным сдвигам связано с характером их влияния на прибыль, себестоимость продаж, выручку от реализации и другие экономические показатели деятельности компаний [3, с. 53].

Таким образом, прибыль в рыночной системе играет важную роль, выступая главным мотивом хозяйственной деятельности. Прибыль зависит не только от результатов деятельности компаний, но и от себестоимости продаж, свободных цен, свободной оплаты труда, объёма и структуры реализации. Решающее влияние на уровень прибыли оказывают факторы интенсификации, связанные с обновлением технологии и эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Несмотря на значительное количество используемых показателей прибыли, невозможно точно определить её реальную сумму для относительно короткого операционного периода (квартала, года). Обусловлено это рядом условных представлений, на которых строятся расчёты затрат и финансовых результатов. Всё это обуславливает целесообразность определения отдельных сумм прибыли для конкретных целей: налогообложения, составления финансовой отчётности, анализа и оценки стоимости предприятия и перспектив его развития, принятия текущих и долгосрочных управленческих решений, и требует дальнейших исследований.

Литература

1. Бланк, И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1998. – 544 с.
2. Атамас, П.И. Прибыль: экономическая сущность, проблемы определения и учётного отражения / П.И. Атамас, О.П. Атамас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2013_3_27.pdf.
3. Исмаилов, Н.М. Значение организации учёта и анализа финансовых результатов в укреплении и наращивании экономического потенциала компаний / Н.М. Исмаилов // Экономика и государство. – 2013. – № 10. – С. 49-54 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/133/37226/>.

ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

МЕШКОВА В.С.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Антикризисное управление – это управление, при котором вполне реально проанализировать основные симптомы наступления кризиса, предвидеть потери от него и предпринять полезные действия. К таким мерам следует прибегнуть, чтобы снизить отрицательные последствия сложной финансовой ситуации и использовать факторы антикризисного управления для дальнейшего развития предприятия.

Кризисная ситуация – это ситуация, при которой финансово-хозяйственные показатели предприятия не соответствуют параметрам окружающей среды. Факторы, вызывающие кризис, можно поделить на внешние и внутренние.

Внешние факторы – рост инфляции и безработицы, нестабильность налоговой системы и законодательства, снижение уровня реальных доходов граждан, снижение ёмкости внутреннего рынка, усиление монополии в рыночном пространстве, нестабильность валюты, меняющаяся политическая обстановка, стихийные бедствия.

Внутренние – высокий уровень финансового риска, неэффективный менеджмент, некачественное управление производственными издержками, негибкое управление, неразвитая система бухучёта и отчётности, низкая производительность труда, высокие энергозатраты, низкая конкурентоспособность продукции, а также зависимость от ограниченного круга потребителей и поставщиков.

Правильно оценив социально-экономическую систему, можно предугадать наступление кризиса и заранее сделать всё возможное, чтобы избежать его. При этом наиболее опасным кризисом является тот, который нельзя спрогнозировать. Поэтому антикризисное управление организацией должно применяться для того, чтобы преодолеть кризис или смягчить его последствия.

Антикризисное управление имеет свои особенности, которые касаются технологии и процессов на предприятии. Речь идёт о мобильности и динамичности в применении ресурсов, изменениях, внедрении инновационных методов работы и новых программ, осуществлении программно-целевых подходов в технологиях по разработке и реализации решений в сферах управления, повышенной чувствительности к временному фактору в управленческих процессах, выполнении своевременных действий по динамике ситуаций, более пристальном внимании к предварительной и

последующей оценкам решений в вопросах управления, выборе альтернатив в поведении и осуществлении деятельности, использовании антикризисного критерия качества решений в ходе их разработки и использования.

Деятельность антикризисного управления обычно начинают вести в условиях острой кризисной обстановки и нехватки времени. В такие моменты переосмысление прежних норм и целей организации, разработка новой модели поведения – довольно трудные процессы. В этом случае целью является формирование достаточного уровня ликвидности и платёжеспособности предприятия. Иными словами, предприятие должно использовать антикризисное управление бизнесом для восстановления прежнего (докризисного) состояния. Основные задачи, которые ставит перед собой антикризисное управление – выявить первые признаки возникновения трудностей в компании, принять меры по ликвидации кризиса и той обстановки, к которой он привел.

Направления оптимизации антикризисного управления ресурсами предприятия можно разделить на организационные и экономические.

Организационные мероприятия:

1. Антикризисный мониторинг, который предполагает углубление и расширение наблюдений за состоянием деятельности предприятия.
2. Диагностика (оценка) предприятия – это применение методов и процедур, с помощью которых можно распознать кризисные ситуации и потом поставить диагноз анализируемого объекта.
3. Разработка и проведение мероприятий по предотвращению кризисных явлений и заблаговременному устранению возможных причин возникновения кризисной ситуации.
4. Подготовка действий в условиях возникновения вероятных или неизбежных кризисных ситуаций при невозможности устранить их причины.

Экономические меры:

1. Оптимизация или уменьшение затрат.
2. Проведение реорганизации инвентарных запасов.
3. Получение дополнительных денежных средств от основных фондов.
4. Разграничение выплат кредиторам по степени приоритетности для уменьшения оттока денежных средств.
5. Пересмотр планов капитальных вложений.

Важным направлением экономических мер, нацеленных на предотвращение развития кризиса, является сокращение расходов. Усилия должны концентрироваться на тех видах деятельности и областях, в которых предприятие имеет явную компетенцию или превосходящее конкурентное положение. Стратегии экономии основываются на допущении о выживании предприятия. Правильная оценка расходов предполагает анализ финансовых данных за прошедшие периоды, поскольку они являются наилучшей отправной точкой для прогнозирования расходов.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ

МИШИНА Ю.А.,

аспирантка кафедры учёта и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Позиционирование и оценка конкурентоспособности образовательной организации высшего профессионального образования (далее – ОО ВПО) на рынке образовательных услуг выступает одной из составляющих развития её конкурентоспособных позиций. Поскольку конкурентоспособность ОО ВПО формируется под влиянием множества факторов, процесс её оценки усложняется, в связи с чем она может рассматриваться как особый вид аналитической деятельности, цель которой – определение набора показателей как для объекта оценивания в целом, так и для его отдельных составляющих.

Н.П. Абаевой и Т.Г. Старостиной [1, с. 64-67] рассмотрен ряд подходов к оценке конкурентоспособности организации, среди которых: сравнительный; равновесный; структурный; функционально-стоимостный; с позиции качества продукции с использованием многоугольных профилей; с позиции максимизации стоимости. Предложенная авторами классификация подходов к оценке конкурентоспособности, с определёнными допущениями, может использоваться в качестве основы для построения классификации методов оценки конкурентоспособности ОО ВПО.

Применение сравнительного подхода к оценке конкурентоспособности ОО ВПО предполагает наличие сравниваемых преимуществ. Формирование предложения на рынке образовательных услуг, происходящее под влиянием практически неограниченных возможностей образовательных организаций, затрудняет практическое применение данного подхода.

Применение равновесного подхода к оценке конкурентоспособности для сферы образования затруднительно, поскольку рынок образовательных услуг динамичен в силу специфики деятельности, появления новых участников, миграционных процессов, а также с учётом технологического развития.

Сложности в использовании структурного подхода вызваны отсутствием в открытом доступе информации, касающейся сферы управленческого учёта образовательных организаций (издержки при оказании услуг; размер капитала, необходимый для эффективной организации деятельности, и др.).

Функционально-стоимостный подход нецелесообразен для оценки конкурентоспособности ОО ВПО в силу специфического характера используемого набора показателей, применение которого не даёт возможности проследить взаимосвязь между затратами на производство

услуг и качеством этих предоставляемых услуг.

Применение подхода с позиции качества с использованием многоугольных профилей предполагает отсутствие простых, однозначных критериев оценки. Учитывая сложную структуру, преимущество данного подхода заключается в его гибкости и относительной универсальности, осуществляемой путём формирования уникального набора показателей с учётом специфики сферы образования и характера отношений, возникающих при предоставлении образовательных услуг.

Применение подхода с позиции максимизации стоимости для оценки конкурентоспособности ОО ВПО затруднено в силу специфики образовательной деятельности. Максимизация дохода и стоимости бизнеса на рынке не является основной целью образовательных организаций, учитывая их социальную миссию, специфику законодательства и государственную форму собственности организаций, занимающих основную долю рынка, характер их взаимоотношений с учредителями.

Е.А. Арбатской [2, с. 120] рассмотрена классификация подходов к оценке конкурентоспособности предприятия, среди которых приведены маркетинговый, факторный и комплексный подходы.

Маркетинговый подход основывается на способности предприятия занимать определённую долю рынка и удовлетворять нужды потребителей лучше, чем конкуренты. Данный подход не позволяет учитывать ряд других факторов, определяющих конкурентоспособность предприятия, поэтому его применение для оценки конкурентоспособности ОО ВПО является нецелесообразным.

Факторный подход заключается в выявлении и оценке ключевых факторов успеха по сравнению с предприятиями-конкурентами. В основе данного подхода находятся: конкурентоспособность продукции, которая определяется совокупностью её потребительских свойств для реализации по сопоставимым ценам на конкретном рынке; способность поддерживать высокие темпы экономического роста; эффективность использования ресурсов для производства товаров и услуг; способность применять совокупный потенциал для борьбы с конкурентами и достижения конкурентных преимуществ. Данный подход может применяться для оценки конкурентоспособности ОО ВПО с использованием метода экспертных оценок.

Комплексный подход предполагает комплексную оценку конкурентоспособности на основании не только текущей, но и потенциальной конкурентоспособности. С точки зрения О.Г. Гисиной [3], оценка конкурентоспособности ОО ВПО ввиду многообразия целей, субъектов и объектов представляется возможной на основе комплексного подхода, который позволяет сформулировать систему критериев оценки, исходя из поставленных задач.

Рядом отечественных ученых [4] рассмотрен системный подход к оценке конкурентоспособности ОО ВПО в современных условиях, который основывается на ранжировании показателей и требует систематического

наблюдения за реальными и потенциальными конкурентами. Среди основных факторов конкурентоспособности авторы выделяют: потенциал региона; потенциал вуза; уровень материально-технической базы; качество, уникальность, разнообразие, формы и методы образовательных услуг; цену (стоимость) обучения, формы и сроки оплаты; инновационность вуза, научную деятельность, систему контроля качества; продвижение вуза на рынке. Данный подход актуален для оценки конкурентоспособности ОО ВПО, поскольку обладает универсальностью применения, учитывая возможность вариации основополагающих факторов и то, что не все параметры имеют физическую меру (например, коммерческая тайна организации), для их оценивания используется балльная оценка, исходя из важности для потребителей образовательных услуг.

А.В. Волошиным и Ю.Л. Александровым [5, с. 182-185] предложен методический подход к оценке конкурентоспособности образовательных организаций высшей школы, использование которого подразумевает девять этапов оценки: формирование перечня образовательных организаций, конкурентоспособность которых будет оцениваться; определение перечня частных и агрегированных показателей, формирование группы показателей конкурентоспособности; сбор данных, предполагающий использование в качестве основного источника информации отчётов о самообследовании учебных заведений и информационных ресурсов Scopus и Web of Science; расчёт частных показателей конкурентоспособности по формуле, представленной автором; расчёт агрегированных показателей конкурентоспособности посредством формулы, предложенной автором; ранжирование агрегированных показателей по степени их значимости с помощью определения удельного веса каждого из показателей группой экспертов; определение взвешенного значения конкретного агрегированного показателя; расчёт конкурентоспособности в рамках конкретной группы показателей организации; расчёт обобщающего показателя и построение профиля конкурентоспособности.

Предложенный методологический подход к оценке конкурентоспособности ОО ВПО, несмотря на достаточно сложную структуру, обладает сравнительной простотой применения и высокой адаптивностью к изменчивости факторов внешней и внутренней среды организации.

Таким образом, рассмотрев известные подходы к оценке конкурентоспособности организаций и проанализировав возможность их применения в образовательной сфере, целесообразным видится использование системного и комплексного подходов, применение которых даст возможность получить наиболее полные и достоверные результаты оценки конкурентоспособности ОО ВПО, а также предложить универсальную методику оценки, обладающую своеобразной простотой применения. Разработка такой методики будет являться результатом дальнейших исследований.

Литература

1. Абаева, Н.П. Конкурентоспособность организации / Н. П. Абаева, Т. Г. Старостина; под ред. Т.Г. Старостиной. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 91 с.
2. Арбатская, Е.А. Подходы к оценке конкурентоспособности предприятия / Е.А. Арбатская // Проблемы теории и практики. – Известия ИГЭА. – 2012. – № 1 (81). – С. 118-121.
3. Гисина, О.Г. Реализация комплексного подхода к оценке конкурентоспособности вуза и его продуктов / О.Г. Гисина // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-kompleksnogo-podhoda-k-otsenke-konkurentosposobnosti-vuza-i-ego-produktov>.
4. Артюхов, И.П. Системный подход к оценке конкурентоспособности медицинских вузов в современных условиях / И.П. Артюхов, А.В. Шульмин, Е.А. Аверченко, В.В. Козлов // Менеджмент в здравоохранении. – КГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. – Сибирское медицинское образование. – 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-k-otsenke-konkurentosposobnosti-meditsinskih-vuzov-v-sovremennyh-usloviyah>.
5. Волошин, А.В. Конкурентоспособность организаций высшего образования на рынке образовательных услуг: методический подход к оценке / А.В. Волошин, Ю.Л. Александров // Фундаментальные исследования. – Экономические науки. – 2017. – Вып. 12. – С. 181-186.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПО РАБОТЕ С СУБЪЕКТАМИ ВЭД

*НАУМЕНКО С.Н.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»;
ГНУСАРЕВА В.А.,
студентка бакалавриата,
кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Налогообложение занимает одну из лидирующих позиций в экономике государства. Со сменой законодательства в Донецкой Народной Республике (ДНР) налоговая система тоже меняется коренным образом и является главным объектом доработок и правок наравне с уголовным и судебным законодательством.

Проблему несовершенства деятельности налоговой системы активно анализировали и уделяли ей внимание такие ведущие экономисты, как: В.П. Соловьев, Н.Г. Белопольский, А.В. Кендюхов и другие. Эти учёные выступали за полную смену «налоговой парадигмы», в которой налогообложению подлежат доходы. Они выступали за налогообложение доходов, что существенно уменьшит уровень теневой экономики, которая является одной из главных проблем налоговой системы Украины. В дальнейшем, уже в ДНР, анализировали проблему несовершенства налоговой системы Украины. Рассматривали её такие представители государственных органов ДНР: Министр по доходам и сборам А.Ю. Тимофеев, министр финансов Е.С. Матющенко, а также заместитель министра финансов О.А. Таран.

На основе анализа практики функционирования государственных налоговых органов ДНР выделяют такие главные проблемы:

1) недоработка налоговой концепции, в преобладании её фискальной функции и практически недействующих распределительной (социальной) и стимулирующей (регулирующей) функций;

2) большое количество налогов приводит к спаду производства и предпринимательской активности внешнеэкономической деятельности (ВЭД);

3) чрезмерно высокие налоговые ставки, сложность исчисления налогов.

Целью нашего исследования является анализ эффективности деятельности налоговых органов по работе с субъектами ВЭД, выявление

факторов и барьеров, которые препятствуют повышению эффективности работы налоговых органов с субъектами ВЭД.

Республиканская налоговая инспекция, которая подчиняется Министерству доходов и сборов ДНР, является его территориальным органом, обеспечивающим реализацию налоговой политики. Главная цель налоговой системы ДНР – поддержка предпринимательской активности, а также урегулирование материального производства, увеличения его эффективности и на данной основе удовлетворение государственных и социальных потребностей. В частности, налоговая политика ориентирована на содействие малому бизнесу и частной торговле. По словам министра по доходам и сборам ДНР А. Тимофеева, «основной целью налоговой политики является оптимизация работы малого бизнеса. В начале 2015 года большая часть частных предпринимателей ВЭД прошли или находятся на этапе перерегистрации в налоговых инспекциях, получая Свидетельства о регистрации физического/юридического лица-предпринимателя» [1].

В развитии налоговой системы одной из наиболее больших трудностей является низкая потребительская способность населения. Главными причинами неспособности граждан ДНР потреблять продукцию в тех объёмах, в которых они потребляли её до обострения сложившейся ситуации, являются блокада ввоза украинских товаров, значительный объём задолженности Украины по социальным выплатам и не признанность Республики. Согласно выводу Министерства финансов ДНР покупательная способность граждан Республики должна возрасти, а, следовательно, налоговых поступлений станет намного больше, производство начнёт возрождаться и крепнуть.

Основным недостатком предыдущих этапов развития налоговой политики является недостаточность понимания роли государства в регулировании экономических процессов. Для того, чтобы Республика функционировала в полной мере, налоговая система ДНР должна основываться на налоговом опыте предшествующей системы. Усовершенствование налоговой системы сводится к изменению отдельных её элементов (размеров ставок, льгот, объектов обложения, усиления или замены одних видов налогов на другие и пр.).

Некоторые положения налоговых систем ДНР и Украины существенно различаются. Так, система уплаты налогов в ДНР значительно упрощена для субъектов ВЭД и достаточно лояльна по сравнению с украинской. Этим система даёт возможность субъектам хозяйствования ДНР в полной мере заниматься ВЭД и помогать этим развитию экономики нашей молодой Республики (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ налоговой системы ДНР и Украины

Исходя из вышеизложенных различий, основным является то, что налоговая система ДНР не предусматривает такого налога, как НДС (в отличие от Украины). В ДНР не предусмотрены такие статьи затрат, как «приобретение основного капитала» и «содержание судебного аппарата» или «содержание аппарата управления».

В Украине НДС – самым весомый налог, наполняющий бюджет (рис. 2).

Рис. 2. Размер налоговых поступлений в Украине за 2012-2014 гг., млрд. грн.

Как видно из рис. 2, поступления НДС значительно превышают все остальные поступления налогов 138,8 млрд. грн. Благодаря только этому налогу, максимально пополняется бюджет Украины, второе место занимает

налог на прибыль предприятий, который составляет 55,3 млрд. грн., третье место – акцизный сбор – 27,4 млрд. грн. и четвертое место – таможенные пошлины в 13 млрд. грн. В отличие от Украины, в ДНР НДС упразднен. Республика применяет опыт СССР, где из налогов были только сельскохозяйственный налог, промышленное обложение, подоходный налог и акцизный сбор. Без НДС поступления в республиканский и местные бюджеты резко сократились. Тем не менее, их будет достаточно для возмещения социальных выплат и других расходов бюджета, что и является главной перспективой налоговой политики в ДНР. Основной проблемой предшествующей налоговой системы была коррумпированность налоговых органов. Для того, чтобы не допустить этого, в ДНР создана налоговая полиция, налоговый терминал, налоговая инспекция и департамент по контролю за ценовой политикой Республики.

Для того, чтобы налоговая политика ДНР имела ожидаемый результат, предлагается несколько рекомендаций по усовершенствованию налоговой системы органов по работе с субъектами ВЭД:

1) налоговая система должна основываться на единых принципах: налоги должны быть стабильными, а также не слишком обременительными. Но платить их обязаны все субъекты хозяйствования без исключения, а налоговое законодательство следует сделать понятным и доступным;

2) следует минимизировать количество налогов (в сопоставлении с предшествующей системой) самих налоговых органов, устранить часть статей расходов республиканского бюджета (в сравнении с предшествующим). Всё это даст возможность сократить затраты на содержание административного аппарата налоговых служб;

3) усовершенствовать развитие «амортизационной» системы для увеличения результативности работы предприятий и субъектов ВЭД;

4) создать инвестиционный климат в ДНР для развития ВЭД и другой предпринимательской деятельности;

5) создать условия для легального и эффективного функционирования сектора экономики;

6) устранить двойное налогообложение, давая тем самым возможность всем предпринимателям легально заниматься бизнесом;

7) соблюдать принципы налоговой политики: эффективность, справедливость, стабильность для всех субъектов хозяйствования.

Для повышения уровня эффективности функционирования налоговых органов необходимо развитие налоговой системы в целом как главного звена в развитии налоговой политики.

Базовым элементом развития для повышения эффективности налоговой политики является государственное регулирование. Но проблема как раз в том, что в ДНР отсутствует концепция регулирования, а ведь именно такая концепция смогла бы чётко определить направления действий органов государственной власти в области разработки государственной политики ВЭД. Ещё одной проблемой является отсутствие чёткой законодательной

базы, регулирующей ВЭД в ДНР, и частые внесения корректив в действующие положения.

Также необходимо последовательно реализовывать стратегические цели реформирования налоговой системы ДНР путём: повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса; легализации теневого сектора; активизации инвестиционных процессов в экономике; разработки простых и понятных налоговых норм для субъектов ВЭД; сокращения расходов плательщиков на начисление и уплату налогов, а также сокращения расходов государства на налоговое администрирование.

Литература

1. Донецкое агентство новостей / Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dan-news.info/ekonomika/v-2015> г.

МЕХАНИЗМЫ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

НЕСТЕРОВА А.В.,

*ассистентка кафедры финансов, аспирантка
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Развитие финансовых отношений в инновационной деятельности находит своё отображение в новых функциональных формах финансового капитала. Одной из таких форм является венчурное финансирование.

В развитых рыночных странах механизмы венчурного финансирования широко используют уже не одно десятилетие. Последние года они приобрели особенного распространения. Согласно данным KPMG, в 2016 г. объём венчурного финансирования в мире составил \$127,4 млрд., что почти вдвое больше, чем в 2013 г.

Финансовая реструктуризация охватывает мероприятия по оптимизации отношений предпринимательства с его финансовой внешней средой, которые обеспечивают повышения эффективности. Она также предусматривает применение венчурного капитала для реализации инвестиционных проектов.

Любая фирма без дополнительных инвестиций не может одновременно развиваться и быть прибыльной. Для обеспечения потребностей в оборотном и основном капитале собственных заработанных средств у предприятия, как обычно, недостаточно.

Венчурный капитал – это инвестиции, вложенные собственником в проекты новых фирм при условии его участия в прибыли от нового дела.

Этот капитал можно использовать и при создании предприятия, однако по большей части его вкладывают в предприятие через пять-шесть лет после создания [1].

Венчурные фирмы – это предприятия, главной целью деятельности которых является инвестирование в виде венчурного капитала. Они небольшие по штату сотрудников, но оперируют достаточно значимым капиталом. Коммерческие интересы «венчуров» находятся за пределами их фирм. Часто для работы привлекают узких специалистов в конкретной отрасли, производства или технологий, в которые вкладывают венчурный капитал. С целью снижения финансового риска венчурные фирмы сотрудничают между собой.

Венчурный фонд – это организация, аккумулирующая на своих счетах денежные средства, которые затем вкладываются в перспективные разработки на условиях участия в разделе прибыли от внедрения инновации или возможности обладать правом на владение запатентованным ноу-хау.

Венчурный фонд возглавляет венчурный капиталист (рисунок). Сам он не вкладывает собственные средства в акции инновационных компаний. Венчурный капиталист – посредник между синдицированными (коллективными) инвесторами, вложившими средства в венчурный фонд, и инновационной компанией, акции которой приобретает фонд [2].

Венчурные фирмы только управляют фондами венчурного капитала. Собственниками же фондов преимущественно являются банки, пенсионные фонды, большие корпорации, местные органы власти, инвестиционные фонды и т.д. Ничто не препятствует венчурной фирме вкладывать в эти фонды часть своих средств. Венчурные компании получают вознаграждение от собственников капитала (в зависимости от результатов деятельности компании) и от своей части в фонде.

Рисунок. Структура типового венчурного фонда [2]

Для формирования фондов фирмы венчурного капитала, как обычно, вносят 1% от их стоимости и становятся генеральными партнёрами с правом пользования этими фондами. Внешние инвесторы вносят остаток 99% и становятся ограниченными партнёрами без права пользования фондами. Генеральный партнёр-фирма венчурного капитала получает 2% годовых от суммы вложенного капитала и 20% и более от общей прибыли.

Венчурные фонды в большинстве случаев закрыты, то есть они не расширяются за счёт новых средств в течение всего времени функционирования. Сразу после создания фонда его капитал размещают по разным проектам и формируют портфель ценных бумаг фонда, за которым следят пять-семь лет как за единым целым. Потом портфель реализуют, а инвесторы получают прибыль.

Для выбора инвестиционных проектов венчурный капиталист применяет три основных критерия:

- 1) прежде всего, в компании должно быть сильное руководство;
- 2) уникальность продукта, новый продукт должен выстоять в конкурентной борьбе;
- 3) высокая прибыль на вложенный капитал (минимальная прибыльность – 40-60%).

После отыскания проекта-претендента на рынке инноваций венчурный капиталист анализирует все аспекты проекта, чтобы составить представление про его перспективность.

Оценке подлежат: товар (услуга), рыночное состояние, финансовое состояние, производственные затраты, юридический статус, управление, кадровый состав, стратегия фирмы и т.д.

Главный принцип венчурного финансирования реструктуризации экономики состоит в том, что венчурный фонд является посредником между предприятием и коллективными инвесторами. С одной стороны, венчурный менеджер самостоятельно принимает решение про выбор объектов инвестирования, принимает участие в работе совета директоров и способствует расширению этой фирмы. С другой стороны, окончательное решение про вложение средств принимает инвестиционный комитет, который защищает интересы инвесторов.

Для развития венчурного финансирования в ДНР необходимо создать государственные фонды, каждый из которых занимался бы конкретным видом инвестирования на определённых стадиях инновационного процесса. Такие фонды могли бы предоставлять займы, гарантии или гранты фирмам венчурного капитала, способствовать предприятиям в привлечении нового капитала.

В момент становления Донецкой Народной Республики венчурный бизнес может стать важным направлением развития инновационного процесса. Главными сферами использования венчурного капитала являются высокие и новые технологии, которые будут способствовать увеличению занятости населения и уровню жизни. Кроме того, перспективным путём

развития венчурного бизнеса является использование зарубежного опыта разных стран и учёт особенностей формирования венчурного капитала в Республике. Венчурному бизнесу присущи различные организационные структуры, которые определены источниками средств и мотивациями инвестирования. Это может определить направления политики венчурного финансирования в государстве.

Механизм венчурного финансирования предусматривает участие в уставном фонде предприятия, является долгосрочным, инвесторы принимают активное участие в деятельности фирмы, которую они финансируют.

Венчурное финансирование является новым для наших предприятий и законодателей, и требует углублённого изучения. Наиболее настораживает предпринимателей высокий риск.

Отрасль венчурного капитала требует соответственной законодательной базы. Необходимы законы об инвестиционной деятельности, венчурные фирмы, инвестиционные фонды, венчурные инвестиции и т.д.

Венчурное финансирование структурных изменений инновационного типа имеет как широкое, так и узкое значение. В широком значении оно предусматривает весь взнос в рисковые с точки зрения финансовых результатов проекты, прежде всего в отрасли высоких технологий. В узком понимании венчурное финансирование означает долго- или среднесрочные инвестиции в виде кредитов или вложений в акции, которые создают венчурные фонды с целью создания и развития малых компаний.

Таким образом, венчурное финансирование является действенным механизмом реструктуризации экономики. Для реализации фундаментальных проблем венчурного бизнеса необходима активная государственная политика, направленная на создание благоприятного климата для реализации инновационных процессов.

Литература

1. Дамари, Р. Финансы и предпринимательство: финансовые инструменты, используемые западными фирмами для роста и развития организаций: пер. с англ. / Р. Дамари. – Ярославль: Периодика, 1993. – 222 с.
2. Колесниченко, Е.А. Понятие венчурного капитала и его роль в системе инновационного предпринимательства / Е.А. Колесниченко, А.А. Киселев // Социально-экономические явления и процессы. – 2008. – № 2 (010). – С. 46-42.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

НЕСТЕРОВА Н.А.,

*канд.экон.наук, доцент кафедры туризма
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»*

Ключевой проблемой современного этапа развития экономики является выбор путей и механизмов адаптации и развития предприятий, направленных на формирование экономического роста отдельных хозяйствующих систем и региона в целом. Поэтому особенную актуальность в настоящее время приобретают проблемы методологического и теоретического обоснования необходимости создания научно-производственных региональных комплексов, их выживания, адаптации, развития и роста. Правомерным является системный подход к решению многочисленных региональных проблем, совокупность которых отражает состояние национальной экономики, политики, экологии и социума на мезоуровне, однако учитывает специфические условия регионального развития. Сегодня как никогда раньше необходимо укрепление связей предприятий и органов управления. Законодательная и нормативная база не должны ограничиваться декларативными нормами о государственной поддержке, а раскрывать механизм её реализации. В условиях глобализации, традиционное деление экономики на секторы или отрасли теряет свою актуальность. На первое место выходят системы взаимосвязей фирм и организаций, науки и производства, которые максимально учитывают рыночный механизм. В этом случае усилия государственного управления должны быть направлены не в поддержку отдельных предприятий и отраслей, а на развитие взаимоотношений между потребителями, производителями и правительственными институтами.

При формировании новой модели региональной инновационной системы одна из ключевых ролей может принадлежать научно-производственным региональным комплексам, которые будут обеспечивать горизонтальные и вертикальные связи между субъектами инновационной деятельности, ускоряющим распространение знаний и диффузию инноваций. Одной из основных нерешённых проблем, к сожалению, остаётся отсутствие условий для того, чтобы уже существующие научно-технологические достижения стали объектами экономических отношений. Поэтому актуальным является укрепление и развитие современных форм взаимодействия науки и производства. Механизм, с помощью которого реализуется новая роль науки как ведущей производительной силы, заключается в возникновении, функционировании и развитии многообразных форм её интеграции с промышленностью. Данное сотрудничество может

реализоваться в рамках предприятий региональной инновационной инфраструктуры, или региональных научно-производственных комплексов, которые заполняют нишу между органами исполнительной власти и субъектами экономики региона, повышая управленческий потенциал органов исполнительной власти и одновременно – инновационный потенциал промышленных предприятий.

Объективными предпосылками возникновения подобных региональных центров являются процессы регионального управления, которые усложняются в условиях динамической и неопределённой внешней среды. Органы государственного управления, распознавая и идентифицируя ситуацию, которая складывается в регионе, не владеют необходимыми возможностями и средствами принятия и проведения в жизнь управленческих решений. Поэтому они могут выступать или непосредственно, или в лице своих представителей инициаторами создания региональных центров, способных организовывать выполнение функций управления, регуляции, координации, контроля, обеспечения или поддержки решений в соответствии с потребностями региональной среды и предоставленными им полномочиями. Построенные на долгосрочной легитимной основе, отношения между региональным комплексом и организацией-учредителем приобретают более доверительный характер ввиду обоюдных гарантий и определяют возможности создания и общего использования запаса стратегических ресурсов, которые формируют ядро инновационного потенциала научно-производственного комплекса. Более того, органы региональной власти могут выполнять своеобразные функции фильтра, выбирая из множества потребностей, которые возникают в региональном пространстве, те, которые поручается удовлетворять научно-производственному центру. Все контрагенты подобной системы взаимодействуют на основе коалиционных принципов – разноплановые, но совместимые структуры, они действуют в области совместимых интересов, в течение срока, определённого временем достижения единственной цели, на основе договорных отношений, которые имеют характер коалиционного соглашения. Интеграционные качества системы возникают в результате временного сотрудничества разнородных субъектов деятельности, которая протекает в конкретных социально-экономических условиях, определяемых конкретным пространственно-временным континуумом.

Принципы коалицианизма оказываются достаточно производительными при решении целого ряда практических и научных проблем современного этапа экономического развития экономики, в частности, – поддержки идеи укрепления предпринимательского сектора. Создание коалиций происходит не для продвижения декларируемых «сверху» целей, а отвечает реальным потребностям товаропроизводителей и потребителей, которые формируют рынок «снизу»; соответственно, движущей силой их деятельности является реальная мотивация и защита их жизненно важных интересов.

Таким образом, проблема организации процесса управления деятельностью научно-производственных региональных комплексов должна решаться через создание жизнеспособной функциональной системы. На основе системного подхода в ней интегрируется коалиционный принцип, предусматривающий создание целенаправленной системы координации, которая порождает возникновение синергетического эффекта и функционирование которой определяет успешное проведение диверсификационной политики.

Литература

1. Годящев, М.А. Исследование теоретических основ управления деловой активностью предприятия / М.А. Годящев, И.Н. Манько // Инновационные инструменты маркетинг-менеджмента: монография / под общ. ред. Т.С. Максимовой. – Луганск, 2016. – Гл. 2. – С. 112-125.

2. Резник, А.А. Совершенствование форм взаимодействия органов местного самоуправления с населением / А.А. Резник // Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Международные экономические отношения и мировое хозяйство. – 2016. – № 7. – С. 41-45.

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОДИНЦОВА Н.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях жёсткой конкурентной борьбы предприятиям следует изменять свою стратегию и подстраиваться под внешнюю среду. Конкурентоспособность является одной из главных характеристик, используемых зачастую для эффективной оценки экономической деятельности предприятия. Очень важно, чтобы предприятие постоянно видоизменялось, а именно производило совершенствование как во внутренней, так и во внешней среде.

Совершенствование внутренней среды характеризуется: технологическими инновациями – новшествами в методах производства, которые позволяют увеличивать жизненный цикл товара и маркетинговыми инновациями – поиском новых способов и мероприятий для увеличения интереса покупателей.

Совершенствование внешней среды характеризуется государственным регулированием рынка – действие предприятия через государственные институты и прямое регулирование экономических отношений, которые влияют на конкурентные условия.

Научный интерес к проблеме конкурентоспособности всегда привлекал внимание учёных. Л. Грейнер предложил модель конкурентоспособности, основанную на этапах жизненного пути организации, и обоснованно по порядку выделяет пять этапов эволюции и революции, называя их «стадиями роста».

Каждая стадия одновременно следствие предыдущей и причина следующей стадии. Каждый эволюционный период характеризуется доминирующим стилем управления, используемым для поддержания роста, в то время как каждый революционный период характеризуется доминирующей проблемой управления, которая должна быть решена до того, как рост может быть продолжен [1].

Понятие «конкурентоспособность предприятия» обозначает превосходство предприятия по отношению к другим предприятиям конкретной отрасли как внутри страны (региона, области), так и за её границами.

Первоочерёдным условием определения конкурентоспособности выступает наличие конкуренции. Конкуренция осуществляется на рынке, в условном месте купли-продажи конкретного товара или услуги с заключением торговых сделок, которые совершаются в определённых условиях конкуренции с соблюдением правовых норм и правил.

Понятие «конкурентоспособность товара» означает способность отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам покупателя в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на рынке. Конкурентоспособность товара определяется качеством товара, техническим уровнем, потребительскими свойствами, ценовой стоимостью [2].

В основе конкурентоспособности предприятия лежит ряд преобладающих конкурентных преимуществ:

- возникновение преимущества;
- содержание фактора преимущества;
- срок реализации преимущества;
- место реализации преимущества;
- анализ конечного результата.

На предприятии выбор стратегии осуществляется руководством предприятия на основе анализа ключевых факторов, которые характеризуют состояние фирмы, учитывается результат анализа портфеля продукций, характер и сущность реализуемых стратегий.

При выборе стратегии роста фирмы важным ограничительным фактором является квалификация работников. Когда руководство предприятия не обладает достаточно полной информацией о квалификационном потенциале, оно не может сделать верного выбора стратегии фирмы.

Ответственность фирмы по прошлым стратегиям создают некую пассивность в развитии фирмы. Нет возможности полностью отказаться от всех предыдущих мероприятий в связи с переходом к новым стратегиям. В

связи с этим при выборе нового направления требуется учитывать тот факт, что ещё определённое время будет действовать стратегия прежних лет, которая будет сдерживать либо корректировать возможность реализации нового проекта.

При повышении конкурентоспособности следует уделять внимание использованию нововведений, обучению и переподготовке кадрового состава, необходимо изучение и анализ деятельности конкурентов (внешняя и внутренняя среда), и применение эффективных рекламных мероприятий.

Проблема повышения конкурентоспособности предприятия является самой сложной и актуальной. На основании изученного материала и исследуемого вопроса, можно сделать вывод, что необходимо прилагать сверхусилия как со стороны административной и исполнительной власти, так и предпринимательства, активно использовать и применять достижения научно-технического прогресса и перенимать опыт иных государств.

Требуется предотвращать отрицательное влияние на конкуренцию со стороны монополистов и предпринимателей, предприятию следует подстраиваться под внешнюю среду, что позволит принимать оптимальные управленческие решения и выдерживать сложную конкурентную борьбу.

Литература

1. Стратегия и тактика повышения конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bibliofond.ru/view.aspx?id=24948>.

2. Повышение конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://stud24.ru/marketing/povyshenie-konkurentnosposobnosti-predpriyatiya/372024-1175691-page12.html>.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,

д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В современных условиях в Донецкой Народной Республике отсутствует законодательный документ о финансовом контроле, который бы определял базовую структуру, субъектов и объекты контроля. Также отсутствует общее законодательное определение сущности и процедур финансового контроля в системе деятельности органов государственного сектора.

Среди учёных не сложилось единой точки зрения на сущность финансового контроля.

Отдельные учёные определяют финансовый контроль как функцию управления. При этом, отличительной чертой финансового контроля является то, что он осуществляется для проверки осуществления поставленных задач, т.е. уже после реализации других управленческих функций, и отсюда – оценивает весь управленческий процесс.

Однако, взгляд на финансовый контроль только как на функцию управления не раскрывает в полной мере его содержания.

Контроль – это сложное явление, которое, с одной стороны, является составной частью государственного управления и инструментом реализации политики государства, а с другой – видом управленческой деятельности со своими методами, формами.

На сегодняшний день в экономической литературе существует большое разнообразие взглядов относительно структуры системы государственного финансового контроля, а также других органов, входящих в неё.

Связь существующей системы государственного финансового контроля с финансовой системой и финансовой политикой Донецкой Народной Республики наиболее полно отражена на схеме (рисунок). Таким образом, из приведенной схемы мы видим, что в ДНР государственный финансовый контроль реализуется с помощью регламентированной законодательством деятельности различных государственных органов.

Однако круг интересов государства в финансовой сфере не ограничивается использованием ресурсов бюджета.

Контроль должен охватывать кроме этого банковскую, налоговую, таможенную, валютную и страховую сферы.

Эти звенья финансовой системы обеспечивают поступление финансовых ресурсов в бюджетную систему.

Отсутствие единой организационно-правовой, методологической и методической баз системы государственного финансового контроля ограничивает возможность его развития. Несмотря на наличие множества нормативно-правовых актов, которые в определённой мере касаются вопросов финансового контроля на государственном и местном уровнях, их разработка и принятие происходили в разные периоды времени, в разных финансово-экономических и политических условиях, что обуславливает отсутствие их единой концептуальной основы.

Структура, численность и состав контролирующих органов, плохая координация их работы, вызывают пересечение сфер их функционирования, и, соответственно, ухудшение результативности осуществления контрольных мероприятий, эффективности бюджетного процесса.

Современные тенденции обуславливают необходимость решения важного вопроса – совершенствования организации финансового контроля в Донецкой Народной Республике.

Рисунок. Финансовый контроль в системе финансовых отношений в Донецкой Народной Республике

Для обеспечения результативного функционирования системы государственного финансового контроля необходима реализация единой политики в этом направлении. Для этого следует, прежде всего, принять Закон ДНР «Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля», который должен обеспечивать:

– формирование единой системы муниципального и государственного финансового контроля;

– регламентацию задач, целей, форм, механизмов, а также структуры контролирующих органов и порядок координации их работы.

Формирование целостной системы контролирующих финансовых органов на базе общих задач, целей, правил и процедур, принципов и стандартов работы, что даст возможность повысить результативность осуществления финансового контроля, его эффективность, а также будет способствовать реформированию системы государственных финансов. Осуществляя анализ практики финансового контроля, большое внимание необходимо уделить отсутствию единой системы стандартов, правил и процедур контрольной работы, а также унифицированной системы отчётности контролирующих органов. Без разработки и принятия указанной системы стандартов, правил и процедур, классификаторов нарушений, проведение контрольных мероприятий во многом теряет эффективность (например, в отношении определения конкретного вида финансового нарушения). Кроме того, возникнут трудности в обобщении результатов обнаруженных нарушений и недостатков в работе.

Отсутствие единого подхода к классификации нарушений делает проблематичной реализацию судебной процедуры по результатам выявленных правонарушений. Особую значимость в процессе реформирования государственной системы финансового контроля составляет разработка и внедрение его единой методологической базы: методов, стандартов и процедур осуществления финансового контроля; классификаторов нарушений и санкций в рамках системы государственного финансового контроля; унифицированных форм отчётности органов финансового контроля.

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,

*д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе развития Донецкой Народной Республики (ДНР) особо повышается роль государства в регулировании экономики. Именно поэтому актуален вопрос эффективности государственного управления финансовой системой, в том числе за счёт повышения результативности системы государственного финансового контроля.

В ДНР государственный финансовый контроль реализуется с помощью регламентированной законодательством деятельности различных государственных органов. В организации и функционировании системы государственного финансового контроля есть ряд проблем, которые негативно сказываются на его качестве и эффективности (рис. 1). Как свидетельствуют исследования, проблемы при осуществлении финансового контроля обусловлены, прежде всего, следующими обстоятельствами:

- несовершенством законодательной и методологической базы;
- отсутствием единой системы стандартов и правил работы контролирующих органов;
- недостаточно скоординированной работой контролирующих органов.

На данный момент в практике функционирования системы государственного финансового контроля ДНР отсутствует единая трактовка самого понятия «государственный финансовый контроль». Одним из направлений реформирования в ДНР системы государственного финансового контроля является более широкое применение практики аудита эффективности. Внедрение в практику механизмов аудита эффективности даст возможность получать более достоверную и полную информацию о результатах использования бюджетных ресурсов государства.

Главными задачами проведения государственного аудита эффективности является повышение:

- экономичности использования финансовых ресурсов: формирование финансовых ресурсов в достаточном объёме, необходимого качества и при минимальных расходах;
- эффективности расходования финансовых ресурсов: обеспечение максимальной отдачи от использования финансовых ресурсов для всех видов финансово-хозяйственной деятельности;
- результативности использования финансовых ресурсов: обеспечение соответствия фактических достигнутых результатов запланированным показателям.

Необходимо также отметить, что при проведении аудита эффективности рассматриваются следующие вопросы:

- состав показателей системы аудита эффективности;
- надёжность информационных каналов, используемых для формирования показателей аудита эффективности;
- качество и эффективность бюджетных услуг;
- современность и эффективность системы финансового контроля.

Аудит эффективности в настоящее время получает всё большее распространение. В то же время в законодательстве ДНР это понятие отсутствует. Более того, нет определения категории «эффективность бюджетных расходов», нет методики проведения аудита эффективности, отсутствуют критерии, процедуры и система показателей эффективности расходования финансовых ресурсов государства. Необходимо отметить, что оценке эффективности должны быть подвергнуты как сам бюджетный процесс, так и контрольные мероприятия в ходе его осуществления.

Рис. 1. Проблемы организации и функционирования системы финансового контроля в Донецкой Народной Республике

Для внедрения аудита эффективности в систему государственного финансового контроля в ДНР, а также обеспечения реформирования и повышения качества системы государственного финансового регулирования необходимо реализовать следующие мероприятия:

- разработать правовую и методическую базу аудита эффективности;
- соответствующим образом подготовить и внести изменения и дополнения в действующую нормативно-правовую базу;
- внедрить в практику работы органов власти в ДНР систему бюджетирования, нацеленного на результат.

Кроме того, необходимо завершить процесс конкретизации и закрепления в законодательстве критериев эффективности расходования финансовых ресурсов бюджета, распоряжения собственностью государства, а также ответственность за неэффективность такого использования. Именно поэтому значимым направлением реформирования системы государственного финансового контроля является усовершенствование системы ответственности за нарушения.

Качество, эффективность и результативность осуществления финансового контроля, в т. ч. объём поступлений финансовых ресурсов по результатам контрольных проверок – важное направление в работе контролирующих органов. Актуальность указанных вопросов возрастает в условиях финансово-экономического кризиса. Исполнение бюджетов на всех уровнях бюджетной системы сопровождается оптимизацией расходов бюджета, формированием режима экономии и рационализации использования бюджетных ресурсов. Необходимо также отметить факты серьёзных нарушений, допущенных в процессах приобретения продукции и услуг государственными учреждениями, при завышении сметной стоимости строительных работ, закупке дорогостоящего оборудования, которое не используется в работе.

Чтобы быть действенными, применяемые меры ответственности должны соответствовать серьёзности нарушений и обеспечивать не только наказание виновных, но и предупреждение в будущем подобных нарушений.

Целесообразен пересмотр санкций за нецелевое использование бюджетных средств: исключение штрафов, применяемых к юридическим лицам; установление штрафов в процентном отношении к размеру нецелевого использования бюджетных средств. Аналогичные меры ответственности – в процентном отношении к сумме ущерба, нанесённого бюджету, следовало бы установить и по другим видам нарушений:

- так называемым «переплатам», «перерасходам» (завышение цены контракта, приписки к объёмам выполненных работ, расходам на содержание транспортных средств, недвижимости, которые не находятся на балансе, и т.д.);
- необоснованным уменьшением налогооблагаемой базы (завышение себестоимости продукции и услуг), которые приводят к искажению бухгалтерской и налоговой отчётности.

Повышение действенности мер ответственности за финансовые нарушения – неотъемлемая составляющая совершенствования финансового контроля. Установление адекватных санкций за нарушение налогового законодательства способствует соблюдению финансовой (бюджетной) дисциплины и эффективному функционированию финансовой системы.

На основе изложенного можно сделать вывод о том, что формирование эффективной финансовой системы в ДНР, внедрение новых форм финансового обеспечения государственных услуг диктуют необходимость разработки новых подходов к развитию системы государственного финансового контроля и смещение акцентов в механизме контроля на целевое, эффективное и законное использованием средств бюджетов всех уровней. При этом важно, чтобы совершенствование системы государственного финансового контроля носило комплексный характер. Только совокупность реформирования различных направлений обеспечит повышение эффективности государственного финансового контроля.

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

ПОДГОРНЫЙ В.В.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Влияние глобальных тенденций на жизнь Донецкой Народной Республики (ДНР) привело к формированию новой социальной реальности. Причём эта новая реальность, как показывает её развитие в последние годы, проявляет себя на редкость сложной, противоречивой, взрывоопасной, связанной не только с рисками военного, техногенного, антропогенного, социального характера, но и с усилением негативного влияния глобального фактора на эффективность управления ДНР. Текущая ситуация вынуждает переосмыслить существующие концептуальные подходы к управлению. И это вполне понятно и объяснимо, ведь управление призвано обеспечивать сохранение и поддержание определённого режима функционирования общества, реализацию целей его деятельности.

По результатам проведённого анализа основных подходов к управлению были сделаны выводы, суть которых заключается в следующем. Изначальный недостаток рассмотренных подходов состоит в том, что они

сосредоточивают внимание только на каком-то одном значимом элементе, а не рассматривают эффективность управления как результирующую, зависящую от многих различных факторов. Поэтому проблему эффективности управления невозможно решить, используя отдельные подходы. Преодолеть выявленные в результате исследования недостатки основных подходов к управлению представляется возможным с помощью обоснования нового универсального подхода, суть которого отображена в модели управления ДНР (рис. 1).

Ключевым условием эффективности управления является государственный суверенитет. Только суверенное государство имеет возможность полноценно осуществлять концептуальное управление на своей территории. По своему предназначению концептуальное управление определяет цели управления обществом, способ их достижения (т.е. концепцию) и организует управление ДНР в соответствии с концепцией.

Концептуальное управление определяет общий вектор развития ДНР на стратегическую перспективу, что обуславливает его взаимосвязь с общим (принципиальная основа), нормативным (организующее начало) и ценностным управлением (методическая основа).

Положительное изменение образа жизни общества, происходящее в процессе формирования его цивилизационного характера, неизбежно влечёт за собой повышение эффективности социальной деятельности. Типичные для конкретно-исторических социальных отношений способ и формы индивидуальной и коллективной деятельности общества, характеризующие особенности его поведения, претерпевая положительные изменения, обеспечивают устойчивое развитие ДНР.

Устойчивое развитие общества – это процесс его непрерывной самоорганизации, в ходе которого государственное управление и регулирование экономики выступают в качестве направляющего и организующего начала целенаправленной экономической деятельности общества, обеспечивающей, с одной стороны, рост уровня организации социальной деятельности, а с другой – социальный прогресс.

Рис. 1. Логическая схема управления Донецкой Народной Республикой

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ПОТАПОВА М.С.,

аспирантка кафедры учёта и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Значительная роль в развитии человеческого потенциала как важнейшего стратегического фактора прогресса любого общества возлагается на государственную финансовую политику и разработку эффективного механизма обеспечения её реализации. Финансовое обеспечение как ресурсная основа развития человеческого потенциала одновременно является ограничивающим фактором реализации государственной бюджетной политики. Это касается как общего объёма средств, которые перераспределяются через бюджет, так и той части бюджетных средств, которая направляется на сохранение и развитие человеческого потенциала. Формирование бюджетной политики развития человеческого потенциала должно строиться в зависимости от конкретных условий, сложившихся в обществе, а её содержание – от основных приоритетов развития человеческого потенциала и соответственно направлений его финансового обеспечения. Эффективная реализация бюджетной политики государства должна осуществляться с учётом современных тенденций общественного развития с задействованием эффективных механизмов её реализации.

Некоторыми учёными финансовое обеспечение рассматривается как метод финансового (или финансово-кредитного) механизма, назначение которого состоит в обеспечении распределения и перераспределения произведённого в обществе ВВП с целью образования доходов и фондов денежных средств [1].

Можно выделить ряд теоретических положений-обобщений относительно характерных признаков финансового обеспечения.

Во-первых, финансовое обеспечение – это метод финансового механизма, который конкретизирует распределительные и перераспределительные процессы в обществе с целью образования доходов и соответствующих фондов денежных средств.

Во-вторых, финансовое обеспечение выступает в различных формах: бюджетное, самофинансирование, страхование, кредитование и инвестирование, благотворительность и спонсорство, некоммерческое самофинансирование (осуществляется на принципах самокупаемости, связано с предоставлением общественно необходимых услуг, то есть платные услуги).

В-третьих, источником финансового обеспечения развития человеческого потенциала являются собственные средства предприятий, домашних хозяйств, средства государственного и местных бюджетов. При этом

важнейшими являются средства бюджета, поскольку это одна из функций-полномочий государства, поэтому основной формой финансового обеспечения развития человеческого потенциала выступает непосредственное бюджетное финансирование.

В-четвертых, финансовое обеспечение осуществляется согласно юридически закреплённым правилам. А это свидетельствует о том, что процессы формирования и использования финансовых ресурсов государства имеют правовую основу, следовательно, становятся объектом контроля со стороны законодательных структур.

В-пятых, финансовое обеспечение развития человеческого потенциала государством заключается в выделении определённой суммы финансовых ресурсов для решения связанных с этим процессом задач, которые определены в социальной и финансовой политике государства, чем выполняет регуляторную функцию, следовательно, может рассматриваться как неотъемлемая составляющая бюджетной политики.

В-шестых, финансовое обеспечение является одним из факторов, влияющим на развитие определённого объекта (человеческого потенциала) и социально-экономическую эффективность определённой отрасли (социальной инфраструктуры) [2].

Таким образом, логика характерных признаков указывает на то, что финансовое обеспечение развития человеческого потенциала по сути – общественно необходимые взаимосвязанные отношения, направленные на формирование и использование средств (в фондовой и нефондовой форме), характеризующие содержание воздействия финансов на различные аспекты развития человеческого потенциала.

Под содержанием финансового обеспечения развития человеческого потенциала понимается метод финансового механизма, определяющего принципы, источники и формы финансирования субъектов хозяйствования, чья деятельность направлена на развитие человеческого потенциала (формирование, охрану, сохранение, укрепление и восстановление). Функциональная направленность заключается в выделении определённой суммы финансовых ресурсов на решение задач отдельных компонентов развития человеческого потенциала или сфер деятельности. В этом отношении весомая роль принадлежит бюджетной политике государства, в процессе которой реализуются функции государства, в частности, социальная (обеспечительная) и регуляторная.

Обеспечительное действие бюджетной политики проявляется в установлении источников финансирования для покрытия текущих потребностей. С помощью этой функции реализуется главное общественное назначение бюджетной системы государства, что проявляется в формировании финансовых ресурсов государства и их направленности на развитие человеческого потенциала.

Регулятивное действие инструментов бюджетной политики государства оказывает влияние через выделение достаточных средств и через

конкретную форму финансового обеспечения и характеризует его активное воздействие на различные составляющие развития человеческого потенциала [3]. В соответствии с этим должен быть создан соответствующий механизм финансового обеспечения (рис. 1).

Рис. 1. Структура механизма финансового обеспечения развития человеческого потенциала

Таким образом, механизм финансового обеспечения развития человеческого потенциала можно представить как совокупность различных форм и методов использования государством финансов с целью обеспечения реализации соответствующей финансово-бюджетной политики развития человеческого потенциала в определённой экономической системе.

Весомой составляющей финансового обеспечения развития человеческого потенциала является бюджетно-налоговый механизм как органическое единство бюджетного и налогового механизмов, ведущая роль в котором принадлежит бюджетному механизму.

Формирование научно обоснованной государственной политики и механизма финансового обеспечения развития человеческого потенциала находится в русле усиления значения социальной ориентации экономической

системы. И в то же время потребность оптимизации бюджетных средств при условии их ограниченности требует разработки концептуальных положений финансового обеспечения развития человеческого потенциала, основу которых должен составлять системный подход комплексного задействования государственных и рыночных инновационных финансовых инструментов и рычагов в процессе государственного регулирования.

Литература

1. Мазур, Л.В. Механизм финансового обеспечения деятельности государственных учреждений / Л.В. Мазур, В.И. Ильминская // Территория науки. – 2015. – № 2. – С. 116-120.
2. Качула, С.В. Реализация государственной политики финансового обеспечения развития человеческого потенциала / С.В. Качула, В.Я. Олийнык [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/146660/1/99-104.pdf>
3. Качула, С.В. Развитие человеческого потенциала: современные тенденции и приоритетные направления финансирования / С.В. Качула. – Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – № 1. – С. 68-74.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

РЕВУНОВ А.Е.,

аспирант кафедры учёта и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Термин «малый бизнес» носит универсальный характер. Под малым бизнесом понимается экономическая деятельность субъекта экономических отношений, имеющего юридический статус предпринимателя, или фирма с определённым количеством сотрудников, объёмом прибыли, генерирующих товары или предоставляющих услуги от их имени на свой страх и риск.

После многих лет непрерывного экономического роста и улучшения благосостояния людей Россия столкнулась с очень серьёзной экономической проблемой. Глобальный экономический кризис ведёт к сокращению производства во всех странах мира, росту безработицы, снижению доходов населения.

Возрождение российской экономики во времена кризиса невозможно без адекватного регулирования и поддержки малых и средних предприятий, поскольку общепризнано, что только малый и средний бизнес являются экономической основой формирования рыночных отношений. Развитие малого бизнеса возможно только при наличии политической воли государства,

направленной на создание необходимых социальных, экономических, правовых, политических и других условий. Решение этой проблемы невозможно без создания специализированной системной инфраструктуры для поддержки и развития малого и среднего бизнеса на федеральном, государственном и местном уровнях, а также обеспечения адекватных финансовых, организационных и других ресурсов, соответствующих поставленным задачам.

В этой связи правительство должно предпринять ряд правовых, организационных и других мер для содействия всесторонней поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в сферах, отвечающих интересам общества. Государственная поддержка малого бизнеса направлена на:

- борьбу с монополиями и создание рациональной конкуренции, ограничение монополистических экономических тенденций для повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке путём сосредоточения её предпринимательского потенциала на рациональном использовании ресурсов;

- решение социальных проблем посредством инициативы самих людей;

- обеспечение структурной перестройки экономики на основе ускорения НТП.

Главная задача властей – координация деятельности всех властных и общественных структур в данной сфере, разработка предложений по оказанию помощи малым предприятиям, анализ и оценка различных программ развития малого бизнеса, в том числе привлечение зарубежных инноваций и инвестиций, организация и исследование новых форм предпринимательства и т.п. Большая ответственность за выполнение этих задач лежит на региональных органах власти. Развитие экономической теории позволило выявить механизм государственного влияния и его роль в развитии экономики.

Государственное регулирование представляет собой систему законодательных, исполнительных и надзорных мер для достижения поставленных целей. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса – это ряд мероприятий, форм и методов государственного влияния на деятельность бизнес-единиц с целью создания нормальных условий для его функционирования и развития [1, с. 44].

Создание правовой базы для малых и средних предприятий включает гарантию государства в отношении права на частную собственность, регулирование организационно-правовых форм малых и средних предприятий, регулирование договорных отношений между участниками рынка, роль государства в качестве арбитра в урегулировании экономических споров.

Государственная поддержка определённых видов бизнеса основана на принципах систематизма, протекционизма и избирательности. В зависимости от целей, которые государство устанавливает при поддержке определённого типа бизнеса, также определяется размер поддержки, которая может влиять

на положительную динамику развития.

На рисунке представлена роль органов государственной власти в процессе управления развитием малого и среднего бизнеса.

Рисунок. Роль органов государственной власти в процессе управления развитием малого и среднего бизнеса

Методы государственного регулирования малого и среднего бизнеса делятся на: косвенные (экономические) и прямые (административные). В ряде случаев разделение методов на косвенные и прямые методы оказывается условным, а иногда и сложным для выполнения, но это разделение необходимо для целей анализа и классификации. Косвенные (экономические) методы напрямую не затрагивают проблемы становления малого и среднего бизнеса, а влияют на их экономические интересы. Эти методы явно не запрещают или не ограничивают деятельность, но позволяют предпринимателю решить, следует ли разрабатывать, поддерживать или прекращать свою деятельность в изменяющейся экономической среде под влиянием внешних обстоятельств.

К прямым методам относятся: правовые методы, системы ценообразования, квоты, регулирование налоговой политики и политики доходов, лицензирование. Для государственного регулирования развития организационно-правовых форм малых и средних предприятий наиболее часто применяются правовые методы.

Эффективность государственного регулирования выражается в конкретных результатах, показатели которых можно увидеть в таблице.

Таблица

Показатели эффективности государственного регулирования экономикой региона [2, с. 442]

Группа 1	Уровень 2	Показатель 3
Конечный результат	Социально-экономическое развитие региона	– численность субъектов малого и среднего бизнеса; – доля занятых в малом и среднем бизнесе от общего количества занятых в экономике региона; – уровень средней заработной платы занятых в малом и среднем бизнесе; – доля продукции и услуг субъектов малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте; – доля наукоёмких предприятий в общей численности субъектов малого и среднего бизнеса
	Объём доходов регионального бюджета	– изменение налоговых поступлений за счёт роста численности субъектов малого и среднего бизнеса и увеличения заработной платы занятых в нем
	Оценка деятельности органов власти региона	– доля респондентов, которые дали положительную оценку деятельности органов власти региона
Промежуточный результат	Степень реализации мер по поддержке малого и среднего бизнеса	– процент реализации мероприятий по отношению к плану
	Финансирование мер по поддержке малого и среднего бизнеса за счёт средств бюджета региона	– объём и доля средств бюджета региона
	Степень участия субъектов малого и среднего бизнеса в программах поддержки	– доля субъектов малого и среднего бизнеса, использующих инструменты государственной поддержки
Рабочие процессы	Соблюдение сроков и процедуры мероприятий, проводимых в рамках реализации региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса	
Затраченные ресурсы	Затраты времени и средств бюджета региона на выполнение государственных функций	– трудоёмкость; – экономичность

Из вышесказанного можно резюмировать, что одной из важных задач государства является создание экономических условий для развития предпринимательства. На сегодняшний день это развитие включает в себя ряд экономических методов и инструментов, включая приватизацию, конкуренцию, налоги, акцизы, инвестиции, кредиты, государственные контракты, лицензии, цены, правительственные гарантии и другие. Однако

на сегодняшний день эти методы недостаточно эффективно используются органами государственной власти, что существенно снижает их эффективность.

Литература

1. Александрин, Ю.Н. Оценка качества бизнес-среды малого предпринимательства в регионе: институциональный и методический аспекты / Ю.Н. Александрин // Региональная экономика: теория и практика. – № 4. – 2012. – С. 42-50.
2. Волкова, М.А. Оценка эффективности механизма государственного управления экономикой региона в сфере поддержки малого бизнеса / М.А. Волкова // Сибирский журнал науки и технологий. – № 2. – 2009. – С. 438-442.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

РУССИЯН С.А.,

*канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Высшая математика»
им. В.В. Пака,*

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»;

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,

*преподаватель кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Инновационный путь развития экономических систем всех уровней иерархии обусловлен объективными законами, которые характеризуются волнообразной динамикой смены технологических укладов (ТУ). Особенностью формирования ТУ в настоящее время является многоукладный характер, определяющий решение задачи по оптимизации внутренней структуры экономики по предотвращению кризисных диспропорций, а потому проблема исследования моделирования стратегии развития экономических систем имеет первостепенное значение для интенсификации и повышения эффективности функционирования как отдельных отраслей, так и народного хозяйства в целом.

Несмотря на многочисленные концепции анализа процессов волновой динамики ТУ, задача по обоснованию системного подхода к моделированию и последующему управлению технико-технологическим развитием на основе экономико-математических методов анализа и современных способов обработки информации до сих пор не решена.

Исследование количественных и качественных показателей экономического развития с использованием принципов научно-технического прогресса и различных методик позволило установить следующее:

– новый технологический уклад, как производная эволюционного развития производительных сил и производственных отношений, формируется наряду со старым и обеспечивает волнообразное сглаживание в движении мировой экономики, а не резкие «скачки», что не позволяет «перепрыгнуть» через очередной уклад;

– рынок посредством становления и освоения нового ТУ не содержит механизма стабильного роста, а поэтому объективность прогнозов определяется целенаправленной экономической политикой, обеспечивающей устойчивое развитие;

– сочетание обратимых и необратимых процессов в открытых системах делает развитие разомкнутым, а движение – волнообразным, спиралевидным, с возможностью качественного перехода из одного полярного состояния в другое, а не круговым – с возвратом в исходную точку, а потому жизненный цикл укладов приобретает форму логистической кривой, состоящей из дифференцируемых по темпам роста и распространения фаз [1].

Следовательно, моделирование стратегии развития должно базироваться на выявлении динамики, обусловленной совместным взаимодействием факторов долговременного экономического роста и циклических колебаний. Для практической реализации оптимального сценария развития экономико-математическая модель, помимо прогнозирования, должна содержать этапы объективного программирования динамики экономического роста.

Траектория потенциального роста экономики ($\bar{Y}(t)$), обусловленная развитием базисных технологий в рамках повышательной стадии цикла Н.Д. Кондратьева и отображающая динамические процессы структурных изменений, описывается логистической функцией [2]:

$$\bar{Y}(t) = F \left(\frac{a}{1+ce^{-dt}} \right), \quad (1)$$

где a , c , – параметры, d – коэффициент диффузии базисных технологий.

Принимая допущения, что экономическое развитие колеблется вокруг тренда ($Y_{LR} = F(K, L, A)$) циклически, но нерегулярно, а отклонения вызваны случайными шоками предложения, общая модель реального делового цикла, основанная на экономическом росте и циклических колебаниях, с учётом связи инвестиций и скорости изменения выпуска через нелинейный акселератор $J(t) = \psi(v \frac{dY}{dt})$, будет иметь следующий вид:

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} + \left\{ \lambda + k - \lambda(1-s) \frac{1}{\gamma^*} \frac{\partial \bar{Y}}{\partial L} - k\lambda v \left[1 - \chi \frac{4}{3} \left(v \frac{\partial Y}{\partial t} \right)^2 \right] \right\} \frac{dY}{dt} +$$

$$\lambda \left[k - s(1-s) \frac{\partial \bar{Y}}{\partial K} \right] Y + \lambda(1-s) \left(\mu - k \frac{a}{h} \right) K \frac{\partial \bar{Y}}{\partial K} - k\lambda(1-s) \frac{b}{h} L \frac{\partial \bar{Y}}{\partial L} = \lambda \frac{dA}{dt} + k\lambda A \quad (2)$$

В свою очередь, амплитуда автоколебаний, являющихся ускорителем роста, не зависит от начальных условий и определяется только внутренними параметрами, вследствие чего необходимы меры активизации и поддержки через механизмы стимулирования инновационной активности и инвестиции:

$$\bar{A}(t) = A_0 e^{gt}, \quad \varphi^*(t) = q_1 \sin \omega_1 t + q_2 \sin \omega_2 t \quad (4)$$

Тогда:

– циклические отклонения инвестиций, вызванные соответственно циклами Китчина (3-4 года) и Жюглара (7-11 лет), имеют вид:

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} = T_1 = \pi \approx 3,14г. = \frac{2\pi}{\pi} = 2; \quad \omega_2 = \frac{2\pi}{T_2} = T_2 = 3\pi \approx 9,4г. = 2/3; \quad \frac{q_2}{q_1} \approx 2 \quad ; \quad (5)$$

– мощность акселератора (v) отражает предпринимательскую активность, т.е. функции от конъюнктуры. Следовательно, она меняется медленно, по синусоиде, синхронно с большим циклом Н.Д. Кондратьева:

$$v = v_0 + \frac{v_1}{2} \cos \psi t, \quad v \geq 0. \quad ; \quad (6)$$

– средняя продолжительность Кондратьевского цикла 40-50 лет:

$$\psi = \frac{2\pi}{T_3} = T_3 = 14\pi \approx 44г. = \frac{2\pi}{14\pi} = \frac{1}{7}. \quad (7)$$

Используя в качестве переменной показателя ВВП России за 1992-2017 гг., проверим адекватность разработанной модели (рис. 1).

Рис. 1. Численное решение уравнений макроэкономической динамики

Как видно из рис. 1, при $\nu > 0,85$ происходит потеря устойчивости системы, экономика испытывает кризис, впадая в глубокую рецессию. Следовательно, мощность акселератора является основным управляющим параметром, оказывая существенное влияние на динамику исследуемой системы и формируя траектории долгосрочного экономического роста.

График движения ВВП свидетельствует о том, что математическая модель адекватно описывает реальный процесс экономического развития. Учитывая теорию длинных волн в развитии экономики в определённый период времени, в системе имеют место различные кризисы, поэтому стоит задача обоснования концепции динамической математической модели оценки и прогноза состояния системы при циклических колебаниях:

$$\bar{F} = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), \bar{y}_1(t), \bar{y}_2(t), \dots, \bar{y}_m(t)), \quad (8)$$

где $x_i(t), \bar{y}_j(t), (i = 1 \dots n, j = 1 \dots m)$ – экономические показатели, позволяющие рассчитать и сделать прогноз в точке t_1 (рис. 2) на интервале $[t_1; t_2]$. По фактическим данным проводится анализ полученного экономического прогноза оценки поведения функции (левая производная $\bar{F}'_-(t_1)$) и изменяются параметры вектор-функции по критерию $\text{tg } \varphi \rightarrow \text{tg } \varphi_2$. В математической модели заложен анализ каждого из показателей, что позволяет избежать нежелательных противоречий в оптимистическом прогнозе.

Рис. 2. Оценка и прогноз состояния экономической системы (типичные условные тренды)

Таким образом, предлагаемая модель, учитывая взаимообусловленное влияние кратко-, средне- и долгосрочных циклов, достаточно точно в количественных и качественных параметрах описывает тренд экономической динамики, что позволяет выявить критические значения, когда система погружается в рецессию, а главное – объективно прогнозировать стратегию социально-экономического и технико-технологического развития применительно к отдельным предприятиям, отраслям и народному хозяйству в целом. Определение переменных относительных и абсолютных показателей для моделирования динамических процессов экономического развития осуществляется, исходя из конкретных целей исследования и уровня детализации модели.

Литература

1. Шелегеда, Б.Г. Методологические подходы к разработке инновационно-инвестиционной стратегии антикризисного развития экономических систем / Б.Г. Шелегеда, О.Н. Шарнопольская // Инновационные процессы в социально-экономическом развитии: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск, 15 декабря 2016 г. – Минск: РИВШ, 2016. – С. 164-167.

2. Комплексный системный анализ и моделирование мировой динамики: концепции, модели, инструменты, прогнозы / Отв. ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев, Г.Г. Малинецкий и др. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010. – 408 с.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА

САЕНКО В.Г.,

д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов
*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Если оценить положение экономического обеспечения в организациях и на предприятиях Донецкой Народной Республики, то без дополнительного анализа можно сделать вывод о том, что они действуют в режиме жёсткого режима экономии, потому что средств на все направления экономического обеспечения жизнедеятельности недостаточно. Республика вышла на новый уровень экономических отношений, соответствующих экономической среде с новыми обостряющимися противоречиями, и должна найти почву для восприятия обществом более плодотворных экономических достижений, основанных на рыночных принципах. То есть, преобразования, осуществляемые в Республике, должны сначала обострить отношения, а затем обеспечить пути экономического роста на новых методических

принципах. Поэтому систематизации подлежит система материального и «социогуманитарного» обеспечения Донецкой Народной Республики, что предусматривает соотношение государственного обеспечения и самообеспечения в экономической среде предприятий и организаций Донецкой Народной Республики.

Общей причиной обращения к проблеме привлечения частного капитала является слабое восприятие наукой динамических процессов развития, поскольку они не основываются на аксиологических [1] достижениях, и продолжают осуществлять традиционные управленческие варианты [2] и обрабатывать такие пути [3], которые считаются наиболее эффективными согласно планов стратегического развития, но социогуманистические основы в них всё же используют недостаточно.

Учитывая сказанное, предложенная модель привлечения частного капитала может быть представлена как конкретные факторы, которые действуют в современном обществе на условиях рынка. В данной модели рынком является процесс, регулирующий постоянный выбор хозяйствующих индивидуумов на основе противостояния противоположных тенденций. Поскольку рынок выступает «основной организующей силой» производства, основанного на частном капитале [4, т. 36, с. 171], то он располагает сущностью организационной силы, и в работе отождествляется с деятельной силой: П – отдельного предпринимателя или СП – сообщества предпринимателей. Исходя из такой первоосновы организации, модель предпринимательского взаимодействия графически представляется на рисунке следующим образом:

Рисунок. Модель привлечения частного капитала

В модели определяется взаимодействие предпринимателя П или сообщества предпринимателей СП благодаря частному капиталу К в среде рынка

при организации со стороны государственных органов Республики постоянного механизма регулирования и контроля.

Подводя итоги, можно сказать, что такая модель работы предпринимателя позволяет ему реализовывать главный интерес – добиться прироста стоимости в значительных размерах. Получается это за счёт того, что на первый план выдвинута функция обмена товарами, оставив производителю все трудности их производства. Товарообменный процесс, в свою очередь, ограничивает его власть, толкая предпринимателя в обязательные товарные отношения с другими такими же предпринимателями, что также требует от него проявления расходов ума по той причине, что хозяйственная автономия предпринимателей непременно и неизбежно сочетается с их хозяйственной кооперацией, а предприятиям и организациям Донецкой Народной Республики это позволит привлекать частный капитал для организации жизнедеятельности.

Литература

1. Вовканич, С.И. Аксиологический подход к оценке духовно-инновационного потенциала региональных общественных систем / С.И. Вовканич, Х.Р. Копыстьянская, С.А. Цапок // Региональная экономика. – 2005. – № 2 – С.15-29.
2. Гроф, С. Психология будущего: уроки современных исследований создания / С. Гроф. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2014. – 458 с.
3. Осипов, Ю. Хозяйственный механизм государственно-монополистического капитализма / Ю.Н. Осипов. – М.: Изд-во Моск-го ун-та, 2015. – 400 с.
4. Маркс, К. Сочинения / К. Маркс – 2-е изд. – Т. 39 – М.: Политиздат, 1978. – 747 с.

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ ДНР

СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Развитие общества в целом непосредственно зависит от количества и состава населения страны, а также от его занятости в процессе производства. Если мы считаем, что рынок труда представляет собой социально-экономические отношения, которые возникают в процессе формирования спроса и предложения на труд, то тогда трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, которая по своему физическому развитию, умственным способностям и знаниям способна производить материальные блага или оказывать услуги. С позиции участия в производстве в состав трудовых ресурсов входят как реально функционирующие, так и

потенциальные работники, которые по своим физическим и психическим параметрам могут работать, но не заняты в рабочем процессе по разным причинам. Таким образом, актуальность темы исследования определена тем, что одним из важных параметров экономики выступает воспроизводство трудовых ресурсов, поскольку трудовые ресурсы являются частью населения.

Цель исследования определена тем, что для экономики государства большое значение имеет анализ и исследование рынка труда с целью прогнозирования демографических процессов, влияющих на стратегический план развития общества и Республики в целом.

Одним из факторов влияния на показатель трудоустройства населения является показатель количества предлагаемых вакансий. Проанализируем данный показатель за период 2015-2017 гг. (табл. 1). Как показывают данные табл. 1, с каждым годом количество предлагаемых вакансий растёт. По данным РЦЗ по состоянию на 09.02.2018 г., было предложено 6595 вакансии по 783 разным специальностям [1].

Таблица 1

Количество вакансий, предложенных РЦЗ, тыс. мест*

Вакансии	Количество вакансий по годам		
	2015	2016	2017
Всего	24,2	33,8	42,1
Рабочие профессии	11,7	17,2	21,6
Служащие	9,5	11,6	14,1
Не требующие специальной подготовки	3	5	6,4

* составлено автором по данным источника [1]

Средняя заработная плата по этим вакансиям на конец 2017 г. составляла 6284 рос. руб., в то время как по состоянию на конец 2015 г. – только 4290 рос. руб, а на конец 2016 г. – 5101 рос. руб. На количество предложенных вакансий существенное влияние оказало создание новых предприятий на территории Республики. Ниже приведена диаграмма (рис. 1), на которой представлены топ–20 наиболее востребованных профессий в ДНР по отношению к общему числу предложенных вакансий.

Как видно из рис. 1, наибольший удельный вес занимают вакансии медицинской сестры (8,22%), дворника (2,26%) и водителя автотранспортных средств (1,82%). Разумеется, спрос на рабочую силу отличается от её предложения. Труднее всего устроиться на высокооплачиваемую и престижную работу, поскольку таких вакантных мест намного меньше, чем низкооплачиваемых и непривлекательных. Несмотря на выявленные в процессе исследования довольно серьёзные проблемы, рынок труда функционирует, существует возможность найти работу по самым разнообразным профессиям в любом городе Республики.

Рис. 1. Топ–20 наиболее востребованных вакансий в ДНР*
* составлено автором по данным источника [2]

Таким образом, можно утверждать, что проблемы безработицы и трудоустройства должны решаться на государственном уровне на основе сбалансированной социально-экономической политики, направленной на регулирование спроса и предложения рабочей силы и на обеспечение социальной защиты и безопасности населения. Кроме этого, необходимо ввести гибкую форму занятости населения с целью снижения уровня безработицы среди женщин. Необходимо также создать условия и возможности для трудоустройства учащейся молодёжи. Особенно это касается студентов академических вузов, у которых отсутствует опыт работы по выбранной профессии, для чего предлагается создание института наставничества из числа лиц, представленных как профессионалы своего дела, а также руководителей предприятий различных форм собственности. И главное, возникает необходимость в создании Единого республиканского информационного центра, который обеспечит достоверной информацией всех граждан Республики о ситуации на рынке труда.

Литература

1. Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: Электронные текстовые данные. – Режим доступа: <http://rcz-dnr.ru/>.
2. Шилов, А. Трудовой потенциал ДНР или кто сегодня ищет работу в Донецке / А. Шилов // Деловой Донбасс. – 2017. – 7 сентября [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://delovoydonbass.ru/news/rynok_truda/the_employment_potential_of_the_dni_or_who_are_now_looking_for_a_job_in_donetsk/.

ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИЧКАР И.А.,

*ст. преподаватель кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проблема диагностики изучена в экономических областях достаточно глубоко с разных точек зрения. На сегодня существует несколько подходов к её определению, но до сих пор не выработана единая концепция диагностики, её содержания и функций, а также методов её проведения. Так, А.П. Градов, Г.В. Савицкая [1, 2] диагностику определяют как направление экономического анализа, позволяющего определить характер нарушения экономических процессов на предприятии. Однако такое определение диагностики теряет её главное содержание – обеспечение опережающего управления, в свою очередь, существенно сужает сферу деятельности диагностики. Более широкий и фундаментальный подход изложен в работах А.С. Варганова [3, с. 34] и З.Н. Соколовской [4, с. 29]. В них диагностика, в том числе экономическая, рассматривается с позиций системного подхода, позволяющего не только всесторонне оценивать состояние объекта в условиях неполной информации, но и выявлять проблемы его функционирования, а также находить пути их решения, учитывая колебания параметров системы.

Обобщение и анализ основных подходов к определению диагностики в экономической литературе позволяет сделать выводы, что концепция диагностики на современном этапе ещё не сложилась и требует дальнейшего глубокого изучения и развития. Диагностика кризисного состояния предприятия рассматривается как одно из направлений экономической диагностики и тесно связана с диагностикой угрозы банкротства.

Диагностика – это процесс детального и углублённого анализа проблем, выявления факторов, влияющих на них, подготовки всей необходимой информации для принятия решения, а также выявления главных аспектов взаимосвязи между проблемами, общими целями и результатами деятельности предприятия [4]. Основой диагностики банкротства является финансовый анализ.

Проведя анализ, можно утверждать, что в отечественной практике в вопросах диагностики и прогнозирования банкротства зачастую применяют два метода:

- дискриминантный метод, основанный на использовании эмпирических коэффициентов;
- метод расчёта и анализа показателей ликвидности, платёжеспособности и финансовой устойчивости предприятия [5].

Существуют два понятия, это «диагностика финансового состояния предприятия» и «диагностика кризисного финансового состояния предприятия». Диагностика финансового состояния предприятия – систематическое комплексное изучение информации об изменениях в финансовом состоянии предприятия и прогнозировании возможного развития событий. А диагностика кризисного финансового состояния является системой целевого финансового анализа, направленного на выявление возможных тенденций и негативных последствий кризисов. В ходе анализа деятельности предприятия с целью выявления признаков кризиса используется анализ финансового состояния с помощью финансовых коэффициентов, которые являются основными инструментами финансового анализа. Они помогают установить связь между различными сроками в финансовых отчётах [6, с. 44].

Диагностику в антикризисном управлении следует рассматривать как комплексный экономический процесс, включающий исследования базовых показателей хозяйственной деятельности социально-экономической системы, всесторонний анализ влияния внутренних и внешних факторов на финансово-экономическое и технико-технологическое состояние предприятия и экспертную оценку разработанных мероприятий, перспектив финансового оздоровления и превентивной меры антикризисного управления, а также достижение целей прогнозирования. Соответственно, сущность диагностики заключается в способности оперативно распознавать дестабилизирующие факторы и процессы на предприятии, обеспечивать принятие опережающих управленческих мер с целью предотвращения возникновения проблем в развитии организации и повышения эффективности системы управления в целом.

В контексте такого рассмотрения проблемы отправной точкой диагностики системы антикризисного управления является диагностика финансового состояния предприятия, поскольку финансовое состояние предприятия как комплексное понятие, которое является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений предприятия, определяется совокупностью производственно-хозяйственных факторов и характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов.

Оптимизация финансового состояния является одним из условий успешного развития предприятия в будущем, а его ухудшение свидетельствует об угрозе его возможного банкротства как заключительного этапа финансового кризиса.

Принципиально важным является комплексность в подходе к разработке и внедрению системы диагностики финансового состояния предприятия, то есть исследование с помощью диагностического аппарата как статического состояния объекта, так и его развития во времени. С этой целью предложена авторская схема системы диагностики финансового состояния предприятия (рисунок) и определены характеристики элементов

данной системы. Исходящей информацией для приведенной системы диагностики является информация, поступающая из внутренней и внешней среды объекта исследования, а также информация прошлых периодов.

Рисунок. Система диагностики финансового состояния предприятия

Требованиями к исходящей информации являются своевременность, полнота, достоверность, репрезентативность, ценность и доступность. Результатом данной системы является формирование аналитической базы для принятия управленческих решений. В свою очередь, система управления через реализацию управленческих решений влияет на объект управления, является источником информации из внутренней среды, которая является входом в диагностику. Данные элементы находятся в непрерывной

взаимосвязи, создавая замкнутый цикл диагностики финансового состояния предприятия.

Таким образом, диагностика в антикризисном финансовом управлении – это комплексный процесс изучения информации об изменениях в финансовом состоянии предприятия, включая исследования базовых показателей хозяйственной деятельности предприятия, всесторонний анализ влияния внутренних и внешних факторов на финансово-экономическое и технико-технологическое состояние предприятия и оценки разработанных мероприятий, а также достижения целей прогнозирования. Антикризисное финансовое управление базируется на результатах проведенной диагностики.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что элементы системы антикризисного финансового управления предприятием необходимо внедрять как на предприятиях, функционирующих успешно, так и на тех, которые оказались в состоянии финансового кризиса.

Литература

1. Градов, А.П. Стратегия экономического управления предприятием / А.П. Градов. – СПб.: СПГТУ, 1993. – 375 с.
2. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий / Г.В. Савицкая. – Мн.: Новое знание, 2001. – 688 с.
3. Варганов, А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология / А.С. Варганов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 81 с.
4. Соколовская, З.Н. Диагностика хозяйственных ситуаций в деятельности предприятия: монография / З.Н. Соколовская. – Одесса: ОЦНТ и ЭИ; ОКФА, 1995. – 120 с.
5. Ковалёв, А.И. Предприятие в финансовом кризисе / А.И. Ковалёв // Финансовая консультация. – 2006. – № 9. – С. 18-23.
6. Сажина, М.А. Фирма: управление кризисом: учебное пособие / М.А. Сажина. – М.: Издательский дом «Деловая литература». – 2004. – 192 с.

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОРОКОТЯГИНА В.Л.,

ассистент кафедры финансов, аспирантка

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Современная гиперконкурентная экономическая среда, в рамках которой функционируют субъекты хозяйствования и финансовые учреждения, характеризуется значительной степенью неопределённости и рискованности. При таких условиях чрезвычайную актуальность приобретает проблема поиска новых подходов к стратегическому управлению вообще и к риск-менеджменту, в частности. Большинство предприятий не готовы к динамическим изменениям внешних и внутренних факторов среды их функционирования. Такая неготовность в большей степени обусловлена устарелостью методов управления, неспособностью эффективно реагировать на изменения рыночных условий, а также отсутствием действенных систем управления рисками.

Сегодня проблема органической интеграции риск-менеджмента в систему финансового менеджмента субъектов хозяйствования является актуальной потому, что специфика отечественных рынков не позволяет использовать весь современный инструментарий управления финансовыми рисками.

Фундаментальным исследованиям теоретико-методических основ данной проблематики посвящены работы многих учёных, среди которых И.А. Бланк, С.М. Клименко, В.Н. Ембулаев, В.В. Дмитриева, Е.Б. Бабенко, Д.В. Шамин и другие.

Эволюция теоретических концепций управления рисками происходит параллельно с изменением отношения общества к риску. С середины 90-х годов XX в., когда существенно увеличилось количество бизнес-рисков, особенно финансовых, стало очевидно, что управление рисками должно происходить комплексно. Появление новой концепции комплексного управления рисками (Enterprise risk management holistic approach) традиционно связывают с разработкой компанией J.P. Morgan комплексной степени риска VaR (Value-at-Risk). Толчком для использования показателей VaR послужили кризисы, которые периодически поражают финансовые фирмы, и реакция регулирующих органов на них [1].

Быстрое распространение VaR, а также появление ряда законов, призванных регулировать корпоративное управление, привело к глубокому укоренению новой концепции интегрированного управления рисками.

Как отмечает С.М. Клименко, основой концепции разработки новой системы риск-менеджмента является понимание каждым сотрудником необходимости перехода от фрагментарного реагирования на риск к скомпанованным комплексным действиям анализа риска, что приводит к

росту стоимости предприятия. С ростом технического и технологического прогресса происходит и рост факторов неопределённости, как в количественном, так и в качественном отношении. На данном этапе своего развития риск-менеджмент является новой философией менеджмента, которая опирается на концептуально целостный подход к бизнесу [4].

Современные стандарты риск-менеджмента достаточно мало внимания уделяют финансовым рискам и их оценке. Стандарты управления предпринимательскими рисками больше фокусируются на операционных и стратегических рисках предприятий, недооценивая влияние финансовых рисков на предприятие.

К сожалению, отечественные реалии таковы, что большинство предприятий до сих пор строят свою систему управления рисками, опираясь на фрагментарную концепцию, а некоторые даже продолжают придерживаться интуитивного управления рисками.

В табл. 1 приведена сравнительная характеристика описанных концепций управления рисками.

Выделяют три основных международных стандарта, предоставляющих рекомендации по развитию интегрированной системы риск-менеджмента на предприятиях, каждый из которых имеет свои индивидуальные особенности и нацелен на достижение конкретной цели. Стандарт ISO 31000:2009 достаточно часто называют «золотым стандартом риск-менеджмента» [2].

Таблица 1

Сравнительная характеристика концепций управления рисками

Основные характеристики	Интуитивная концепция	Фрагментарная концепция	Комплексная концепция
Цель управления	Избегание рисков	Защита от негативного влияния рисков	Использование восходящих возможностей, создаваемых неопределённостью
Рассматриваемые риски	Минимальное количество рисков	Ограниченное количество рисков	Все риски предприятия
Подход к управлению	Хаотический (рассмотрение отдельных рисков)	Дезинтегрированный подход (отдельное рассмотрение рисков)	Комплексный подход (портфель рисков фирмы)
Аспекты управления	Финансовые последствия	Финансовые последствия	Стратегические возможности и последствия, проходящие через все функции фирмы
Процесс управления	Ориентирован на защиту	Ориентирован на продукт	Ориентирован на процесс идентификации характеристики риска

Продолжение табл. 1

Характер взаимодействия	Реактивный	Реактивный	Проактивный
Результат управления	Полное или частичное избегание риска	Снижение прибыли, выручки, денежных потоков, стоимости компании	Рост стоимости компании в кратко-, долгосрочной перспективе
Влияние на деятельность фирмы	Минимальное влияние	Ограниченное влияние на стратегию фирмы	Поддержка стратегического и бизнес-планирования
Основные методы управления	Отказ, страхование	Страхование	Использование преимуществ высокой волатильности

Анализ ведущих стандартов управления рисками показал ряд недостатков в каждом из них. Ключевым является разделение риск-менеджмента на финансовый (FRM), более присущий финансовым посредникам (стандарты Basel и Solvency), и предпринимательский (ERM), характерный для реального сектора экономики (FERMA RMS, COSO ERM, ISO). Такое разделение приводит к недооценке финансовых рисков и инструментов управления ими на предприятиях, что в итоге ухудшает финансовое состояние и вызывает потерю стоимости бизнеса.

Данный анализ свидетельствует также о том, что построение интегрированной системы риск-менеджмента нуждается в эффективной информационно-аналитической поддержке, координации и контроле на всех этапах её функционирования. При построении такой системы целесообразно опираться на контроллинг рисков, который обеспечит системную координацию и информационную поддержку всех этапов процесса управления рисками, в т.ч. и финансовыми. Кроме того, контроллинг рисков как подсистема управления всё время совершенствуется, находится в постоянном поиске новых эффективных инструментов первичного определения, идентификации и оценки рисков. В рамках контроля над достоверностью отчётности и соблюдением законодательства подсистема контроллинга способна разрабатывать и совершенствовать методическое обеспечение системы риск-менеджмента в соответствии с мировыми требованиями [3].

Современные технологии управления рисками такие, как стоимость под риском (VaR) и рентабельность с учётом риска (RAROC) должны активнее использоваться в малом и среднем бизнесе для оценки финансовых рисков. Вместе с тем, в современных условиях иррациональность человеческого поведения практически не вызывает сомнений, поэтому учёт поведенческих аспектов финансов также становится необходимым в процессе управления рисками.

Литература

1. Бланк, И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2005. – 600 с.
2. Дмитриева, В.В. Управление финансовыми рисками научно-производственного предприятия / В.В. Дмитриева // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2014. – № 6. – С. 24-28.
3. Ембулаев В.Н. Системный подход как метод изучения рискованных ситуаций / В.Н. Ембулаев, О.Г. Дегтярева // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2013. – № 1. – С. 96-105.
4. Клименко С.М. Особенности управления рисками развития предприятия / С.М. Клименко // Стратегия экономического развития. – 2013. – № 32. – С. 24-29.

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА

СПОДАРЁВА Е.Г.,

преподаватель кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Медицинское страхование имеет глубокие исторические корни и выступает гарантом здоровой нации в будущем. Оказание материальной помощи в связи с болезнью осуществлялось ещё в Древней Греции и Римской Империи, но медицинское страхование получило статус формы социальной помощи в связи с болезнью только во второй половине XIX в.

Отличительной особенностью медицинского страхования выступает специфический механизм финансирования отрасли здравоохранения, который базируется на открытости и множественности источников формирования страховых фондов.

Значение медицинского страхования в системе социальной защиты населения состоит в обеспечении и восстановлении здоровья и работоспособности общества, дополняет гарантии, предоставляемые в рамках государственного обеспечения, до максимально возможных в современных условиях стандартов.

Медицинское страхование в условиях трансформации социальной защиты является выражением государственных интересов и интересов большого количества населения. Как страхование в целом, оно, в первую очередь, призвано обеспечить социальную защиту, тем самым существенно влияя на благосостояние граждан и уровень их материального обеспечения.

Объектом медицинского страхования является риск потери дохода работающего населения и риск понести дополнительные расходы, связанные

с получением медицинской помощи.

Целью медицинского страхования является гарантия населению получения медицинской помощи и финансирование профилактических мероприятий при возникновении страхового случая [3].

На основе указанной цели выдвигаются специфические задачи медицинского страхования по финансированию лечебных учреждений и перераспределения финансовых ресурсов, которые должны быть выполнены для удовлетворения интересов субъектов медицинского страхования.

Основные задачи медицинского страхования представлены на рисунке.

Рисунок. Основные задачи медицинского страхования

Медицинское страхование может быть добровольным и обязательным. В первом случае оно является подотраслью личного страхования граждан, а во втором – входит в систему социального страхования населения как обязательная форма [1; 5].

В результате анализа различных подходов к изучению функций страхования определим в качестве базовых функций медицинского страхования следующие:

– рисковую – передача риска страховщику и обеспечение при наступлении страхового случая (обращения за медицинской помощью) оплаты медицинских услуг за счёт средств страхового фонда;

– компенсационную – обеспечение застрахованным компенсации расходов, вызванных обращением в лечебно-профилактическое учреждение, посредством оказания им медицинских услуг, оплата которых будет произведена не из личных средств граждан, а за счёт средств страхового фонда;

– социальную – финансирование медицинской, лекарственной и профилактической помощи застрахованным при наступлении страхового случая за счёт сформированных страховых фондов, способствуя сохранению страхователями достигнутого уровня материального благосостояния;

– функцию перераспределения национального дохода – формирование на уровне государства фонда обязательного медицинского страхования и использования его ресурсов для обеспечения социально-экономической стабильности в стране.

К дополнительным функциям следует отнести защитную, превентивную, контрольную, аккумуляционную, инвестиционную, демографическую, стабилизирующую.

Представленные функции позволяют сделать вывод о существовании оснований для реализации конституционных прав граждан, обеспечения сбалансированных гарантий и удовлетворения общественных потребностей в медицинском страховании на основе перераспределения финансовых ресурсов [1; 4; 5].

Практическое применение медицинского страхования следует рассматривать с точки зрения полезности для его субъектов и учёта их экономических интересов (таблица).

Из таблицы можно заметить, что медицинское страхование имеет социальный и экономический характер, поэтому возникает необходимость соблюдения соотношений между социальными и экономическими аспектами.

Таблица
Основные задачи и экономические интересы субъектов медицинского страхования

Субъект	Задачи	Экономические интересы
Страховая компания	Осуществление оплаты медицинской помощи застрахованным	Расширение сферы деятельности и увеличение доходов
Медицинское учреждение	Предоставление застрахованным медицинской помощи определённого объёма и качества в конкретные сроки	Дополнительный источник поступления средств
Государство	Создание нормативно-правовой базы, формирование целевых программ медицинского страхования, координация научных исследований и финансирования социально-значимого объёма помощи	Уменьшение нагрузки на бюджет и обеспечение улучшения состояния здоровья определённой части населения
Население	Уплата страховых взносов по договорам страхования, осуществление мероприятий по устранению или уменьшению негативного влияния рисков на здоровье	Компенсация недостаточного государственного финансирования отрасли здравоохранения и недоступность платных медицинских услуг
Страховая медицинская организация	Контроль качества предоставляемых медицинских услуг и их соответствие медико-экономическим стандартам, защита прав и интересов граждан при получении ими медицинской помощи	Получение дополнительных доходов

Источник: составлено автором по данным [2]

Таким образом, медицинское страхование является формой социальной защиты интересов населения в отрасли здравоохранения путём предоставления качественных медицинских услуг и проведения профилактики заболеваний, и связано с компенсацией расходов граждан на медицинское обслуживание.

Следовательно, роль медицинского страхования как важного элемента социальной защиты в части охраны здоровья населения определяется условиями финансирования отрасли здравоохранения, которое в целом зависит от качества предоставляемых медицинских услуг. В связи с этим возникает необходимость дальнейшего развития медицинского страхования с целью повышения качества предоставляемых медицинских услуг и обеспечения эффективного финансирования отрасли здравоохранения для укрепления социального положения экономики государства.

Литература

1. Базилевич, В.Д. Страхова справа. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – К.: Товарищество «Знання», КОО, 1998. – С. 91-94.
2. Стецюк, Т. Суб'єктивна складова медичного страхування / Т. Стецюк // Ринок цінних паперів України. – 2009. – № 5-6. – С.9-13.
3. Третяк, Д.Д. Медицинское страхование в системе финансового обеспечения здравоохранения в Украине / Д.Д. Третяк // «Молодий вчений». – 2016. – № 6 (33) – С. 123-127.
4. Фурман, В.М. Страхування та його роль у соціально-економічних процесах / В.М. Фурман // Фінанси України. – 2005. – № 8. – С.145-152.
5. Шахов, В.В. Страхование: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – С. 44-48.

ФИНАНСОВО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

СТЕПАНЧУК С.С.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Приоритетным направлением экономических реформ для стран с переходными экономиками является развитие малого бизнеса.

К основным преимуществам малого предпринимательства относятся следующие:

- создание условий для роста занятости населения;
- насыщение рынка новыми и специальными товарами и услугами;
- быстрое реагирование на меняющуюся экономическую ситуацию;
- ускоренная оборачиваемость имеющегося капитала;

– экономный подход к использованию имеющихся ресурсов.

Малый бизнес имеет и определённые недостатки, к основным из которых относятся: небольшая величина привлекаемых основных и оборотных средств к организации бизнеса и ориентация в основном на самофинансирование, что, в конечном счёте, отрицательно влияет на финансовую устойчивость и платёжеспособность малого бизнеса. Поэтому даже в экономически развитых странах существуют программы и механизмы государственного регулирования и поддержки предприятий, относящихся к малому предпринимательству.

В странах ближнего зарубежья также существуют обширные программы поддержки малого бизнеса. Однако реализация подобных программ в этих странах сталкивается со следующими специфическими проблемами:

- несовершенство нормативной базы;
- трудности в получении финансовых и материально-технических ресурсов, связанные, в первую очередь, с залоговым обеспечением кредитных и заёмных средств;
- недостаточный опыт и уровень квалификации работников;
- недостаточный уровень поддержки бизнеса со стороны местных органов власти.

С подобными проблемами сталкиваются и малые предприятия, осуществляющие свою деятельность в новых организационных условиях становления экономики Донбасса. К тому же, этот сектор экономики Республики имеет и специфические черты, важнейшими из которых являются следующие: основной целью создания малых предприятий является обеспечение основателей предприятия и наёмных работников достаточным количеством средств для существования, а не получение высоких доходов; ограниченность всех видов ресурсов, что обуславливает низкую динамику развития этих предприятий; высокий риск ведения дела, обусловленный как небольшими размерами предприятий, так и отсутствием необходимых финансовых ресурсов и достаточной организационной поддержки со стороны административных органов.

Однако существующие региональные условия могут выступить как самостоятельный фактор развития малого предпринимательства, так как они могут сочетать в себе и административные рычаги управления, и элементы открытой экономики. Эффективность их проявления будет достигнута при сочетании следующих основных подходов: обязательном и всеобъемлющем изучении среды, в которой функционирует современное малое предпринимательство, и комплексном характере государственных реформ по совершенствованию хозяйственного механизма во всех звеньях финансовой системы.

Основными инициаторами совершенствования хозяйственного механизма должны выступить государственные и местные органы власти и управления. Если государство проявит «политическую волю» и вплотную

займётся развитием малого и среднего бизнеса, то первым его шагом должен быть чётко сформулированный порядок действий и набор обоснованных инструментов поддержки такого развития. К таким основным шагам и инструментам поддержки и развития малого предпринимательства, отвечающим современным политико-экономическим условиям существования Республики, можно отнести следующие:

1) формирование правового механизма, мотивирующего предпринимательскую активность;

2) разработка на региональном и муниципальных уровнях программ развития и поддержки предпринимательства, которые имеют соответствующие финансовые источники обеспечения и высокий уровень ответственности лиц, отвечающих за их выполнение;

3) конкретные формы ресурсного обеспечения малого бизнеса со стороны государства: льготное кредитование, субсидии, налоговые и амортизационные льготы и другие финансовые механизмы; имущественная и материально-техническая поддержка некоммерческих организаций за счёт средств бюджета; предоставление и помощь в получении технологий и оборудования на условиях аренды или финансового лизинга, создание организационно-технических структур, занимающихся техническим обеспечением производства и т.д.

Указанные основные механизмы должны дополнять: развитая инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства (торговые ассоциации, фонды и др.); маркетинговая служба по продвижению товаров и услуг малых предприятий; механизмы информационных и консалтинговых услуг; система подготовки кадров и другие формы стимулирования предпринимательской деятельности. Таким образом, малый бизнес, как и любая сфера экономических отношений, нуждается в институционализации и разработке алгоритма решения задач его развития.

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

СТЕШЕНКО И.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
информационных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Постановка проблемы. В настоящее время глобализация и информатизация общества приводят к изменению механизмов функционирования денежной системы. Под влиянием инновационных технологий в оказании финансовых услуг сформировалась новая область финансовых технологий. Основными сегментами этой области являются

платежи и переводы, краудфандинг, управление активами, финансовый маркетплейс, блокчейн. Происходит активное усиление тенденции по созданию полностью цифровых банков. Для лучшего анализа и понимания процессов, происходящих в денежной системе, необходимо пересмотреть направления развития денежной системы.

Цель работы – исследовать развитие денежной системы в разных направлениях, таких как информационное, устойчивое моделирование различных характеристик денежной системы, государственное с позиции формирования цифровой экономики.

Изложение материалов основного исследования. В настоящее время из-за бурного развития информационных технологий и цифровизации экономических процессов в обществе происходит модернизация всей мировой экономики. Так, в Программе развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года определены основные направления государственной политики по формированию электронной экономики. Особенно чётко это наблюдается в денежной системе. От её успешного функционирования зависят активность субъектов хозяйствования, экономический рост, благополучие общества.

Предлагается рассмотреть информационное развитие денежной системы с учётом онтологий Семантического Веба. Онтологии описываются на одном из формальных языков Семантического Веба OWL. С помощью системы Protege можно создавать, редактировать и просматривать онтологии. Эта Java программа свободно распространяется в Интернете. Онтологии денежной системы позволят в реальном режиме времени создать единую информационно-финансовую базу знаний экономических субъектов хозяйствования, структурировать её на семантическом уровне, улучшить управление денежной системой. Для управления входящей и выходящей финансовой информацией от экономических субъектов хозяйствования необходимо создать единый семантический финансовый информационный портал, управляемый онтологиями. Основная его задача – интеграция большого объёма финансовых информационных источников.

Устойчивость денежной системы представляет собой сложный динамический процесс. В целом его можно оценить как вероятность устойчивой работы всех субъектов хозяйствования денежной системы. Однако денежная система характерна тем, что не все её элементы одинаково функционально загружены в процессе функционирования на протяжении наблюдаемого периода времени. На её субъекты воздействуют разные случайные внутренние и внешние факторы, все элементы связаны между собой стохастическими денежными потоками, и у каждого есть своя главная цель – получение максимального дохода. Автором предлагается расширить понятие «стабильное и устойчивое функционирование денежной системы» на «устойчивое функционирование, при котором достигаются намеченные цели субъектов денежной системы». Была получена модель устойчивости

функционирования денежной системы, в которой субъекты хозяйствования достигли поставленных целей.

Цифровизация общества даёт широкие возможности для новых моделей принятия решений, является источником глобальных экономических и социальных преобразований. Для управления денежной системой это означает, что новые построенные модели должны учитывать случайный характер связи между элементами денежной системы, тем самым позволяя более адекватно управлять большими денежными потоками на макроэкономическом уровне.

Динамическое и устойчивое развитие денежной системы является важнейшей теоретической и практической задачей структурной модернизации экономики. Денежная система в процессе своего развития стремится к оптимальной самореализации как всей системы, так и составных своих элементов, экономических субъектов хозяйствования, на основе их активности и динамического развития. Принцип динамического равновесия заключается в оптимальном соотношении между всеми элементами денежной системы, оптимальном соответствии устойчивости и изменчивости, самоорганизации и хаоса; оптимальном соотношении системы с внешней средой. Экономические субъекты хозяйствования стремятся обеспечить своё оптимальное развитие посредством перераспределения денежных ресурсов с менее важных на более важные и перспективные направления.

С позиций теорий экономического роста баланс развития определяет принцип синергизма. В денежной системе действует закон синергии, предполагающий, что свойства системы всегда больше суммы свойств её элементов. Развитие денежной системы в современных условиях – это процесс последовательного, эволюционного движения системы к устойчивому состоянию за счёт формирования и действия синергетических эффектов денежных потоков от различных сочетаний факторов деятельности субъектов хозяйствования, полученных в ходе инновационных преобразований субъектов хозяйствования в денежной системе. Синергетический эффект развития денежной системы должен быть положительным, тогда объединение субъектов хозяйствования будет устойчивым.

В работе рассмотрено образование и распределение синергетического эффекта в денежной системе. Управление развитием денежной системы в современных условиях – это организованная, сознательная, целенаправленная деятельность по воздействию как на процесс динамического развития системы в целом, так и на повышение синергетического эффекта, обеспечивающая прогресс системы. Предложена модель эффективности стратегии развития денежной системы по повышению её устойчивости относительно целей, намеченных субъектами хозяйствования.

Центром управления развития денежной системы должен стать информационно-финансовый центр, цель которого – создание инновационной системы по исследованию и регулированию денежных потоков в современных условиях в соответствии с особенностями деятельности субъектов хозяйствования. В режиме реального времени в нём сосредоточена вся информационно-финансовая информация, полученная от субъектов хозяйствования. На основании полученной информации осуществляется моделирование, прогнозирование случайных процессов, происходящих в денежной системе, регулирование координации денежных потоков между субъектами хозяйствования. Инновационный информационно-финансовый центр должен стать новой цифровой платформой по развитию современной денежной системы.

Выводы. Денежная система должна развиваться в разных направлениях. Эффективное развитие любой современной экономики определяется состоянием денежного обращения, стабильным функционированием денежной системы. В современной экономике любого государства денежный оборот существенно влияет на состояние других систем общественной жизни. Между субъектами хозяйствования возникает разветвленная сеть сложных отношений. Основой этих взаимосвязей выступают расчёты и платежи, в процессе которых удовлетворяются взаимные требования и обязательства. Денежное обращение представляет собой большую, сложную, динамическую систему, работающую в реальном режиме времени, поэтому управление такой системой вызывает большие сложности.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ТИСУНОВА В.Н.,

*д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой
«Менеджмент и экономическая безопасность»*

*ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Владимира Даля, г. Луганск;*

КАШИРИНА Ю.Ш.

*аспирантка кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность»
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет*

имени Владимира Даля, г. Луганск

В период становления Луганской Народной Республики (ЛНР) происходит довольно сложный процесс модернизации системы государственного управления, прежде всего, формирование и внедрение новой государственной региональной политики, которая должна обеспечить

переход к новому качеству развития экономики, росту её конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках, что, в свою очередь, уменьшит диспропорции и разбалансированность экономики, остроту проблем человеческого развития.

Количественные и качественные характеристики и перспективы бизнеса существенно зависят от состояния и динамики среды, в которой реализуется предпринимательская деятельность. Обобщённая информация о сформированной среде для развития малого и среднего предпринимательства в ЛНР, представлена в табл. 1.

Таблица 1

SWOT-анализ развития малого и среднего предпринимательства в ЛНР

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> - наличие политической свободы, желание у органов власти ускорить подъем экономики; - открытость населения и власти к диалогу; - выгодное экономико-географическое и транспортное положение; - наличие природных ископаемых; - большие запасы артезианской воды с высокими потребительскими характеристиками (Лутугинский район); - многоотраслевой промышленный комплекс; - концентрация предприятий-производителей горно-шахтного оборудования; - значительный спрос сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке; - способность субъектов малого предпринимательства быстро адаптироваться к изменяющимся условиям ведения бизнеса; - развитая сеть объектов торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг; - наличие международных транспортных коридоров; - мощный инструмент для организации и развития предпринимательской деятельности; - концентрация производственных факторов 	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие необходимых нормативно-правовых актов; - разрушение и изношенность основных фондов предприятий; - зависимость предприятий от импортного сырья и комплектующих; - высокая доля энергопотребляющих производств; - отсутствие инвестиционной активности в сфере производства; - неполная загрузка производственных мощностей предприятий; - зависимость результатов растениеводства от природно-климатических условий; - отсутствие племенных репродукторов для повышения генетического потенциала отрасли животноводства; - заминированные сельскохозяйственные угодья; - высокая доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям; - миграционный отток квалифицированного населения; - распыление научно-технического потенциала; - монополия на важные виды деятельности; - технологическая неготовность к использованию научно-технических достижений; - низкий уровень квалификации предпринимателей и персонала; - некачественное отслеживание покупательского спроса; - отсутствие интеграционных процессов по эффективному распределению ресурсов; - высокий уровень издержек

Продолжение табл. 1

Возможности	Угрозы (риски)
<ul style="list-style-type: none"> - стимулирование малого и среднего бизнеса в отдельных сегментах промышленности; - внешнее инвестирование в промышленную отрасль; - поддержка промышленной отрасли за счёт внедрения отраслевых программ развития; - восстановление разрушенных электросетей; - строительство объектов собственной генерации электроэнергии; - существенное увеличение объёмов производства продукции растениеводства, овощеводства и животноводства; - государственная поддержка развития агропромышленного комплекса; - вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель; - восстановление орошаемых земель, железнодорожного сообщения; - активное использование потенциала природных ресурсов, научно-технических кадров и т. п. - создание научно-технических центров; - подготовка специалистов в сфере инновационной деятельности предприятий; - мобильность в организации малых предприятий 	<ul style="list-style-type: none"> - возможности возобновления военных действий на территории Республики; - мировой общеэкономический спад; - экономическая блокада Республики со стороны Украины; - перманентное повышение цен на энергоресурсы; - высокая конкуренция на внешнем рынке; - снижение реальных доходов населения; - отсутствие (генерирующих) электроэнергетических предприятий на территории ЛНР; - возможное прекращение подачи электроэнергии с ЛУТЭС (г. Счастье, Украина); - влияние неблагоприятных погодноклиматических условий на урожай; - диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; - монополия крупных предприятий; - неадекватная экономическая политика в отношении малых предприятий; - отсутствие полноценной финансово-кредитной системы

SWOT-анализ развития малого и среднего предпринимательства в ЛНР показал, что, несмотря на преимущество региона, есть и ряд недостатков в организации деятельности таких форм. К сожалению, в ЛНР до сих пор нет инновационного сектора. Инновации являются важнейшим элементом экономического развития. Они открывают новые возможности для расширения экономики. Эта ситуация свидетельствует о том, что над созданием и реализацией инновационной продукции ещё предстоит работать. Неотъемлемым условием роста экономики является конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государственной власти. Успешным оно станет только тогда, когда каждый субъект этого взаимодействия в процессе своей деятельности будет учитывать интересы другого таким образом, чтобы это приводило к достижению единой цели – эффективному использованию общественных и экономических ресурсов и не нарушало интересы сторон, было прозрачным и открытым.

В связи с этим разработка мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, является крайне необходимой. Несмотря на работу, проводимую органами власти, прежде всего, Министерством экономического развития, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством промышленности и торговли ЛНР,

результаты процесса требуют улучшения экономического и социального развития региона по следующим направлениям:

– разработка и внедрение сбалансированной государственной регуляторной политики, которая должна соответствовать интересам малого и среднего предпринимательства и способствовать росту степени экономической свободы бизнеса, что требует разработки и принятия Стратегии экономического и социального развития ЛНР на долгосрочную перспективу;

– активизация инновационного сектора, где государственным органам необходимо восстановить и укрепить связь между предпринимателями, научно-исследовательскими институтами, экспериментальными лабораториями, университетами и предприятиями, которые будут заниматься производством конкурентоспособных товаров;

– создание необходимых условий и предпосылок для перехода малого предпринимательства в разряд средних, а средних – в разряд крупных, что связано с формированием и полноценным функционированием банковской системы; расширением производственной кооперации; финансово-кредитной поддержкой; предоставлением консультационной, материальной, информационной и организационной помощи;

– минимизация технических, экономических и правовых барьеров, негативно сказывающихся на развитии внешнеэкономической деятельности для интеграции в единое экономическое пространство с Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, восстановление кооперационных связей между предприятиями Республики и предприятиями ДНР и Российской Федерации;

– мониторинг ситуации на рынке продовольственных товаров с целью оперативной корректировки перечня продовольственных товаров критического импорта, ценообразования, обеспечения мероприятий продовольственной безопасности;

– предоставление качественных информационных услуг;

– минимизация документооборота и упрощение процедур регистрации;

– уменьшение фискального давления путём сокращения проверок;

– развитие лизинга технологий и оборудования;

– изменение вектора малого и среднего предпринимательства с посредничества на производство;

– создание возможностей для развития самозанятости населения или семейного бизнеса;

– создание и использование институтов развития региона;

– совместная работа администрации с финансовыми институтами для разработки механизмов стимулирования в разрезе кредитования и выхода на банковские продукты.

Реализация данных направлений позволит:

– определить рыночные ниши для бизнеса;

– сформировать предсказуемую фискальную политику;

– обеспечить доступное финансирование.

Для реализации рассмотренных направлений необходима ежедневная напряжённая работа органов власти в области институциональной среды, а также выявление причин дестабилизации в работе бизнеса.

Все эти комплексные меры позволят вывести малое и среднее предпринимательство на новый уровень развития.

Литература

1. Анищенко, А. Развитие концепции и техники SWOT-анализа на примере анализа рынка бетонных комплектных трансформаторных подстанций в Москве и Московской области / А. Анищенко, В. Кривов // Логистика. - 2011. - № 6. - С. 38-41.

2. Антипов, А. SWOT-анализ как инструмент стратегического менеджмента / А. Антипов // Business Excellence. - 2015. - № 9. - С. 44-48.

ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

ТИТИЕВСКАЯ О.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Состояние монетарной сферы современной экономики, уровень развития и качество процессов в денежно-кредитной и финансовой сферах оказывают мощное воздействие на всю национальную экономику. Выбор и обоснование приоритетов, задач и мероприятий по совершенствованию методов денежно-кредитного и финансового регулирования экономики, способствующих реализации концептуальных ценностных идей, являются одним из ключевых направлений государственной экономической политики России.

Данная проблема депозитных рисков до настоящего времени остаётся недостаточно изученной, что обуславливает необходимость дальнейших научных исследований этой сферы банковской деятельности. В рамках данной работы ставится цель систематизировать, конкретизировать и расширить характеристику факторов депозитного риска банка и определить возможности управленческого воздействия по их предупреждению и минимизации негативных последствий их проявления как для банка, так и его клиентов.

Факторы депозитного риска банка можно классифицировать по характеру их влияния на возникновение рискованной ситуации при осуществлении депозитных операций на прямые и косвенные (непрямые). Непрямые факторы подрывают надёжность банков и ограничивают их

возможности выполнения своих обязательств перед клиентами и повышают уровень рисков депозитных операций, что в результате может привести к невозврату клиенту депозитных ресурсов, досрочному изъятию клиентами своих средств, или переводу их в другие банки. Прямые факторы непосредственно влияют на уровень доверия клиентов к банкам, на их решение о сохранении средств в банковском учреждении и, соответственно, на уровень рисков депозитных операций.

Проблема депозитных рисков усугубляется тем, что банкам присущ системный риск, а поэтому подрыв доверия к банку может вызвать массовый отток средств и из других банков. При таких условиях проблема депозитного риска выходит за рамки банков и их клиентов, а также распространяется на всю экономическую систему страны. Следовательно, проблема управления факторами риска депозитных операций банков приобретает общегосударственный характер.

Банковская система Донецкой Народной Республики на сегодняшний день находится на стадии становления. Центральный Республиканский Банк оказывает такие услуги, как открытие текущих счетов, приём коммунальных платежей, услуги пенсионного обеспечения, действует платёжная система, функционируют POS-терминалы и др. Однако банковская система ДНР пока не осуществляет кредитование, поскольку может случиться ситуация, когда физическое или юридическое лицо захочет снять деньги, а их не окажется в казне. Помимо этого, чтобы привлекать депозиты, они должны быть гарантированы гражданам в виде возврата денежных средств.

Эффективность деятельности банков во многом зависит от объёмов и структуры банковских ресурсов, основная часть которых формируется за счёт привлечения временно свободных средств экономических агентов рынка. Специфика деятельности коммерческих банков, как кредитных организаций, заключается в том, что большая часть используемых ими финансовых ресурсов формируется за счёт средств клиентов и других привлечённых средств.

Наличие рисков операций банков влияет на их финансовое состояние и стабильность ресурсной базы, что обуславливает необходимость регулирования данной сферы банковского бизнеса.

Риск операций банков определён автором как вероятность понесения банком потерь через угрозу или неуверенность в будущем, то есть действия субъекта хозяйствования при непрозрачных, неопределённых обстоятельствах, которые могут иметь негативное влияние на уровень капитала и доходов банка. Риски депозитных операций банков проанализированы как с точки зрения самих банков, так и с точки зрения их клиентов. Наиболее важным и весомым риском, который угрожает как банку, так и его вкладчикам является депозитный риск банка, который представляет собой меру неопределённости относительно возможности перевода счёта клиента в другой банк или досрочного изъятия вклада. В любом случае как банку, так и его вкладчикам грозят все обстоятельства,

которые впоследствии могут привести к опасности ухудшения платёжеспособности банка или его банкротства, что обуславливает необходимость совершенствования действующей системы регулирования рисков.

Регулирования рисков операций банков – это постоянный, практически непрерывный процесс влияния на уровень риска депозитных операций, направленный на ограничение и минимизацию уровня риска как самими банками в ходе процесса управления ими, так и Центральным банком государства, обусловленный изменениями условий внешней среды для реализации интересов участников операций. Передача рисков депозитных операций банков может осуществляться в процессе страхования депозитов. Регулирования рисков с помощью страховых компаний не получило признания и распространения, а в странах с развитой финансовой системой распространено страхование депозитов через создание специальных фондов, обеспечивающих гарантирование вкладов клиентов банков.

Анализ законодательства и нормативно-правовых актов развитых стран, регулирующих порядок начисления и уплаты сборов в систему гарантирования вкладов физических лиц, даёт основания говорить об определённых его недостатках:

- в большинстве стран схема участия в системе гарантирования депозитов является безальтернативным выбором банков и предполагает обязательное включение в систему гарантирования всех банков, работающих с населением, что существенно нарушает права банков;

- действующие в настоящее время системы гарантирования вкладов не приспособлены к рыночным условиям функционирования, в результате чего все банки, независимо от их финансового положения, платят одинаковые взносы в Фонд. Итак, стабильные банки создают финансовую базу для компенсации потерь вкладчиков нестабильных банков, что требует внедрения дифференцированных ставок оплаты регулярных сборов;

- размер возмещения потерь вкладчиков крайне низкий, что провоцирует дальнейшее дробление вкладов между разными банками, а это не только создаёт большие неудобства для вкладчиков, но и сдерживает объёмы роста вкладов. Решение этой проблемы, в определённой степени, может быть обеспечено путём повышения размера возмещения средств вкладчиков. Это требует разнообразить источники накопления финансовых ресурсов Фонда. В частности, Центральный банк может перечислять в Фонд часть своей прибыли. Такая практика применяется в Японии, Германии, Испании и многих других странах.

Автором разработан адаптивный механизм оценки финансовой устойчивости банка с целью признания её достаточной для участия в системе страхования, который позволит внедрить дифференцированные ставки оплаты регулярных сборов в зависимости от финансового состояния банка. Обобщая все показатели финансового состояния банка, можно сделать вывод

о возможности банка быть участником (временным участником) системы гарантирования вкладов.

Условия реализации данного механизма не нуждаются в разработке новых программных продуктов, поскольку в основу положена существующая статистическая отчётность банков перед Центральным банком.

Следовательно, внедрение данной модели позволит обезопасить как Фонд гарантирования вкладов, так и банков-участников (временных участников) Фонда от слишком рискованной деятельности финансово нестабильных банков, которые принимают участие в системе, однако не отвечают необходимым требованиям, что позволит минимизировать риск операций банков, повысить степень доверия граждан к банкам и уровень надёжности всей банковской системы.

Литература

1. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 768 с.
2. Жуков, С.А. Маркетинг у банку: опорний конспект / С.А. Жуков. – К.: Кондор, 2008. – 182 с.
3. Ковальчук, К. Цінова політика банків України: стан, ефективність, чинники впливу / К. Ковальчук, І. Вишнякова, В. Вишнякова // Банківська справа. – 2009. – № 5. – С.51-64.
4. Грюнинг, Х.Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: [пер. с англ.]; вступ. сл. д-ра экон. наук К.Р. Тагирбекова / Х.Ван. Грюнинг, С. Брайович-Братанович. – М.: Издательство «Весь Мир», 2007. – 304 с.
5. Barth J.R. Bank regulation and supervision: what works best? / J.R. Barth, G.J. Caprio, R. Levin // Journal of Financial Intermediation. – 2004. – Vol. 13. – P. 205-248.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ДНР

*ТОНКОНОЖЕНКО Ю.А.,
аспирантка кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных экономических условиях хозяйствования инвестиционно-инновационная деятельность предприятий угольной отрасли практически не осуществляется. Это, в первую очередь, обусловлено отсутствием собственных финансовых ресурсов для инновационного развития, что свидетельствует о необходимости привлечения инвестиций из внешних источников. Однако вследствие военных действий и экономической неопределённости инвестиционные ресурсы на предприятиях угольной отрасли не осуществляются, что ведёт к негативным тенденциям её развития.

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость изыскания финансовых ресурсов внутри самой отрасли за счёт разработки и внедрения эффективных инновационных проектов.

Таким образом, актуальность разработки методических рекомендаций по оценке инновационных проектов предприятий угольной промышленности состоит в необходимости определения наиболее эффективных и целесообразных научных разработок с целью внедрения наиболее привлекательных в производственный или управленческий процесс.

Это даст возможность привлечь финансовые ресурсы для инновационного развития из внешних источников, повысить рентабельность угледобывающих предприятий и провести полномасштабную модернизацию угледобывающей отрасли Республики.

Данные методические рекомендации могут быть использованы как научно-исследовательскими институтами, так и органами государственной власти, в частности Министерством угля и энергетики ДНР при расчёте и экономическом обосновании эффективности внедрения того или иного инновационного проекта.

В данных методических рекомендациях представлена попытка учесть все стороны оценки эффективности инновационного проекта в угледобывающей отрасли.

Прежде чем перейти непосредственно к разработке методических рекомендаций, необходимо определиться с объектом, предметом, целью и задачами рассматриваемого вопроса.

Объектом является процесс разработки и коммерциализации конкретного инновационного проекта.

Предметом являются методические рекомендации по оценке инновационных проектов, внедряемых предприятиями угледобывающей отрасли Республики.

Цель состоит в разработке и обосновании методических рекомендаций по оценке инновационных проектов предприятий угледобывающей отрасли на основе критериальной оценки эффективности инноваций, что позволяет учесть различные аспекты деятельности предприятий отрасли.

Исходя из поставленной цели, в процессе разработки методических рекомендаций необходимо решить следующие задачи:

- 1) определить основные критерии, которые необходимы для оценки конкретного инновационного проекта;
- 2) выявить и проанализировать типы инновационных проектных рисков;
- 3) описать необходимые методы расчёта эффективности инновационных проектов.

В методических рекомендациях под инновационным проектом необходимо понимать систему взаимосвязанных целей и программ их достижения, которые представляют собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных (увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное решение научно-технической проблемы, выраженной в количественных показателях и приводящей к инновационной деятельности [1; 2; 3].

Инновационные проекты угледобывающей отрасли должны генерироваться как в составе научно-технических программ (при реализации отдельных задач и направлений), так и самостоятельно (при решении реальной проблемы с использованием важнейших векторов научно-технической мысли).

Оценка эффективности инновационного проекта представляется как комплекс единых методических и методологических принципов, основанных на определённых критериях.

Методические рекомендации не ставят перед собой цели и задачи охватить все методы оценки эффективности. В них подробно описана критериальная оценка эффективности инноваций.

Суть критериальной оценки эффективности инновационных проектов заключается в рассмотрении их соответствия каждому из критериев.

Равноценными и равнозначными критериями для оценки для любого инновационного проекта являются критерии, определённые на рис. 1.

Рис. 1. Основные критерии оценки инновационного проекта [4]

По каждому из приведенных критериев качественная оценка эффективности выбранных инновационных проектов должна подкрепляться математическими методами оценки, которые дадут возможность определить экономическую целесообразность конкретного инновационного проекта.

Так как проектная инновационная деятельность, как и прочие виды деятельности, сопряжена с определёнными специфическими рисками, то возникает необходимость в их выявлении и включении в настоящие методические рекомендации.

К основным рискам, связанным с внедрением инноваций можно отнести следующие типы рисков, которые отражены на рис. 2.

Рис. 2. Типы инновационных рисков

Для того чтобы просчитать все типы рисков, которые могут возникать при реализации конкретного инновационного проекта, рекомендуется проводить широкий анализ инновационных проектных рисков с использованием методов риск-менеджмента.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо учесть, что методические рекомендации по оценке инновационных проектов в угольной отрасли ДНР должны включать специфические элементы, которые позволяют снизить риск или уменьшить связанные с ним неблагоприятные последствия.

Литература

1. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – Изд. 6-е перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2014. – 448 с.
2. Первушин, В.А. Практика управления инновационными проектами: учебное пособие / В.А. Первушин. – М.: Дело, 2013. – 208 с.
3. Рыжова, В.В. Механизм выбора значимых для компании проектов и доведение их до конкурентоспособности с использованием функционально-стоимостного моделирования: монография / В.В. Рыжова, В.В. Петров. – М.: РИОР, 2014. – 127 с.
4. Гончарова, Е.В. Методы оценки и критерии эффективности инноваций / Е.В. Гончарова, З.Г. Дуйсекова // Современные научные исследования. – 2016. – № 4. – С. 3676-3680 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2016/86773.htm>.

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ НЕПРИЗНАННОСТИ ГОСУДАРСТВА

ФИЛИППОВА Ю.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Непризнанные или частично признанные государства функционируют в условиях ограниченного дипломатического признания со стороны государств – членов ООН или без него. Это существенно ограничивает их социально-экономическое и политическое развитие, ведь в эпоху глобализации невозможно полноценно существовать изолировано от международно-правового пространства. Экономические ресурсы большинства непризнанных государств являются небольшими, кроме того их система управления не всегда эффективна. Актуальность темы объясняется необходимостью изучения проблем финансово-банковских методов регулирования, с которыми сталкиваются непризнанные государства.

Целью работы является рассмотрение аспектов развития финансово-банковских методов регулирования экономики в условиях непризнанности государства.

По мнению М. Ригла, «сочетание внешней угрозы, нищего положения и ограниченных ресурсов не обязательно приводит к размыванию легитимности власти, однако это непременно увеличивает давление на бюджеты непризнанных государств, вынужденных ставить военные расходы приоритетной задачей. Соответственно другие аспекты государства остаются недофинансированными (инфраструктура, государственные учреждения, коммунальные услуги и т.п.)»[1, с. 29].

Регулирование в финансовой сфере выступает приоритетным направлением экономической политики любого государства. Эффективно функционирующая финансовая система невозможна без развитой банковской системы, которая выступает основным посредником в торговых отношениях.

В мире существует лишь несколько примеров того, как работают нормативно-правовые рамки в сфере торговли и других экономических связей между конфликтующими сторонами, когда одна из них отказывается признавать другую в качестве равноправного государства и поэтому расценивает трансграничную торговлю в зоне конфликта как внутреннюю, а не как внешнеэкономическую деятельность: Тайвань-Китай, Косово-Сербия и Кипр (Республика Кипр и Северный Кипр). Во всех трёх случаях статус спорного субъекта права сторонами не согласован, и конфликт остаётся нерешённым. В контексте существующей политической ситуации экономический обмен регулируется законодательством обеих сторон с варьирующейся интенсивностью. Это выражается в существовании инфраструктуры, призванной поддерживать и защищать торговлю и инвестиционную деятельность, а также сборы и налоги, выплачиваемые в соответствующие бюджеты.

Эволюция экономических отношений между Тайванем и Китаем служит примером того, как бизнес-сообщество сумело оказать давление на правительство в вопросе внедрения выдвинутых им экономических инициатив через принятие соответствующих законов и положений. Как только Китай превратился в привлекательный рынок для товаров и инвестиций и зримо изменил свою политику в отношении тайваньских компаний, приветствуя их присутствие на своей территории, частный сектор Тайваня начал стремительно приспосабливаться к модели ведения бизнеса через третьи стороны, такие, как Гонконг или Япония. У правительства Тайваня ушло чуть более 10 лет на то, чтобы смягчить свою жёсткую позицию по отношению к возможности тайваньского бизнеса вести торговлю и заниматься инвестиционной деятельностью на территории континентального Китая. В 1990 году на Тайване было законодательно разрешено устанавливать экономические связи с Китаем, правда, с ограничениями и без прямого взаимодействия. Частные экономические интересы, равно как и соображения развития национальной экономики, стали

приоритетными и обеспечили гарантированную законом декриминализацию экономических отношений с континентальной частью Китая. В этом также слышался обращённый к населению мощный посыл об отношении к «экономике эмоций».

Феномен «экономики эмоций» так же типичен для конфликтов вокруг формирования государственности, как и для любого другого межгруппового, обусловленного поиском самоидентификации насильственного конфликта между государствами, регионами или социальными классами [2].

Следует отметить, что все банковские системы непризнанных государств на этапе своего становления стремились к общепризнанным мировым канонам построения – к двухуровневой системе, когда на первом уровне находится центральный банк (с разными названиями, но примерно одинаковым функционалом), а на втором – коммерческие банки и банковские учреждения [3, с. 73].

В работе установлено, что основными направлениями развития финансово-банковских методов регулирования экономики ДНР являются:

– создание и развитие законодательной базы (установление органами законодательной власти и ЦРБ правовых норм, регулирующих порядок осуществления банковской деятельности; порядок осуществления банковского надзора и контроля);

– регистрация и лицензирование деятельности конкретных кредитных организаций, филиалов и представительств иностранных банков;

– осуществление государственного контроля и надзора за банковской деятельностью (включает контрольную деятельность Народного Совета ДНР за ЦРБ, а также надзорно-контрольную деятельность ЦРБ);

– принятие судами судебных решений по вопросам банковской деятельности, банкротства, ликвидации кредитных организаций, назначении арбитражных управляющих и т.п.

Таким образом, необходимо стремиться к стабилизации финансовой системы, т.е. обеспечивать полноту и прозрачность правового обеспечения и регламентирования банковской деятельности, развивать банковскую инфраструктуру.

Литература

1. Riegl M. Prospects and limits of economic development of unrecognized states: between organized hypocrisy and private interests. *European Scientific Journal*, 2014. – Vol. 10. – № 4, P. 17-35.

2. Регулирование через спорные территории [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.international-alert.org

3. Колоскова, Н.В. Некоторые аспекты функционирования банковских систем в непризнанных странах / Н.В. Колоскова // Вестник ЮРГТУ (НПИ). – 2014. – № 2. – С. 71-73.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

ФОМИНА Е.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Ключевыми факторами стимулирования темпов экономического роста являются доступность кредитных и финансовых ресурсов. В нынешних условиях финансовый рынок Донецкой Народной Республики (ДНР) как институциональная основа кредитного механизма характеризуется пассивными темпами развития, неоднородной структурой, отсутствием инструментов мобилизации сбережений и перераспределения инвестиционных ресурсов.

Банковская система представлена Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, основными задачами которого являются реализация направлений государственной денежно-кредитной политики, создание условий для эффективного функционирования финансового рынка, предоставление финансовых и банковских услуг [1]. Центральный Республиканский Банк выступает расчётным банком платёжной системы финансовой компании «Рост». Коммерческие кредитные институты представлены ломбардами, которые предоставляют финансовые кредиты физическим лицам за счёт собственных финансовых ресурсов.

Отсутствие в законодательных актах ДНР определения сущности понятий «финансовый рынок» и «инфраструктура финансового рынка», низкий уровень развития (отсутствие) альтернативных финансово-кредитных институтов не дают возможности отслеживать информационные потоки, оценивать и прогнозировать развитие определённых сегментов.

Перспективное формирование и развитие структуры финансового рынка должно базироваться на взаимодействии органов государственного регулирования финансового рынка, совокупности нормативно-правовых актов, организационных и экономических мер, которые составляют определённый механизм и способствуют развитию финансового рынка и его инфраструктуры. Совершенствование финансовой системы ДНР должно соответствовать основным стратегическим задачам социально-экономического развития Республики и не допускать прямого копирования монетарной политики.

Основой механизма государственного регулирования финансового рынка и его инфраструктуры является организационно-экономический механизм государственного регулирования, под которым следует понимать совокупность экономических и административно-правовых рычагов и инструментов регулирования, направленных на соблюдение и эффективное

использование экономических законов с целью построения эффективной модели регулирования финансового рынка и его инфраструктуры [2, с. 36].

Для более эффективного использования конкретных приёмов и методов в процессе совершенствования государственного регулирования определён алгоритм, предусматривающий разработку и принятие единой государственной Концепции развития финансового рынка Донецкой Народной Республики с выделением отдельного раздела относительно государственного регулирования рынка и его инфраструктуры (рисунок).

Рисунок. Этапы развития инфраструктуры финансового рынка

Концепция государственного регулирования развития финансового рынка заключается в том, чтобы создавать опережающую по уровню развития финансового рынка его инфраструктуру с субъектно-объектной частью и институциональной системой, которая закрепляла бы нормы и положения в сознании и поведении экономических субъектов.

Институциональное развитие финансового рынка на этапах становления должно осуществляться путём формального импорта институтов кредитного рынка,

норм и правил его регулирования, присущих рыночным экономикам. Функциональное назначение инфраструктуры будет отличаться от зарубежных аналогов в силу специфического периода развития отношений в экономической системе Республики.

Таким образом, регулирование инфраструктуры финансового рынка и надзор за деятельностью инфраструктурных субъектов должны создавать эффективный финансовый рынок, отвечающий потребностям инвесторов и потребителей капитала в предоставлении качественных финансовых услуг.

Литература

1. Официальный сайт Центрального Республиканского Банка ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru>
2. Финансовый рынок России: современные характеристики, инструменты, регуляторы: монография / Под ред. А.Г. Рулинской. – М.: Мир науки, 2015. – 122 с.

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*ЦЫГАНОВ А.Р.,
канд. экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Постановка проблемы. В нашей статье «Страховой рынок Донецкой Народной Республики и задачи его восстановления» [1] было исследовано состояние страхового рынка ДНР в настоящее время, определены первоочередные и долгосрочные задачи его восстановления, способы разрешения и осуществления этих задач. Однако и функционирующий страховой рынок требует дальнейших, более глубоких исследований и более широкой практической деятельности, обеспечивающих требуемое высокое качество страховых услуг и достаточный их ассортимент. Поэтому страховым компаниям (СК) совершенно необходимо развивать маркетинговые исследования по созданию страховых продуктов в различных сферах деятельности.

Целью настоящего материала является определение, пока в самом общем виде, задач развития *инвестиционной деятельности* субъектов восстанавливаемого страхового рынка ДНР.

Основная часть: Как свидетельствует анализ деятельности страховых рынков развитых стран, сфера деятельности страховых организаций помимо обеспечения страховой защиты, как правило, включает в себя и инвестиционную деятельность, основанную на механизме размещения

страховых резервов. Как показывает мировая практика, инвестиции страховых компаний оказывают мощное стабилизирующее влияние на экономику и фондовый рынок, что особенно заметно в кризисные периоды. При этом аккумуляция капитала через страховой сектор не уступает сберегательному делу, а в ряде случаев даже превосходит его. Наибольший инвестиционный ресурс имеют СК, занимающиеся страхованием жизни, где значительную часть составляют долгосрочные договоры на 10-15 и более лет. Страховщики являются институциональными инвесторами и аккумулируют значительные финансовые ресурсы, поэтому страховой сектор очень важен для развития экономики страны [2].

Инвестиционная деятельность СК имеет двойное назначение:

а) на микроуровне (т.е. на уровне самой СК) – рациональное инвестирование страховых резервов является эффективным способом получения дополнительных средств для увеличения собственного капитала и повышения финансовой устойчивости при покрытии обязательств по убыткам, что является основной целью деятельности СК;

б) на макроуровне (т.е. на уровне государства) – эффективная инвестиционная деятельность СК позволяет ей быть одним из институциональных инвесторов в масштабах государства, источником долгосрочных инвестиционных капиталов; выбор страховой компанией точной инвестиционной стратегии может стать существенным фактором её конкурентного преимущества на страховом рынке.

Работа с ориентацией на эти два назначения даёт возможность страховой компании:

– обеспечивать качество предоставляемых услуг, и прежде всего быстроту страховых выплат, а именно это создаёт устойчивое положение страховщика;

– развивать свой непосредственный бизнес и самостоятельно управлять им, поскольку, благодаря инвестированию, происходит накопление необходимых для этого средств;

– выполнять требования регламентирующих органов к величине уставного капитала;

– обходиться без привлечения внешних инвестиций, что приводит к значительному снижению уровня риска компании в её деятельности.

Страховые компании, работающие на страховом рынке ДНР в настоящее время и предполагающие работать в будущем, должны чётко понимать, что «...при проведении инвестиционных операций они зависят от состояния финансового рынка и несут инвестиционный риск, и поэтому страховщик должен руководствоваться консервативным (осторожным) подходом, состоящим в том, что направления финансовых вложений должны обладать минимальным риском» [3].

В связи с этим, во многих странах в законы об организации страхового дела в виде нормативных актов введены требования, которые обязаны соблюдать страховые организации. Например, в России это: «Правила

размещения страховщиками средств страховых резервов» и «Требования к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика», утверждённые Минфином. В этих нормативных актах также установлены *единые принципы размещения инвестиционных ресурсов* страховой организации. Это принципы: *возвратности, прибыльности, ликвидности, диверсификации* (в связи с недостаточностью объёмов настоящего изложения сущность этих принципов в пределах данных тезисов не рассматривается) [3].

Страховым компаниям также необходимо понимать, что инвестиционная деятельность, хотя и является важнейшей, должна носить *подчинённый характер* по отношению к страховым операциям. Это можно считать пятым принципом формирования инвестиционного портфеля.

В соответствии с мировой практикой, в инвестиционный портфель страховой компании рекомендуется включать в первую очередь государственные ценные бумаги и облигации, затем – акции компаний, обладающие устойчивым ростом на фондовом рынке, затем – банковские депозиты, золото и драгоценные металлы [4].

Таким образом, развитие страхового дела в Республике – это не только развитие страховых операций для возмещения потерь общества, но и также источник инвестиций. Поэтому вопрос о рациональном размещении денежных фондов страховых компаний всегда будет актуальным и стоять очень остро, с целью обеспечить их реальную работу на экономику Республики.

Литература

1. Цыганов А.Р. Страховой рынок Донецкой Народной Республики и задачи его восстановления / А.Р. Цыганов // Научный журнал «Менеджер». Вестник ДонГУУ. – 2015. – № 1 (71). – С. 73-78.

2. Инвестиционная деятельность страховой компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: finbook.news/strahovanie-book/investitsionnaya-deyatelnost-strahovoy.html.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЛИЯНИЯ БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЧЕКАРАМИТ О.С.,

*слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ЛУКЬЯНОВА А.А.,

*специалист отдела переподготовки специалистов
Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современное развитие мировой экономики характеризуется системной трансформацией, которая связана с глобализацией как закономерностью развития общественно-экономических отношений. Глобализация характеризует новую фазу интернационализации экономической жизни, которая сопровождается либерализацией внешнеэкономических связей, уменьшением препятствий для движения капиталов, товаров, услуг, рабочей силы и усиления информационного обмена. Современная глобализация имеет наибольшее проявление при свободном и эффективном движении финансовых капиталов между отдельными странами и регионами, функционировании финансового рынка, реализации глобальных финансовых стратегий транснациональных компаний и банков. Таким образом, современная глобализация связана, прежде всего, с финансовой глобализацией, которую можно охарактеризовать как объединение в единственную мировую систему совокупности международных финансовых отношений.

Финансовая глобализация влияет на все сферы финансов, кроме того, на государственные финансы, финансы субъектов предпринимательства, финансовый и страховой рынок. Это влияние неоднородно и различается по направлению, силе, формам и последствиям. За последнее время финансовая глобализация существенно повлияла на банковский сектор, кроме того, появились новые методы ведения банковского бизнеса, формы обслуживания корпоративных и индивидуальных клиентов. Транснациональные банки всё активнее проникают в экономику и за счёт больших объёмов собственного капитала постепенно переходят к контролю национальных банковских систем путём: 1) построения сети собственных дочерних банковских организаций; 2) поглощения и присоединения к своим банкам всё большего количества средних и малых национальных банков.

Перспективным является проникновение иностранного капитала в банковскую систему Республики, что потребует решения ряда вопросов, включающего вопросы об уровне присутствия банков с иностранным капиталом.

Открытость банковского рынка увеличивает возможность притока иностранных ресурсов в отечественный банковский сектор, открывает новые пути развития банковской системы Республики. Однако функционирование банков с иностранным капиталом в Республике может привести к чрезмерной зависимости республиканских банков от конъюнктуры мировых финансовых рынков, роста уровня системного риска, а Республика может потерять некоторые рычаги влияния на банковский сектор.

Для предприятий отечественной промышленности взаимодействие с банками с иностранным капиталом может предоставить такие преимущества:

- увеличить объёмы кредитования за счёт того, что банки с иностранным капиталом имеют большие кредитные ресурсы;
- увеличить срок кредитования вследствие того, что банки с иностранным капиталом, как правило, привлекают ресурсы на больший срок;
- использовать инвестиционные кредиты для обновления производства;
- использовать инвестиционные возможности банков с иностранным капиталом за счёт эмиссии и продажи банкам ценных бумаг, акций и облигаций;
- внедрить новые кредитно-инвестиционные программы с участием банков с иностранным капиталом.

Перспективами взаимодействия промышленных предприятий с банками с иностранным капиталом при взаимодействии с Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики является создание и функционирование финансово-промышленных групп. В этих группах банки будут доминировать вследствие более весомых финансовых возможностей и наличия обоснованных инновационно-инвестиционных проектов.

В связи с этим уже сейчас в Республике необходимо начинать урегулирование вопросов законодательного обеспечения функционирования иностранных банков, создания и функционирования финансово-промышленных групп во взаимодействии с Центральным Республиканским Банком и государственными органами власти.

При создании финансово-промышленных групп или других объединений банков с иностранным капиталом и отечественных промышленных предприятий следует исходить из национальных интересов. Такие интересы связаны с необходимостью совершения масштабных инновационно-инвестиционных проектов, которые невозможно реализовать без больших объёмов финансовых ресурсов, которые в современных условиях могут предоставить только банки с иностранным капиталом.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

ШАРЫЙ К.В.,

*канд. экон. наук, преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях для усиления глобального инновационного потенциала мировой экономики необходимо экономическое взаимодействие между национальными инновационными системами стран. Однако следует отметить, что такому взаимодействию свойственен неравномерный характер. Это объясняется разным уровнем инновационной активности стран в различных отраслях и сферах деятельности. Поэтому каждая страна обладает специфическими свойствами национальной инновационной конкурентоспособности.

Для выявления лидирующих позиций в инновационном развитии существует Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index). Он содержит подробные показатели эффективности инновационной деятельности 127 стран мира. Его 81 индикатор охватывает широкий спектр влияний на инновационные показатели экономики.

Инновации в настоящее время широко признаны в качестве центрального фактора экономического роста и развития. Глобальный инновационный индекс (ГИИ) нацелен на то, чтобы охватить многомерные аспекты инноваций, предоставив богатую базу данных подробных показателей для 127 стран, которые составляют 92,5% населения мира и 97,6% мирового ВВП.

В настоящее время доступен действующий Глобальный инновационный индекс на 2017 год (табл. 1-2). Уже 5 год подряд Швейцария находится на первой позиции, опережая Швецию и Нидерланды. Также лидирующие позиции занимают такие страны, как США, Великобритания, Сингапур, Финляндия, Германия.

Таблица 1

Глобальный инновационный индекс (позиции стран в рейтинге) [1]

Страна	Позиция в рейтинге				
	2013	2014	2015	2016	2017
Швейцария	1	1	1	1	1
Швеция	2	3	3	2	2
Нидерланды	4	5	4	9	3
США	5	6	5	4	4
Великобритания	3	2	2	3	5
Сингапур	8	7	7	6	7
Финляндия	6	4	6	5	8

Продолжение табл. 1

Германия	15	13	12	10	9
Япония	22	21	19	16	14
Гонконг	7	10	11	14	16
КНР	35	29	29	25	22

Таблица 2

Глобальный инновационный индекс (абсолютные значения)

Страна	Позиция в рейтинге (абсолютное значение, 0-100)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Швейцария	66,59	64,78	68,30	66,28	67,69
Швеция	61,36	62,29	62,40	63,57	63,82
Нидерланды	61,14	60,59	61,58	58,29	63,36
США	60,31	60,09	60,10	61,40	61,40
Великобритания	61,25	62,37	62,42	61,93	60,89
Сингапур	59,41	59,24	59,36	59,16	58,69
Финляндия	59,51	60,67	59,97	59,90	58,49
Германия	55,83	56,02	57,05	57,94	58,39
Япония	52,23	52,41	53,97	54,52	54,72
Гонконг	59,43	56,82	57,23	55,69	53,88
КНР	44,66	46,57	47,47	50,57	52,54

Следует отметить, что, не смотря на лидирующие позиции стран в рейтинге, абсолютные значения находятся далеко от максимума. Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что при формировании индекса учитывается множество факторов, которые разбиваются на 7 групп. И хотя определённой стране будет присуще наилучшее состояние по определённому фактору, однако это не означает, что по этому фактору достигаются максимально возможные результаты.

Можно заметить, что среди представленных стран в табл. 1 и 2 устойчивая положительная тенденция наблюдается у Германии. Это не стечение обстоятельств, а грамотно сформированная политика государства.

Те, кто хочет разрабатывать продукты или даже использовать новые технологии для своей компании в Германии, могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны Европейского Союза (ЕС), федерального правительства, федеральных или местных властей. В частности, более 300 программ способствуют развитию малого и среднего бизнеса.

Большая часть финансирования предоставляется в виде грантов или «бесплатных денег», которые компании получают в определённых целях. Во многих случаях государство также оплачивает часть расходов на консультацию. Кроме того, существуют займы на цели развития, которые предоставляются с обеспечением или без обеспечения. Обычно они предлагают более благоприятные условия, чем кредиты от домашнего банка. Они также готовы помочь, когда частные банки хотят или не могут ничего

одолжить.

В Германии существует финансирование проектов со стороны государства на стадии [2]:

– разработки продукта (существуют субсидии, когда компания разрабатывает новый продукт, которого никто не знает);

– адаптации (существуют также субсидии для существующих продуктов, которые будут использоваться для других приложений, чем ранее);

– дальнейшей разработки (оптимизация). Если компании разрабатывают существующий продукт или добавляют другие функции, то вы также можете подать заявку на субсидии;

– процесса развития (цифровизация экономики). Если вы хотите оставаться конкурентоспособными, то вы должны пойти на это. Многие компании признали это и реорганизуют себя. Любой желающий разработать и использовать новые процессы производства и это также будет иметь право на финансирование. Но помимо оцифровки существуют также средства для развития процесса.

Однако не поощряются в Германии рутинные или регулярные изменения существующих продуктов, производственных процессов, сервисов, даже если эти изменения приносят улучшения. Соответственно и финансирование на эти проекты не осуществляется.

В современных условиях большинство государств зависят от передовых инновационных стран, таких, как Япония, США, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Германия и другие страны Европы, потому что они являются источниками идей, инноваций, технологий, а также инвестиций.

Таким образом, для достижения весомых инновационных результатов национальная инновационная система должна быть в состоянии сотрудничества с мировыми лидерами, чтобы охватить новые возможности на мировых рынках.

Литература

1. The Global Innovation Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.globalinnovationindex.org/>

2. Die Bundesregierung [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://m.bundesregierung.de/Webs/Bregm/DE/Startseite/startseite_node.html

КРИЗИСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ШЕЛЕГЕДА Б.Г.,

*д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
финансовых услуг и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

КОРНЕВ М.Н.,

*д-р экон. наук доцент, заведующий кафедрой
финансовых услуг и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Кризис как явление сопровождает все формы развития и признается современной наукой в качестве переходного состояния, необходимого и неизбежного в любой экономической системе. Чаще всего он рассматривается как объект управления, с которым необходимо бороться всеми доступными средствами. Но кризисы продолжают возникать как будто ниоткуда и неизбежно ведут к новому уровню развития, определяя особую тенденцию.

Законы и закономерности эволюционного развития общества носят системный характер, оказывая с помощью кризисов разрушительное воздействие на структурные элементы и связи между ними, одновременно вскрывая недостатки системы, а потому выполняют «очистительную» функцию в экономике. В результате происходит формирование нового запаса прочности и устойчивости к циклическим спадам, что определяет повышение эффективности системы при переходе на более высокий уровень развития. Для российской финансовой сферы кризисы выполняют ещё и информационную функцию, необходимую для разработки стратегии интеграционного развития народного хозяйства. Нельзя обеспечить абсолютную изолированность от внешней среды, поскольку циклические колебания могут происходить как локально, так и глобально, тем самым предопределяя трансформации и рост. Локальный кризис в закрытой экономической системе означает энтропию и деградацию из-за отсутствия источников энергии, обеспечиваемых взаимодействием через обменные транзакции с другими системами.

Глобальный экономический кризис, перерастающий в отдельных странах в дефолт, является следствием критической массы противоречий, заложенных в интеграционных процессах мирового хозяйства, и снижения эффективности рыночной модели развития, которые привели к «деградационным» ценностям потребления, т.е. потреблению в долг.

Кризисные тенденции функционирования финансовой системы как объективное направление циклической динамики хозяйственной конъюнктуры,

которое зависит от периодов обновления основного капитала, отражает диспропорции средств производства и предметов потребления, повышая актуальность реализации инновационно-инвестиционной модели развития экономических систем.

Ретроспективный анализ системы как категории позволил обобщить сущностные характеристики и определить, что в широком смысле система есть совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных друг с другом элементов, которая образует определённую целостность и единство. Такое определение системы, данное нами на уровне предельной научной абстракции, имеет универсальный характер. Однако системы и в природе, и в обществе имеют свои особенности. Следует согласиться с мнением академика В.Г. Афанасьева о том, что систему надо рассматривать как совокупность элементов, сочетание и взаимодействие которых обуславливает возникновение нового качества всей системы [1].

На основании проведённого теоретического исследования можно выделить следующие характеристики российской финансовой системы экономики, которые необходимо учитывать при обосновании стратегии её интеграционного развития в условиях кризисных тенденций: взаимозависимость материально-вещественной и общественной сторон финансовой системы, совокупность системообразующих и системообеспечивающих форм структуры национальной экономики, интеграционная синхронизация с другими экономическими системами.

Среди основных характеристик, принятых в отечественных и зарубежных исследованиях финансовых кризисов (дефолтов), для качественного анализа выбраны: ВВП и государственный долг страны на душу населения с последующим расчётом их соотношения; структура государственного долга с выделением внешних долговых обязательств; сумма и уровень государственного долга в разных странах; уровень дефицита государственного бюджета и золотовалютных регионов; социально-экономические показатели: уровень инфляции, безработицы и среднемесячная заработная плата (в долларах) [1].

Эти показатели могут быть использованы как для диагностики уровня кризисного состояния (предкризисное, активная фаза, посткризисное, как «ремиссия», обновление или банкротство), так и для прогнозирования спадов-подъёмов в экономическом развитии.

Одним из наиболее распространённых методов является сравнение размера государственного долга с объёмом ВВП. Высокий коэффициент отношения объёма государственного долга к ВВП, как правило, имеют развивающиеся страны, активно занимающие деньги на международном финансовом рынке. При этом следует отметить, что существуют разные взгляды на оценку критичности уровня этого показателя. К примеру, для вновь принимаемых в Евросоюз стран долг не должен превышать 60% от годового объёма ВВП этой страны, хотя не все страны-члены ЕС этому условию соответствуют. Как ни парадоксально, но самый высокий уровень

государственного долга к объёму ВВП имеют многие высокоразвитые страны (рис. 1), в частности, США, Япония и др. – от 65 до 250% ВВП.

Следует отметить, что Россия в кризисное время своей внешней государственной задолженности в 1998 г. имела госдолг в размере 146,4% от ВВП, а в январе 2009-го он был оценён в 40,6 млрд долл., что составило 2,4% от ВВП. В качестве дополнительных индикаторов кризисных явлений могут выступать сравнительные характеристики госдолга на душу населения и среднедушевого ВВП, дефицита госбюджета и уровня золотовалютных резервов.

Рис. 1. Сумма и уровень государственного долга в 2017 г. [2]

По какому бы критерию не оценивать, в силу высоких темпов роста госдолга, которые значительно опережают аналогичные показатели ВВП, Россия приближается к дефолту. По последним данным, все виды внешних долгов составили на 1 апреля 2018 г. – 524,9 млрд. долл., что составило примерно 15,7% ВВП. Для стран, экономически менее развитых, это уже считается критическим уровнем, поскольку краткосрочные долги превысили золотовалютные резервы.

Ситуация особенно ухудшилась с падением курса национальной денежной единицы по отношению к иностранным валютам. Так, во многих странах БРИКС происходит падение валютных курсов национальных денежных единиц после обнародования властями США планов по сворачиванию программы «количественных смягчений». В России этот процесс обострился под влиянием социально-политического кризиса и ускорившегося оттока финансового капитала из страны, что подтверждается масштабным банкротством российских банков и компаний, оказавшихся неспособными погашать свои внешние долги. Далее начинает действовать

«принцип домино»: резко снижаются поступления налогов в казну, государство не может погашать свои долги и выплачивать проценты, что приводит к возникновению суверенного дефолта и росту социального напряжения в обществе.

Важность социально-экономического, технико-технологического, финансово-информационного и др. подходов для практического использования заключается в их «предсказательной силе», но не в плане прогнозирования точного времени наступления кризисов, а в возможности упреждающего реагирования на появление «финансовых пузырей».

Таким образом, концепция стратегии интеграционного развития, направлена на систематизацию факторов, обеспечивающих долгосрочный тренд развития на основе эффективного взаимопроникновения экономических систем. Дальнейшего совершенствования требуют методы анализа показателей учётной ставки, дефицита бюджета, динамики валютных курсов, а также проблемы вывоза капитала и увеличения реальных инвестиций. Для этого в стратегии интеграционного развития предстоит решить непростую задачу по преодолению негативной позиции в мировом рейтинге, а также адаптации собственной экономической системы с развитыми странами. Интеграция России в мировую экономику должна стать многовекторной на основе оптимального соотношения в стратегии развития национальной экономики России, Европы и США, а также стремительно развивающейся экономики Китая, Индии, Бразилии и др. Для укрепления новой экономической системы, которая повлияет на эффективность национальной экономики с помощью интеграционной политики страны, необходимо интегрировать экономику России на взаимовыгодных условиях не только с теми странами, с которыми уже существуют объективные, многовековые исторические, географические и культурные связи, но и с конкурирующими государствами.

Литература

1. Шелегеда, Б.Г. Парадоксы развития экономических систем / Б.Г. Шелегеда // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами: материалы III Междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 19 апр. 2017 г., г. Донецк. Т. 1: Стратегические ориентиры реализации стратегии устойчивого развития экономических систем / ГОУ ВПО «ДонНТУ»; отв. ред. О.Н. Шарнопольская. – Донецк: ДонНТУ, 2017. – С. 484-496.

2. Мировой Атлас Данных. Электронные текстовые данные [Электронный ресурс]. – 2011-2018 Кноета. – Режим доступа: <https://knoema.ru>.

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РФ

ШИЛИНА А.Н.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сложные современные экономические процессы, происходящие в РФ, требуют новых подходов по формированию эффективной финансовой системы путём рационального и сбалансированного развития всех её звеньев, в т.ч. такой важной её составляющей как местные финансы. Основой этого процесса является поиск механизмов эффективной организации отношений в сфере бюджетной системы, а именно через построение оптимального баланса между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ, проведение перераспределения бюджетных ресурсов с вниманием на объективные различия в уровнях социально-экономического развития отдельных территорий и сбалансированность общего уровня развития РФ; осуществление финансового выравнивания.

Цель исследования – проанализировать отечественный опыт построения моделей местных бюджетов и межбюджетных отношений с позиций бюджетной децентрализации и укрепления финансовой самостоятельности местных органов власти, и выявить проблемы и перспективы развития бюджетной системы в РФ.

Вопросы местных бюджетов и межбюджетных отношений находятся в поле зрения учёных и практиков. Фундаментальные проблемы организации публичных финансов нашли своё отражение в трудах таких отечественных учёных: Идрисова В.В., Фрейкман Л.М., Пинская М.Р., Славгородская М.Ю., Летунова Т.А., Хрусталёв А.А. и др.

Определяющим фактором для распределения функций между бюджетами всех имеющихся в стране уровней является государственный строй. В зависимости от формы государственного устройства можно выделить три модели организации местных финансов в зарубежных странах: местные финансы унитарных государств; местные финансы региональных государств (стран с региональной автономией); местные финансы федеративных государств.

На современном этапе одной из ключевых задач модернизации экономики РФ, обеспечения её экономического роста, создания условий для повышения конкурентоспособности регионов, обеспечения их устойчивого развития, высокой производительности производства и благоденствия населения является проведение масштабной реформы в сфере государственных финансов, в частности, проведение более глубокой фискальной децентрализации бюджетных системы РФ.

Фискальная децентрализация, как ключевой многофакторный феномен

современных межбюджетных отношений, требует адекватной оценки и квантификации, которая позволила бы учесть всю специфику инструментальных составляющих её действенной реализации, и обеспечить широкие возможности для последующего сравнительно-дескриптивного анализа.

Пользуясь определёнными критериями оценки фискальной децентрализации публичной власти, прежде всего, следует обратить внимание на показатели объёмов доходов и расходов государственного (сводного) и местных бюджетов и их соотношение.

В контексте фискальной децентрализации особую актуальность приобретает анализ проблем формирования доходной базы местных бюджетов в РФ. На сегодняшний день существуют четыре основных источника финансовых поступлений в бюджеты местной власти, а именно: налоговые и неналоговые поступления, субсидии и займы.

Одной из важнейших задач государства является выравнивание финансовых возможностей субъектов РФ для обеспечения гарантированных Конституцией РФ равных прав на получение социальной и медицинской помощи, образования и иных услуг всеми гражданами России независимо от их места жительства.

Говоря об источниках доходов местных бюджетов, невозможно не сказать о заёмных средствах, т.к. этот источник имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В РФ существует необходимость усовершенствования системы заимствований на субнациональном уровне. Ведь в условиях недостаточности финансовых ресурсов на локальном уровне контрактной системы заимствования выступают значительным источником доходов местных бюджетов, что даёт возможность субнациональным органам управления получать автономию относительно финансирования и обеспечения населения общими благами (товарами и услугами).

Современная бюджетная система РФ характеризуется весьма высоким уровнем транзакционных издержек, возникающих вследствие низкой эффективности системы и не достигнутой минимизации расходов её функционирования. В реальности это выражается в том, что вначале ресурсы поступают из субъектов РФ в Федеральный бюджет, а лишь затем из Федерального бюджета часть денежных средств уже отправляется в регионы в виде трансфертов.

Бюджетная политика РФ в сфере межбюджетных отношений должна быть сосредоточена на решении следующих ключевых задач:

- обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
- сохранение высокой роли, выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов;
- повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов.

Успешное решение данных проблем будет способствовать

становлению в РФ действительно эффективного местного самоуправления как мощной движущей силы экономических и социальных изменений.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ

*ШИЯНКОВА Ю.В.,
ассистентка кафедры финансов,
аспирантка*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одним из немногих рычагов, который в условиях рыночной экономики способен реально обеспечивать управление экономикой, является бюджетный процесс. Однако, если организационная, управленческая, институциональная структуры бюджетного процесса неэффективны, они сами могут стать дестабилизирующими факторами. В связи с этим возникает необходимость глубокого теоретического переосмысления и методологической обработки подходов к бюджетному процессу как специфическому инструменту управления государственными финансами.

Бюджетный процесс – это регламентированная нормами права деятельность, связанная с составлением, рассмотрением, утверждением бюджетов, их выполнением и контролем за их выполнением, рассмотрением отчётов о выполнении бюджетов, которые составляют бюджетную систему государства [2].

Значимой частью бюджетного процесса является бюджетное регулирование, которое представляет собой процесс перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами разного уровня. Также бюджетный процесс должен выполнять определённые задачи: обеспечение сбалансированного бюджета, гармонизацию бюджетной политики, достижение реальных объёмов доходов и расходов, выявление материальных и финансовых резервов, контроль эффективности на всех стадиях бюджетного процесса [1].

Бюджетный процесс имеет два этапа, в частности: составление бюджетного проекта и формирование бюджета. Также следует отметить, что перед началом первого этапа проводятся подготовительные работы, такие, как разработка прогнозов социального и экономического развития государства, его субъектов и муниципальных образований, затем следует подготовка финансовых балансов, на базе которых органы исполнительной власти разрабатывают бюджетный проект.

В свою очередь процесс формирования бюджета также подразделяется на два этапа, в случае формирования государственного бюджета.

Первым этапом является разработка органами исполнительной власти и выбор правительством прогнозного плана функционирования экономики на

будущий финансовый год. Основываясь на данных прогнозного плана, уполномоченный орган исполнительной власти, в большинстве случаев это министерство финансов, разрабатывает основные требования к характеристикам бюджета и распределение расходов бюджета.

Второй этап формирования бюджета – процесс распределения органами исполнительной власти максимальных (предельных) объёмов бюджетного финансирования в соответствии с установленной функциональной и экономической классификациями расходов и по получателям бюджетных средств, разработка этими органами предложений об оптимизации бюджетного процесса, отмены нефинансируемых или не состоявшихся нормативных актов и подготовка перечня финансируемых из бюджета целевых программ.

На основе предоставленной органам исполнительной власти документации правительство должно утвердить проект закона о бюджете с дальнейшим внесением его в органы законодательной власти, где он подлежит рассмотрению. Далее следует определённое количество чтений (в разных государствах это разное количество), в ходе которых обсуждается концепция, прогноз развития экономики, расходы бюджета и вносятся поправки [1].

Если рассматривать бюджетную систему ДНР, то следует отметить, что её составляющими являются Республиканский бюджет и местные бюджеты. Для анализа и прогнозирования экономического и социального развития государства составляется Сводный бюджет ДНР, включающий показатели Республиканского бюджета ДНР и сводных местных бюджетов [2]. Бюджет ДНР на данный момент официально не публикуется.

Участниками бюджетного процесса в ДНР являются: Глава Донецкой Народной Республики, Народный Совет Донецкой Народной Республики, Совет Министров ДНР, Министерство финансов ДНР, Центральный Республиканский Банк ДНР, главные распорядители и распорядители бюджетных средств и другие органы, на которые законодательством ДНР возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия [3].

Совет Министров ДНР обеспечивает исполнение бюджета и определяет функции и полномочия Министерства финансов по составлению проекта бюджета, исполнению бюджета, координации деятельности участников бюджетного процесса [3].

В странах бывшего СССР, а также в ДНР, встречается значительное количество проблем ещё на стадии обсуждения проекта, не говоря уже о стадиях распределения средств или контроля за исполнением бюджета. Тем не менее, существует ряд общих и эффективных способов повышения качества бюджетного процесса, в частности:

- переход к среднесрочному и долгосрочному бюджетному планированию с элементами стратегического планирования;
- разработка бюджетного проекта, который бы соответствовал установленным целям, задачам и учитывал имеющиеся финансовые ресурсы;

– обеспечение связи между общими целями и уже принятыми решениями, а также распределение бюджетных ресурсов в соответствии с этими целями.

Существует ещё огромное количество способов и методов повышения эффективности бюджетного процесса, однако для их применения необходимо применить указанные выше.

Организация эффективного бюджетного процесса должна осуществляться в определённой последовательности:

– осуществление анализа планирования и выполнение бюджета за предыдущий период;

– определение приоритетных направлений бюджетной политики на будущий период, основных стратегических целей в осуществлении расходов;

– определение объёмов доступных ресурсов;

– осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетного процесса;

– выполнение утверждённого согласно законодательству бюджета по доходам и расходам;

– контроль и учёт доходов и расходов;

– осуществление контроля эффективности реализуемой бюджетной политики и проверка имеющихся данных.

Если бюджетный процесс соответствует данному алгоритму, выполняет цели, поставленные перед ним и регулярно обновляется, согласно требованиям времени, то такой бюджетный процесс является эффективным. В противном случае существует необходимость внести коррективы в работу органов ответственных за формирование бюджетного проекта. Также в ДНР существует проблема с нехваткой профессионалов в сфере бюджетирования на ответственных должностях. Решение этой проблемы лежит на поверхности и имеет максимальный приоритет.

Литература

1. Клец, Л.Е. Бюджетный менеджмент: учебное пособие / Л.Е. Клец. – К.: Центр учебной литературы, 2007. – 640 с.

2. Петрушевская, В.В. Финансы II: учебно-методическое пособие / В.В. Петрушевская. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2017. – С. 63-84.

3. Об утверждении Временного положения о бюджетной системе Донецкой Народной Республики: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 г. № 13-18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/metodicheskij-kabinet/vremennoe-polozhenie-o-byudzhetnoj-sisteme-doneckoj-narodnoj-respubliki/>.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

ЯКИМЧАК А.А.,

*аспирант кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Экономика Донецкой Народной Республики находится на стадии восстановления. Одним из важных этапов развития экономики Республики должно стать появление двухуровневой банковской системы, так как именно эта составляющая экономики является показателем устойчивого развития. Позитивное влияние коммерческих банков на экономику страны, в первую очередь, происходит посредством их кредитной деятельности. Функции, выполняемые кредитом в экономике, позволяют перераспределять свободные средства от субъектов с их переизбытком субъектам, которые в них нуждаются; направлять средства в развивающиеся отрасли экономики; поддерживать воспроизводство хозяйствующих субъектов экономики; ускорять научно-технический прогресс; увеличивать безналичные деньги и расчёты; контролировать эффективность экономической деятельности заёмщиков.

Существует множество теоретических и практических разработок по организации кредитования. Становление кредитной системы в Донецкой Народной Республике, несомненно, будет сопровождаться объективными трудностями, что делает необходимым проведение дальнейших исследований, значительное место в которых должно занять определение роли государства в управлении кредитной деятельностью.

Одной из основных проблем при организации кредитования в Республике, бесспорно, станет формирование кредитной ресурсной базы, то есть привлечение средств для осуществления кредитной деятельности. Однако даже при наличии ресурсов и организации кредитования перед банками ставится еще одна важнейшая задача – построение эффективного механизма управления кредитной деятельностью. Кредит, при всех своих достоинствах, имеет и негативную сторону – высокую рискованность. Так как кредитование занимает основополагающее место в деятельности банка, то и внимание, уделяемое управлению данной деятельностью, требуется повышенное.

Управление кредитной деятельностью осуществляет как руководство и персонал банка, (первоочередной целью которых является получение банком максимальной прибыли), так и Центральный банк (его задачами является создание стабильной кредитной системы). Методы и инструменты управления этих двух субъектов наряду с принципами кредитования составляют основу механизма управления кредитной деятельностью банка.

Центральный банк страны, осуществляя управление кредитной деятельностью банков, реализует при этом две функции: как органа надзора

и контроля деятельности коммерческих банков и как органа денежно-кредитного регулирования экономики.

Контроль и надзор за деятельностью кредитно-финансовых институтов банк банков начинается с момента выдачи лицензии на проведение той или иной деятельности (кредитной, в частности). От коммерческого банка в дальнейшем требуется соблюдение обязательных нормативов, установленных Центральным банком. Наиболее распространенными наказаниями в случае нарушения нормативов, являются штраф или отзыв лицензии на проведение банковских операций. Рассмотрим список нормативов, предписанных Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) (табл. 1) [2].

Таблица 1

Обязательные нормативы ЦБ РФ

Обозначение	Название норматива	Требование
Н1	Норматив достаточности капитала	min 8%
Н2	Норматив мгновенной ликвидности	min 15%
Н3	Норматив текущей ликвидности	min 50%
Н4	Норматив долгосрочной ликвидности	min 120%
Н6	Максимальный размер риска на одного заёмщика и группу заёмщиков, имеющих одинаковые условия кредитования	max 25 %
Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	max 800%
Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим акционерам	max 50%
Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам банка	max 3%
Н12	Норматив использования собственных средств банка для приобретения акций юридических лиц	max 25%

Отметим, что основными нормативами считаются Н1, Н2, Н3 и Н4; при их невыполнении существует наибольшая вероятность отзыва лицензии. Однако остальные обязательные нормативы (Н6, Н7, Н9.1, Н10.1 и Н12) имеют прямое воздействие на кредитную деятельность коммерческого банка.

Центральный банк как орган, регулирующий денежно-кредитную политику государства, является важнейшим звеном денежно-кредитной системы страны. Основными объектами воздействия Центрального банка при проведении денежно-кредитной политики являются инфляционные процессы и кредитная деятельность коммерческих банков [1].

Главным инструментом воздействия Центрального банка (как регулятора) на кредитную деятельность коммерческих банков является

повышение/понижение учётной (ключевой) ставки. Под данную ставку (процент) Центральный банк выдаёт краткосрочные кредиты коммерческим банкам и тем самым влияет на величину годовых процентов по депозитам и кредитам, предоставляемым коммерческими банками.

Ещё одним важнейшим методом управления кредитной деятельностью банка является изменение нормы обязательного резервирования. Повышая данный показатель, Центральный банк вынуждает коммерческие банки увеличивать корреспондентские счета в банке банков, тем самым уменьшая их кредитную активность.

Подводя итоги, отметим, что для становления и дальнейшего развития экономики Республики, при построении кредитной системы именно задачи Центрального банка должны рассматриваться как основные. То есть выполнение требований Центрального банка должно быть приоритетным перед желанием получить наибольшую прибыль от кредитных операций владельцами банка. По мнению автора, наиболее эффективную систему управления кредитной деятельностью можно построить в банках с государственным участием. Как показывает практика Российской Федерации, такие банки являются наиболее финансово устойчивыми и привлекательными для клиентов.

Литература

1. Гриценко С.Е. Влияние денежно-кредитной политики ЦБ РФ на ключевые показатели состояния банковского сектора РФ / С.Е. Гриценко, А.С. Семенов // Экономические исследования. – 2017. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-denezhno-kreditnoy-politiki-tsb-rf-na-klyuchevye-pokazateli-sostoyaniya-bankovskogo-sektora-rf>.

2. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/70286876/>.

СОДЕРЖАНИЕ

ЖИДЧЕНКО В.Д. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ	6
МАТЮЩЕНКО Е. С. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	14
САЕНКО В.Г. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ РЕСПУБЛИКИ.....	23
ШЕВЦОВА Е.И., ШПАРУН А.В. РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОАО «ГОМЕЛЬДРЕВ»	29
АГАФОНЕНКО О.Ю. ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	40
АРЧИКОВА Я.О. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ	42
АНКУДИНОВА А.П. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....	45
БАЛАБАЙ О.А. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ	48
БАСОВА Н.В. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА	49
БЕЛОУСОВА К.А. МЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США И ГЕРМАНИИ)	51
БОЙКО С.В. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	53
БОНДАРЕНКО О.В. ФИНАНСОВЫЕ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	57
БОРИСЕНКО А.М.	

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ	60
БОТАЛОВА Н.П. ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНБАССА	64
ВЕРИГА А.В. РАЗВИТИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	68
ВОЛОБУЕВА Д.С., МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ДНР	71
ВОЛОЩЕНКО Л.М. ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К РЕГУЛИРОВАНИЮ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ «ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК».....	74
ВОЛОЩЕНКО Л.М., ДОВГАНЬ А.С. ВОПРОСЫ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ ВАЛЮТНЫХ ПАР В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПАРИТЕТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ВАЛЮТЫ	77
ГОРДЕЕВА Н.В. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	80
ГОРЕНКО Н.В. РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЛИНГА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ	82
ГОРОДНИЧАЯ Е.В. УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	84
ДАДАШОВА Т.А. АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТониКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	87
ДВОРЕЧЕНЕЦ Ю.В. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ	91
ДЕМИДОВА И.А. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	92
ДИМИТРОВ И.Л. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТЕ.....	96
ЕВСЕЕНКО В.А. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ.....	100
ЕЛИЗАРОВ С.В.	

КЛИРИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ	102
ЗАРОЧИНЦЕВА Е.В. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	106
ЗЕЛЕНСКИЙ С.В. ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ.....	109
ЗЕНЧЕНКО С.В. КОНТЕНТНЫЙ АНАЛИЗ «ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА» И «ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.....	111
ЗУБРЫКИНА М.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	115
ИВАНОВА Т.Л. ОРИЕНТИРЫ СТРУКТУРНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	118
КАЛАШНИКОВА И.В. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ	122
КАРЕНАШВИЛИ В.Л. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ.....	124
КИРИЕНКО О.Э., АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ В ДНР	126
КИРИЗЛЕЕВА А.С., ПЛОТНИКОВА Е.Г СОВРЕМЕННЫЕ БАНКИ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ	129
КОВАЛЁВА Ю.Н. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ	132
КОВАЛЬ А.А. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	135
КОНДРАШОВА Т.Н. ПОНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ.....	138
КОСТЕНКО А.К.	

КООПЕРАЦИЯ БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	141
КОТЛЯРОВ И.Д. МОДЕЛИ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И ФИНТЕХА.....	145
КРАВЦОВА Л.В. ИННОВАЦИОННЫЕ ВИДЫ ИНЖИНИРИНГА В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ	149
КРИШТОПА И.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ	153
КУХЕННАЯ М.А. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА.....	157
ЛАЗАРЕНКО Н.В. ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУЧНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА	159
ЛОШИНСКАЯ Е.Н. НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДНР, РФ И УКРАИНЕ.....	161
ЛУКЪЯНОВА А.А. УСТАНОВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ	166
ЛЫСЕНКО А.Г. ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.....	167
МАКАРЕНКО Ю.С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКУ	169
МАЛЮТА А.Н. ДОМИНАНТНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ	172
МЕХЕДОВА Т.Н. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	174
МЕШКОВА В.С. ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	178

МИШИНА Ю.А. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ	180
НАУМЕНКО С.Н., ГНУСАРЕВА В.А. НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПО РАБОТЕ С СУБЪЕКТАМИ ВЭД	184
НЕСТЕРОВА А.В. МЕХАНИЗМЫ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	188
НЕСТЕРОВА Н.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ.....	192
ОДИНЦОВА Н.А. ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	194
ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ	196
ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л. АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ	199
ПОДГОРНЫЙ В.В. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ	203
ПОТАПОВА М.С. МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА	206
РЕВУНОВ А.Е. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	209
САЕНКО В.Г. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА.....	217
РУССИЯН С.А., ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В., МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.....	213
СВЕТЛИЧНАЯ Т.В. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ ДНР .	219
СИЧКАР И.А. ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	222

СОРОКОТЯГИНА В.Л. ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	226
СПОДАРЁВА Е.Г. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА	229
СТЕПАНЧУК С.С. ФИНАНСОВО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ	232
СТЕШЕНКО И.В., ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	234
ТИСУНОВА В.Н., КАШИРИНА Ю.Ш. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	237
ТИТИЕВСКАЯ О.В. ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ	241
ТОНКОНОЖЕНКО Ю.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ДНР	245
ФИЛИППОВА Ю.А. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ НЕПРИЗНАННОСТИ ГОСУДАРСТВА	248
ФОМИНА Е.А. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА	251
ЦЫГАНОВ А.Р. РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	253
ЧЕКАРАМИТ О.С., ЛУКЬЯНОВА А.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ВЛИЯНИЯ БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	256
ШАРЫЙ К.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ..	258
ШЕЛЕГЕДА Б.Г., КОРНЕВ М.Н., КРИЗИСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	261

ШИЛИНА А.Н.

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РФ265

ШИЯНКОВА Ю.В.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ267

ЯКИМЧАК А.А.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА.....270

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

6-7 июня 2018 г.

г. Донецк

**Секция 5: Методологические основы функционирования и
развития финансово-банковского механизма управления
экономикой**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:

Саенко В.Б.

Литературный редактор:

Полчанинова Л.Н.

Технический редактор:

Зубрыкина М.В.

Подп. к печати 21.05.2018 г. Формат 60x84 ¹/₁₆ Бумага офсетная
16,22 усл.-печ. л. Тираж 50 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а